

Umsetzung des lösungsorientierten Ansatzes in Sonderschulen Drei Institutionen im Vergleich

Eingereicht von: Nadja Nait
Begleitung: August Schwere, lic. phil.
Datum der Abgabe: 4. Juli 2020

Abstract

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten sind Lehrpersonen in Sonderschulen stark gefordert. Der lösungsorientierte Ansatz (LOA) bietet ein effektives Modell, um gemeinsam mit Lernenden auf respektvolle und wertschätzende Weise konstruktive Lösungen zu finden. Dadurch sollen Fortschritte in fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ermöglicht werden. Mittels Leitfadeninterviews mit acht Lehrpersonen wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nach der konkreten Umsetzung und der Bedeutung des LOA in drei Sonderschulen nachgegangen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der LOA von allen Lehrpersonen als sehr wirksam erlebt wird. Als signifikant werden der *Fokus auf Stärken und Gelingen*, die *Arbeit an Zielen* und eine *wertschätzende Haltung* genannt. LOA beeinflusst die Beziehung zu den Lernenden massgeblich positiv und stärkt ihr Selbstvertrauen durch das Erleben von Selbstwirksamkeit.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1. Einleitung	4
1.1. Persönlicher Bezug	4
1.2. Pädagogische Relevanz	5
1.3. Berufliche Ausgangslage	6
1.4. Fragestellung	7
2. Forschungsdesign	7
2.1. Vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur	8
2.2. Qualitative Sozialforschung	8
2.3. Erhebungsverfahren	8
2.3.1. Das Interview	9
2.3.1.1. Das qualitativ-explorative Interview	9
2.3.1.2. Leitfaden des Interviews	9
2.4. Durchführung der Untersuchung	10
2.4.1. Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner	10
2.4.2. Durchführung der Interviews	10
2.5. Aufbereitung der gewonnenen Daten	11
2.6. Auswertung der gewonnenen Daten	12
2.7. Darstellung der gewonnenen Daten	13
3. Der lösungsorientierte Ansatz	13
3.1. Der Ursprung des lösungsorientierten Ansatzes	13
3.2. Zentrale Aspekte und Kernaussagen der lösungsorientierten Kurztherapie	14
3.3. Die Werkschule Grundhof in Stadel	15
3.4. Die lösungsorientierten Annahmen	16
3.5. Die Handlungsansätze	19
3.5.1. Die Sicht auf vorhandene Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten	19
3.5.2. Die Kunst des Umdeutens – das Reframing	19
3.5.3. Die Suche nach Ausnahmen	20
3.5.4. Die Orientierung am Gelingen	21
3.5.5. Umgang mit Lob und Wertschätzung	22
3.5.6. Die Arbeit an Zielen	22
3.5.7. Die lösungsorientierte Gesprächsführung	23
3.5.8. Hilfreiche Fähigkeiten der lösungsorientierten Sprache	24
3.6. Klarer Rahmen und Regeln	25
3.7. Alltagsebene und Reflexionsebene	26

4. Darstellung der gewonnenen Daten aus den Interviews	26
4.1. Analyse und erste Deutung der Aussagen aus den Befragungen	26
4.1.1. Kategorie 1: Positives Menschenbild	27
4.1.2. Kategorie 2: Herausforderungen statt Probleme – die Macht der Sprache	28
4.1.3. Kategorie 3: Jeder Mensch ist Experte im Finden von eigenen Lösungen	29
4.1.4. Kategorie 4: Aufmerksam zuhören und das Gegenüber ernst nehmen	31
4.1.5. Kategorie 5: Orientierung am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten	32
4.1.6. Kategorie 6: Fokus auf Ressourcen und Fähigkeiten	33
4.1.7. Kategorie 7: Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch	35
4.1.8. Kategorie 8: Was wir bekämpfen, verstärken wir	36
4.1.9. Kategorie 9: Hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis	37
4.1.10. Kategorie 10: Die Lösung muss nichts mit dem Problem zu tun haben	37
4.1.11. Kategorie 11: Pädagogisches Handeln im Unterricht	39
4.1.12. Kategorie 12: Kultur in der Institution	40
4.1.13. Kategorie 13: Pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind	41
4.1.14. Kategorie 14: Führung der Klasse	43
4.1.15. Kategorie 15: Umgang mit sich selbst	44
4.1.16. Kategorie 16: Zusammenarbeit im Team	45
4.1.17. Kategorie 17: Das Umdeuten/Reframing	47
4.1.18. Kategorie 18: Die Suche nach den Ausnahmen	48
4.1.19. Kategorie 19: Umgang mit Lob und Wertschätzung	49
4.1.20. Kategorie 20: Die Arbeit an Zielen	50
4.1.21. Kategorie 21: Lösungsorientierte Gesprächsführung	52
4.2. Zusammenstellung konkreter Umsetzungen	53
4.2.1. Handlungsansätze: Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten & Orientierung am Gelingen & Erkennen von Ausnahmen	53
4.2.2. Handlungsansatz: Umgang mit Komplimenten, Lob und Wertschätzung	54
4.2.3. Handlungsansatz: Arbeit an Zielen	54
4.2.4. Handlungsansatz: Lösungsorientierte Gesprächsführung	55
4.2.5. Handlungsansatz: Umdeuten/Reframing	55
5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	56
5.1. Bedeutung des positiven Menschenbilds und der Annahmen	56
5.2. Orientierung am Gelingen	57
5.3. Die Arbeit an Zielen und Lösungen	57
5.4. Lob und Wertschätzung	59
5.5. Widerstand ist auch eine Form von Kooperation	59
5.6. Individualisierende Förderung	60
5.7. Lösungsorientierte Sprache	60
5.8. Lösungsorientierte Gesprächsführung	61
5.9. Beziehungsqualität	61

5.10. Schlussgedanken	62
6. Beantwortung der Fragestellung	62
7. Rückblick und kritische Betrachtung	66
8. Ausblick	67
9. Danksagung	68
10. Literaturverzeichnis	69
11. Anhang	71
11.1. Leitbild und Haltung der besuchten Institutionen	71
11.2. Leitfaden für das Interview	73
11.3. Merkkarten mit den lösungsorientierten Annahmen für das Interview	78
11.4. Sammlung von konkreten Umsetzungen	80
11.5. Transkriptionen der acht Interviews	88
11.5.1. Interview 1 mit E. (I-1)	89
11.5.2. Interview 2 mit L. (I-2)	100
11.5.3. Interview 3 mit B. (I-3)	111
11.5.4. Interview 4 mit M. (I-4)	121
11.5.5. Interview 5 mit U. (I-5)	132
11.5.6. Interview 6 mit N. (I-6)	143
11.5.7. Interview 7 mit J. (I-7)	156
11.5.8. Interview 8 mit C. (I-8)	171

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
LOA	Lösungsorientierter Ansatz
LP	Lehrperson/Lehrpersonen
MAG	Mitarbeitenden-Gespräch
Sek BO	Sekundarstufe Berufliche Orientierung
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
ZLB	Zentrum für lösungsorientierte Beratung

In der vorliegenden Arbeit wird gendergerecht sowohl die weibliche wie die männliche Form verwendet. Wo möglich wird eine geschlechtsneutrale Formulierung benutzt.

1. Einleitung

«Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes».

(vgl. de Shazer & Dolan, 2018, S. 23)

Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg gelten als Begründer und Begründerin des lösungsorientierten Ansatzes (LOA). Viele ihrer Aussagen regen zum Nachdenken an, provozieren, rütteln an vertrauten Denkweisen und eröffnen dadurch neue Sichtweisen. Doch so einfach gewisse Aussagen auch daherkommen, leicht umzusetzen sind sie nicht. In meiner Masterarbeit setze ich mich auf verschiedenen Ebenen mit dem lösungsorientierten Gedankengut auseinander:

- Literaturrecherche.
- Beschreibung des persönlichen Arbeitsfeldes und Befragung des Teams bezüglich des lösungsorientierten Ansatzes in der Sonderschule der Mathilde Escher Stiftung, einer Institution für Menschen mit Körperbehinderung.
- Befragungen von Anwenderinnen und Anwendern des lösungsorientierten Ansatzes in zwei weiteren Institutionen, mit langjähriger lösungsorientierter Tradition.
- Aus den gesammelten Daten sollen Erkenntnisse darüber erhalten werden, was funktioniert, deshalb beibehalten werden soll und in welchen Bereichen die Schule der Mathilde Escher Stiftung durch neue Impulse bereichert werden könnte.

1.1. Persönlicher Bezug

Dem lösungsorientierten Ansatz begegnete ich erstmals als Mutter. Herausgefordert von einer kleinen Tochter, die mit einem starken Willen, grossem Autonomiedrang und vehementem Auftreten meine bisherigen erzieherischen Versuche auf den Kopf stellte, machte ich mich auf die Suche nach Unterstützung. Ich wollte Tipps, verlangte nach Rezepten, wie ich mich verhalten sollte oder wie ich mein Kind ändern könnte, das nicht so funktionierte, wie ich es erhofft hatte. Auf diesem Weg begegnete ich dem lösungsorientierten Ansatz zum ersten Mal, der mich seither in meinem persönlichen wie auch im schulischen Alltag begleitet. Tipps und Rezepte habe ich nicht erhalten, was ich anfangs bedauerte. Mit der Zeit erkannte ich den Wert davon. Was bei anderen funktionierte, half mir nicht weiter. Ich wurde angeleitet, die für mich und zu meiner Familiensituation passenden Lösungen zu finden und Schritt für Schritt umzusetzen. Ich wurde als Expertin für die Beziehung zu meinem Kind angeschaut (was ich damals gar nicht so empfand) und mir wurde zugetraut, dass ich gute Lösungen finden würde. Die lösungsorientierte Haltung veränderte meine Art zu kommunizieren und die Dinge anzuschauen. Mehr und mehr floss diese Haltung auch in meine Arbeit als Lehrerin in der Sonderschule ein, anfangs noch unstrukturiert und unbewusst.

Im Laufe meiner Tätigkeit in der Mathilde Escher Stiftung¹ erreichte mich der lösungsorientierte Ansatz auch aus dieser Richtung. Von der neuen Schulleitung wurde das Thema lösungsorientierte Förderung an die Lehrpersonen herangetragen. Gemeinsam bewegen wir uns seither auf dem Weg, diese Haltung, diese Art der Förderung in der Sonderschule umzusetzen und laufend zu verbessern. Die Schulleiterin ist ausgebildete *LOA-Trainerin*. Im Jahre 2013 besuchte ich die Weiterbildung *LOA für Lehrpersonen* des Zentrums für lösungsorientierte Beratung in Winterthur (ZLB)².

An dieser Stelle folgt ein Auszug aus dem Rahmenkonzept der Mathilde Escher Stiftung zum Bereich Schule:

Die Schülerinnen und Schüler werden ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend gefördert und unterstützt, eigenverantwortliches Handeln zu entwickeln. Dies erreichen wir mit dem **lösungs- und ressourcenorientierten** Modell. Bekannte Vertreter dieses Modells sind Steve de Shazer und Insoo Kim Berg.

Lösungsorientiert heisst, dass wir den Fokus statt auf Probleme auf Lösungen für die Zukunft legen. Diese werden zusammen mit dem Schüler, der Schülerin entwickelt. Der Lösungsfokus beinhaltet eine positivere Bewertung der Situation und erleichtert somit eine Veränderung in die vom Schüler, der Schülerin gewünschte Richtung.

Ressourcenorientiert heisst, dass wir auf Stärken und Kompetenzen achten. Den Fokus richten wir bewusst auf vorhandene Fähigkeiten und Stärken. Der Schüler und die Schülerin sind die Experten für ihre Themen, Probleme und Lösungsansätze – sie können am besten beurteilen, welcher Weg für sie der passende ist. Die Lehrpersonen beraten und begleiten die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess.

(2017, S. 23)

Während meines Studiums an der HfH begegnete ich dem lösungsorientierten Ansatz erneut. In meinem Praxisprojekt setzte ich mich mit dem Programm «Ich schaffs!» von Furman (2013) auseinander. Es vereint viele Aspekte aus der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz in sich. Seither ist das Programm in vereinfachter Form fester Bestandteil meines Unterrichts. Zudem wurde das lösungsorientierte Konzept in den Studien-Modulen *Umgang mit herausforderndem Verhalten* und *Beratung* vorgestellt.

Im Laufe der Jahre habe ich einige Erfahrungen mit dem LOA sammeln können, mein Wissen über das lösungsorientierte Gedankengut ist gewachsen. Gewachsen ist auch mein Interesse für eine vertiefte Betrachtungsweise. Mich interessiert, wie andere Institutionen das lösungsorientierte Modell umsetzen, was sie als Vorteil, als gelingend erleben und welchen Spannungsfeldern sie begegnen.

1.2. Pädagogische Relevanz

Welche pädagogische Relevanz kann einem Ansatz zugeschrieben werden, der für die therapeutische Arbeit entwickelt wurde? Was hat der LOA in der Schule, in der Heil- und Sonderpädagogik zu suchen? Insbesondere im sonder- und heilpädagogischen Setting geht es darum, Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, oft unter erschwerten Bedingungen, optimal zu fördern, ihnen Lernprozesse zu ermöglichen, ihre Entwicklungsschritte zu begleiten und ihnen Hilfestellungen zu gewähren, welche

¹ Die Mathilde Escher Stiftung ist ein Kompetenzzentrum für Menschen mit muskulären Erkrankungen. Das Angebot umfasst Wohnen, Betreuung, Therapie, Beratung, Schule, Berufsausbildung, Arbeit und Freizeitangebote.

² www.zlb-schweiz.ch

die unterschiedlichen Voraussetzungen und individuellen Potenziale in besonderem Masse berücksichtigen. Dies setzt voraus, dass die persönlichen Fähigkeiten, Gaben und Grenzen der Kinder und Jugendlichen, die einzigartigen Bewältigungsstrategien für ihre Ausnahmesituation, Anerkennung und Beachtung finden (vgl. Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S. 10). Die Heterogenität unter den Schülerinnen und Schülern in Sonderschulklassen ist trotz geringer Schülerzahl sehr gross und erfordert unerlässlich verschiedene Formen von individualisierendem und differenziertem Unterricht, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden gerecht zu werden. Dieser Aufgabe kann in der Regel relativ einfach Rechnung getragen werden. Herausfordernd bleiben jedoch auch in kleinen Klassen Lernende mit auffälligem Verhalten. Die Probleme, die sich zeigen, können sehr belastend sein. Gruntz-Stoll und Zurfluh bringen es auf den Punkt: «Probleme irritieren, belasten und beeinträchtigen das alltägliche Handeln, fordern heraus und verlangen nach Lösungen» (ebd.). Auf der Suche nach Lösungen für mich und meine Schülerinnen und Schüler erlebe ich die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz als hilfreich, entlastend und motivierend.

1.3. Berufliche Ausgangslage

In der Schule der Mathilde Escher Stiftung werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die an einer muskulären Erkrankung oder einer Behinderung mit ähnlichen Auswirkungen leiden. Die sehr kleine Schule besteht aus zwei Klassen, die auf zwei Schulzimmer verteilt sind und bietet Platz für maximal 16 Lernende. In einem der beiden Zimmer werden Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und SekBO (Berufliche Orientierung), im anderen Zimmer die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe unterrichtet. Die Lernenden besuchen die Physio- und Ergotherapie (vier Lektionen pro Woche) während den Unterrichtszeiten, nach Bedarf auch Psychotherapie oder Logopädie. Etwa die Hälfte der Lernenden wohnt in der Stiftung und wird auf Wohngruppen betreut. Fast alle verbringen die Wochenend- oder Ferientage bei ihrer Familie. Alle Schülerinnen und Schüler sind körperlich stark bis sehr stark eingeschränkt und auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen. Viele leben mit ständigen Schmerzen, erleben wiederholt den leidvollen Verlust von motorischen Fertigkeiten. Sie mussten schon einige operative Eingriffe bewältigen, haben keine Hoffnung auf Besserung oder gar Heilung. Im Gegenteil – ihre körperliche Mobilität wird weiter abnehmen. Unsere Lernenden sind mit Herausforderungen konfrontiert, die die Entwicklung eines gesunden Selbst erschweren können. Wir beobachten jedoch, dass sie oft besondere Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln, die für eine positive Bewältigung ihrer Situation von grosser Bedeutung sind. Beispielsweise scheint der soziale Zusammenhalt untereinander besonders wichtig zu sein. Wesentlich ist auch, dass sie ihre Bedürfnisse und Wünsche exakt ausdrücken können, da sie auf Unterstützung durch andere angewiesen sind. Manche entwickeln schon früh gute soziale und kommunikative Kompetenzen, zeigen Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Bezugspersonen. Wir beobachten, dass unseren Lernenden Ressourcen zur Verfügung stehen, um ihrer Lebenssituation optimistisch zu begegnen und Herausforderungen zu bewältigen.

Auf dem Weg zum Erwachsenwerden und zu einem möglichst positiven Selbstbild zeigen sie mitunter stark herausforderndes Verhalten, was verständlich und leicht nachvollziehbar ist. In der Schule der Mathilde Escher Stiftung begegnen wir diesen Schwierigkeiten mit einer lösungs- und ressourcenorientierten Haltung. Wie das konkret umgesetzt wird, was als gelingend und hilfreich erlebt wird, wo Grenzen erlebt werden und was verbessert werden kann, soll in dieser Masterarbeit verdeutlicht werden.

1.4. Fragestellung

«Mit der Entscheidung für eine konkrete Fragestellung ist jeweils auch eine *Reduktion* und damit Strukturierung verbunden: Bestimmte Aspekte werden in den Vordergrund gestellt, andere werden ... in den Hintergrund gerückt bez. ausgeschlossen» (Flick, von Kardorff, Keupp, von Rosenstiel & Wolff, 1995, S. 152). Die Beschreibung meines persönlichen Bezugs, die Überlegungen zu meinen Interessen, die Darstellung meiner Arbeitssituation und die Wahl einer qualitativen Forschungsarbeit, in welcher ich drei Institutionen zur Umsetzung des lösungsorientierten Ansatzes in ihren Sonderschulen vergleichen möchte, leiten mich zu einer Umgrenzung des Themas durch folgende Fragen:

A. Wie wird der lösungsorientierte Ansatz in drei ausgewählten Sonderschulen gelebt?

- Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Kultur in der Schule oder in der Institution?
- Welche Bedeutung wird den lösungsorientierten Annahmen zugeschrieben?
- Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind, die Führung der Klasse, die Haltung der Lehrperson sich selbst gegenüber und die Zusammenarbeit im Team?
- Wie werden lösungsorientierte Handlungsansätze im Alltag konkret umgesetzt?

B. Wo liegen Übereinstimmungen und wo Unterschiede vor?

C. Welche Anregungen können für die Schule der Mathilde Escher Stiftung abgeleitet werden?

Zur Beantwortung der Fragen habe ich Interviews mit drei Lehrpersonen der Mathilde Escher Stiftung und fünf weitere Befragungen in zwei weiteren Institutionen mit Sonderschulsetting geführt. In diesen beiden Institutionen wird seit über zehn Jahren nach den Grundsätzen des lösungsorientierten Ansatzes gefördert und gefordert. (Auszüge aus dem Leitbild der zwei Institutionen finden sich in Anhang 11.1.). Entstanden ist eine qualitative Studie. «Wir verstehen lösungsorientiertes Arbeiten als Prozess, dem wohl ein gemeinsames Denken zu Grunde liegt, der sich aber in der Form individuell verschieden präsentiert» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 13). In dieser Arbeit setze ich mich mit den gemeinsamen und den individuellen Umsetzungen auseinander. Grundsätzlich gehe ich von der Prämisse aus, dass Lehrpersonen, die nach dem lösungsorientierten Ansatz arbeiten, ein positives Menschenbild vor Augen haben und den Lernenden mit Achtung, Anerkennung, Wertschätzung und Empathie begegnen.

2. Forschungsdesign

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen für das Sammeln und Zusammenstellen von Informationen und Daten, die zur Beantwortung der Fragestellung führen, beschrieben. Erläutert werden die Bereiche Literaturrecherche, die Methode der qualitativen Sozialforschung, das angewandte Erhebungsverfahren, die Erarbeitung des Leitfadeninterviews, die konkrete Durchführung, die Aufbereitung, die Auswertung und zum Schluss die Darstellung der gewonnenen Daten.

2.1. Vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur

Für den theoriebezogenen Teil dieser Arbeit findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur zum lösungsorientierten Ansatz statt, wobei der Fokus auf seine Anwendung im schulischen oder sonderpädagogischen Kontext liegt. Einbezogen werden aber auch Berichte über lösungsorientiertes Arbeiten in anderen Bereichen, wie beispielsweise Therapiesettings.

2.2. Qualitative Sozialforschung

Für das Beantworten meiner Fragestellung habe ich mich für eine empirisch qualitative Vorgehensweise entschieden. «Unter empirischer Sozialforschung wird die systematische und auf wissenschaftliche Theorieentwicklung zielende Erfassung und Analyse sozialer Wirklichkeiten verstanden» (Barth, 2019, Folie 3). Roos und Leutwyler formulieren es folgendermassen: «Qualitative Forschung untersucht *Bedeutungen*. Bedeutungen lassen sich nicht messen; sie werden vielmehr inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln» (2017, S. 169). Für meine Masterarbeit interessieren mich soziale Wirklichkeiten in Sonderschulen, die sich dafür entschieden haben, nach dem lösungsorientierten Ansatz zu handeln. Um solche Realitäten oder Lebenswelten zu beobachten, zu erfassen und zu analysieren, eignen sich qualitative Forschungsmethoden. Sie weisen folgende Merkmale auf:

- Qualitative Forschung ist auch Feldforschung. Sie will Lebenswirklichkeiten mit Alltagsbezug untersuchen. «Dabei werden Informationen über Praxis gesammelt und nach verschiedenen theoretischen und praktischen Gesichtspunkten interpretiert» (Altrichter & Posch, 2007, S. 99).
- Aus der Beschreibung und Analyse von Einzelfällen kann ein Versuch für eine Verallgemeinerung und schliesslich für eine Theorie formuliert werden. Das wird auch *induktive Logik* genannt (vgl. Barth, 2018, Folie 9).
- *Offenheit* ist ein wichtiges Prinzip in der qualitativen Forschung. Beobachtungen und Befragungen werden im Forschungsprozess strukturiert. Die Haltung in der Beobachtungssituation und gegenüber Befragten soll aber offen und unvoreingenommen sein (vgl. Barth, 2018, Folie 10).

Mayring betont die Wichtigkeit einer genauen Beschreibung qualitativer Techniken, so dass sie für wissenschaftliche Zwecke für alle handhabbar werden, ohne dabei verschwommen und ungenau zu sein. Er plädiert dafür, dass qualitatives Forschen genauso offengelegt und systematisiert werden muss, wie quantitative Mittel auch (vgl. Mayring, 2002, S. 65). In seinem Buch beschreibt er verschiedene Forschungsverfahren, zu welchen unterschiedliche Interviews gehören. In der Folge wird das qualitativ-explorative Interview genauer umschrieben. Dies bildet die Grundlage für den erarbeiteten Interviewleitfaden.

2.3. Erhebungsverfahren

Es folgt die Beschreibung der Methoden zur Erhebung von Daten, die in dieser Masterarbeit Anwendung finden.

2.3.1. Das Interview

«Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern» (Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Um ein besseres Verstehen der persönlichen Sichtweisen und individuellen Perspektiven der Befragten zu erreichen, werden die Interviewfragen gut vorbereitet, mehrmals überarbeitet und angepasst. Roos und Leutwyler beschreiben qualitative Interviews als «Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen» (2017, S. 227).

2.3.1.1. Das qualitativ-explorative Interview

Aus den verschiedenen Interviewarten habe ich mich für das *qualitativ-explorative Interview* mit mehrheitlich *offenen Fragen* entschieden. Meist wird diese Form *problemzentriertes Interview* genannt, ein Begriff, das ich im Zusammenhang mit dem Thema der Arbeit nicht gerne anwenden möchte. Wenn schon würde ich es *lösungsorientiertes oder fragestellungszentriertes Interview* nennen. Roos und Leutwyler nennen diese Art *halb- oder teilstrukturierte Interviews* und schreiben, dass es die am meisten verbreitete Art bei Forschungsprojekten zu Fragestellungen rund um Schule, Bildung und Erziehung ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232). «Sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken» (ebd.) Froschauer und Lueger formulieren es folgendermassen: «Im Zentrum qualitativer Interviews steht die Frage, was *die befragten Personen für relevant* erachten, wie sie ihre Welt beobachten und was ihre Lebenswelt charakterisiert» (2020, S. 14). Halb- oder teilstrukturierte Interviews mit offenen Fragen ermöglichen es, breite Antworten zu subjektiven Wahrnehmungen zu erhalten. Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen oder Fragen mit Multiple-Choice-Antworten geben offene Fragen der interviewten Person die Möglichkeit, frei zu antworten und denjenigen Bereichen Gewicht zu geben, die für sie bedeutsam sind (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Ziel dieser Arbeit ist es, Einsicht in die Relevanz und Bedeutung des lösungsorientierten Ansatzes im Schullalltag von Lehrpersonen in heilpädagogischen Settings zu gewinnen und konkrete Umsetzungsformen aufzuzeigen. Das Interview erhält durch den erarbeiteten Leitfaden eine strukturierte oder halbstrukturierte Form. «Es ist ... zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt» (ebd. S. 67). Sollen Interviews möglichst ehrliche, offene, selbstreflektierte, authentische Antworten ermöglichen, braucht es eine Basis des Vertrauens. Die befragte Person «soll sich ernst genommen und nicht ausgehorcht fühlen. Wenn an relevanten gesellschaftlichen Problemen angesetzt wird und im Interview eine möglichst gleichberechtigte, offene Beziehung aufgebaut wird, so profitiert auch der Interviewte direkt vom Forschungsprozess» (Mayring, 2002, S. 69). Kunst ist es, diese Vertrauensbasis in einer sehr kurzen Zeit aufzubauen, so dass ein Raum entsteht, in welchem beide Seiten einen gegenseitigen Gewinn erleben dürfen.

2.3.1.2. Leitfaden des Interviews

«Die Erarbeitung eines Interview-Leitfadens ist an Wichtigkeit und Aufwand nicht zu unterschätzen – eben weil sie Ausdruck einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld darstellt. Ob das

zu führende Interview etwas hergibt ... hängt maßgeblich von der Qualität der Fragen ab» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Um gute Antworten zu erhalten, habe ich beim Erstellen der Fragen viel Zeit investiert. Der Leitfaden ist in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil beziehen sich die Fragen auf die lösungsorientierten Annahmen und deren Bedeutung für die Befragten. Mit Hilfe eines Rasters werden im zweiten Teil konkrete Umsetzungen erfragt. Im gesamten Leitfaden achte ich darauf, dass folgende Kriterien erfüllt sind: 1. Die Fragen sind einfach und verständlich, offen und dennoch eindeutig formuliert. Die befragten Personen müssen wissen, worum es geht. Zu allgemein gehaltene Formulierungen erschweren klare Antworten. 2. Offene Fragen animieren zum Erzählen, was eine Vielfalt von Informationen an den Tag bringen kann, sie sind aber auf einen klaren Sachverhalt bezogen. In meinem Fall beziehen sich die Fragen auf den lösungsorientierten Ansatz und dessen Umsetzung in Sonderschulen. 3. Die Fragen sind so formuliert, dass sie nicht suggestiv steuern (vgl. ebd. S. 235f.). Der Leitfaden für die Interviews mit den Lehrpersonen ist im Anhang 11.2. abgebildet.

2.4. Durchführung der Untersuchung

Nach der Beschreibung der Forschungsmethodik, der Erhebungsverfahren und der Erarbeitung des Leitfadeninterviews stelle ich die Schritte von der Kontaktaufnahme bis zur Durchführung vor.

2.4.1. Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

Mein Interesse richtet sich darauf, die Umsetzung des lösungsorientierten Ansatzes in der Schule der Mathilde Escher Stiftung mit der Umsetzung an anderen Institutionen zu vergleichen. In einem ersten Schritt kläre ich daher im eigenen Team die Frage, ob sich meine Schulkolleginnen für Interviews bereiterklären würden, was positiv ausfällt. Der erste Kontakt zu einer lösungsorientiert ausgerichteten Sonderschule, kommt über meinen Mentor zu Stande, wofür ich sehr dankbar bin. Aus der Weiterbildung *LOA für Lehrpersonen* erinnere ich mich an den Leiter einer weiteren Institution, als einen sehr kompetenten Fachmann, mit einem fundierten, breiten Wissen und persönlichen Erfahrung in der Anwendung und Umsetzung des LOA. Auf der Homepage des ZLB finde ich die Kontaktdaten. In beiden Institutionen ist der lösungsorientierte Ansatz seit vielen Jahren fester Bestandteil des pädagogischen Handelns, was im Leitbild festgehalten und auf der jeweiligen Homepage publik gemacht wird. Der Kontakt mit den Leitern der beiden Institutionen erfolgt telefonisch. Beide zeigen Interesse für meine Forschungsarbeit und vermitteln mich weiter an fünf engagierte Lehrpersonen, die meisten mit einem grossen Erfahrungsschatz. Sie arbeiten *an der Front* und setzen den lösungsorientierten Ansatz im Alltag konkret um. Roos und Leutwyler fassen Häder folgendermassen zusammen: «Und verstehen lassen sich Sichtweisen, Probleme, Gefühle, Verbesserungsvorschläge usw. bereits dann, wenn sie von einzelnen Personen gut begründet vorgetragen werden. Qualitative Studien kommen deshalb bereits mit sehr kleinen Stichproben aus (2017, S. 191). So betrachtet ist es möglich, dass ich mit etwa acht geführten Interviews bedeutsame und relevante Erkenntnisse erhalten kann.

2.4.2. Durchführung der Interviews

Für die Durchführung der Interviews begeben sich jeweils zum Arbeitsort der Lehrpersonen, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Gerne hätte ich bei allen Lehrpersonen als Einstimmung

eine Lektion für eine teilnehmende Beobachtung verbracht. Aus zeitlichen Gründen wird diese Idee nicht umgesetzt. Die Interviews finden in Sitzungsräumen statt. Die Dauer variiert zwischen 75 und 100 Minuten. Für Interviews haben Roos und Leutwyler einige wichtige Regeln formuliert, die ich an dieser Stelle zusammenfasse: Wer interviewen will, soll höchstens 15% selbst sprechen und in erster Linie viel zuhören. Sie nennen das Zuhören einen Prozess des aktiven Mitdenkens, bei dem man offen Informationen aufnimmt, nachfragt und, wenn es passend erscheint, von Zeit zu Zeit paraphrasiert. Unklarheiten, inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten dürfen angesprochen und geklärt werden. Das Einbringen eigener Meinungen und Gefühle soll während des Interviews vermieden werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 238). Im Vorfeld überlege ich, dass ich «spontan *Ad-hoc-Fragen* formulieren» (Mayring, 2002, S. 70) werde, falls während des Interviews Aspekte auftreten, die im Leitfadenterview keine Beachtung gefunden haben, mir aber wichtig und bedeutsam erscheinen. Ich strebe jedoch wenige Änderungen an, so dass eine «teilweise Standardisierung durch den Leitfaden» (ebd.) gewährleistet ist. Mayring begründet es folgendermassen: «Denn diese Standardisierung erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews. Das Material aus vielen Gesprächen kann auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen werden und so sehr leicht ausgewertet werden» (ebd.), was ich im eigenen Interesse anstrebe. Die Befragungen führe ich in Schweizerdeutsch durch, um die Situation möglichst natürlich und unverkrampft zu gestalten. Alle Interviews nehme ich mit Einverständnis der Lehrpersonen mit einem Aufnahmegerät auf. Dies ermöglicht eine geglättete Transkription zu einem späteren Zeitpunkt. Dabei werde ich die Gespräche in die Standardsprache übertragen.

Am Schluss der Befragungen übergebe ich allen Teilnehmenden ein Dankeschön in Form einer Kartenset-Sammlung aus der internen Werkstätte der Mathilde Escher Stiftung.

2.5. Aufbereitung der gewonnenen Daten

Mayring hält fest, dass zwischen Erhebung und Auswertung die Aufbereitung des Materials stattfinden muss (vgl. 2002, S. 85). «Durch Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken; dieses Material muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann» (ebd.). Aus verschiedenen Protokollarten habe ich mich für eine *geglättete Transkription* (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 241) *mit zusammenfassendem Charakter* entschieden. Das bedeutet, dass ich viele Aussagen wörtlich übernehme, Wiederholungen und nicht themabezogene Ausführungen weglasse, wo nötig Sätze umstelle und abgebrochene Sätze ergänze. Dies erlaubt es, eine grosse Fülle wenig veränderter Aussagen für die Auswertung zur Verfügung zu haben. Alle Transkriptionen sind als indirekte Rede im Konjunktiv geschrieben. Die gesprochene Sprache übertrage ich in die Standardsprache, was laut Mayring «die weitestgehende Protokolltechnik» (2002, S. 91) ist. Aus meiner Sicht verfälscht dies die Aussagen der befragten Personen nicht. Mayring meint, das komme «dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht» (ebd.). Im den transkribierten Protokollen finden sich die Fragen und Antworten in nummerierten Abschnitten. Mittels dieser Nummerierung können in der Darstellung der gewonnenen Daten (Kapitel 4) die zitierten Stellen dem jeweiligen Protokoll und der entsprechenden Lehrperson zugeordnet werden.

Die Protokolle dienen in einem nächsten Schritt dazu, eine Übersicht zu erarbeiten, indem ich die Aussagen verschiedenen Kategorien zuordne. Äusserungen, die sich auf die Kategorien beziehen, werden gelb, Hinweise auf konkrete Handlungsumsetzungen grün, Aussagen zur Wirksamkeit türkis und jene

zu Grenzen grau markiert (siehe Protokolle im Anhang 11.5.). Viele Kategorien ergeben sich aus dem Leitfadeninterview. Sie sind in den Protokollen in einer linken Spalte festgehalten, wo auch wichtige Stichworte aus den Interviews notiert sind. Altrichter und Posch beschreiben zwei Wege, die in der Literatur zum Bilden von Kategorien angegeben werden: Der deduktive und der induktive Weg (vgl., 2007, S. 195). Sie präzisieren es folgendermassen:

Beim *deduktiven* Weg formulieren ForscherInnen aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses, vor allem aufgrund ihrer Fragestellungen, Schlüsselbegriffe, mit denen dann das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht wird. Die Entwicklung der Kategorien erfolgt also *vor* der Durchsicht des Datenmaterials. Beim *induktiven Vorgehen* erfolgt die Formulierung der Kategorien *während und nach* der Durchsicht des Datenmaterials.
(Altrichter & Posch, 2007, S.195)

In dieser Arbeit kommen beide Wege zum Tragen. Aus der Zusammenstellung der theoriegeleiteten Fragen für das Leitfadeninterview ergibt sich bereits eine Kategorisierung, die ich während der Durchsicht des Datenmaterials anpasse.

Die Analyse der Daten findet entlang der festgelegten Kategorien statt. Mit einer sorgfältigen Aufbereitung meines gesammelten Materials verfolge ich das Ziel, anschliessend eine differenzierte Beschreibung der erfragten Themen zu erreichen, so dass die Auswertung bezüglich Fragestellung zielführend ist. Diese Ordnung soll eine Interpretation der erhobenen Daten und eine Hypothesenbildung ermöglichen und erleichtern.

2.6. Auswertung der gewonnenen Daten

Wie bereits umschrieben, orientiere ich mich für die Auswertung am ersten Schritt einer qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie Mayring beschreibt. Dabei wird das gesammelte Material methodisch und schrittweise analysiert und in Einheiten unterteilt, die nacheinander betrachtet und bearbeitet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114). «Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen» (ebd.). Daraus ergibt sich eine sinnvolle Strukturierung für die Darstellung der Daten in Kapitel 4.

Weiter orientiere ich mich an der typologischen Analyse. Mayring beschreibt es als ein stark deskriptives Vorgehen, mit dem aus einer grossen Menge an Material typische Bestandteile eruiert werden, um sie ausführlicher zu beschreiben (vgl. ebd. S. 130), so dass sie miteinander verglichen werden können. Bei der Auswertung der Interviews zeigt sich, inwiefern eine gemeinsame Haltung und Umsetzung bezüglich lösungsorientierter Pädagogik in drei Institutionen besteht. Ausschau wird auch nach Unterschieden und divergierenden Bestandteilen gehalten, die sich im Vergleich zeigen. «Forschung ist dann gut, wenn die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen, sauber dokumentiert und nachvollziehbar sind sowie wenn die Aussagen mit Daten belegt werden können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 181). In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden.

2.7. Darstellung der gewonnenen Daten

Roos und Leutwyler schreiben: «Qualitative Forschung führt meist zu Beschreibungen und Analysen, die verbal dargestellt werden oder in Form von Grafiken Zusammenhänge oder Strukturen veranschaulichen» (2017, S. 171). In Kapitel 4 findet kategorie- und theoriegeleitet eine Zusammenfassung der Aussagen und eine erste Interpretation statt. Die Daten sind als Fliesstext verfasst. Vereinzelt werden Sachverhalte grafisch oder tabellarisch dargestellt, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen oder einen Zusammenhang zu visualisieren. In einem zweiten Schritt findet in Kapitel 5 eine zusammenfassende Interpretation statt, die zur Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 6 führt.

3. Der lösungsorientierte Ansatz

Im folgenden, theoriegeleiteten Kapitel beschreibe ich den Ursprung des lösungsorientierten Ansatzes, wie er den Weg in die Schweiz gefunden hat, das ihm zugrundeliegende Menschenbild, die lösungsorientierten Annahmen und mögliche Anwendungsformen in pädagogischen Settings. Viele Angaben im ganzen Kapitel 3 wurden dem 1. Band aus der Reihe «Einfach aber nicht leicht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018) entnommen. Wörtliche Zitate und Zitate aus anderen Quellen werden mit Quellenangaben vermerkt.

3.1. Der Ursprung des lösungsorientierten Ansatzes

Im Jahre 1978 gründeten Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg das *Brief Family Therapy Center* (Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum) in Milwaukee, Wisconsin (USA), wo sie gemeinsam in einem Team tausende Therapiesprache führten, diese auf Video aufnahmen und minutiös analysierten. Ihre Absicht war, herauszufinden, was funktionierte, was hilfreich war, welche Interventionen und Fragen den Klientinnen und Klienten am meisten geholfen hatten. Die Gruppe war «davon getrieben, etwas Effektives und Effizientes zu finden» (Szabó & Berg, 2019, S. 19). Dabei entdeckten sie, dass «das Verhalten ihrer Klienten den Theorien, die sie an der Universität gelernt hatten, nicht entsprachen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 15). Sie stellten durch Beobachtung fest, dass jeder Klient, jede Klientin seine oder ihre Situation aus der eigenen Perspektive betrachtet, daraus die eigenen Schlüsse zieht, die eigene Wirklichkeit konstruiert und daraus wiederum sein oder ihr Denken und Handeln resultiert. Mit diesen Erkenntnissen sahen sie das Menschenbild bestätigt, welches zur gleichen Zeit eine Forschungsgruppe aus Psychiatern, Psychologen und Sozialarbeitern am *Mental Research Institute* (MRI) in Palo Alto (Kalifornien) den *Konstruktivismus* nannten. Inspiriert durch Erkenntnisse dieser Gruppe, darunter befanden sich Kapazitäten wie Watzlawick, Weakland, Fisch, Bateson und Erickson, entwickelten de Shazer und Berg das lösungsorientierte Therapiemodell. De Shazer schreibt dazu: «Von Beginn an gründete meine Arbeit auf den Prinzipien, die ich den vielen Schriften Ericksons entnahm und ich bin der Auffassung, dass ich dabei das von Erickson begonnene Werk weiter ausbaue» (2015, S. 156f.). Dabei floss auch sowohl das konstruktivistische wie auch massgeblich das humanistische, personenzentrierte Menschenbild nach Rogers ein, dessen Schlüsselbegriffe Achtung, Akzeptanz, Anerkennung, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz sind.

3.2. Zentrale Aspekte und Kernaussagen der lösungsorientierten Kurztherapie

Eines der zu jener Zeit wohl revolutionärsten Gedanken des LOA war, dass sich die Therapeutinnen und Therapeuten stark von ihren Klientinnen und Klienten leiten liessen und aus den Beobachtungen induktiv ein Modell entwickelten. Dieses geht davon aus, dass jeder Mensch die entsprechenden Fähigkeiten besitzt, die für das Lösen seiner Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme notwendig sind (vgl. de Shazer, 2015, S. 108). «Der Kernsatz des lösungsorientierten Denkens ist: In eigener Sache ist der Klient der Experte» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 13). Nicht die beratende Person weiss, was zu tun ist und gibt Anweisungen. Ihr kommt aber die anspruchsvolle und wichtige Aufgabe zu, den Prozess der Lösungsfindung optimal zu initiieren, zu begleiten, zu steuern und immer wieder in positive Bahnen und Richtungen zu lenken. Für diese damals neue Gesprächsführung und therapeutische Begleitung entwickelten sie bestimmte Fragen und wendeten diese an.

Es folgen weitere wichtige Kriterien der lösungsorientierten Therapie. Sie lassen sich angepasst auch auf die Arbeit in pädagogischen Bereichen übertragen. Der Ausdruck Klientin oder Klient kann deshalb durch Schülerin oder Schüler ersetzt werden.

- Ziele, Lösungswege und Handlungen sollen aus lösungsorientierter Sicht von den Klientinnen und Klienten bestimmt werden (vgl. Steiner, 2011, S. 69). Ihnen wird zugetraut, dass sie Lösungen für ihr Anliegen finden können. «Lösungsfokussiert arbeitende Therapeuten beurteilen nicht die Qualität der Lösungen eines Klienten, sondern fragen nur, ob eine Lösung effektiv ist» (de Shazer & Dolan, 2018, S. 23).
- Der Fokus wird auf die Ausnahmen von der Regel des Problems gelenkt, meist verbunden mit der Aufgabe mit dem fortzufahren, was sich bereits als mögliche Lösung zeigt. Eine einfache Regel in der lösungsorientierten Kurztherapie lautet daher: «Weiss man, was funktioniert, macht man damit weiter» (de Shazer, 2015, S. 73).
- Ein Problem wird als Beschwerde angeschaut. Ziel ist es, einen Weg zu finden, die Beschwerde zu verändern und in kleinen Schritten eine Lösung zu finden. «Sobald eine Veränderung festgestellt ist, wird es wieder spannend, da der Beobachter nach ähnlichen Ereignissen und Mustern sucht (ebd. S. 21) und so den Fokus auf das richtet, was funktioniert.
- Der Beschwerde wird wenig Raum gegeben. Im Zentrum steht das Visualisieren und Benennen einer möglichen Lösung und das Beschreiben «einer Zukunftsvision, in der die Beschwerde verschwunden ist» (ebd. S. 69). Dabei wurde festgestellt, dass die Wunderfrage³ sehr hilfreich sein kann, um konkrete, spezifische Verhaltensweisen oder Lösungen zu beschreiben (vgl. ebd. S. 24). «Der Gebrauch der Wunderfrage verhilft ... zu einem möglichst klaren Bild, wie eine Lösung aussehen könnte, auch wenn das Problem unbestimmt, verworren oder unzureichend beschrieben ist» (ebd.).
- Der LOA geht von der Annahme aus, dass Wirklichkeiten vom Individuum und seinem Umfeld konstruiert und aufrechterhalten werden (konstruktivistische und systemische Sichtweise). Ob Ereignisse als Probleme wahrgenommen und beschrieben werden, hängt davon ab, wie die betroffene Person und ihr Umfeld diese etikettiert. Mögliche Ziele können sein, die Ereignisse umzudeuten, sie

³ Die Wunderfrage lautet sinngemäss folgendermassen: «Angenommen, eines Nachts, während Sie schlafen, würde ein Wunder geschehen und das Problem wäre gelöst. Woran würden Sie das merken? Was für einen Unterschied würde das machen? (vgl. de Shazer, 2015, S. 151).

also in einem anderen Licht zu sehen, ihnen eine andere Bedeutung zuzuschreiben oder durch ein verändertes Verhalten andere Ereignisse auszulösen (vgl. de Shazer, 2015, S. 25-28).

- Zum Schluss jeder Sitzung werden den Klientinnen und Klienten Komplimente darüber gemacht, was sie *Richtiges, Nützliches, Spassvolles, Gutes, und Wirksames* bereits tun. Darauf aufbauend wird jeweils eine passende Aufgabe mitgegeben. Diese positiven Rückmeldungen sollen die *Ja-Haltung* fördern und damit das Ausführen von Aufgaben wahrscheinlicher machen (vgl. ebd. S. 157).

De Shazers und Bergs Anliegen war unter anderem, dass die Erkenntnisse zum lösungsorientierten Denken und Handeln nebst in der Therapie auch in der Pädagogik, Sonderpädagogik, Medizin, Sozialarbeit und sogar der Wirtschaft Anwendung finden sollten. So stellten sie ihre Erkenntnisse auf der ganzen Welt vor. Auf diese Weise fand das lösungsorientierte Modell seinen Weg auch in die Schweiz.

3.3. Die Werkschule Grundhof in Stadel

Marianne und Kaspar Baeschlin, sie Sozialpädagogin, er Sonderpädagoge, gründeten im Jahre 1980 gemeinsam die Werkschule Grundhof in der Nähe von Winterthur, wo sie bis im Jahre 2000 zusammen mit ihren eigenen drei Kindern und jeweils neun Jugendlichen als Grossfamilie mit interner Sonderschule lebten.

Im Internet stiess ich auf folgenden Auftritt:

In diesen 20 Jahren haben wir viele Erfahrungen gesammelt, was Kinder brauchen, um lernen zu können. Wir haben uns intensiv mit diesem Thema befasst und sind Steve de Shazer und Insoo Kim Berg aus Milwaukee begegnet, die uns das lösungsorientierte Modell gelehrt haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Orientierung auf Ressourcen uns eine grosse Hilfe in der Erziehung war, sei es für unsere eigenen Kinder oder für unsere Schüler. Wir lernten uns dafür zu interessieren, was die Kinder wollen und können und weniger darauf, was sie alles falsch machen. Dadurch wurde die Erziehungsarbeit leichter, die Jugendlichen fühlten sich wohler bei uns und glaubten wieder daran, dass auch sie eine Chance haben könnten, erfolgreich zu sein.
(baeschlin-winterthur.ch, 2020)

Marianne und Kaspar Baeschlin passten den lösungsorientierten Ansatz auf die sozialpädagogische und schulische Situation an. Sie hielten Vorträge und veranstalteten Seminare in Heimen, Institutionen und Schulen. Sie boten Elternbildungskurse an und gaben so ihr Wissen und ihre Erfahrungen über das lösungsorientierte Handeln weiter. Zudem gründeten sie das ZLB, das Zentrum für lösungsorientierte Beratung, und veröffentlichten verschiedene Schriftenreihen. In diesen Büchern finden sich philosophische Gedanken und Annahmen, die das Überprüfen von Haltungen anregen. Es werden aber auch Instrumente des lösungsorientierten Modells beschrieben, angereichert mit vielen konkreten Beispielen. Diese Mischung macht sie zu Schriften aus der Praxis für die Praxis (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 7). Sie zeigen einen Weg, wie Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Lehrpersonen und Betreuende einen konstruktiven, hilfreichen Umgang mit herausforderndem Verhalten finden können. Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wirksam und respektvoll zu unterstützen, funktionierende Lösungen zu finden und sie zu befähigen, ihr Leben zufriedenstellend und positiv zu gestalten.

3.4. Die lösungsorientierten Annahmen

Im LOA wird bewusst von Annahmen gesprochen. Das soll zum Ausdruck bringen, dass es keine Wahrheit gibt, die für alle Menschen gültig ist. Der Begriff Annahmen impliziert Offenheit für eine kritische Betrachtung. In diesem Kapitel werden elf aus lösungsorientierter Sicht wichtige, hilfreiche und bedeutende Annahmen vorgestellt.

- **Annahme 1: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Diese Grundannahme stellt das Herzstück der lösungsorientierten Haltung im Grundhof dar. Begegnet man Kindern, Jugendlichen und Menschen generell mit diesem Menschenbild, ist ein Verurteilen der Handlungen, die sie zeigen, schwieriger. «Diese Annahme ist für die Arbeit mit Menschen von grosser Wichtigkeit» (ebd.). Gehen Lehrpersonen davon aus, dass Lernende das Beste machen wollen und gute Gründe für ihr Handeln haben, fällt es vermutlich leichter ihnen so zu begegnen, dass sie sich respektiert, angenommen und womöglich sogar verstanden fühlen. Dies wiederum kann zu weniger Widerstand und Aggression führen und das Tor öffnen für ein Gespräch, in dem das Kind sein Verhalten reflektieren und neue Lösungen finden kann. Szabó und Berg schreiben: «Es ist wichtig, bei anderen Menschen gute Absichten und Fähigkeiten vorauszusetzen, bis das Gegenteil bewiesen ist» (2019, S. 126).
- **Annahme 2: «Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). «Damit Entwicklung in Gang kommt, braucht der Mensch ein Anliegen oder ein Problem; er ist mit dem aktuellen Zustand nicht oder nicht mehr zufrieden (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S. 13). Solange der Mensch in einer Komfortzone sitzt, werden Veränderungen kaum angestrebt. Entwicklung aber bedingt ein Wollen oder wie es Baeschlin und Baeschlin beschreiben: «Immer braucht es einen inneren Drang zur Veränderung, der das Lernen attraktiv macht. Die Unzufriedenheit über den momentanen Zustand ist wie der Motor, der die Entwicklung vorantreibt» (ebd.). Im LOA werden Probleme als Ansporn für eine anstehende Veränderung betrachtet. Daher wäre es falsch, den Lernenden das Problem abnehmen zu wollen. Der Lehrperson kommt die anspruchsvolle Aufgabe zu, ihnen beim Lösen des Problems zur Seite zu stehen, sie zu begleiten und zu beraten. Der Antrieb soll aber vom Kind selbst kommen. Das Wort *Probleme* kann erdrückend wirken. Die Bezeichnung *Herausforderungen* lässt eher den Gedanken zu, dass es sich um etwas handelt, das man aktiv angehen, anpacken und lösen kann.
- **Annahme 3: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). Im LOA wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch Experte oder Expertin für das Finden von passenden Lösungen ist. Steiner formuliert, dass alle Menschen ihre spezifische Art haben, wie sie ihre Schwierigkeiten meistern (vgl. 2011, S. 20). Baeschlin und Baeschlin wagen zu behaupten: «Lösungsorientiertes Denken geht aber davon aus, dass es ein Defizit gar nicht gibt. Es gibt nur Ressourcen in individueller Ausprägung (2018, S. 17). Weiter schreiben sie: «In Bezug auf ein definiertes Ziel kann allenfalls ein

Mangel an Ressourcen sichtbar werden, in diesem Fall gilt es, das Ziel an die bestehenden Ressourcen anzupassen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). In einer leistungsorientierten Zeit erfordert diese Haltung ein Umdenken. (Anmerkung der Verfasserin: Die Situationen und Herausforderungen, welche die Lernenden in der Mathilde Escher Stiftung zu bewältigen haben, sind mitunter schwerwiegend, einige Probleme gar unlösbar. Die Kinder und Jugendlichen können noch so stark und kompetent nach einer Lösung suchen, ihre Krankheit und die dadurch entstehenden Einschränkungen werden sie nicht wegzaubern können. Jedoch die Art und Weise, wie sie im Alltag mit ihrer Behinderung umgehen, erleichtert oder erschwert ihr Dasein und ihre Interaktionen. In diesen Bereichen sind Veränderungen möglich. Die Schülerinnen und Schüler sind Expertinnen und Experten im Umgang mit Herausforderungen unter sehr erschwerten Bedingungen.)

- **Annahme 4: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Diese Annahme wirkt auf den ersten Blick banal. Sie weist aber darauf hin, dass Erwachsene oft bereits im Voraus zu wissen glauben, warum ein Kind so handelt, wie es das tut. Durch aktives Zuhören und Nachfragen können Ansichten, Glaubenssätze, Überzeugungen oder die konstruierte Realität des Gegenübers deutlich werden. Ziel ist jedoch, dass das Gegenüber durch geeignete Fragen und Unterstützung neue Ziele, neue Sichtweisen oder neue Realitäten benennen, konstruieren und anstreben kann. Steiner betont: «Das neugierige Zuhören ist weit wichtiger als das eigene Sprechen. Neugierde wird in der lösungsfokussierten Gesprächsführung zur Tugend und lohnt sich» (2011, S. 19). Weiter schreibt sie: «Gezielt zuzuhören heisst, sehr aufmerksam zu sein und auch die Gabe zu haben, Dinge zu überhören, die nicht zielführend sind» (ebd. S. 21).
- **Annahme 5: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Die Orientierung am Gelingen und das Betonen der kleinen Schritte begünstigt eher eine zuversichtliche und positive Atmosphäre. Steiner betont: «Kleine Erfolgserlebnisse nähren die Motivation, den Durchhaltewillen und das Vertrauen in die Selbstkompetenz» (2011, S. 191). Bei Lernenden, die an eine Sonderschule überwiesen werden, sind die vorhandenen Kompetenzen oft verschüttet. Das Fokussieren, Erkennen und Feiern von kleinen Erfolgen kann dabei helfen, ihr negatives Selbstbild zu verändern. «Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen», sind Szabó und Berg der Meinung (2019, S. 24).
- **Annahme 6: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). Oft reagieren Menschen auf Kritik wenig kooperativ oder motiviert. Aus lösungsorientierter Sicht ist es hilfreicher, den Fokus auf Stärken und Ressourcen zu richten und Gelungenes anzusprechen, aufzugreifen und herauszuheben. Es wird davon ausgegangen, dass jeweils das verstärkt wird, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Steiner weist darauf hin: «Wir beeinflussen den Beratungsprozess ganz wesentlich durch die Art und Weise, wie wir unsere Klienten beschreiben und durch das, was wir über sie denken» (Steiner, 2011, S. 168).
- **Annahme 7: «Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). Die Wörter *immer* und *nie* werden in der lösungsorientierten Sprache be-

wusst vermieden. Es wird davon ausgegangen, dass jedes Problem sich in verschiedenen Situationen unterschiedlich zeigt, und es wird nach Momenten gesucht, wo das Problem hätte sein müssen und es sich ein bisschen weniger oder gar nicht gezeigt hat. Diese Beobachtung kann angesprochen, benannt werden und in Richtung eines Lösungsweges weisen. Im Erkennen solcher Ausnahmen können Schlüssel für neue Verhaltensweisen gefunden werden.

- **Annahme 8: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch»** (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 20). Steiner zitiert de Shazer: «Jede Reaktion ... stellt die zum gegebenen Zeitpunkt bestmögliche Kooperationsform dar» (Steiner, 2011, S. 14). Wird von der Annahme ausgegangen, dass niemand absichtlich destruktiv handelt, dass hinter jedem Verhalten gute Gründe stehen und dass der handelnden Person im Augenblick nichts Besseres in den Sinn kommt, kann Widerstand, Verweigerung, Ablehnung, Abwertung und auch Aggression anders begegnet werden. Es ist «die Aufgabe der Fachleute, den Prozess so zu gestalten, dass eine konstruktive Arbeit möglich wird», zitiert Steiner weiter (ebd.). Das heisst keinesfalls, dass diese Verhaltensweisen toleriert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, mit Respekt ihre Anliegen und Bedürfnisse anzubringen. Das eignen sie sich eher in respektvollen, authentischen, klaren und annehmenden Begegnungen an. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Befehle, Anweisungen oder Anordnungen «enthalten, was das Kind tun soll, nicht, was es unterlassen soll» (Steiner, 2011, S. 45).
- **Annahme 9: Man muss das Problem nicht kennen und analysieren, um eine Lösung zu finden** (vgl. Steiner, 2011, S. 14). «Dass die Erwachsenen die „Gründe“ oder „Ursachen“ für die Probleme eines Kindes verstehen wollen, ist verständlich und auch vernünftig» (Steiner & Berg, 2005, S. 66). Im LOA wird aber davon ausgegangen, dass Veränderungen auch dann stattfinden können, wenn der Ursprung des Problems oder der Grund dafür nicht bekannt ist (vgl. Steiner, 2011, S. 14). «Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen» (de Shazer & Dolan, 2018, S. 24). Gründe für das Problem werden nicht analysiert und untersucht. De Shazer schreibt dazu: «wir suchen letztendlich nach Erklärungen, in dem Glauben, dass eine Lösung ohne Erklärung irrational ist, und erkennen nicht, dass die Lösung selbst ihre beste Erklärung ist» (2015, S. 28). Die Kunst im lösungsorientierten Gespräch ist es, den Blick respektvoll auf eine realisierbare Lösung und auf den nächsten kleinen, umsetzbaren Schritt zu richten.
- **Annahme 10: «Was wir bekämpfen, verstärken wir»** (Rade, 2019, S. 17). Auf Fehlverhalten von Kindern darf und soll eine klare Reaktion von den Erwachsenen folgen, denn Grenzüberschreitungen müssen markiert werden. Später, in der Reflexionsphase, wird das Verhalten aber nicht bekämpft (vgl. Steiner, 2011, S. 130). «An die Stelle des Befehlens seitens des Erwachsenen tritt ein Interesse für Beweggründe für das Verhalten des Einzelnen und das Eruiere von bereits bestehenden Kompetenzen» (ebd.). «Es geht um die Förderung konstruktiver Konfliktlösungsstrategien» (ebd.).
- **Annahme 11: Hinter jedem Vorwurf und jeder Klage steckt ein Wunsch, ein Bedürfnis, den es sich lohnt aufzuspüren** (vgl. Steiner, 2011, S. 207). Es lohnt sich aus lösungsorientierter Sicht hinter klagende Eltern, Erziehungsberechtigte zu sehen, die das Beste für ihre Kinder anstreben. Diese Haltung ermöglicht eher eine konstruktive Zusammenarbeit (vgl. ebd. S. 206).

Werden die Klagen von Kindern mit „lösungsorientierten Ohren“ gehört, können Konflikte vermieden und befriedigende Lösungen gefunden werden. Und es ist Aufgabe der Erwachsenen mit dem KinWege zu explorieren, wie die Bedürfnisse erfüllt werden können, ohne dass Regeln dabei verletzt werden (vgl. Steiner, 2011, S. 114).

Im Leitfaden für das Interview (siehe Anhang 11.2.) beziehen sich einige Fragen auf die Bedeutsamkeit und Nützlichkeit der oben beschriebenen Annahmen für die befragten Lehrpersonen. Die meisten Annahmen lesen sich leicht, der Inhalt scheint plausibel und logisch. Inwiefern sie aber von den Lehrpersonen als hilfreich erlebt werden, soll eruiert werden.

3.5. Die Handlungsansätze

Nebst den Annahmen, welche die Haltung und die Wahrnehmung prägen, gehören verschiedene Handlungsansätze zum lösungsorientierten Arbeiten und Fördern in sozialpädagogischen und schulischen Strukturen. In diesem Kapitel werden sieben vorgestellt.

3.5.1. Die Sicht auf vorhandene Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten

In der Arbeit mit dem LOA wird davon ausgegangen, dass Lernende beim Meistern ihrer Schwierigkeiten und Probleme effektiver unterstützt werden können, wenn der Fokus auf vorhandene Stärken, Ressourcen und Kompetenzen gerichtet wird. Grindat betont, dass das Vertrauen eines Kindes in seine Selbstwirksamkeit dadurch gestärkt werden soll, indem ehrlich, neugierig und glaubwürdig nach seinen Stärken gefragt wird (vgl. Grindat, 2016, S. 34). Baeschlin und Baeschlin schreiben, wenn Kinder gelernt haben, sich selbst zu mögen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und aus diesen heraus zu handeln, es sie glücklich, zuversichtlich und leistungsstark macht (vgl., 2004, S. 26). Dieses Wissen, diese Fertigkeiten und Fähigkeiten können, sobald sie entdeckt sind, «vernünftigerweise genutzt werden, um eine Lösung aufzubauen», erläutern de Shazer und Dolan (2018, S. 120). Der amerikanische Psychiater Milton Erickson (1901 -1980) provozierte einst mit der Aussage, dass das Problem die Ressource sei. Erickson selbst litt an Kinderlähmung und erreichte dennoch Erstaunliches (vgl. Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 20). Stimmt diese Aussage auch für den durchschnittlichen Menschen, für Lernende, denen im Alltag von Sonderschulen begegnet wird? Stimmt sie auch für Kinder und Jugendliche, die aggressives Verhalten zeigen, wütend andere Mitschüler oder Lehrpersonen bedrohen, beschimpfen oder schlagen? In der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz geht man genau von dieser Haltung aus. Erstens: Jedes Verhalten macht aus Sicht der handelnden Person Sinn; Zweitens: Dahinter steckt keine Bosheit, sondern fehlende alternative Handlungsmöglichkeiten; Drittens: In jedem Problem versteckt sich eine Ressource. Die Kunst ist es, diese zu erkennen und sie zu versprachlichen. Diese Kunst wird im lösungsorientierten Handeln *Reframing* genannt.

3.5.2. Die Kunst des Umdeutens – das Reframing

Ein wunderbares, lösungsorientiertes Werkzeug ist das sogenannte Reframing. Im Umgang mit herausfordernden, angespannten Situationen «ist die Umdeutung ... in ihre positiven Elemente eine hilfreiche Bemühung, dem Klienten zu helfen» (Steiner & Berg, 2005, S. 90). Es geht darum, die negative Bedeutung, mit der eine problematische Situation belegt wird, zu ändern (vgl. de Shazer, 2015, S. 117f.). Beim

Umdeuten einer Handlung kann es hilfreich sein, davon auszugehen, dass eine Verhaltensweise ursprünglich aus *gutem Grund* erworben worden ist und in einem anderen Kontext eine zweckmässige Funktion erfüllt (vgl. Grindat, 2016, S. 25). Gewisse Eigenschaften oder Handlungen von Schülerinnen und Schülern lassen sich relativ einfach umdeuten, während andere schwieriger umzudeuten sind. Stellt man sich dieser Aufgabe, kann sich die Haltung und das Handeln gegenüber einem Kind oder Jugendlichen stark verändern und einen konstruktiveren Umgang ermöglichen. Das Kind oder der Jugendliche fühlt sich in seiner Art eher akzeptiert, respektiert und angenommen, was eine Kooperation wahrscheinlicher macht. Das folgende Beispiel soll verdeutlichen, was unter Reframing gemeint ist: Nehmen wir ein Kind, das oft aggressiv reagiert. Fordert man es auf, nicht mehr aggressiv zu sein, findet sich kaum ein Kind, das sich daran hält oder halten kann. Wird in seinem Verhalten aber erkannt, dass es sich gut durchzusetzen weiss und wird ihm das respektvoll zurückgemeldet, eröffnet sich dadurch eher die Möglichkeit, dass es bereit ist einen Weg zu suchen, wie es seine Anliegen auf eine akzeptablere, angenehmere Art einbringen kann.

Bei Kindern und Jugendlichen, bei denen eine Ermahnung nicht die gewünschte Verhaltensänderung bewirkt, muss entweder der Druck gesteigert oder ein anderer Weg gesucht werden. Im lösungsorientierten Fördern werden andere Wege über das Reframing gesucht. Dabei werden die Stärken hervorgehoben, betont und als Ressource, als Antrieb gewichtet. Reframing setzt den Glauben an das Gute in jedem Menschen voraus. Gepaart mit Humor gelingt es besser, hinter dem störenden Verhalten eine Quelle für eine Stärke zu erkennen und somit den Blick in Richtung Lösung zu lenken.

3.5.3. Die Suche nach Ausnahmen

Schwierigkeiten, Probleme, herausforderndes Verhalten, Lügen, Fluchen, Stehlen, Beschuldigen, Verweigern, bleierne Müdigkeit, Antriebslosigkeit – die Liste für unerwünschtes Verhalten liesse sich beliebig lang erweitern. Viele solcher Verhaltensweisen treten im Schulalltag einer Sonderschule auf. Sie können den Alltag belasten und das Zusammensein erschweren. Auch wenn es wirkt, als ob der Schüler oder die Schülerin dauernd mit anderen Streit sucht, immer die Hausaufgaben vergisst, sich bei Gruppengesprächen nie meldet, morgens immer müde erscheint, wird in der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz bewusst nach Momenten oder Augenblicken Ausschau gehalten, in denen die Schwierigkeit, nicht oder ein klein bisschen weniger auftritt. «Jedes Problem hat Ausnahmen. Wenn wir daher anfangen, darauf zu achten, wie es zu den Ausnahmen kommt ... statt darauf zu achten, wie die Probleme auftauchen ... scheint es leichter, zu Veränderungen zu kommen» (Szabó & Berg, 2019, S. 63). Für einen konstruktiven Umgang mit einem «schwierigen» Kind ist es aus lösungsorientierter Sicht wichtig, dass es der Lehrperson gelingt, fest daran zu glauben, dass kein Problem andauernd besteht (vgl. Berg & Shilts, 2005, S. 21) und sie ihre Aufmerksamkeit darauf richtet, Ausnahmen zu entdecken, zu würdigen, hervorzuheben und zu verstärken. Steiner und Berg betonen: «Die kleinen Ausnahmen und Bewältigungsstrategien müssen ein grosses Gewicht erhalten» (2005, S. 49).

Das Suchen und Benennen von Ausnahmen kann mit Schülerinnen und Schülern geübt werden. Beklagt sich beispielsweise ein Kind, dass sein Banknachbar immer stört, kann es hilfreich sein, nachdem der Frust und Ärger genannt und dadurch gewürdigt werden konnte, hinzuschauen, wann es mit dem Kollegen besser war oder wann er sich anders verhalten hat. Mit den Lernenden nach Ausnahmen zu

suchen, kann eine spannende Detektivarbeit sein. Dies lässt sich gut auch im Klassenverband durchführen, denn den Mitlernenden fällt meistens auf, wenn es einem Kind in einer Situation gelungen ist, sich anders als gewohnt zu verhalten. Solche Klassengespräche können wesentlich zu einem guten Klassenklima beitragen. Die Suche nach positiven Dingen und das Finden von Ausnahmen wirkt gegenseitig bestärkend. Natürlich ist es am effektivsten, wenn das Kind selbst diese Ausnahmen bei sich erkennt und benennen kann. Manchmal braucht es dafür Unterstützung. Der Austausch und die Gespräche über Ausnahmen beeinflussen die Erwartungshaltung der Lernenden, der Lehrpersonen und je nach dem der ganzen Gruppe. De Shazer schreibt dazu: «Hat sich eine Erwartung erst einmal geändert, kann sich jedes Muster ändern» (2015, S. 73). Erkennt man die Änderung, die Ausnahme oder das, was funktioniert, wird versucht, das Gelingende zu wiederholen. Wenn sich zeigt, dass etwas nicht funktioniert, oder nicht mehr funktioniert, macht man etwas anderes (vgl. Berg & Shilts, 2005, S. 18)

3.5.4. Die Orientierung am Gelingen

«Der eine Markierungspunkt ist die Herausarbeitung von Zielen, der andere die unumstößliche Orientierung an kleinen und kleinsten Veränderungen, Fortschritten und Erfolgen» (Steiner und Berg, 2005, S. 11). In der pädagogischen Arbeit mit dem LOA richtet die Lehrperson den Fokus auf erwünschtes Verhalten von Lernenden. «Indem die Aufmerksamkeit ... auf das Funktionierende gerichtet wird, kann die Lehrperson das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler zunehmend verstärken (Grindat, 2016, S. 15). Im Alltag könnte das so lauten: «Heute hast du mich nur dreimal unterbrochen, das ist viel weniger als gestern. Das ist ein Fortschritt.» Und schon könnte weitergefragt werden: «Wie ist dir das heute so gut gelungen? Was hat dir geholfen? Was ist heute anders als gestern?»

Jede Entwicklung, Veränderung und jeder Lernprozess kann zeitweise anstrengend, anspruchsvoll und mühsam, manchmal gar herausfordernd und frustrierend sein. Gerade Kinder und Jugendliche, die heilpädagogische Begleitung benötigen, brauchen immer wieder Zuspruch, Ermutigung und Menschen, Lehrpersonen, die ihnen Zuversicht und Hoffnung vermitteln, dass sie ihre Ziele erreichen können. Daher sollte sich der Fokus der Erwachsenen mindestens zu 50% auf das Gelingende richten. Durch das Betonen der gelingenden Anteile, werden die Motivation der Schülerinnen und Schüler, ihre Bereitschaft zum Weiterarbeiten und auch ihr Selbstwertgefühl gestärkt (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S. 16). Sie haben eine Formel aufgestellt (vgl. ebd. S. 22):

Berg und Shilts fordern auf, nach kleinen Veränderungen Ausschau zu halten: «Je mehr wir auf die kleinen positiven Veränderungen schauen, desto stärker nehmen wir die Veränderungen wahr» (2005,

S. 19). Das Erforschen, wie und wann etwas gelingt, kann zu Erkenntnissen führen, die ein Wiederholen dessen ermöglichen, was funktioniert. «Gespräche über das, was nicht funktioniert, entmutigen die Kinder Gespräche darüber, was sie tun, wenn es gelingt (auch wenn es noch ganz selten gelingt), öffnet ihre Augen für ihre Fähigkeiten und gibt ihnen Ideen, wie sie weitermachen können» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S. 22).

Der Blick auf die Ressourcen und Stärken, das Reframing, das Entdecken von Ausnahmen und die Orientierung am Gelingen können hilfreich sein, um gegenüber Kindern und Jugendlichen, die sich «daneben» benehmen, dennoch Wertschätzung zu empfinden. Nur wenn sich das Kind angenommen und geliebt fühlt, und das mit allen Aspekten, die es in die Beziehung bringt, kann es Vertrauen fassen und sich einlassen, um beispielsweise gemeinsam mit der Lehrperson nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Ohne diese Basis kann Widerstand oder ein Machtkampf entstehen, das auf beiden Seiten Verlierende produziert und die Bereitschaft zur Kooperation erschwert. Aus lösungsorientierter Sicht lohnt es sich, im Alltag nach kleinen gelungenen Handlungen Ausschau zu halten, die man dem Kind zurückspeiegeln, die man erwähnen und loben kann. Für die positive Gestaltung der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, auch zwischen Lehrpersonen und Lernenden, tragen immer (hier ist das Wort *immer* bewusst gewählt!) die erwachsenen Personen die Hauptverantwortung (vgl. Juul, 2018, S. 17).

3.5.5. Umgang mit Lob und Wertschätzung

«Wertschätzung ist ein wesentlicher Bestandteil des lösungsorientierten Ansatzes» (Szabó & Berg, 2019, S. 26). Sie gebührt jedem Menschen! Die Haltung, die aus dem positiven Menschenbild und den Annahmen erwächst, lässt diese Aussage zu. Baeschlin und Baeschlin schreiben: «Wertschätzung ist die Voraussetzung für menschliches Zusammenleben, zwischen Individuen und auch zwischen Gemeinschaften» (2018, S. 23). Sie empfehlen täglich kleine Komplimente und Worte der Anerkennung bezogen auf Handlungen, so dass sich das Individuum gesehen fühlt (vgl. ebd.). Steiner betont: «Eine positive Reaktion eines Dritten auf eine Handlung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch sie in genau derselben Art wiederholt. So tragen positive Rückmeldungen dazu bei, erwünschte Veränderungen zu verstärken» (2011, S. 36f.). In der lösungsorientierten Landschaft wird dieser Punkt kontrovers diskutiert. Direktes Lob beinhaltet immer auch eine Wertung durch die Person, die das Kompliment ausspricht. Daher wird empfohlen, indirekt zu loben. Dabei wird für das Kind durch lösungsorientiertes Fragen die Möglichkeit geschaffen, sein Handeln zu reflektieren und sich selbst zu loben. Auf diese Art wertet das Kind selbst, was es als Erfolg oder als gut betrachtet (vgl. ebd. S. 33f.). Szabó und Berg deuten darauf hin, dass es wirksamer ist «den KlientInnen die Möglichkeit zu bieten, sich selbst Komplimente zu machen» (2019, S. 102). Grindat erklärt: «Indem Sie das Kind fragen, was heute besonders schön war oder auf was es heute besonders stolz sein kann, fördern Sie beim Kind die entsprechende positive Selbstreflexion» (2016, S. 103).

3.5.6. Die Arbeit an Zielen

Zentrale Bedeutung hat in der Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes das Aushandeln, Formulieren und Arbeiten an Zielen. «Ein Ziel sollte positiv (zu etwas hin und nicht von etwas weg), realistisch, nachvollziehbar und konkret sowie messbar sein (ebd. S. 34). «Wenn das Erreichen des Ziels nicht messbar oder zählbar ist, kann man nur schwer wissen, ob man erfolgreich war oder nicht» (Szabó &

Berg, 2019, S. 156). Im lösungsorientierten Ansatz wird zudem davon ausgegangen, dass es einfacher ist, eine neue Verhaltensweise zu erlernen, also etwas anderes zu tun, als mit etwas Gewohntem aufzuhören (vgl. Baeschlin, Haas, Wehrli & Wittwer, 2007, S. 30).

In der lösungsorientierten Arbeit werden Kinder und Jugendliche gefragt, was sie wollen, nicht, worauf sie Lust haben. Baeschlin und Baeschlin präzisieren: «Wollen und Lust haben sind aber nicht dasselbe» (2004, S. 13). Sie beschreiben weiter, dass es sich lohnt mit Kindern über ihre Wünsche und Ziele zu sprechen, kindliche Visionen aufzugreifen und immer wieder zu fragen, auf welche Art wir sie unterstützen können. Denn sie sind der Überzeugung, dass Kinder sehr wohl bereit sind, ihre momentane Unlust zu überwinden, wenn sie erleben, dass sich ihre Bemühungen lohnen. Kinder setzen sich eher ein, wenn sie ein eigenes Ziel vor Augen haben, das für sie Sinn macht, das lohnenswert ist (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.13-16). Auf diese Weise werden Kinder angeleitet und begleitet, Verantwortung für sich, ihr Handeln und ihr Vorankommen zu übernehmen.

In der Therapiesituation scheint das einfache, detaillierte Beschreiben einer Zukunft, in der das Problem schon gelöst ist, die Erwartung zu wecken, dass das Problem gelöst werden wird. Diese einmal geweckte Erwartung kann dem Klienten dabei helfen, sein Denken und Verhalten so zu ändern, dass sich seine Erwartung tatsächlich erfüllt.
(de Shazer, 2015, S. 68)

Wenn das in der Therapiesituation funktioniert, dann kann sie auch in der Schule, im Privaten und überall funktionieren. In der Arbeit mit Kindern kann durch gezieltes Fragen, eine Vorstellung einer Lösung erarbeitet werden, die es ermutigt, bestärkt und hilft, seine Ziele zu erreichen. «Ziele müssen als Minimalziele beschrieben werden. Sie sollen erreichbar sein, und sie sollten so konzipiert sein, dass es für den Klienten einer bestimmten Anstrengung bedarf, sie zu erreichen» (de Shazer, 2015, S. 208). So formulierte Ziele ermöglichen eher, dass sich das Kind als selbstwirksam, kompetent erleben und Verantwortung für sein Handeln übernehmen kann. Die Arbeit mit Zielen hat sich in vielen Bereichen als sehr effektiv und effizient erwiesen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Die Ziele müssen konkret, messbar, erreichbar und realistisch sein. Furman (2013) hat ein spezielles Programm entwickelt, um mit Kindern und Jugendlichen auf lustvolle Art an Zielen zu arbeiten. Ganz auf lösungsorientierter Manier, definiert er Probleme als Fähigkeiten, die die Kinder noch nicht erlernt haben und zeigt Wege auf, wie Lernende motiviert werden können, Ziele und Lösungen auf der Grundlage von Ressourcen zu entwickeln und auf spielerische Art die Verantwortung für die Umsetzung zu übernehmen.

3.5.7. Die lösungsorientierte Gesprächsführung

De Shazer und Berg entwarfen aus den tausenden beobachteten Therapiesitzungen einen Gesprächsleitfaden. Sie entwickelten Fragen, die sie als besonders nützlich und hilfreich erlebten. Fragen, die den Klientinnen und Klienten halfen, sich als Expertinnen und Experten in eigener Sache zu erleben, sich kompetent zu fühlen, sich als verantwortlich und selbstbestimmt zu erleben. Dieser Leitfaden wurde für die Arbeit im pädagogischen Rahmen angepasst und findet auch Anwendung in der Schule, um zu eruieren, was das Kind will, was es für Ziele hat oder was ihm wichtig ist. Baeschlin und Baeschlin empfehlen, folgende Fragen und Grundsätze zu beachten (vgl., 2018, S. 30):

- Schlüsselwörter der Schüler und Schülerinnen können auf Ressourcen hinweisen. Es lohnt sich, sie aufzugreifen und zu wiederholen.
- Verführerische Fragen stellen: «Wie wäre es für dich, wenn ...?»
- Wie-Fragen: «Wie hast du das geschafft? Wie hast Du das gemacht?»
- Wie-kommt-es-Fragen: «Wie kommt es, dass du heute so wütend auf R. geworden bist?»
- Nimm-mal-an-Fragen: «Nimm an, du könntest jetzt gut lesen, was wäre dann anders?»
- Was-machst-du-stattdessen-Fragen: Etwas nicht machen ist schwierig. Etwas anderes machen ist hilfreicher.
- Was-wäre-anders-Fragen: «Was für einen Unterschied würde es machen, wenn du R. ignorieren könntest und dich von ihm entfernen würdest?»
- «Du musst gute Gründe dafür haben.»

Absicht einer guten lösungsorientierten Gesprächsführung ist es, die Lernenden durch Denkfragen anzuregen, konkrete Zielvorstellungen zu entwickeln (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 49). «Gute Fragen führen zu neuen und hilfreichen Antworten» (ebd. S. 77), bringen Ressourcen und Stärken ans Licht und helfen den nächsten kleinen Schritt zu erkennen. Mit der lösungsorientierten Gesprächsführung können Kinder und Jugendliche gut abgeholt werden, denn im Zentrum stehen ihre Wünsche und Ziele, nicht ihre Probleme.

In Institutionen und Schulen, die nach dem LOA fördern, wird in den Gesprächen auf die lösungsorientierten Grundsätze geachtet. Egal ob es sich um Einzel- oder Klassengespräche, Standort- oder Fördergespräche, Konfliktlösungs- oder Zielauswertungsgespräche, Reflecting-Teams oder MAG, Supervisionen oder Teamgespräche handelt, immer wird der Fokus auf Stärken und Ressourcen, auf das Gelingende, auf die Ausnahmen und je nach Gesprächsform auf die Auswertung der Zielabmachungen gerichtet (vgl. Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 45-85).

3.5.8. Hilfreiche Fähigkeiten der lösungsorientierten Sprache

Einige Fähigkeiten erweisen sich in lösungsorientierten Gesprächen als besonders nützlich. Sie mögen vielleicht einfach erscheinen, sind aber im Alltag nicht immer leicht anzuwenden. Die Umsetzung verlangt Bewusstheit, Aufmerksamkeit und Übung.

- Die Fähigkeit des Nichtwissens: Ein wichtiger Grundsatz in der lösungsorientierten Begleitung ist die konsequente Haltung, dass jeder Mensch Experte und Expertin seiner oder ihrer eigenen Entwicklung ist. Die Lehrperson darf und soll die Haltung des Nichtwissens einnehmen. Die Lernenden werden als kompetent betrachtet, ernst genommen und müssen aktiv nach eigenen Lösungen suchen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 30f.).
- Die Kunst des Zuhörens: Was bedeutet es mit lösungsorientierten Ohren zuzuhören? Gemeint ist damit, das Herauszuhören, was das Gegenüber bereits gut kann und was bereits gelingt. Informationen über das Problem interessieren nur marginal. Das bedingt eine bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit. Lösungsorientiert zuhören heisst auch, den Fokus darauf zu richten, mit welchen Sätzen, Ausdrücken oder Aussagen sich eine mögliche Lösung, Ressource oder Stärke zu Wort meldet (vgl. ebd. S.31).

- Die Fähigkeit des Schweigens: Eine Frage zu beantworten braucht manchmal viel Zeit. In der lösungsorientierten Beratung wird empfohlen, dieser Stille Raum zu geben – Raum für das Suchen nach Antworten und das Erspüren einer Lösung (vgl. Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 31f.).
- Zusammenfassen des Gehörten und Komplimente: Durch das Zusammenfassen dessen, was gesagt wurde, wird dem Gegenüber die Möglichkeit gegeben, Missverständnisse zu klären. «Ich möchte sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe.» – «Du hast erzählt, dass ...» – «Ich habe gehört, dass ...» – «Verstehe ich das richtig?» Solche Sätze signalisieren Bereitschaft, verstehen zu wollen und bieten eine Gelegenheit, die Haltung des Kindes zu würdigen (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 33f.).
- Regelmässig Gespräche führen: Will man die lösungsorientierte Begleitung in der Schule verankern, lohnt es sich, regelmässig Gespräche zu führen, nicht erst wenn Konflikte auftreten. Solche Besprechungen sollten selbstverständlich sein und mit allen Lernenden geführt werden. Sie dienen der Reflexion über Gelungenes und helfen, das Kind zu unterstützen und zu begleiten. Ebenso bieten sie die Möglichkeit, Fortschritte zu würdigen, aber auch Rückschritte aufzufangen und gut zu begleiten. «Durch das Gespräch kommen sich die Beteiligten näher, sie treten in Beziehung zueinander und bauen gemeinsam am gegenseitigen Vertrauen» (ebd. S. 37). Beziehung ist der Grundstein jeglicher Kooperation.
- Die Skalierungsfrage: Skalierungsfragen sind multifunktional und werden in unterschiedlichen Situationen eingesetzt. Sie können sich auf die Wunderfrage beziehen oder «für die Bewusstmachung von anderen Zuständen und Entwicklungen gebraucht werden, z.B. Beziehungen oder Motivation» (ebd. S. 27). Die Antworten in Bezug auf die Skalierungsfragen eignen sich in jedem Fall, egal welche Zahl das Kind nennt, zum Würdigen von Gelungenem oder schon Erreichtem. Sie helfen, den Grad an Zufriedenheit bezogen auf einen Zustand darzustellen, Ausnahmen zu beschreiben oder eine Entwicklung in kleinen Schritten zu veranschaulichen. Sie ermöglichen eine Visualisierung eines Prozesses. Sie dienen auch dazu, dass die weiteren kleinen Schritte darauf aufgebaut oder daraus abgeleitet werden können, so dass ein neues Ziel konstruiert werden kann. Wichtig: Die Antworten auf Skalierungsfragen sind subjektiv und sollen nicht verbessert werden! Korrekturen von gemachten Aussagen sind nicht hilfreich, ausser es kommt vom Kind selbst (vgl. ebd. S. 26f.).

Die Gesprächsführung ist ein zentraler Bestandteil des LOA. Wie genau Gespräche in den drei ausgewählten Sonderschulen durchgeführt, wie die lösungsorientierten Fragen eingesetzt werden und welche Wirkung damit erzielt wird, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Allein diesem wichtigen Bereich würde eine ganze Arbeit gebühren.

3.6. Klarer Rahmen und Regeln

Lösungsorientierte Pädagogik heisst nicht, die Kinder einfach machen lassen, oder all ihre Wünsche zu berücksichtigen. Damit die Schule ein Ort sein kann, wo sich alle respektiert, sicher und wohl fühlen und lernen können, braucht es für alle verbindliche Regeln, die unmissverständlich eingefordert werden. Im Gespräch werden Möglichkeiten erarbeitet, wie das Kind seine Wünsche im bestehenden Rahmen ausleben kann, so dass seine Bedürfnisse gehört und respektiert werden. Die Bereitschaft zur Kooperation und zur Rücksichtnahme wächst unter einer solchen Atmosphäre eher, als unter Druck, Zwang und

Repression (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S. 25-29). Kinder brauchen unterschiedlich lange, bis sie geforderte Regeln einhalten können. Hilfreich ist dabei die Haltung, «dass Kinder Grenzüberschreitungen nicht aus Böswilligkeit tun, sondern weil sie noch zu wenig innere Kontrollmöglichkeit haben, um ihr Verhalten zu steuern» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S. 29). Die Lehrperson hat die Aufgabe, den Rahmen so zu gestalten, dass das Kind diese Fertigkeit erlernen kann. Dafür braucht es bei Regelverstößen klare, unmissverständliche Reaktionen der Lehrperson, so dass das Kind ein Bewusstsein dafür entwickeln kann, dass es eine Grenze überschritten hat. Wenn nötig wird dem Kind geholfen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen, sei es mit einer Entschuldigung oder einer Wiedergutmachung. Ist das geschehen, soll der Vorfall abgeschlossen sein und nichts mehr nachgetragen werden (vgl. ebd., 2004, S. 30).

3.7. Alltagsebene und Reflexionsebene

Lösungsorientiertes Arbeiten in der Schule zeigt sich, anders als im therapeutischen Rahmen, auf zwei Ebenen. Auf der Alltagsebene finden die alltäglichen Dinge, das «daily business», mit allen schönen und auch herausfordernden Momenten statt. Auf dieser Ebene spielt vor allem die Art eine grosse Rolle, wie es der Lehrperson trotz Konflikten, stressigen Situationen oder Müdigkeit gelingt, eine möglichst aufbauende, pädagogische, lösungsorientierte Haltung einzunehmen und dementsprechend zu handeln. Lehrerinnen und Lehrer dürfen und müssen klar auftreten, Grenzen setzen, einfordern, Massnahmen ergreifen, auffordern – manchmal geschieht das auch laut. Zu einem späteren, abgemachten Zeitpunkt soll aber die Situation aus einer anderen Perspektive reflektiert werden. In der Reflexion auf der Metaebene fliessen das Wissen, die Sprache und die «Werkzeuge» der lösungsorientierten Gesprächsführung ein (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 39-44). «Die Reflexionsebene soll den am Erziehungsprozess Beteiligten (Pädagogen und Klienten) Gelegenheit geben, über das, was auf der Alltagsebene geschieht, nachzudenken und neu zu planen. Auf der Reflexionsebene entstehen neue Strategien, Ziele werden konkretisiert, die dann im Alltag umgesetzt werden» (ebd. S. 44).

4. Darstellung der gewonnenen Daten aus den Interviews

Im folgenden Kapitel sind die Auswertungen der Daten aus den acht Interviews aufgeführt. Im ersten Teil (Kap. 4.1.) werden die Aussagen aus den Befragungen zusammengefasst und in Kategorien zusammengestellt. Jede Kategorie wird entweder durch einen Theoriebezug oder eine Einleitung eingeführt. Am Ende jeder Kategorie findet sich eine erste Deutung. Im zweiten Teil (Kap. 4.2.) findet sich eine Auflistung der genannten Tools zu den Handlungsansätzen. Eine zusammenfassende Interpretation folgt in Kapitel 5.

4.1. Analyse und erste Deutung der Aussagen aus den Befragungen

Für die Auswertung haben sich 21 Kategorien ergeben. Die Zahlen in Klammern weisen auf die befragte Person hin und unter welchem Abschnitt die Aussage im geglätteten transkribierten Protokoll (siehe Anhang 11.5.) zu finden ist. Beispiel: I-3, 17 → I = Interview; 3 = Dritte befragte Person; 17 = Abschnitt 17.

4.1.1. Kategorie 1: Positives Menschenbild

Theoriebezug

In den lösungsorientierten Ansatz fließen das konstruktivistische Denken und humanistische Menschenbild mit ein. Annahmen prägen die lösungsorientierte Haltung massgeblich. Eine davon nennen Baeschlin und Baeschlin die Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (2018, S. 16). Die Frage lautet, inwiefern diese Annahme bedeutsam und hilfreich im Schulalltag der interviewten Personen ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle befragten Lehrpersonen attribuieren der oben beschriebenen Grundannahme und dem positiven Menschenbild eine sehr hohe Bedeutsamkeit und Wichtigkeit. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten und schwierigen Situationen – beidem begegne man in Sonderschulen oft in geballter Form – sei eine solche Haltung hilfreich, entlastend und von zentraler Bedeutung. Es sei gewissermassen das «A und das O des Handelns», ein Muss (I-6, 1), eine Grundvoraussetzung und bilde die Basis, wie auf die Kinder und Jugendlichen zugegangen werde (I-3, 1). Drei Personen beschreiben, dass die Kenntnis dessen dienlich sei, wenn innerlich Widerstand, Ärger, aggressive, ablehnende Gedanken aufsteigen würden (I-1, 1; I-7, 1) oder der Impuls aufkomme: «Oh nein! Nicht schon wieder!» (I-8, 1). Die Grundannahme sei insofern wertvoll, weil sie im besten Fall direkt in der Interaktion, spätestens aber bei der Reflexion des Geschehens helfe, entspannter zu reagieren (I-4, 1), eine andere Sicht einzunehmen, mehr Verständnis aufzubringen und die Möglichkeit eröffne, einen anderen Weg als gewohnt beim Begegnen des Konflikts einzuschlagen (I-1, 1). Die Annahmen, dass alle Kinder die Erwachsenen beeindruckten möchten (I-2, 1), lernen wollen (I-7, 1 & 12) und sie jederzeit ihr Bestmögliches geben wollen (I-2, 1; I-5, 1; I-6, 1; I-8, 1), erlaube, beim Reflektieren auf der Metaebene einen konstruktiven Zugang zum Kind zu finden. Dabei wird dem Gespräch und der Beziehungsarbeit eine relevant wichtige Rolle zugeschrieben. Drei Befragte geben an, dass sie im Austausch mit den Lernenden erkennen möchten, was für ein Lösungsversuch im Verhalten vorhanden sei (I-6, 1), welche Gründe oder unerkannte Bedürfnisse zum destruktiven Verhalten geführt haben könnten (I-3, 1) und was das Kind in dem Moment brauche (I-7, 1). Weiter beschreiben drei Personen, dass sie Widerstand, Aggression oder andere Verhaltensauffälligkeiten von Seite der Lernenden als Zeichen von Überforderung deuten würden. Oft sei es ein Hilferuf (I-5, 1), ein Hinweis dafür, dass etwas nicht gut sei und das Kind es nicht in Worte fassen könne (I-7, 1). Manchmal müssten die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihr Befinden zu verbalisieren, mitunter auch mit Hilfe einer Auswahl an Ausdrucksmöglichkeiten (I-6, 1). Fünf Interviewte betonen, dass das positive Menschenbild und die oben aufgeführte Annahme ein Teil ihres Naturells seien, sie grundsätzlich mit dieser Haltung auf Menschen zugehen würden (I-3, 1) und ihre Wahrnehmung der Welt massgeblich davon geprägt werde (I-4, 1). Eine Person beschreibt es als eine verinnerlichte, präsente Ausrichtung, die sie «immer im Hinterkopf» habe (I-5, 1). Eine andere äussert, dass es ihre Arbeit und ihr ganzes Wesen durchdringe. Dabei habe sie keineswegs ein perfektes positives Menschenbild vor Augen. Jeder Mensch habe manchmal Schwierigkeiten. Sie sei aber davon überzeugt, dass man an Herausforderungen lernen könne (I-3, 1). Eine Befragte ist der Meinung, dass

Menschen, die Mühe hätten, das positive Menschenbild als Grundwert in sich zu finden, es schwer hätten, den lösungsorientierten Ansatz zu erlernen und zu leben (I-3, 1). Am Anfang, als der lösungsorientierte Ansatz für sie noch neu war, so gesteht eine Lehrperson, habe sie die Aussage, dass kein Mensch aus Bosheit destruktiv handle, hinterfragt. Inzwischen sehe sie das meistens anders, obwohl sie ab und zu dennoch Widerstand verspüre. Ihre Haltung habe sich aber Dank LOA in eine sehr positive Richtung verändert (I-1, 1).

Abb. 1: Nennungen von Bedeutungen bezogen auf das positive Menschenbild

Resümee und erste Interpretation

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten und anspruchsvollen Situationen erleben alle befragten Personen das positive Menschenbild und die Grundannahme als bedeutsam, da es ein entspannteres Handeln ermöglicht. Der Widerstand und die Ereignisse werden nicht persönlich genommen, da davon ausgegangen wird, dass der negativ handelnde Mensch in Not ist und Hilfe braucht, persönliche Gründe für sein Handeln hat, sich noch nicht verbal ausdrücken oder noch nicht anders agieren kann. Durch Reflexion und im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen werden mit viel Geduld, wo nötig mit konkreten Vorschlägen, aus denen die Kinder wählen können, Lösungen und neue Wege gesucht.

4.1.2. Kategorie 2: Herausforderungen statt Probleme – die Macht der Sprache

Theoriebezug

Der Ausdruck *Herausforderung* weist eine Färbung auf, die sich vom Wort *Problemen* unterscheidet. Im Internet bin ich auf Bedeutungen für den Begriff *Herausforderung* gestossen, die eine positive Kraft ausdrücken. *Herausforderung* wird als eine schwierige oder aussergewöhnliche, aber interessante Aufgabe, die jemanden reizt, umschrieben (TheFreeDictionary, 2020). Eine Annahme, die Baeschlin und Baeschlin vorstellen, lautet: «Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (2018, S. 17). Die Frage lautet, inwiefern diese Annahme bedeutsam und hilfreich im Schulalltag der interviewten Personen ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Drei Lehrpersonen wählen die oben aufgeführte Annahme als für sie besonders relevant und nützlich aus (I-1, 5; I-4, 2; I-7, 3). Das Wort *Problem* sei in unserer Gesellschaft sehr negativ konnotiert, betont eine Person. Der Ausdruck *Herausforderung* sei positiver und entspreche der Art und Weise, wie sie dem Leben begegne. Diese Lehrperson ist überzeugt, dass jeder Mensch die Herausforderungen nach bestmöglichem Wissen und Vorwissen zu bewältigen suche. Die eigene Biografie präge die Wahrnehmung der Realität und beeinflusse die Form, wie man etwas zu bewältigen suche (I-4, 2). Eine Person gibt an, dass es ihr im Umgang mit herausforderndem, aggressivem oder destruktivem Verhalten helfe, die Situation anders zu betrachten. Es sei nicht immer leicht, sie versuche aber das Verhalten als Ausdruck einer Schwierigkeit, von Unwohlsein oder Überforderung des Gegenübers zu interpretieren (I-1, 5). Heftig ausbrechende Emotionen würden oft von wiederholtem Versagen und Frust darüber ausgelöst, davon ist eine Lehrperson überzeugt (I-4, 2). Beide äussern, dass es wichtig sei, zu akzeptieren und anzuerkennen, dass das Kind eine Herausforderung erlebe (I-1, 5; I-4, 2) und dass es grosse Anstrengungen unternehme, auch wenn sie nicht zielführend seien (I-4, 2). Zwei Lehrpersonen berichten, dass sie durch Zuhören und im Gespräch das Ziel verfolgen, die Jugendlichen zu unterstützen, ihren eigenen Weg oder ihre persönliche Lösung auch in schwierigen Lebenslagen zu finden (I-1, 5; I-7, 3). Die Möglichkeiten seien vielfältig und individuell. Jeder Mensch müsse selbst herausfinden, was für ihn funktioniere (I-7, 3). Den Lernenden das zuzumuten, sei auch eine Form der Anerkennung. Oft seien sie überrascht, da sie eine Konfrontation erwarten würden. Bleibe diese aus, entschärfe sich die angespannte Stimmung meist (I-1, 5). Diese Annahme weise indirekt auf vorhandene Ressourcen, die es zu reflektieren und zu finden gelte (I-7, 3). Es gehe in erster Linie darum, die Schülerinnen und Schüler, welche häufig erlebt hätten, dass sie anstehen und Anstoss erwecken, zu stärken, damit sie in der Lage seien, Anregungen anzunehmen und neue Bewältigungsstrategien zu suchen und zu erkennen (I-4, 2).

Resümee und erste Interpretation

Im lösungsorientierten Ansatz werden der Sprache und den Formulierungen besondere Beachtung geschenkt. Worten und Ausdrücken werden eine starke Wirkung zugesprochen. Sie sind daher mit Sorgfalt anzuwenden. Im Ausdruck *Herausforderungen* schwingt mit, dass etwas bewältigt werden, dass es mitunter auch lustvoll erlebt werden und das Ziel erreicht werden kann. Die Antworten der drei Lehrpersonen zeigen, dass die Annahme mehr Verständnis für die Situation ermöglicht, in der eine Schülerin oder ein Schüler steckt, aber auch Akzeptanz und Anerkennung erlaubt. Durch die Beziehung und im Austausch werden die jungen Menschen unterstützt, angeleitet und begleitet, passende oder besser funktionierende Lösungen zu finden. Dadurch, so folgere ich, werden sie durch die Lehrpersonen in ihrer Selbstwirksamkeit und in ihrem Selbstwert gestärkt.

4.1.3. Kategorie 3: Jeder Mensch ist Experte im Finden von eigenen Lösungen

Theoriebezug

In der lösungsorientierten Beratung wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch Experte für das Finden von passenden Lösungen ist. Szabó und Berg umschreiben es mit folgenden Worten: «Da in unseren Augen KlientInnen kompetent, erfindungsreich und widerstandsfähig sind und hinsichtlich ihrer Lebens- und Arbeitssituation als Expertinnen gelten, besteht das Ziel des Coaching darin, auf diesen

vorhandenen Ressourcen aufzubauen» (2019, S. 15). Der LOA «beruht generell auf der Einstellung, dass die Klienten die Experten für ihre eigene Situation und für die Lösung ihrer Schwierigkeiten sind» (Steiner & Berg, 2005, S. 33). Ein weiteres Ziel ist, das Bewusstsein des Schülers zu stärken, «dass er über all die Ressourcen verfügt, die er zum Erreichen seiner Ziele braucht» (Middendorf, 2019, S. 27). Bei Baeschlin und Baeschlin findet sich folgende Annahme: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent» (2018, S. 17). Die Frage lautet, inwiefern die oben beschriebene Annahme bedeutsam und hilfreich im Schulalltag der interviewten Personen ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Drei Lehrpersonen haben die oben aufgeführte Annahme ausgewählt. Sie sind überzeugt, dass jeder Mensch für sein Handeln Experte ist, für sich selbst Lösungen finden kann und in eigener Sache kundig und kompetent ist (I-4, 4; I-5, 2; I-6, 2). Diese Aussage widerspiegelt das positive Menschenbild (I-6, 2) und ist aus Sicht einer Lehrperson der Kern der lösungsorientierten Denkweise und Haltung (I-4, 4). Eine befragte Person präzisiert, dass der lösungsorientierte Ansatz aus dem Konstruktivismus entstanden sei. Jeder Mensch habe seine individuelle Wahrnehmung und konstruiere daraus seine subjektive Wirklichkeit. Deshalb müsse das Kind seine persönlichen Lösungen finden und seine eigenen Ziele formulieren. Geschehe dies, seien die Ziele authentisch und die intrinsische Motivation werde gefördert. Das habe einen grösseren Wert als vorgegebene Lösungen. Deshalb halte sie sich zurück, sagt diese Person, auch wenn ihr oft viele hilfreiche Lösungen einfallen würden. Sie habe erfahren, dass Kinder ganz andere, oft lustige Ideen einbrächten, die funktionieren würden. Wenn die Situation aber zu verstrickt und das Kind noch nicht ausreichend mit dem lösungsorientierten Ansatz vertraut sei, komme es vor, dass sie dennoch einige Möglichkeiten vorschlage, aus denen das Kind auswählen könne (I-5, 2). Denn manchmal seien die Lösungen verschüttet oder das Kind traue sich nicht zu, eigene Ideen zu finden (I-4, 4). Oder die Beziehung sei noch nicht stark genug, dass es sich traue, seine Vorschläge auszusprechen (I-5, 2). Eine Lehrperson bezeichnet die Annahme als insofern entlastend, weil es helfe, die Verantwortung an das Kind zu übergeben. Wenn es noch nicht bereit sei, eine aufgetragene Aufgabe auszuführen, gehe sie davon aus, dass andere Themen noch im Vordergrund stünden, die im Moment wichtiger seien und helfe dem Kind, gemeinsam eine passende Lösung zu finden, so dass der Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt gelöst werden könne (I-6, 2).

Resümee und erste Interpretation

Von allen drei Lehrpersonen wird der Haltung, dass jeder Mensch in eigener Sache Experte sei, eine hohe Wichtigkeit zugesprochen. Es wird als eine Kernaussage des lösungsorientierten Ansatzes wahrgenommen und gehöre auch zum positiven Menschenbild. Wie der Konstruktivismus zeige, präge die eigene Wahrnehmung die persönliche Wirklichkeit. Lösungswege und Ziele, die selbst formuliert wurden, seien wirksamer, da sie die intrinsische Motivation stärken würden. Kinder werden als kreativ erlebt im Finden von Möglichkeiten. Ich interpretiere die Aussagen so, dass sie Entlastung bringen, weil die Verantwortung im besten Fall beim Kind liegt oder gemeinsam getragen wird. Die Lehrperson muss kein pfannenfertiges Rezept aus dem Ärmel schütteln. Sie muss aber eine gute Beziehung zum Kind aufbauen, es mit der lösungsorientierten Gesprächsführung vertraut machen und sein Selbstvertrauen stärken, damit man gemeinsam auf den Weg gehen kann. Dem Befinden der Schülerinnen und Schüler

wird grosse Beachtung und Raum geschenkt, Forderungen werden für den Moment zurückgesetzt und Störungen wird der Vorrang gegeben. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Ich bin der Meinung, dass mit dieser Haltung geführte Gespräche in der Schule die Lernenden ermächtigt und stärkt.

4.1.4. Kategorie 4: Aufmerksam zuhören und das Gegenüber ernst nehmen

Theoriebezug

Lösungsorientiert zuhören ist ein aktiver, intensiver Prozess und setzt unvoreingenommene Offenheit, Interesse und Neugier voraus. Steiner umschreibt es folgendermassen: «Die Kreativität liegt im Kind selbst. Die Kinder sind die Experten und bringen uns bei, was sie brauchen, wenn wir nur aufmerksam zuhören und beobachten und das, was sie sagen und tun, ernst nehmen» (Steiner & Berg, 2005, S. 20). Begegnet man den Schülerinnen und Schülern auf diese Weise, zeugt das von Respekt, Achtung, Anerkennung und Wertschätzung – Schlüsselwörter der humanistischen Haltung geprägt durch Carl Rogers. «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Die Frage lautet, inwiefern die oben beschriebene Annahme bedeutsam und hilfreich im Schulalltag der interviewten Personen ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Die oben beschriebene Annahme haben vier Lehrpersonen ausgewählt. Ihnen sei es ein grosses Anliegen, den Kindern und Jugendlichen gut zuzuhören (I-1, 3; I-3, 5; I-6, 4; I-7, 2). Unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie sich ausdrücken könnten, wie alt sie seien, über wie viel Erfahrung sie verfügen oder wie ihre Möglichkeiten im Denken seien, würden sie versuchen ihr Gegenüber ernst zu nehmen, Interesse zu zeigen und zu verstehen (I-1, 3; I-3, 5; I-7, 2). Jedes Kind und jeder Jugendliche habe ein Recht darauf, in seinen Aussagen ernst genommen und in seinem Verhalten respektiert zu werden, auch wenn man nicht gleicher Meinung sein müsse, betont eine Lehrperson. Sie habe das Gegenteil davon persönlich schmerzlich erlebt, deshalb sei ihr dieser Ansatz besonders wichtig (I-1, 3). Eine Lehrperson gesteht, dass sie sich mitunter sehr in Geduld üben müsse, wenn sich ein Kind nicht gut ausdrücken könne und einem Dialog ausweiche. Die Antwort «Keine Ahnung» lasse sie nicht gelten, frage hart-näckig nach, bis der Schüler oder die Schülerin seine/ihre Sicht der Dinge in Worte fassen könne, denn es sei für sie wesentlich, das Kind in seinen Bedürfnissen ernst zu nehmen. Diese Beharrlichkeit zahle sich aus. Die Lernenden erführen, dass das ganze Team diese Werte lebe und ein Verstehen anstrebe, was das Vertrauen den Erwachsenen gegenüber wachsen lasse (I-6, 4). Eine Lehrperson ist sich sicher, dass Schülerinnen und Schüler genau merken würden, ob man sie ernst nehme und ob es einem wirklich wundernehme und interessiere, was die Gründe für ihr Verhalten seien (I-7, 2).

In der Zusammenarbeit mit den Eltern, so eine Befragte, sei die obenstehende Annahme auch von besonderer Wichtigkeit. Manchmal seien Erziehungsberechtigte auf einem «ganz anderen Dampfer». Im Laufe der Zeit habe sie Eltern gegenüber mehr Gelassenheit erlernt, könne ihnen eher ein offenes Ohr schenken und nachfragen. Dadurch gelinge die Kooperation besser, sei ergiebiger und sie erfahre oft viel mehr von ihnen, wodurch das Gesamtbild differenzierter werde und ein Schulterchluss eher möglich sei. Dies wiederum sei für das Kind schlussendlich am hilfreichsten, äussert sie sich weiter (I-3, 5).

Resümee und erste Interpretation

Menschen verdienen es, dass man ihnen aufmerksam zuhört, Respekt entgegenbringt und sich darum bemüht, ihre Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. Das Interesse müsse authentisch und ehrlich sein. Das Gegenüber müsse spüren, dass man es verstehen und die guten Gründe für sein Handeln erfahren möchte. Das brauche Ausdauer und die Bereitschaft dranzubleiben und nachzufragen, lohne sich aber auf jeden Fall. Aus den Aussagen der Lehrpersonen schliesse ich, dass die Pflege der Beziehung als sehr wichtig erachtet und der unterstützenden Kommunikation besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aus meiner Sicht bestätigen die Antworten, dass die zentrale Bedeutung einer Haltung des «Nichtwissens» und einer Ausrichtung auf das Zuhören erkannt wird.

Elternarbeit kann anspruchsvoll sein, vor allem, wenn sehr unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinanderprallen. Die Aussage der einen Lehrperson deute ich so, dass der lösungsorientierte Ansatz ihr helfe, einen anderen Zugang zu den Eltern zu finden und ihnen Gehör zu schenken, wodurch sie mehr Informationen erhalte und vieles klären könne. Weiter folgere ich, dass LOA förderlich ist für eine fruchtbare Zusammenarbeit unter den Erwachsenen zum Wohle des Kindes.

4.1.5. Kategorie 5: Orientierung am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten

Theoriebezug

Middendorf «betont, dass der lösungsfokussierte Ansatz eher auf viele kleine, dafür aber machbare Schritte setzt, als auf die grosse Veränderung» (2019, S. 10). «Betonen möchten wir nochmals den Aspekt der Kleinheit von Schritten, also nicht grosse Veränderungen, sondern konkrete Möglichkeiten für kleine Veränderungen, die einfach und mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit realisiert werden könnten» (Szabó & Berg, 2019, S. 68). «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Die Frage lautet, inwiefern die Annahme von Baeschlin und Baeschlin nützlich ist im Unterricht.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Vier Lehrpersonen haben die oben aufgeführte Annahme als für sie besonders hilfreich ausgewählt (I-1, 4; I-3, 2; I-7, 4; I-8, 2). Kinder und Jugendliche, die neu in die Sonderschule eintreten, so beschreibt es eine Lehrperson, hätten die Erfahrung gemacht, dass sie grosse Schwierigkeiten hätten und es oft weder in der Schule noch in der Familie klappe. Die Lage erscheine manchmal ausweglos und die Lernenden würden handlungsunfähig wirken. Insbesondere in solchen Situationen lohne es sich, die kleinen Erfolge zu feiern (I-3, 2). Alle Lernenden würden im Kleinen Fortschritte machen (I-7, 4). Viele kleine Erfolge ergäben mit der Zeit ein grosses Ganzes, meint eine Befragte. Manchmal sei sie selbst erstaunt, was die Lernenden alles verändern und erreichen können, mehr als sie erwartet habe. Sie gibt zu, dass sie manchmal Mühe habe, die kleinen Schritte zu entdecken. Schlussendlich habe sie es bisher aber immer geschafft (I-3, 2). Auch für die Kinder und Jugendlichen sei es oftmals schwierig, ihre kleinen Fortschritte zu erkennen, bestätigen zwei Lehrpersonen. Dies zu lernen, sei zentral und sehr wirksam. Die Befragten unterstützen die Lernenden im Gespräch durch lösungsorientierte Fragen zu formulieren, was abgemacht war, was geschafft wurde, was gelungen ist, was sie verändern möchten oder was sie als Nächstes tun (I-7, 4; I-8, 2). Im Wochenrückblick, die Person nennt es Reisetagebuch, setzen sich die Lernenden mit ihren eigenen Ressourcen auseinander, reflektieren auf einer Metaebene, was ihnen

gut gelungen ist. Anfangs falle es ihnen noch schwer. Mit der Zeit gelinge ihnen das immer besser. Es zeige eine hohe Wirksamkeit, ist eine Lehrperson überzeugt (I-4, 11). Eine Person betont, dass es keine philosophische, sondern einfache, konkrete Fragen seien, die von den meisten Kindern beantwortet werden könnten. Sie ist überzeugt: Je klarer der nächste Schritt genannt werden könne, desto besser würden die Lernenden ihn umsetzen können (I-8, 2). Der Fokus sei immer auf das Gelungene und den nächsten kleinen Schritt gerichtet. Diese Sichtweise drücke Anerkennung aus und steigere die Motivation der Schülerinnen und Schüler, sich weiter und bestenfalls auch in anderen Fächern einzusetzen (I-1, 4; I-7, 4). Die kleinen Erfolge würden zudem auf vorhandene Fähigkeiten hinweisen (I-1, 4). Sich auf das Gelungene zu fokussieren, lohne sich immer. Den ersten Schritt müssten die Erwachsenen machen, präzisiert eine Befragte. Alle Sitzungen an ihrem Arbeitsort beginnen mit einer Runde, in welcher die Teilnehmenden Gelungenes aufzählen. Diese einfache, banale Handlung bewirke eine Stärkung im Team und schenke Zuversicht und eine gute Stimmung (I-3, 2). Das Positive ins Zentrum zu stellen, gebe allen viel Energie im ganzen Team, betont eine Lehrperson (I-7, 15).

Resümee und erste Interpretation

Bei Eintritt in eine Sonderschule erscheinen Lernende oft hoffnungslos. Auf ihrem bisherigen Weg haben sie Versagen und Frust erlebt und die Herausforderungen sind gross. Aus diesem Grund, so interpretiere ich die Antworten der Lehrpersonen, ist es grundlegend, die kleinen gelungenen Schritte und Erfolge hervorzuheben und zu würdigen. Noch wirksamer ist es aber, wenn die Lernenden Gelungenes und nächste kleine Schritte selbst reflektieren und nennen können. Dabei kommt der Lehrperson die wichtige Aufgabe zu, durch lösungsorientierte Fragen diesen Prozess anzuregen und zu begleiten. Wenn Lernende ihre Schritte klar und konkret formulieren können, erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung. Weiter folgere ich, dass die lösungsorientierte Fragetechnik als praxistauglich erlebt wird. Das Formulieren von Zielen ist ein relevanter Punkt, auf den in Kapitel 4.1.20 ausführlich eingegangen wird.

4.1.6. Kategorie 6: Fokus auf Ressourcen und Fähigkeiten

Theoriebezug

Wie man einem Menschen begegnet, beeinflusst die Beziehung und die Kommunikation. In Beratungssituationen, sowohl in therapeutischen wie auch in pädagogischen Settings, kann es entscheidend sein, ob die Beratenden oder Lehrpersonen von einer Veränderung in eine positive Richtung überzeugt sind oder nicht (vgl. Szabó und Berg, 2019, S. 24). Baeschlin und Baeschlin haben folgende Annahme formuliert: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (2018, S. 19).

Die Frage lautet, inwiefern diese Annahme für die befragten Lehrpersonen von Bedeutung ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Die oben aufgeführte Annahme haben sechs Lehrpersonen ausgewählt (I-1, 2; I-3, 3; I-5, 4; I-6, 5; I-7, 5; I-8, 3). Menschen würden sich immer gegenseitig beeinflussen, egal ob das unbewusst oder aktiv geschehe, erklären zwei Lehrpersonen (I-6, 5; I-8, 3). Diese Beeinflussung könne positiv, aber auch negativ sein, beispielsweise, wenn zu viele Kinder mit den gleichen Schwierigkeiten aufeinanderträfen (I-6, 5). Der systemische Einfluss sei enorm stark und entscheide oft, ob etwas gelingen könne oder ob

man blockiert sei (I-8, 3). Drei Personen beobachten, dass Lernende an Sonderschulen oft sehr verunsichert sind, an sich zweifeln und sich wenig zutrauen (I-3, 3; I-5, 4; I-8, 3). Zu oft hätten sie gehört, was sie alles falsch machen und nicht können würden, sowohl zu Hause wie auch bezogen auf die Schule (I-5, 4). Einige Kinder hätten es schwer in Bezug auf ihr Selbstvertrauen und seien zutiefst gekränkt (I-3, 3; I-5, 4). Alle sechs Interviewte sind der Meinung, dass diese Lernenden positive Feedbacks und Lob in besonderem Masse brauchen würden. Sie seien bedürftig zu hören, was sie gut machen und wofür man sie schätzen würde (I-3, 3). Sie würden es regelrecht brauchen, dass man ihre Bemühung wahrnehme und eine Rückmeldung gebe, äussert eine Lehrperson. Schon der geringste Druck könne die Entwicklung hindern. Deshalb lobe sie die Kinder oft, und betone, dass sie etwas super gut gemacht hätten, auch wenn das nicht ganz nach LOA sei. Sie versuche immer wieder das Lob als Frage zu formulieren in der Art von «Wie hast du das geschafft?», oder «Wie hast du das gemacht?». Dies zu beantworten sei für manche Schülerinnen und Schüler aber schon zu schwierig (I-8, 3). Kritik dagegen bringe nicht weiter, habe gar eine fatal negative Wirkung, äussern zwei Personen (I-3, 3; I-1, 2). Erwachsene seien eher in der Lage, an Schwierigkeiten zu wachsen und Widerstände zu überwinden. Lernende an ihrer Sonderschule, davon ist eine Lehrperson überzeugt, kommen nicht weiter, wenn etwas aus ihrer Sicht zu schwierig ist. Es bewirke das Gegenteil von einer Stärkung (I-8, 3). Den Fokus auf die Ressourcen, Stärken, Fähigkeiten und auf das Positive zu richten, sei daher signifikant und steigere die Motivation (I-1, 2; I-5, 4; I-7, 5). Komplimente müssten aber differenziert, im richtigen Masse und ehrlich sein, präzisieren zwei Befragte (I-1, 2; I-3, 3). Sogar wenn ein Kind etwas nicht schaffe, so die eine Lehrperson, könne sie immer noch auf Gelingendes in anderen Bereichen weisen. Sie traue ihnen etwas zu, ermutige sie und betone die kleinen Schritte und Erfolge. Hilfe man dem Kind, diese zu erkennen und mache man sie ihm bewusst, sei das wie eine gute Welle, die überschwappe (I-1, 2). Relevant sei auch, wie die Arbeit mit Eltern gestaltet werde, legt eine Person dar. Erwähne das Team während der Gespräche viel Positives über ihr Kind, seien sie oft erleichtert und dankbar. Die Lernenden, die immer anwesend seien, wüchsen innerlich regelrecht, die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern werde gestärkt, was die Basis sei für die weitere Entwicklung (I-5, 4). Jeder Mensch wolle in seiner Persönlichkeit anerkannt werden und kooperiere viel lieber mit einem wohlwollenden Gegenüber, davon ist eine Lehrperson überzeugt (I-8, 3).

Resümee und erste Interpretation

Der Mensch sei ein soziales Wesen, das in seiner Individualität wahrgenommen werden, dazugehören, Wertschätzung und Anerkennung erleben wolle. In Sonderschulen, in denen Lernende und deren Eltern begleitet werden, die oft in ihrer Persönlichkeit verletzt seien, könne der Blick auf positive, gelingende Dinge, auf Ressourcen, vorhandene Fähigkeiten und auf kleinste Schritte die Entwicklung in eine gesunde Richtung stärken. Die Aussagen der Lehrpersonen belegen aus meiner Sicht, dass alle eine bestärkende, wertschätzende, das Positive hervorhebende Gesprächskultur als entscheidend erachten. Kinder, die in der Vergangenheit viele Vorwürfe, Misserfolge, starke Ablehnung und Tadel erlebt haben, müssen zuerst in ihrem Selbstwert und Selbstvertrauen gestärkt werden. Ich interpretiere, dass sich die Befragten ihres systemischen Einflusses bewusst sind. Ihre Wahrnehmung, Haltung und ihre Feedbacks beeinflussen und prägen die Beziehung zu den Lernenden. Die «Batterien» dieser Kinder müssen zuerst aufgeladen werden, bevor sie wieder eigenständig «laufen» können, so meine Deutung.

4.1.7. Kategorie 7: Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch

Theoriebezug

Rade spricht davon, dass es sich lohne, ein neues Verständnis von Widerstand zu entwerfen, denn die eigene Interpretation des Begriffes beeinflusse den Umgang damit. Widerstand und Kooperation, so Rade, seien keine sich ausschliessende Gegensätze, sondern würden sich zu einem Ganzen ergänzen (vgl. Rade, 2019, S. 6f.). «Widerstand als schlecht, Kooperation als gut zu betrachten, ist kein hilfreiches Konzept» (ebd. S. 6). Weiter schreibt er: «Um voranzukommen, sind wir auf Widerstand angewiesen» (ebd. S. 7). Steve de Shazer vertrat die Meinung, dass, wenn Klienten nicht kooperieren können, es die Aufgabe der Fachleute sei, «den Prozess so zu gestalten, dass eine konstruktive Arbeit möglich wird» (Steiner, 2011, S. 14). Aus lösungsorientierter Sicht gilt dies auch für die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrpersonen. Baeschlin und Baeschlin formulieren folgende Annahme: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (2018, S. 20). Die Frage lautet, inwiefern diese Annahme bedeutsam ist für die befragten Lehrpersonen.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Drei Lehrpersonen haben diese Annahme ausgewählt (I-2, 4; I-3, 4; I-6, 3). Für sie sei es eine der tollsten Annahmen, schwärmt eine Lehrperson. Dank ihr könne sie im Umgang mit herausforderndem Verhalten und Widerstand auf eine Art und Weise reagieren, welche die Kinder oft irritiere und befremde, weil es für sie unerwartet und ungewohnt sei. Dies wirke häufig wie eine paradoxe Intervention und könne so Verhaltensmuster durchbrechen. Sie beobachte, dass dadurch zum Vorschein komme, dass alle im Leben eigentlich das Beste machen wollen (I-6, 3). Zwei Lehrpersonen beschreiben, dass ihnen die Annahme helfe, Widerstand anders zu deuten und ihn sozusagen als Wegweiser zu nehmen. Beide beschreiben, dass sie in der Reflexion versuchen, hinter das zu blicken, was sie im ersten Moment wahrnehmen (I-2, 4) oder nochmals prüfen, woran es liegen könnte, dass der Schüler oder die Schülerin nicht kooperieren könne. Widerstand bedeute immer auch ein Korrektiv für die Erwachsenen (I-3, 4). Statt sofort mit einer Gegenreaktion auf die Verweigerung zu reagieren, schildert eine Befragte, trete sie mit gutem Gewissen einen Schritt zurück und könne ruhiger sagen: «Damit bin ich nicht einverstanden. Ich komme auf dich zurück.» Zu einem späteren Zeitpunkt kläre sie die Situation im Gespräch (I-2, 4). Manchmal zeige Widerstand, dass der eingeschlagene Weg noch nicht der richtige oder noch zu anspruchsvoll für das Kind sei, fügt eine Person an. Es rege sie an, weiterzusuchen, was das Kind brauche, damit es beispielsweise eine Aufgabe lösen könne. Sie sei aber auch der Meinung, dass Opposition sein dürfe. Sie gestehe das dem Kind zu und sage beispielsweise: «Ich sehe deinen Widerstand, der ist in Ordnung. Ich nehme ihn wahr und bleibe dran, auch wenn du es nicht cool findest.» Es gehe nicht darum, das Kind zu bekämpfen. Sie betont, dass sie sich dennoch positioniere, ihre Erwartungen klar vertrete und auch einfordere. Diese Haltung habe sich erst im Zusammenhang mit der Neuen Autorität für sie richtig geklärt, so dass sie es auch neuen Mitarbeitenden erklären könne (I-3, 4).

Resümee und erste Interpretation

Den Aussagen der Lehrpersonen entnehme ich, dass Widerstand, durch die Brille der oben aufgeführten Annahme betrachtet, die Erwachsenen aufruft, die Reaktionen als Informationen zu betrachten, ihren eigenen Anteil, ihren Unterricht, ihre Erwartungen und Forderungen zu überdenken und sich zu fragen, was das Kind oder den Jugendlichen an der Kooperation hindert. Es wird nach den Gründen für

die Verweigerung gesucht, ohne Schuldzuweisungen an die Lernenden zu machen. Im Fokus steht dabei die Frage, was das Kind braucht, um kollaborieren zu können. Die Antworten zeigen, dass die Lehrpersonen sehr wohl auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler reagieren, aber auf eine ungewohnte Weise, was die Lernenden aus dem Konzept werfen kann. Auch wenn keine Sanktionen ausgesprochen werden, suchen die Erwachsenen Klärung im Gespräch und fordern Mitarbeit und Respekt ein. Ein wichtiger Faktor ist dabei, dass sie sich Zeit nehmen. Ich folgere weiter, dass die Lehrpersonen Widerstand als etwas betrachten, das zu Kindern und zum Leben gehört und dass es darum geht, Kinder auch in der Verweigerung anzunehmen, zu respektieren, sie zu begleiten, zu fordern und zu fördern.

4.1.8. Kategorie 8: Was wir bekämpfen, verstärken wir

Theoriebezug

Treten Lehrpersonen mit Lernenden in einen Machtkampf, gibt es aus lösungsorientierter Sicht nur Verlierende. Rade betont die Wichtigkeit davon, in herausfordernden Situationen nicht allzu oft emotional zu reagieren. Aus seiner Sicht ist das schädlich für die Beziehung und vergrößert die Not (vgl. Rade, 2019, S. 13). In Bezug auf Widerstand schreibt er: «Wenn wir ihn zu nutzen wissen, dient er uns. Wenn wir ihn bekämpfen, verstärken wir ihn» (Rade, 2019, S. 8).

Die Frage lautet, inwiefern diese Aussage für die Lehrperson förderlich oder zielführend ist im Schulalltag.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Die oben beschriebene Annahme haben zwei Lehrpersonen ausgewählt (I-2, 5; I-8, 4). Eine Befragte räumt ein, dass sie zu Beginn Mühe gehabt habe, diese Aussage richtig einzuordnen. Anders als andere Annahmen, habe sie diese Haltung nicht schon von Anfang an in sich getragen. Ein bestimmter Schüler habe sie in diesem Bereich besonders gefordert. Sie habe versucht gegen seinen Widerstand anzukämpfen und sich durchzusetzen, bis sie gemerkt habe, dass der Jugendliche den längeren Atem habe, sie fast verzweifelte, keinen Schritt weiterkomme und zugrunde gehen werde. Es habe eine Weile gebraucht, um aus dieser Negativspirale auszutreten. Seither sei es für sie viel klarer, dass etwas, das sie bekämpfe, grösser werde (I-8, 4). Die andere Lehrperson schildert, dass es nichts bringe, Lernende zu bekämpfen, die Widerstand leisten oder ausrasten. Besser sei es zu überlegen, was das Kind brauche, damit es den Kampf nicht austragen müsse. Ihr sei es klar, dass hinter der Verweigerung oder der Aggression etwas anderes stecken müsse (I-2, 5).

Resümee und erste Interpretation

Dass man in die Falle tappt und Widerstand zu bekämpfen versucht, ist wohl menschlich und wird vermutlich jeder Lehrperson, gerade auch im Sonderschulbereich, immer wieder passieren. erinnert man sich aber an die oben aufgeführte Annahme, so meine zusammenfassende Interpretation der Aussagen, hilft sie zu verhindern, dass man in einen Kampf eintritt, der auf allen Seiten Verluste fordert. Die folgende Kategorie 9 bildet eine Ergänzung zu Kategorie 8. Statt ein Verhalten zu bekämpfen, so folgere ich, kann es hilfreich sein, den Grund für den Widerstand aufzuspüren.

4.1.9. Kategorie 9: Hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis

Theoriebezug

Dass hinter jedem Vorwurf und jeder Klage ein Wunsch oder ein Bedürfnis steckt, den es sich lohnt aufzuspüren, ist eine weitere Annahme aus dem lösungsorientierten Ansatz (vgl. Steiner, 2011, S. 207). Die Frage lautet, inwiefern diese Aussage bedeutsam oder hilfreich ist im Schulalltag.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Drei Lehrpersonen haben die oben beschriebene Annahme als für sie unterstützend ausgewählt (I-2, 2; I-4, 3; I-8, 5). Zwei Befragte beschreiben, dass ihnen diese Haltung einen Perspektivenwechsel ermögliche und es ihnen gelinge, vorwurfsvolles Verhalten nicht persönlich zu nehmen (I-2, 2; I-8, 5). Allen drei Interviewten ist gemeinsam, dass sie davon ausgehen, dass die Klage ein Hilferuf sei (I-2, 2) und sie sich überlegen, was hinter dem Vorwurf stecke (I-4, 3; I-8, 5), denn niemand habe einfach so einen derart heftigen Ausbruch (I-2, 2). Vielleicht fühle sich das Kind nicht wahrgenommen, könne sich nicht anders Gehör verschaffen oder sein Anliegen noch nicht in Worte fassen, vermuten zwei Personen (I-2, 2; I-8, 5). Seit sie auf diese Weise auf Schülerinnen und Schüler zugehe, verhärtete sich die Situation nicht mehr so wie früher, berichtet eine Lehrperson (I-4, 3). Oft lohne es sich, etwas Zeit zu geben und in einem ruhigen Moment nachzufragen, sagt eine Befragte. Es sei nicht von Anfang an so gewesen, inzwischen finde sie es total spannend, dem versteckten Bedürfnis nach und nach auf die Spur zu kommen (I-8, 5).

Resümee und erste Interpretation

Die oben genannte Annahme hilft, Vorwürfe, Anklagen, Widerstand, Aggressionen, Ausbrüche oder Verweigerung nicht gegen sich gerichtet zu erleben und dadurch auf eine förderlichere Art und Weise darauf reagieren zu können. Geht man davon aus, dass klagende Kinder oder vorwurfsvolle Jugendliche eigentlich Unterstützung beim adäquaten Formulieren ihrer Anliegen benötigen, eröffnet dies das Tor zu konstruktiven Gesprächen, die, so interpretiere ich abschliessend, spannende Erkenntnisse ans Licht bringen können. Weiter folgere ich, dass wiederum auf Sanktionen verzichtet wird. Die Gefühle und das Begehren der Kinder werden anerkannt und es wird gemeinsam erkundet, was das Kind braucht.

4.1.10. Kategorie 10: Die Lösung muss nichts mit dem Problem zu tun haben

Theoriebezug

Im lösungsorientierten Ansatz geht man von der Annahme aus, dass die Lösung nichts mit dem Problem zu tun haben muss. De Shazer schreibt: «Notwendig ist nur, dass die betroffene Person in ihrer unangenehmen oder lästigen Situation *etwas anderes tut*, selbst wenn dieses Verhalten scheinbar irrational, ganz und gar irrelevant, eindeutig bizarr oder komisch ist» (2014, S. 24).

Die Frage lautet, inwiefern die Annahme für die Lehrperson bedeutsam oder hilfreich ist im Schulalltag.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Nur eine Lehrperson hat diese Annahme ausgewählt (I-5, 3). Sie erklärt, dass wenn man über das Problem nachdenke, es im Kopf haften bleibe. Gute Erfahrungen habe sie damit gemacht, die Schwierigkeit nur kurz zu erwähnen, dann aber so gute Fragen zu stellen, dass die Schülerinnen und Schüler

Lösungen im Kopf entwickeln könnten. Dabei unterstütze sie die Lernenden, Momente zu erkennen, in denen es gut gelaufen sei, so dass sie versuchen können, diese zu wiederholen. Konflikte zwischen den Kindern und Jugendlichen, zwischen Kind und Erwachsenen und auch unter den Erwachsenen werden an ihrer Sonderschule immer durch Klärungsgespräche bereinigt. Dabei werde nur kurz beschrieben, was vorgefallen sei. Danach schaue man nach vorne, Wünsche an das Gegenüber werden genannt und besprochen, was man bei der nächsten Situation anders machen könne. Meist moderiert eine erwachsene Person die Aussprache. Kinder, die mit solchen Gesprächen vertraut sind, schaffen das manchmal alleine oder mit stiller Anwesenheit eines Erwachsenen.

Resümee und erste Interpretation

Die Antwort dieser Lehrperson deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass sie schon sehr vertraut mit dem lösungsorientierten Ansatz ist. Sie nennt eine Aussage, welcher ich bei der Literaturrecherche mehrfach begegnet bin: «Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon». Die Art, wie Konflikte geklärt werden, habe ich selbst an der Weiterbildung LOA für Lehrpersonen am ZLB kennenlernen dürfen. Die Befragte beschreibt kurz und klar, wie ein solches Gespräch aufgebaut ist. Dabei fällt mir vor allem auf, dass keine Schuldzuweisungen stattfinden und weder von Opfern noch von Tätern gesprochen wird. Besprochen werden, so wie ich das verstehe, gemeinsame Lösungen und eine Veränderung des eigenen Handelns. Auf diese Weise wird die Kompetenz im Lösen von Konflikten aufgebaut.

Dass diese Annahme nur einmal gewählt wurde, interpretiere ich so, dass sie vor allem im therapeutischen Setting Anwendung findet und in jenem Kontext bekannter ist. Die Ausführungen dieser Lehrperson zeigen aber, dass sie durchaus auch für den Schulalltag wertvoll sein kann, wenn sie denn eingeübt und vertraut ist.

An dieser Stelle enden die Aussagen und Interpretationen bezogen auf die Annahmen. Zur Veranschaulichung folgt eine Übersicht der ausgewählten Annahmen und die Anzahl Nennungen:

Abb. 2: Gewählte Annahmen und Anzahl Nennungen

4.1.11. Kategorie 11: Pädagogisches Handeln im Unterricht

Einleitung

Ich gehe von der Prämisse aus, dass der lösungsorientierte Ansatz das pädagogische Handeln der Lehrpersonen im Unterricht beeinflusst. Die Frage lautet, woran dies an einem ganz normalen Schulalltag erkennbar ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle Lehrpersonen sind der Ansicht, dass die lösungsorientierte Haltung sich in ihrem Unterricht manifestiere. Genannt werden unterschiedliche Bereiche. Vier Personen beschreiben, dass sie den Fokus, statt auf Defizite, stark auf gelungene Anteile richten und diese auch rückmelden (I-1, 6; I-2, 6; I-3, 6; I-8, 6). Wenn Kinder dann still zuhören, lächeln oder bestätigend zustimmen, empfindet es eine Lehrperson als sehr schön (I-8, 6). Eine andere meint, sie erwähne auch die ganz kleinen Erfolge lobend, beispielsweise, dass sich das Kind an etwas erinnert hat, oder betone die richtig gelösten Aufgaben (I-1, 6). Eine Person sagt, dass sie den wichtigen Auftrag habe, die Lernenden an ihrer Sonderschule, die meist Schwieriges oder gar Traumatisches bezüglich Schule und Familie erlebt haben, aufzubauen und zu stärken. Bei Vielen sitze die Verunsicherung tief und sie würden sich wertlos fühlen. Deshalb sei es zentral, ihnen zu zeigen, was sie können, und den Blick auf ihre Stärken zu lenken. An diesem Ort falle es ihr leichter als früher an einer Regelschule (I-2, 6). Nebst Nachfragen mache sie Komplimente, nehme wahr, was ihnen gelungen ist und wertschätze dies, beschreibt eine Interviewte (I-3, 6).

Individualisierender Unterricht wird von zwei Personen genannt (I-5, 5, I-8, 6) Wenn ein Kind neu in ihre Schule komme, werde mit bestimmten Verfahren eruiert, wo das Kind schulisch stehe, so dass die Arbeitspläne genau auf seine Fähigkeiten abgestimmt werden könnten, erklärt eine Befragte. Zu Beginn werde sogar mit Absicht einfacher Stoff zusammengestellt, so dass Erfolge ermöglicht und Ressourcen aufgezeigt werden könnten. Die meisten Lernenden seien entmutigt und frustriert. Sie würden dringend die Erfahrung brauchen, dass sie etwas können (I-5, 5). Eine Lehrperson berichtet, dass sie beim Arbeiten am Tagesplan oft jedes Kind individuell unterstützen müsse, bis es den Einstieg in die selbstständige Tätigkeit finde. Sie versuche dann, mit jedem Einzelnen eine passende Lösung zu finden, indem sie frage, was es brauche, was helfen würde oder was der nächste Schritt sein könnte (I-8, 6).

Es werde viel gefragt und viel Zeit in das Führen von Gesprächen investiert, geben fünf Befragte an (I-1, 6; I-2, 6; I-4, 5; I-5, 5; I-6, 6). Im Umgang mit Konflikten begleite sie die Jugendlichen dabei, gemeinsam Lösungen zu finden und übertrage somit einen Teil der Verantwortung an sie. Der Ball liege bei den Lernenden, berichtet diese Lehrperson (I-1, 6). Bei Widerstand gestehe sie den Kindern zu, dass sie wüssten, was sie brauchen würden und was gut für sie sei, betont eine Befragte. Sie setze sich während des Unterrichts zum Kind, frage nach und suche mit ihm nach Lösungen. Dies bekämen alle mit und werde als normal erlebt. LOA sei ein Ansatz, der Zeit brauche! Meistens wüssten die Kinder nicht sofort eine Antwort. Es sei ein Privileg der Sonderschule, dass man sich diese Zeit nehmen könne (I-2, 6). Wenn es einem Kind beispielsweise zu viel werde, werde es darin bestärkt, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und sich z.B. eine Auszeit zu nehmen. Eine solche Handlung werde nicht als Versagen betrachtet, sondern als Stärke, äussert eine Befragte. Auch Unlust werde ernst genommen. Sie anerkenne das Bedürfnis des Kindes, sagen zu dürfen, dass es etwas nicht möge. Und dann werde nach Lösungen gesucht und bestenfalls die Lust im Kind geweckt (I-6, 6). Aber auch Grenzen würden gesetzt,

betont eine Lehrperson. In Einzelgesprächen würden Überschreitungen oder Grenzverletzungen reflektiert und mit den Lernenden nach Lösungen gesucht (I-5, 5; I-6, 6). Es werde eine respektvolle Gesprächskultur gepflegt, wo Zuhören, Ernstnehmen, Ausredenlassen und Nachfragen vorgelebt und erlernt werde. Sie staune, was alles möglich sei, gesteht eine Lehrperson stolz (I-4, 5).

Weiter werden folgende Bereiche genannt:

Auch in einem Unterricht mit lösungsorientierter Haltung werden Leistungen beharrlich eingefordert und Erwartungen klar deklariert (I-1, 6; I-2, 6; I-3, 6). Die Kinder kennen die eigenen Schwierigkeiten und die der anderen. Sie lernen Toleranz und auch vor anderen offen über Ängste zu sprechen. Es werden keine Sanktionen ausgesprochen. Es herrsche viel weniger Druck (I-2, 6). Die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden sei gut. Konflikte würden geklärt und es werde davon ausgegangen, dass Meinungsverschiedenheiten dazugehören (I-4, 5). Grossen Wert werde auf Wahlmöglichkeiten, Mitbestimmung und Partizipation gelegt. Die Ideen der Kinder würden in vielen Bereichen erfragt (I-4, 5; I-6, 6). Die Arbeit an Zielen, welche die Schülerinnen und Schüler selbst formulieren, werde sehr gepflegt, betont eine Lehrperson. Das fördere die intrinsische Motivation. Lernende, die noch nicht bereit oder noch nicht in der Lage zum Arbeiten seien, dürften in die Tagesgruppe, wo sie aufgefangen würden. Ihr Credo sei, dass Lernen nicht erzwungen werden könne und es überall stattfinde (I-5, 5). Es zeige sich vor allem auch in der Haltung (I-8, 6). Das positive Menschenbild werde gelebt und man nehme Widerstand nicht persönlich (I-3, 6; I-4, 5).

Resümee und erste Interpretation

Die vielen ausführlichen Antworten zeugen davon, dass der Unterricht mit lösungsorientierter Ausrichtung an Sonderschulen spezielle Vorzüge bietet. Es werden viele Gespräche geführt, es wird viel gelobt, gefragt, geklärt. Dabei wird deutlich, dass der Fokus auf das schon Funktionierende, auf das Gelingen und auf die vorhandenen Ressourcen gerichtet wird. Um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, wird stark individualisiert unterrichtet und der Stoff angepasst. Hauptaufgaben der Sonderschule scheinen mir das Aufbauen und Stärken des oft angeschlagenen Selbstwertgefühls. In einem Umfeld, das auf die vorhandenen Fähigkeiten fokussiert, die Anliegen der Kinder ernst nimmt, das Verbalisieren von Bedürfnissen trainiert, Konflikte partizipativ klärt und in allen Bereichen individuelle Lösungen gesucht werden, darauf weisen die Antworten hin, erwerben die Schülerinnen und Schüler Toleranz, Offenheit und andere persönliche, kommunikative und zwischenmenschliche Sozialkompetenzen. Durch Fragen wie «Was brauchst du?», oder, «Was würde helfen?» wird dem Kind das Finden von Lösungen zugemutet. Es lernt Verantwortung für sich zu übernehmen und, so folgere ich, kann sich selbstwirksam erleben. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass die Lernenden für sie bedeutsame, intrinsisch motivierte Ziele trainieren. Einige Lehrpersonen betonen, dass Fordern und Fördern grossgeschrieben werde und auch Grenzen gesetzt würden. Ich interpretiere es so, dass es ihnen wichtig ist, zu zeigen, dass Schule und Lernen einen wichtigen Stellenwert haben und dass ein klarer Rahmen das Miteinander regelt.

4.1.12. Kategorie 12: Kultur in der Institution

Einleitung

Ich gehe von der Vermutung aus, dass der lösungsorientierte Ansatz die Kultur einer Institution und eines Teams prägt. Die Frage lautet, inwiefern dies der Fall ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Vier Lehrpersonen beschreiben, dass die lösungsorientierte Haltung die Kultur in ihrer Institution massgeblich positiv prägen und übergreifend gelebt werde (I-2, 7; I-3, 7; I-4, 6; I-6, 7). Eine Interviewte betont, dass durch den gemeinsamen Ansatz vereint eine Stossrichtung gehütet werde, die beispielsweise die Gesprächskultur enorm prägen (I-3, 7). Die Kommunikation unter den Erwachsenen sei klar, offen und werde auch von der Leitung sehr gepflegt (I-4, 6). Bei allen Gesprächen, egal ob mit Kindern, Eltern oder Teammitgliedern, werde grosser Wert auf gegenseitig wertschätzenden Austausch gelegt, versichert eine Person (I-6, 7). Dank der positiven Fehlerkultur könne man zu den eigenen Fehlern stehen, betonen zwei Personen (I-4, 6; I-7, 7). Die Lehrpersonen würden sich über die Kinder austauschen, schreiben oder einander von den Schwierigkeiten und den Erfolgen der Lernenden erzählen, erklären zwei Befragte (I-2, 7; I-8, 7). So könnten die Kinder lobend angesprochen werden und würden dadurch merken, dass sie allen wichtig sind (I-2, 7). Der Austausch von kleinen Highlights bewirke, dass vermehrt Positives übergreifend ausgetauscht werde, beobachtet eine Person. Das bestätige den systemischen gegenseitigen Einfluss (I-8, 7). Habe eine Lehrperson Schwierigkeiten mit einem Kind, berichtet eine Interviewte, werde das im Team transparent besprochen und nach individuellen Lösungen gesucht, beispielsweise, dass jemand anderes das Gespräch mit dem betreffenden Lernenden führe (I-2, 7). Vier Lehrpersonen erwähnen die Orientierung am Gelingen und die Wertschätzung (I-1, 7; I-6, 7; I-3, 7; I-8, 7). Manchmal sei sie unzufrieden und ungeduldig, bringt eine Befragte ein. Man könne einiges noch besser machen. Sie finde es aber sehr toll an ihrem Ort und arbeite extrem gerne hier, unterstreicht sie (I-3, 7). Zwei Personen beschreiben, dass die Zusammenarbeit mit den Wohngruppen nicht optimal verlaufe. Beide hoffen, dass ihre persönliche positive Ausrichtung beim Gegenüber ankomme (I-1, 7; I-8, 7).

Resümee und erste Interpretation

Die Antworten zeugen von grosser Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Die lösungsorientierte Ausrichtung, so interpretiere ich die Aussagen zusammenfassend, fördert eine wertschätzende Kultur. In dieser werden ehrliche, offene und klare Dialoge gepflegt. Auch über Schülerinnen und Schüler wird respektvoll und anerkennend ausgetauscht. Ich bin der Meinung, dass dies Gründe dafür sind, dass die Lehrpersonen authentisch sein, zu Fehlern stehen und bei Schwierigkeiten Unterstützung annehmen können. Ungünstig kann es sein, folgere ich, wenn der Ansatz nicht institutionsübergreifend in allen Bereichen als Ausrichtung gilt. Der Fokus wird nicht von allen Berufsgruppen hauptsächlich auf das Gelingende und Positive gerichtet, was den Austausch und die Verständigung erschweren kann.

4.1.13. Kategorie 13: Pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind

Einleitung

In Sonderschulen sind die Klassen mit höchstens zehn Schülern kleiner als Regelklassen, was sicherlich einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung zum Einzelnen hat. Weiter gehe ich davon aus, dass der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind prägt. Die Frage lautet, inwiefern dies der Fall ist.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Begriffe von den Lehrpersonen genannt wurden:

Abb. 3: Nennungen der Art, wie die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind geprägt wird.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Zwei Lehrpersonen nennen einzelne Begriffe, die aus ihrer Sicht die Beziehung zum Kind prägen: *Beziehung, Wertschätzung, Interesse am Kind* («Gwunder»), *Neugier und Beharrlichkeit*, zählt eine Person auf (I-3, 8), *wertschätzend, fördernd, menschlich*, eine zweite (I-4, 7). Vier Lehrpersonen antworten in kurzen Sätzen. Die Beziehung sei bewusst und stark, gibt eine Person an. In erster Linie setze sie den LOA-Gedanken beim Individuum um. Sie arbeite stark individualisierend, was in einer kleinen Klasse gut möglich sei (I-1, 8). Eine Befragte äussert, dass die Beziehung enger, wertschätzender und ehrlicher sei als in Regelklassen, weil man sich näherkomme. Sie könne zeigen, wenn es ihr nicht gut gehe und zugeben, wenn sie etwas nicht wisse (I-2, 8). Es sei wie in einer grossen Familie. Sie würden viel miteinander erleben, räumt eine Person ein. Etwas vom Wichtigsten sei die ressourcenorientierte Ausrichtung und, dass jedes Kind ganz individuell behandelt werde (I-5, 7). Ihr Credo sei *Verantwortung abgeben*, erklärt eine Befragte. Weiter sei es ihr wichtig, den Kindern Wahlmöglichkeiten zu geben und sie als Experten zu betrachten (I-6, 8). Zwei Lehrpersonen antworteten ausführlicher. Ein Aspekt sei das ernsthafte Interesse daran, wie den Lernenden etwas gelungen sei, das sie vorher noch nicht geschafft hätten, betont eine Befragte. Das finde sie spannend. In den wöchentlichen Rückblicken traue sie den

Jugendlichen zu, dass sie sich reflektieren können. Selbst nehme sie darauf Bezug und reagiere auf das Geschriebene. Wichtig sei es ihr dabei, dass die Lernenden erkennen würden, was ihnen helfe und dass sie den Glauben an sich nicht verlören (I-7, 8). Eine Lehrperson beschreibt, dass es wichtig sei, jeden Tag wieder bei null beginnen zu können, wieder offen und positiv zu sein. Sie ermuntere oft mit Mimik und Gestik. Sie bleibe flexibel, weiche wenn nötig von einem vorgefassten Plan ab, versuche das Beste aus dem zu machen, was gerade ist und passende Lösungen für alle zu finden (I-8, 8).

Resümee und erste Interpretation

Die Antworten zeigen auf, dass die Beziehung zum einzelnen Kind als persönlicher, näher und ehrlicher beschrieben wird. Ich wage zu behaupten, dass dies nicht allein auf die lösungsorientierte Ausrichtung zurückzuführen ist. In Sonderschulen ist durch die geringere Anzahl Kinder in einer Klasse eine familiäre Atmosphäre und Nähe eher möglich. Auch individualisierender Unterricht wird wohl in den meisten Kleinklassen umgesetzt, egal nach welchem Ansatz unterrichtet wird. Jedoch weisen einige Antworten auf einen relevanten Einfluss hin, der dem lösungsorientierten Ansatz zugesprochen werden kann. Der Fokus wird stark auf das Gelingende und Positive gelegt. Partizipation und Mitsprache werden grossgeschrieben. Der Blick wird auf die Stärken des Kindes gerichtet, sie gelten als Experten in eigener Sache und sind eingeladen, Verantwortung für das Finden von Lösungen, die auf beiden Seiten stimmig sind, zu übernehmen. Diese Besonderheiten stärken eine wertschätzende Beziehung, auf dessen Basis das Selbstvertrauen der Lernenden wachsen kann.

4.1.14. Kategorie 14: Führung der Klasse

Einleitung

In Sonderschulen treffen Lernende zusammen, die aus verschiedenen Gründen die Regelschule nicht mehr besuchen können. Ich gehe von der Prämisse aus, dass der lösungsorientierte Ansatz auch die Führung der Klasse beeinflusst. Die Frage lautet, inwiefern dies der Fall ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Fünf Lehrpersonen betonen, dass sich der Einfluss des LOA auf die Klassenführung unter anderem daran zeige, dass der Unterricht und der Schulstoff individuell angepasst werde (I-1, 8; I-3, 9; I-5, 8; I-6, 9; I-7, 9). Eine Befragte meint, dass die geringe Schülerzahl eine solch starke Individualisierung möglich mache (I-1, 8). Die Schülerinnen und Schüler würden an selbst formulierten Zielen arbeiten und lernen, sich nicht mit anderen in der Klasse zu vergleichen, äussert eine Interviewte. Denn alle Lernenden seien verschieden und bräuchten auch Unterschiedliches (I-3, 9). Der Blick liege auf den Ressourcen (I-5, 8). Bei der Arbeit am Wochenplan hätten die Jugendlichen die Möglichkeit ihr Vorankommen selbstbestimmt zu gestalten. Sie können über die Abfolge und manchmal auch über den Zeitpunkt des Lösens der Aufträge entscheiden, beschreibt eine Lehrperson. Der Rahmen sei offener (I-7, 9). Da sie nie allein vor der Klasse stehe, habe sie günstigere Möglichkeiten, auf das Verhalten eines Kindes zu reagieren und auf seine Gefühle und Schwierigkeiten einzugehen, erklärt eine Befragte. Alles brauche aber viel mehr Zeit (I-2, 9). Allen Kindern gerecht werden wollen und sie ernst nehmen, nennt auch eine weitere Lehrperson als ihr Credo. Sie spüre gut, was die Lernenden brauchen und könne sie dadurch wirksam individuell begleiten. Aus ihrer Sicht sei dies das A und O, damit die Kinder die Schule als

lustvoll erleben können (I-6, 9). Drei Lehrpersonen betonen die Wichtigkeit eines klaren Rahmens (I-3, 9; I-4, 8; I-8, 9) Erwartet würden ein respektvoller Umgang, ein akzeptierendes Miteinander und dass man sich gegenseitig unterstütze. Denn gut arbeiten könne nur, wer sich in der Gruppe wohl fühle, ist eine Befragte überzeugt (I-3, 9). Dafür brauche es verbindliche Regeln, deren Einhaltung klar eingefordert werde. In gewissen Bereichen reagiere sie deshalb ziemlich direktiv, streng und überhaupt nicht flexibel, gesteht eine Lehrperson. Wenn nötig, schicke sie auch ein Kind aus dem Schulzimmer oder suche im Gespräch nach einer Lösung (I-8, 9). Auf Besuchende wirke ihr Unterrichtsstil sogar militärisch, räumt eine Lehrperson ein. Sie beschreibe es eher als ritualisiert mit klaren Strukturen. Sie sei der Ansicht, dass in der Klasse ein gutes Arbeitsklima herrsche (I-4, 8). Drei Befragte erklären, dass der Unterricht förderorientiert sei und die Schule einen hohen Stellenwert habe (I-4, 8; I-5, 8; I-6, 9). Die Lernenden erführen, dass sie weiterkommen könnten und würden Erfolge erleben. Dass viele Kinder an schulischen Zielen arbeiten wollen, finde sie bezeichnend, erläutert eine Lehrperson (I-6, 9). Dem Aufbauen und den Stärken der Beziehung attribuieren zwei Personen eine hohe Relevanz (I-3, 9; I-4, 8). Zwei Befragte bezeichnen das offene Interesse für Ideen, Wünsche und Anliegen der Lernenden als wichtig. Menschen könnten besser funktionieren, wenn sie ihre Bedürfnisse einbringen könnten, ist eine Befragte überzeugt (I-8, 9). Eine zweite Person antwortet, dass es ihr äusserst wichtig sei, Themen gemeinsam mit den Lernenden zu erarbeiten. Sie nehme sich dann bewusst zurück, gebe den Jugendlichen Raum für Mitbestimmung und übertrage ihnen so einen Teil der Verantwortung (I-7,9).

Resümee und erste Interpretation

Erneut wird das Thema Individualisierung betont. In einer Sonderschule mit kleinen Klassen scheint das auf allen Stufen gut umsetzbar zu sein. Aus lösungsorientierter Sicht ist es zielführend, die Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen und Besonderheiten der einzelnen Individuen zu berücksichtigen. Damit der Einzelne sich aber wohl fühlen und lernen kann, müssen auch in Schulen mit lösungsorientierter Ausrichtung klare Rahmenbedingungen und Regeln gelten. Respekt, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung werden eingefordert und eingeübt, was offensichtlich nicht im Widerspruch zu einer lösungsorientierten Haltung steht. Im Gegenteil: Das Einhalten der Regeln wird klar eingefordert, vermutlich aber auch wieder mit sanktionsfreien Gesprächen, in denen für alle passende Lösungen gesucht werden. Weiter gehe ich davon aus, dass das positive Menschenbild und die Annahmen die Beziehung zur Klasse und der Lernenden untereinander positiv beeinflusst. Es wird viel Zeit dafür investiert, dass Lernen möglich ist und dass das Zusammenleben in der Klasse als etwas Lustvolles und Erfreuliches erlebt werden kann. Hohe Priorität, darauf deuten die Antworten, haben die folgenden Werte: Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Verantwortung, Selbstwirksamkeit, Sinn für die Gemeinschaft und Toleranz.

4.1.15. Kategorie 15: Umgang mit sich selbst

Einleitung

Ich gehe von der Prämisse aus, dass der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst beeinflusst und verändert. Die Frage lautet, inwiefern dies der Fall ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle acht Lehrpersonen sind der Meinung, dass der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst verändert habe und präge. Zwei Befragte äussern, dass sie gelernt hätten grosszügiger mit der

eigenen Person umzugehen, vor allem in Situationen, in denen etwas nicht so gelaufen sei, wie sie sich das vorgestellt hätten (I-3, 10; I-8, 10). Bezüglich Kritik sich selbst gegenüber habe ein Umdenken stattgefunden, beschreibt eine Person. Die Gewichtung liege nicht mehr so stark auf dem Negativen und sie habe keinen falschen Stolz mehr. Wenn sie nicht mehr weiterwisse, dürfe sie sich Hilfe holen (I-1, 10). Sie würden den Fokus auf die gelungenen Momente richten, berichten zwei Interviewte (I-1, 10; I-8, 10). Die lösungsorientierte Haltung habe ihr geholfen, in Eigenschaften, die sie früher als Mangel angesehen habe, beispielsweise dass sie eine suchende Lehrperson sei, die Stärke zu erkennen, betont eine Befragte. Sie habe nun ihren individuellen und authentischen Stil gefunden (I-7, 10). Drei Interviewte geben an, dass die lösungsorientierte Ausrichtung sie dabei unterstütze, gelassener, entspannter (I-2, 10; I-3, 10; I-4, 9), achtsamer und bewusster zu sein (I-4, 9). Eine Lehrperson erzählt, dass sie beim Suchen von Lösungen für persönliche Herausforderungen die lösungsorientierten Fragen anwende, um herauszufinden, wo sie gerade stehe, was ihr helfen würde oder was sie als Nächstes machen könnte (I-8, 10). Ohne Coaching Ziele für sich selbst zu formulieren, gesteht eine Befragte, sei für sie schwierig. In diesem Punkt bewundere sie ihre Lernenden immer wieder, wie gut sie das schaffen würden. In den Mitarbeitergesprächen spreche sie ihre Ziele laut aus. Dadurch bekommen sie einen bedeutsamen Stellenwert. Das sei hilfreich (I-6, 10). Eine befragte Person erklärt, sie schätze sehr, dass sie eigene Ziele setzen und selbst entscheiden könne, in welchen Bereichen sie sich verbessern möchte (I-5, 9). In gewisser Weise wirke die lösungsorientierte Ausrichtung bei ihr fast diametral, räumt eine Person ein. Je klarer sie den Weg erkenne, den sie gehen möchte, desto ehrgeiziger werde sie (I-3, 10). Das positive Menschenbild habe sie auch sich gegenüber, versichert eine Person. Sie identifiziere sich stark mit dem lösungsorientierten Ansatz. Die Annahmen würden ihr oft Ruhe und Gelassenheit, sowohl im Privaten wie auch in der Schule schenken (I-6, 10).

Resümee und erste Interpretation

Aus den Antworten der acht Lehrpersonen folgere ich, dass der lösungsorientierte Ansatz eine grosszügigere Haltung sich selbst und anderen gegenüber unterstützt. Sie erleben mehr Gelassenheit und Entspannung. Die Befragten scheinen das positive Menschenbild und die Annahmen so verinnerlicht zu haben, dass es ihnen leichter fällt, den Fokus auch der eigenen Person gegenüber auf die gelingenden Dinge zu richten. Ich vermute, dass es nicht möglich wäre, eine wertschätzende und wohlwollende Sichtweise den Schülerinnen und Schülern gegenüber einzunehmen ohne diese Werte auch sich selbst gegenüber (mehr und mehr) zu empfinden. Ob man zuerst bei sich oder zuerst in der Schule damit beginnen muss, ist kaum beantwortbar. Ich gehe davon aus, dass sich die Einstellung Schritt für Schritt verändert. Jedoch scheint mir klar, dass die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz das Bewusstsein verändert und auf alle Lebensbereiche einen Einfluss ausübt.

4.1.16. Kategorie 16: Zusammenarbeit im Team

Einleitung

Entscheidet sich ein Team für eine gemeinsame Ausrichtung nach dem lösungsorientierten Ansatz und wird in Sitzungen und Weiterbildungen der Fokus darauf gerichtet, gehe ich davon aus, dass es einen Einfluss auf die Zusammenarbeit im Team hat. Die Frage lautet, inwiefern dies der Fall ist.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Die Antworten widerspiegeln, dass die Zusammenarbeit im Team wichtig genommen und gepflegt wird. Den lösungsorientierten Ansatz vor Augen zu haben, ermögliche eine gemeinsame Ausrichtung, die Klarheit im Umgang mit den Lernenden und den Erwachsenen bringe, beschreiben drei Lehrpersonen (I-3, 11; I-6, 11; I-8, 11). LOA sei Thema in Supervisionen und Weiterbildungen, wodurch die Qualitätsentwicklung sinnvoll abgestimmt werden könne, berichtet eine Person (I-8, 11). Dank dem positiven Menschenbild wachse eine gegenseitige Akzeptanz, betont eine Interviewte. Sie gehe davon aus, dass alle im Team nicht nur für sich, sondern auch für die Kinder das Beste wollen (I-6, 11). Eine Lehrperson führt aus, dass sie aktiv versuche eine andere Perspektive einzunehmen und zu verstehen, wenn ein Teammitglied ein Thema einbringe, bei dem sie anderer Meinung sei. Grundsätzlich finde sie andere Ansichten spannend und öffne sich dafür (I-7, 11). Sie unterstelle auch den Erwachsenen in erster Linie gute Gründe, auch wenn diese auf eine Art reagieren würden, die nicht dem lösungsorientierten Handeln entspreche, erklärt eine Befragte (I-3, 11). Unstimmigkeiten im Team würden angesprochen und geklärt, betonen fünf Personen. Sitzungen, Supervisionen, Coachings und Feedback-Runden werden nach lösungsorientierter Art geführt (I-3, 11; I-4, 10; I-5, 10; I-7, 11; I-8, 11). Eine Lehrperson schätzt die flache Hierarchie, die Kollegialität und die Möglichkeit der Mitbestimmung. Das Team formuliere gemeinsame Teamziele, die jede Person auf ihre persönliche Weise verfolgen dürfe (I-5, 10). Zwei Personen beschreiben die Begegnungen und den Austausch untereinander als sehr wertschätzend (I-3; 11; I-8, 11), eine als freundschaftlich, ja, sogar innig. Kürzlich erlebte sie aber zum ersten Mal mit einer Mitarbeiterin eine sehr schwierige Situation. Das habe sie belastet. Ihr Team stand ihr aber unterstützend zur Seite (I-6, 11). Auch über die Kinder und Jugendlichen werde anders gesprochen. In den Pausen z.B. würden Lehrpersonen eher über positive Ereignisse oder von Stärken der Lernenden berichten, erzählt eine Befragte (I-2, 11). Für neue Mitarbeitende, Praktikantinnen oder Praktikanten führe eine Institution jedes Jahr viertägige Einführungskurse durch, die vom ZLB angeboten werden. Durch diese intensive Schulung, erläutert die Befragte, würden die Neueintretenden einen ersten Einblick in die «Grundwerkzeuge» des lösungsorientierten Ansatzes erhalten. Das helfe zu verstehen, warum das Team so «komisch» reagiere (I-6, 11). Das fehle bei ihnen, beschreibt eine Lehrperson. Oft hätten Praktikantinnen und Praktikanten Mühe zu verstehen, warum die Lehrpersonen keine Sanktionen aussprechen oder nicht vermehrt Druck machen. Viele sähen das aber am Schluss des Praktikums ein bisschen anders (I-1, 11).

Resümee und erste Interpretation

Die Antworten deuten an, dass eine lösungsorientierte Ausrichtung die Kooperation im Team und den Umgang mit den Lernenden positiv prägt. Auffallend ist, dass auf Regelverstöße keine Sanktionen folgen und herausforderndes Verhalten nicht mit Druck bekämpft wird. In dieser Haltung spiegelt sich die Annahme «Was wir bekämpfen, verstärken wir». Auf Personen, für die der lösungsorientierte Ansatz neu ist, wirkt das befremdend und wird manchmal auch kritisiert. Damit die lösungsorientierte Haltung auch von neuen Mitarbeitenden und von Praktikantinnen verstanden und mitgetragen werden kann, benötigt es, so interpretiere ich, Einführungsangebote. Wird in Sitzungen, Supervisionen und Weiterbildungen der lösungsorientierte Ansatz präsent gehalten, stärkt es die gemeinsame Ausrichtung des Teams. Der LOA fördert den wertschätzenden Umgang, eine offene Kommunikation, das Klären von Unstimmigkeiten und das Finden von Konsens. Die Aussage einer Lehrperson möchte ich an dieser

Stelle nochmals zusammenfassen, weil sie die positive Grundhaltung widerspiegelt: Sie geht davon aus, dass jede Person das Beste für sich, für die ihr anvertrauten Lernenden und ihr Team will.

4.1.17. Kategorie 17: Das Umdeuten/Reframing

Theoriebezug

Das Reframing ist ein wertvoller Handlungsansatz wenn es darum geht, negative Verhaltensweisen auf eine neue Art zu betrachten, so dass man als Lehrperson in der Lage ist, eine positivere Reaktion zu zeigen oder förderlichere Begegnungen zu gestalten. Eine *freche* Schülerin kann als Lernende beschrieben werden, die sich zu wehren weiss und ihre Meinung unverblümt einbringt. Ein *schüchtern* Schüler könnte ein Mensch sein, der sich Zeit lässt und genau prüft, wem er vertrauen kann. Reframing beschreiben Baeschlin und Baeschlin als hilfreich im Umgang mit herausfordernden Situationen und schreiben dazu: «In dem Masse, wie es uns gelingt, das „Fehlverhalten“ eines Menschen umzudeuten, so dass er sich als in Ordnung erlebt, helfen wir ihm am besten, sein Verhalten dem Kontext anzupassen» (2018, S. 22).

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle acht interviewten Personen geben an, dass sie das Umdeuten aktiv anwenden, aber kein konkretes Tool dafür haben. Nur eine Lehrperson erzählt, dass sie vereinzelt versuche mit einem Kind im Gespräch das Reframing umzusetzen. Es finde aber selten und nicht systematisch statt (I-2, 13). Alle Befragten beschreiben, dass sie im Austausch mit anderen Mitarbeitenden – sei es im Alltag, in Teamsitzungen, in Vorbereitungsrunden für Förder- oder Einzelgespräche, in den Reflecting-Teams und in Supervisionen – das Umdeuten anwenden, fast immer im Zusammenhang mit herausfordernden Konflikten. Gemeinsam werde im Team das Verhalten eines Lernenden umgedeutet. Es helfe, Ausnahmen bewusst zu erkennen (I-2, 13). Eine andere Person äussert, dass sich während der Sitzung oft jemand an das Reframing erinnere, wenn das Team bei einem Kind anstehe. Es sei in ihrer Gesprächskultur präsent (I-3, 13). Eine Lehrperson berichtet, dass das Team in Sitzungen automatisch umdeute, wenn von Schwächen der Lernenden gesprochen werde. Sie würden das Verhalten als Stärke umformulieren, was eine positivere Wahrnehmung der Schülerin oder des Schülers ermögliche (I-5, 12). Umdeuten sei ein tolles Instrument, wenn ein Kind das Team durch sein Verhalten an seine Grenzen bringe, schwärmt eine Lehrperson. Es sei eine Art Krisen-Instrument, das die Sichtweise positiv verändere. Allein das Reframing durchzuführen, sei schwierig. Man brauche die Interaktion und das Co-Denken des Teams, dann sei es sehr wirksam, ist sie überzeugt (I-6, 13). Das Wissen um diesen Handlungsansatz ermögliche ein Überdenken ihres eigenen Handelns, erläutert eine Lehrperson. Sie passe, wenn nötig, die Anforderungen an. Es helfe ihr, Verweigerung auf Seite der Lernenden anders zu beurteilen und nach möglichen Gründen zu suchen (I-1, 13). Im Umgang mit Jugendlichen, so betont eine Lehrperson, sei das Reframing sehr nützlich, denn es helfe, provokatives Verhalten weniger persönlich zu nehmen und mit mehr Gelassenheit darauf einzugehen (I-7, 13). Manchmal reagiere sie auch mit paradoxen Interventionen, ergänzt eine Befragte. Das gehöre für sie auch zum Umdeuten. Im besten Fall bringe sie das Kind zum Lachen. Reframing falle ihr gegenüber Erwachsenen manchmal schwerer, Kindern gegenüber sei sie grosszügiger (I-8, 13). Eine Lehrperson würde sich wünschen, dass Umdeuten im Team mehr geübt würde. Denn aus ihrer Sicht sei es eine sehr wirksame Methode (I-4,12).

Resümee und erste Interpretation

Aus den Antworten der acht Lehrpersonen wird ersichtlich, dass Reframing im Umgang mit herausforderndem Verhalten als wirksam und nützlich erlebt wird. Jedoch wird kein konkretes Tool beschrieben. Vielmehr findet das Umdeuten automatisch in Teamsitzungen als Vorbereitung für Förder- und Einzelgespräche oder in Supervisionen bezogen auf Fallbesprechungen statt. Der Austausch im Alltag der Lehrpersonen und das Reflektieren der Situationen enthalten Elemente des Umdeutens. Ich folgere daraus, dass der oben beschriebene Handlungsansatz im Bewusstsein der Lehrpersonen vorhanden ist und umgesetzt wird. Das Umdeuten beeinflusst die Haltung gegenüber den Lernenden und ihrem Verhalten so, dass es in eine positive Richtung gelenkt wird. Reframing passiert automatisch, beschreiben es die Lehrpersonen. Aus den Antworten folgere ich aber auch, dass diese Handlung eine aktive Entscheidung voraussetzt, Zeit braucht und manchmal das Zusammenwirken des ganzen Teams benötigt. Im optimalen Fall kann durch Umdeuten der vermeintlichen Schwäche eines Kindes eine verborgene Stärke erkannt werden.

4.1.18. Kategorie 18: Die Suche nach den Ausnahmen

Theoriebezug

Schwierigkeiten und Herausforderungen treten «nicht immer und in unterschiedlicher Stärke» auf (Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 22). Im Umgang mit herausforderndem Verhalten kann diese Sichtweise helfen, dem Kind zuversichtlicher, hoffnungsvoller und optimistischer zu begegnen, denn «Ausnahmen deuten auf Lösungen hin» (Steiner, 2011, S. 13). Sie beschreibt, dass die Suche nach den Ausnahmen wichtig sei beim Erarbeiten von neuen Verhaltensmustern (vgl. ebd. S.132). «Die kleinen Ausnahmen und Bewältigungsstrategien müssen ein großes Gewicht erhalten» (Steiner & Berg, 2005, S. 49). Durch lösungsorientierte Fragen werden die Ausnahmen ergründet und kleinste Erfolge aufgewertet, was das Kind ermutige, weitere gelungene Aspekte zu suchen. Daraus können erste kleine Lösungsschritte erarbeitet werden (vgl. ebd.).

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle acht Lehrpersonen geben an, dass sie diesen Handlungsansatz wirksam und wertvoll fänden. Das Thematisieren von Ausnahmen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern finde mündlich im Alltag oder in Gesprächen statt, berichten fünf Lehrpersonen (I-1, 14; I-2, 14; I-5, 13; I-6, 14; I-7, 14). Meist dann, wenn einem Kind oder Jugendlichen etwas gelinge, was sonst nicht der Fall gewesen sei, sprächen sie das an oder würden es auch anderen Teammitgliedern mitteilen, erzählen drei Befragte (I-1, 14; I-4, 13; I-7, 14). Durch Nachfragen versuche sie herauszufinden, ob etwas vorgefallen sei, was nicht zur Regel gehöre, formuliert eine Interviewte. Sie spreche auch an, wenn der ganzen Klasse etwas speziell gut gelungen sei und erfrage, woran das liegen könnte, was anders als sonst gewesen sei (I-2, 14). Würden die Ausnahmen erkannt, habe das eine sehr grosse Wirksamkeit, sind drei Lehrpersonen überzeugt (I-2, 14; I-7, 14; I-8, 14). Lernende würden solche Veränderungen meist nicht von selbst bemerken. In der Reflexion gelinge ihnen das manchmal. Das sei eine grosse Kompetenz. Aus diesen Erkenntnissen eine Verhaltensänderung zu erreichen, sei aber nicht einfach, äussern zwei Interviewte (I-2, 14; I-8, 14). Das Erkennen der Ausnahme bilde ein erster grosser Schritt, erklärt eine Befragte. Die Ausnahme aber zu reproduzieren, verlange eine hohe Aufmerksamkeit und ein ausgerichtetes Bewusstsein (I-8, 14).

Eine Person antwortet, dass sie diesen Handlungsansatz immer wieder vergesse. Es passe vermutlich mehr ins therapeutische Setting (I-3, 14). Während ihrer Ausbildung zur LOA-Trainerin hätten sie in Gesprächen geübt, die Ausnahme zu erfragen, beschreibt eine Interviewte. Sie ist der Meinung, dass das Erkennen von Ausnahmen die Menschen sehr unterstütze (I-7, 14). Für viele Schülerinnen und Schüler sei das aber extrem anspruchsvoll. Lernende, welche gut reflektieren könnten, gelinge dies. Für andere sei es ein hoher Anspruch. Das Reflektieren und Verbalisieren verlange Fertigkeiten, die nicht alle zur Verfügung hätten (I-7, 14; I-8, 14). Drei Lehrpersonen bringen ein, dass als Vorbereitung auf die Förder- oder Einzelgespräche, in Supervisionen, Coachings oder LOA-Lerngruppen der Fokus immer wieder auch auf das Suchen von Ausnahmen bei den Lernenden gerichtet werde (I-5, 13; I-7, 14; I-8, 14). Es gebe immer Ausnahmen! Es komme immer vor, dass etwas schon einmal anders gewesen sei, davon ist eine Lehrperson überzeugt. Diese Sichtweise helfe, nicht aufzugeben (I-7, 14).

Resümee und erste Interpretation

Alle acht Lehrpersonen geben an, dass sie diesen Handlungsansatz wirksam und wertvoll finden. Ein Tool, in welchem «nur» nach Ausnahmen gesucht werde, nennt niemand. Es scheint aber im Bewusstsein präsent zu sein und fließt automatisch in die Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch im Austausch unter den Erwachsenen ein. Die Frage nach den Ausnahmen scheint eng verknüpft mit dem Nennen von gelungenen Ereignissen zu sein. Vielleicht lässt sich das nicht gut trennen.

Ausnahmen erkennen führt nicht automatisch zu einer Verhaltensänderung, jedoch erhöht deren Erkennen die Möglichkeit, ein Verhalten zu wiederholen, folgere ich aus den Antworten. Ich höre heraus, dass die Kunst, beim Suchen der Ausnahmen die richtigen Fragen stellen zu können, geübt werden muss. Aber es scheint auch eine Realität im schulischen Alltag zu sein, dass (noch) nicht alle Lernenden die nötigen kognitiven oder verbalen Fähigkeiten besitzen.

4.1.19. Kategorie 19: Umgang mit Lob und Wertschätzung

Theoriebezug

Wertschätzende Feedbacks und stärkendes Loben sind wichtige Aspekte der lösungsorientierten Ausrichtung. Es wird ein bewusster und etwas anderer Umgang gelehrt. Lob soll im Zusammenhang mit dem Tun des Kindes stehen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 23). Besser noch ist indirektes Lob. Dabei werden Fragen bewusst so gestellt, dass die Lernenden ihre eigene Leistung erkennen, bewerten und loben können. Sie werden angeleitet zu schildern, wie sie diesen Erfolg erreicht haben. Dieses Vorgehen «erhöht die Chance ... in einer ähnlichen Situation erneut sinnvoll zu handeln» (Steiner, 2011, S. 34). «Im Vergleich zum direkten Lob ist das indirekte Lob in seiner Nachhaltigkeit wesentlich wirksamer» schreibt Steiner weiter (ebd.).

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Dem Loben, Komplimente machen und Wertschätzen wird eine hohe Bedeutung zugesprochen, sowohl auf Ebene der Lernenden wie auch auf Teamebene. Eine junge Lehrperson berichtet, wie sie durch viele positive Rückmeldungen von Seite ihrer erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg sehr bestärkt worden sei. An ihrer Institution sei es eine Kultur, auf die grossen Wert gelegt und die von allen gelebt werde. So komme es sogar vor, dass sich Kinder bei Erwachsenen beispielsweise für den tollen Ausflug bedanken (I-2, 12 & 16). Alle Befragten räumen ein, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler

individuell im Alltag mündlich loben und wertschätzen würden. Eine Person gibt an, sie schreibe jeweils kurze Rückmeldungen bezogen auf gelöste Aufgaben (I-1, 16). Drei Interviewte berichten von schriftlichen Rückblicken (I-1, 16; I-7, 16; I-8, 16), mündlichen Feedbackrunden, Reflecting-Teams oder den Fördergesprächen. Bei allen Formen fliesse Lob und Wertschätzung mit ein (I-1, 16; I-6, 16). Beobachten sie etwas Gelungenes, schreiben zwei Befragte den Lernenden Lob-Kärtchen oder kurze Nachrichten, die sie dem Kind auf die Schulbank oder in einen persönlichen «Briefkasten» legen (I, 3- 15, I-6, 16). Viele Kinder seien sehr bedürftig und würden sich nach Lob sehnen. Mit den Lob-Nachrichten könne sie unmittelbar einwirken, ist eine Person der Meinung (I-3, 15). Positive Rückmeldungen könnten durchaus bewirken, dass sich Lernende mit der Zeit mehr zutrauen würden, betont eine Interviewte. Sie frage nach, wie sich die Lernenden beurteilen und wie sie etwas gemacht hätten (I-7, 16). Entscheidend für eine hohe Wirksamkeit sei das Mass und dass es ehrlich gemeint sei, äussert eine Lehrperson (I-2, 16). Lob müsse reflektiert, altersgerecht, angemessen und echt sein, sagt eine Person (I-7, 16). Eine andere meint, es müsse individuell und authentisch sein und die Anstrengung im Fokus haben (I-4, 14). Sie hätten zwar gelesen oder gehört, dass man nicht loben solle, äussern zwei Befragte. Beide seien aber überzeugt, dass sich jeder Mensch danach sehne und es brauche (I-2, 16; I-8, 16). Eine Lehrperson erläutert, dass sie immer mit einer wertschätzenden Haltung den Dialog zu ihren Lernenden suche und auf eine anerkennende Kommunikation achte (I-4, 15). Dass sie anderen gegenüber Wertschätzung geben könne, gebe auch ihr Auftrieb und ein positives Gefühl, räumt eine Interviewte ein (I-7, 16).

Resümee und erste Interpretation

Vielen Lehrpersonen ist bewusst, dass aus lösungsorientierter Sicht direktes Loben weniger wirksam ist. Dennoch wird es grosszügig mit Fokus auf Fähigkeiten, positivem Verhalten und Gelungenem im Alltag verschenkt. Auf Differenzierung, Authentizität und Mass wird geachtet. Als Grund wird genannt, dass Kinder in Sonderschulen zu Beginn oft sehr bedürftig sind. Deshalb wird Lob freizügig ausgesprochen, bis das Kind in der Lage ist, sich selbst wohlwollend und wertschätzend zu betrachten. Ihre Schülerinnen und Schüler zu stärken, ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll sind und ihnen dadurch mehr Partizipation in der Schule und zu Hause zu ermöglichen, scheinen wichtige Faktoren für die wertschätzende und respektvolle Kommunikation zu sein. Eine solche Kultur, davon zeugen die Antworten, bewirkt eine hohe Zufriedenheit auf Teamebene und Zuversicht und mehr Selbstwertgefühl auf Ebene der Schülerinnen und Schüler.

4.1.20. Kategorie 20: Die Arbeit an Zielen

Einleitung

In der Umsetzung des lösungsorientierten Ansatzes wird der Arbeit an Zielen eine hohe Bedeutung zugesprochen. Bezogen auf die Schule und auf das Zusammenleben in der Institution werden Schülerinnen und Schüler angeleitet eigene Ziele zu formulieren und sie Schritt für Schritt zu verfolgen. Dabei unterstützen die Lehrpersonen ihre Lernenden durch lösungsorientierte Fragen, leiten sie an und ermutigen sie, ihre Ziele vor Augen zu halten, ihre Erfolge wahrzunehmen und zu würdigen. Damit Ziele nützlich sein können, sollten sie laut Steiner und Berg folgende Merkmale haben: Sie müssen zum Ausdruck bringen, was erreicht werden soll (nicht das Fehlen von etwas), konkret, messbar, bezogen auf das Verhalten, realistisch und für das Kind wichtig sein (vgl. 2005, S. 64).

Ich bin der Frage nachgegangen, wie die Arbeit an Zielen in Sonderschulen konkret umgesetzt wird und welche Bedeutung sie hat.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Alle acht Lehrpersonen geben an, dass sie mit ihren Schülerinnen und Schülern in Standort-, Förder- oder Einzelgesprächen Ziele aushandeln würden. Unterschieden werden Ziele, die die Lernenden wählen und Förderziele, die von den Erwachsenen eingebracht werden (I-4, 16; I-5, 16). Oft verwischen sich die Grenzen, weil die Kinder Ziele übernehmen, die von den Betreuenden vorgeschlagen wurden. Einige Lehrpersonen beschreiben konkrete Tools, die aus der Arbeit mit Zielen, oft auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Wohn- oder Tagesgruppen, entstanden sind. Absicht dieser Gefässe ist, die Ziele durch Visualisieren und regelmässiges Reflektieren fokussiert präsent zu halten, Erfolge wahrzunehmen und zu würdigen, mögliche Gründe für Rückschritte oder Stagnation zu erfragen und die Lernenden auf spielerische Weise zu stärken (I-2, 17; I-3, 17; I-5, 16; I-6, 17). Dabei wird auch die Unterstützung durch die Peergroup genutzt. Die Lernenden würden sich gegenseitig helfen, einander an Gelungenes erinnern, einander bestärken oder darauf hinweisen, dass es noch nicht geklappt habe, berichten drei Befragte. Dies werde erstaunlicherweise oft nicht als Verrat gewertet, sondern meist gut angenommen (I-2, 17; I-3, 17; I-6, 17). Wann ein Ziel erreicht sei und abgeschlossen werden könne, entscheide das Kind, betont eine Person. Dafür müsse das Kind keine 10 auf der Skala erreichen (I-5, 16). In Einzelgesprächen würden, bezogen auf die Ziele, regelmässig (meist monatlich) mit den Lernenden die Erfolge reflektiert, die Gründe für das Nichterreichen erfragt und geschaut, was das Kind brauche und wie es unterstützt werden könne, erklären vier Interviewte (I-3, 17; I-5, 16; I-6, 17; I-7, 17). Wenn Lernende ihr Ziel nicht verfolgen würden, räumt eine Lehrperson ein, würde sie sie in den Gesprächen darauf ansprechen und nachfragen, ob das Ziel noch stimme, was der Grund sein könnte und was sie brauchen würden, um wieder weitermachen zu können. Dies sei ein Prozess, bei dem die Lernenden Verantwortung für ihr Handeln übernehmen würden (I-7, 15).

Zwei Befragte äussern, dass sie auch mit Klassenzielen arbeiten würden. Dabei würden Punkte gesammelt und mit einem Belohnungssystem gearbeitet (I-5, 16; I-6, 15). Zwei Personen hätten früher auch ein solches System gehabt, weil es damals oft Streit in der Klasse gegeben habe (I-7, 17; I-8, 15).

Bezogen auf die Arbeit mit Zielen nennen Lehrpersonen einige wichtige Aspekte: Die Lernenden wählen Ziele, die ihnen persönlich wichtig sind, sie entscheiden (I-2, 17; I-4, 16). Diese können sich auf schulische Inhalte oder überfachliche Kompetenzen beziehen (I-1, 17). Eine Person erwähnt, dass sie bei der Wahl der Ziele durchaus interveniere, wenn beispielsweise das Kind Dinge nenne, die aus Sicht der Erwachsenen vorausgesetzt würden. Grundvoraussetzungen gelten nicht als angemessene Ziele (I-2, 17). Die Ziele müssten positiv und konkret formuliert sein, betont eine Lehrperson (I-5, 16).

Die Arbeit an Zielen zeige eine hohe bis sehr hohe Wirksamkeit, darin sind sich alle Lehrpersonen einig. Die Kinder würden erleben, dass sie selbstwirksam sein und etwas erreichen könnten, erläutert eine Person. Das sei im Leben sehr wichtig (I-5, 16). Allerdings müssten die Ziele präsent sein, was durch die verschiedenen Spiel- und Gesprächsformen, durch tägliches Reflektieren und Skalieren erreicht werde, bringen vier Befragte an (I-2, 17; I-6, 17; I-7, 17; I-8, 17). Die tägliche Reflexion schärfe das Bewusstsein, ist eine Interviewte sicher (I-2, 17). Dadurch, dass die Lernenden ihre Ziele bestimmen

könnten, sei die intrinsische Motivation gross. Kunst sei es, in den Gesprächen mit den Lernenden für sie bedeutsame Ziele «herauszukitzeln», was Zeit brauche, äussern zwei Personen (I-5, 16; I-6, 17).

Resümee und erste Interpretation

Die Antworten verdeutlichen, dass in der lösungsorientierten Förderung die Arbeit an Zielen zentral ist und einen hohen Stellenwert hat. Mit kreativen, altersgerechten Umsetzungsformen werden spielerische Wege gefunden, die Leistung der Kinder und Jugendlichen im Alltag präsent und sichtbar zu machen. Es zeigt sich aus meiner Sicht, dass Lernende in Sonderschulen zielgerichtet und hart arbeiten. Ihre Erfolge werden herausgehoben. Darin spiegelt sich wohl wiederum die lösungsorientierte Haltung, dass der Fokus auf Gelingendes gerichtet wird, so dass das Selbstvertrauen gestärkt wird. Im Zusammenhang mit der Arbeit an Zielen werden oft Gespräche geführt, in welchen die lösungsorientierten Fragen einfließen. Die Kommunikation ist wertschätzend und respektvoll und es werden hohe Erwartungen an die Lernenden gestellt. Die Antworten verdeutlichen, dass beim Formulieren der Ziele bewusst auf bewährte Kriterien (positiv, in kleinen Schritten, spezifisch, messbar, realistisch, terminiert) geachtet wird und eine intrinsische Motivation durch Selbstbestimmung angestrebt wird, so dass sich die Lernenden selbstwirksam erleben können. Die Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise erlangen können, entsprechen den im Lehrplan 21 formulierten überfachlichen Kompetenzen⁴. Die Lernenden erhalten ein wichtiges Rüstzeug, das ihnen im besten Fall auch später im Leben nützlich sein wird.

4.1.21. Kategorie 21: Lösungsorientierte Gesprächsführung

Theoriebezug

In der lösungsorientierten Beratung und Förderung ist die Art, wie Gespräche geführt werden, von grosser Bedeutung. De Shazer und Dolan schreiben, dass «Fragen ein integraler Bestandteil des Ansatzes sind» (2018, S. 44). Dem Gegenüber wird mit einer Haltung des Nichtwissens begegnet, mit Neugier, «scheinbarer Leichtigkeit und völlig konzentrierter Aufmerksamkeit» (ebd. S. 71). Weiter schreiben sie: «Das Beantworten von Fragen scheint nämlich bei vielen Menschen zu einer signifikanten Veränderung ihres Bewusstseinszustands zu führen» (ebd. S. 77). Es folgt eine Zusammenfassung der Aussagen der befragten Lehrpersonen zu dieser Thematik.

Synthese der Aussagen aus den acht Interviews

Im Alltag, in Diskussionen, Förder-, Standort- und Einzelgesprächen, dies zeigen Antworten aus den Interviews, fliesst die lösungsorientierte Haltung ein. Auf eine lösungsorientierte Sprachanwendung und auf bestimmte Fragetechniken achten alle Lehrpersonen. Für die einzelnen Lernenden sei das wichtig, betont eine Befragte, weil sie sich dadurch ernst genommen fühlten, was ihr auch schon zurückgemeldet worden sei (I-1, 18). In LOA-Coachings und Supervisionen werde die Gesprächsführung geübt, gibt eine Lehrperson an (I-5, 18). Standortgespräche seien für die Schülerinnen und Schüler intensiv. Die Komplimente, die das Kind von den Erwachsenen am Schluss mit auf den Weg bekomme, seien sehr

⁴ Im Lehrplan 21 werden unter dem Kapitel «Überfachliche Kompetenzen» viele Fähigkeiten aufgeführt, die durch eine lösungsorientierte Förderung gezielt trainiert werden, z.B. Selbstreflexion, Selbständigkeit, Dialog- und Konfliktfähigkeit, um nur einige zu nennen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)

wirksam, ist eine Lehrperson überzeugt (I-2, 18). Auch Krisen- oder Konfliktgespräche würden auf lösungsorientierte Art geführt, beschreiben zwei Lehrpersonen. Schwierigkeiten würden gemeinsam gelöst (I-3, 18; I-7, 18). Eine Anleitung für lösungsorientierte Gesprächsführung liege bei ihr immer auf dem Tisch, beschreibt eine Person. Sie werfe immer wieder einen Blick darauf. Die Fragen seien Teil ihres Alltags, beispielsweise auch die Wunderfrage (I-4, 17). In den Gesprächen richte sie durch die Fragen den Fokus darauf, was sich seit dem letzten Gespräch verbessert habe, erklärt eine Befragte. Da sie immer Protokoll führe, könne sie den Lernenden zeigen, wo sie sich auf der Skala eingestuft hatten und welche Fortschritte sie erzielen konnten. Nach der Reflexion werde der nächste kleine Schritt vereinbart, wobei sie darauf achte, dass das Kind sich nicht zu viel vornehme (I-7, 18). Eine Person gesteht, dass sie manchmal Mühe mit der lösungsorientierten Sprache habe. Es könne unnatürlich wirken oder ihrer Spontaneität in die Quere kommen. Im Alltag stelle sie aber viele lösungsorientierte Fragen. Sie beobachte, dass für lösungsorientierte Gespräche kognitive Fähigkeiten benötigt würden. Sonst müsse man versuchen, die Fragen anzupassen (I-8, 18). Das Wort *Schwächen* gebrauche sie kaum mehr, beteuert eine Befragte. Dafür benutze sie *gelingen* sehr oft. Jedem gelingen Dinge. Kleine Schritte, kleine Fortschritte machen alle. Da finde man immer etwas, ist sie überzeugt (I-1, 19).

Resümee und erste Interpretation

Die Antworten der Lehrpersonen drücken aus meiner Sicht aus, dass sie viele Fragen stellen und auf einen positiven Sprachgebrauch achten. Das Ziel ist es, die Lernenden zu stärken, Fortschritte, kleine Erfolge und Gelungenes an den Tag zu bringen, es zu benennen und zu würdigen. Die lösungsorientierte Sprache scheint einfach, braucht aber Übung und Bewusstheit. Sie darf nicht aufgesetzt und künstlich wirken. Wenn dies gelingt, so interpretiere ich, zeigt sie eine positive Wirkung.

4.2. Zusammenstellung konkreter Umsetzungen

Die folgende Sammlung von konkreten Tools zeigt auf, wie lösungsorientierte Handlungsansätze in Schulen konkret umgesetzt werden, so dass lösungsorientiertes Fördern und Fordern stattfinden kann. Sie werden oder wurden von den befragten Lehrpersonen und dem Team angewendet und als hilfreich erlebt. Der Reichtum an Ideen ist gross und zeigt die Kreativität, die in den verschiedenen Institutionen zu finden ist. Eine ausführliche Beschreibung der konkreten Umsetzungen findet sich in Anhang 11.4.

4.2.1. Handlungsansätze: Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten & Orientierung am Gelingen & Erkennen von Ausnahmen

In den Interviews zeigt sich, dass die drei Handlungsansätze nicht klar getrennt werden (können?). Oft wird der Blick auf mehrere Aspekte gerichtet und im gleichen Tool angesprochen oder festgehalten. Deshalb habe ich mich entschieden, die genannten Umsetzungen in die gleiche Tabelle aufzunehmen.

Ebene Lernende und Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Wochenrückblick - Reisetagebuch - Feedback-Runden am Freitag - Wiederkehrende Feedback-Runden - Feedback-Runden zu Beiträgen von SuS - Teichrat - Das-Kannst-Du-Ordner - Plakate zu eigenen Fähigkeiten und Stärken
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Standortgespräche (1 - 2x pro Jahr) - Fördergespräche (2x pro Jahr) - Einzelgespräche mit der Bezugsperson (ca. alle drei Wochen) - Reflecting-Team (1x pro Jahr) - Positive Rückmeldungen im Alltag - Ich-Kann-Karten-Set - Ressourcen-Karten-Set - Individualisierte Arbeitspläne/Wochenpläne/Tagespläne - Individualisierte Lernkontrollen - Interdisziplinäre Informationsplattformen wie EasyDok oder Journal - Team-Tag (2x pro Jahr)
Ebene LP mit sich selbst	<ul style="list-style-type: none"> - Oasen-Tag - Vorbereitung für das Mitarbeitergespräch (MAG) - Austausch im Alltag - Tagebuch
Ebene Team	<ul style="list-style-type: none"> - Team-Sitzungen - Mitarbeiter-Gespräche (MAG) - Warme Dusche - Positive Rückmeldungen im Alltag - Ressourcen-Liste/Ressourcen-Katalog - Reflecting-Team (1x pro Jahr) - LOA-Lerngruppen (4x pro Jahr) - Supervision - Feedback-Büchlein

4.2.2. Handlungsansatz: Umgang mit Komplimenten, Lob und Wertschätzung

Komplimente machen und Loben findet mündlich im Alltag und in den Gesprächen oft statt. An dieser Stelle werden Tools beschrieben, mit welchen dieser Handlungsansatz gezielt konkret umgesetzt wird.

Ebene Lernende und Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Palmentag - Briefkasten für SuS - Lob-Kärtchen - Komplimenten-Runde mit Einträgen in ein Heft (2x pro Woche) - Komplimenten-Runden/Feedback-Runden - «Warme Dusche» - Viele Komplimente im Alltag - Wochenrückblick
Ebene LP mit sich selbst	<ul style="list-style-type: none"> - Tagebuch
Ebene Team	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Komplimente im Alltag - Warme Dusche

4.2.3. Handlungsansatz: Arbeit an Zielen

Im Zusammenhang mit der Arbeit an Zielen werden folgende Tools genannt:

Ebene Lernende und Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Spielbrett mit Felder - Programm Ich schaffs von Ben Furman - Schulische Standortgespräche, Fördergespräche - Kompetenz-Karten-Set - Der Zielbaum - Perlensystem zu Klassenregeln - Tagesziel
Ebene LP mit sich selbst	<ul style="list-style-type: none"> - Programm «Ich schaffs» von Ben Furman - Der Zielbaum
Ebene Team	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter-Gespräche (MAG) - Jahresziele

4.2.4. Handlungsansatz: Lösungsorientierte Gesprächsführung

Im Zusammenhang mit dem Bereich Gesprächsführung wurden folgende Tools genannt. Alle Umsetzungen wurden schon bei den ersten drei Handlungsansätzen genannt, sind also Doppelnennungen.

Ebene Lernende und Klasse	- Standortgespräche (1 - 2x pro Jahr) - Fördergespräche (2x pro Jahr) - Einzelgespräche mit der Bezugsperson (alle drei Wochen) - Reflecting-Team (1x pro Jahr)
Ebene LP mit sich selbst	(keine konkreten Nennungen)
Ebene Team	- Team-Sitzungen - Mitarbeiter-Gespräche (MAG) - Warme Dusche - Reflecting-Team (1x pro Jahr) - LOA-Lerngruppen (4x pro Jahr) - Supervision

4.2.5. Handlungsansatz: Umdeuten/Reframing

Im Zusammenhang mit diesem Handlungsansatz wurden nur wenige Tools genannt, weil das Reframing oft integriert in den Gesprächen stattfindet. Ergänzend wird Folgendes genannt:

Ebene Lernende und Klasse	- Findet im Gespräch statt - Paradoxe Interventionen
Ebene LP mit sich selbst	(Keine konkreten Nennungen)
Ebene Team	- Team-Sitzungen/Supervisionen

Die folgende Grafik zeigt die Nennungen konkreter Tools bezogen auf die beschriebenen Handlungsansätze. Fast die Hälfte der Anwendungsformen zielen darauf ab, den Fokus auf Gelingendes, auf Stärken und Fähigkeiten zu richten, was kaum erstaunen mag.

Abb. Nennungen konkreter Umsetzungen in Bezug auf die Handlungsansätze

5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel führe ich die Interpretationen und Reflexionen der gewonnenen Daten zusammen und diskutiere die Ergebnisse.

5.1. Bedeutung des positiven Menschenbilds und der Annahmen

Die Befragungen ergeben, dass für alle Lehrpersonen das positive Menschenbild und die Annahmen, sowohl in ihrem Arbeitsumfeld wie auch privat, sowohl gegenüber Kindern und Jugendlichen wie auch Erwachsenen gegenüber, von grosser Bedeutung sind. Aus meiner Sicht zeigen die Antworten, dass das Arbeiten nach dem LOA, das Bejahen der Annahmen voraussetzt. Es bildet die Basis. Die Aussage, «Es ist das A und das O» (I-6, 1), zeugt davon. Auf der Grundlage der Annahmen, so zeigen Äusserungen, wird ein anderer Umgang mit herausforderndem Verhalten eingeschlagen. Treten Aggressionen, Verweigerung, Vorwurf, Rückzug oder andere destruktive Verhaltensweisen auf, wird diesen mit einer lösungsorientierten Haltung begegnet. Im Alltag, in der Hitze des Gefechts, kommt es trotz lösungsorientierter Ausrichtung vor, dass die Lehrpersonen ungeduldig, wütend, wertend reagieren und manchmal durchaus auch laut werden. Dies wird als menschlich und normal betrachtet. Spätestens aber in der Reflexion und in der darauffolgenden Vorgehensweise für die Klärung der Situation, wird auf die lösungsorientierte Haltung zurückgegriffen. Grindat schreibt: «es wird nicht nach Schuldigen für ein auffälliges Verhalten, sondern nach Lösungen gesucht und Kooperationen werden gefördert» (2016, S. 10). Die Befragungen zeigen, dass auf Schuldzuweisungen und Sanktionen verzichtet wird, denn es wird davon ausgegangen, dass das Gegenüber nicht aus Bosheit destruktiv handelt.

Die Annahmen, so scheint mir, ermöglichen einen Perspektivenwechsel und helfen durch Reflexion einen Umgang zu finden, bei dem die Kinder das Gesicht nicht verlieren. Im Gespräch wird eine Klärung ohne Vorwürfe gesucht. Dadurch wird es eher möglich, dass weitere Verweigerung, Widerstand oder Eskalationen vermieden werden können. Ich gehe davon aus, dass die Rückbesinnung auf die Annahmen erlauben, herausforderndes Verhalten als Ausdruck von Überforderung, Frusterleben oder Hilflosigkeit zu betrachten und zur Überzeugung führen, dass ein Mensch, der destruktiv handelt, in Not ist. Steiner und Berg betonen: «Es gibt für alles das, was Kinder tun – so unverständlich es zunächst scheinen mag –, „gute Gründe“. Und diese guten Gründe erschließen sich nicht immer auf den ersten Blick (2005, S. 11). Es wird aber davon ausgegangen, dass das Kind Unterstützung braucht, was durchaus in Form von klaren Grenzen und klaren Erwartungen sein kann. In Gesprächen wird anschliessend nach den *guten Gründen* für den Konflikt oder nach *den Bedürfnissen* hinter dem Verhalten gesucht. Ziel ist, gemeinsam mit dem Kind zu schauen, was es braucht und eine mögliche Lösung zu finden. Die Befragung zeigt, dass ein wichtiger Faktor in der Arbeit mit dem LOA das Übertragen eines Teils der Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler ist. Dies wird ihnen zugemutet. Sie werden dabei angeleitet und unterstützt, aber ihnen wird die Arbeit nicht abgenommen. Die Antworten bringen zum Ausdruck, dass dem Aufbau und der Gestaltung der Beziehung grosse Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es werden kleine Tore zu den Kindern gesucht, so dass Kooperation wieder möglich wird. Bezeichnend scheint für die Arbeit mit dem LOA, dass der Weg nicht vorgegeben ist, sondern mit jedem einzelnen Kind gemeinsam die für ihn zum jetzigen Zeitpunkt und basierend auf die vorhandenen Ressourcen passende und konstruktive Lösung gesucht wird.

Ich folgere daraus, dass der LOA und die Annahmen dabei unterstützen, gewohnte Denkbahnen zu verlassen und ausserhalb der geläufigen Strukturen zu denken. «Kinder und Jugendliche ändern sich, weil Eltern und Bezugspersonen sich ändern und eine neue, andere Haltung einnehmen» (Omer & Streit, 2019, S. 9). Man könnte sagen, dass LOA ein Paradigmenwechsel darstellt in der Art, wie Probleme und Schwierigkeiten konzeptualisiert und thematisiert werden (vgl. de Shazer & Dolan, 2018, S. 72) und in welchem das Kind als Experte für das Finden von funktionierenden Lösungen betrachtet und einbezogen wird. Dies erfordert eine bewusste Entscheidung der Ausrichtung.

5.2. Orientierung am Gelingen

Die Interviews zeigen, dass der wohl grösste Unterschied, den Lernende erleben, wenn sie in eine Sonderschule mit lösungsorientierter Ausrichtung eintreten, der ist, dass die Aufmerksamkeit weg von Defiziten, Fehlendem oder Schwächen hin zu vorhandenen Stärken, Fähigkeiten und gelingenden Aspekten gerichtet wird und auf das Erkennen von Ausnahmen. Das wird damit begründet, dass zu Beginn Lernende oft frustriert und verunsichert wirken. Sie brauchen Bestärkung und Zuspruch. Es wird beschrieben, dass Eltern und Kinder oft erstaunt darüber sind und sich mit der Zeit auf Gespräche freuen oder ihnen zumindest angstfrei entgegensehen. Die vielen Formen von Feedback-Tools bezeugen, dass der Fokus darauf liegt, den Lernenden Gelingendes zurückzumelden. Ich schliesse daraus, dass diese Formen von Anerkennung als Vorbild wirken, so dass die Schülerinnen und Schüler nach und nach lernen können, sich in einem positiveren Licht zu betrachten. Baeschlin und Baeschlin schreiben dazu: «Unsere Aufgabe muss darin bestehen, eine Lernatmosphäre zu schaffen, die dem Schüler ermöglicht, eine neue Sicht von seinem Lernen zu entwickeln» (2018, S. 12). In einem nächsten Schritt sollen die Kinder und Jugendlichen befähigt werden, ihr Handeln, Befinden, ihre Leistungen selbst zu reflektieren und ihre Stärken, Fähigkeiten, ihre positiven Qualitäten und Kompetenzen zu erkennen, zu benennen und zu wertschätzen. Weiter folgere ich, dass dies zu lernen als zentral betrachtet wird, weil es eine hohe Wirksamkeit zeigt. Die Antworten verdeutlichen, dass die Lernenden selten mit ihren Schwächen konfrontiert werden. Ein Erklärungsversuch ist, dass davon ausgegangen wird, dass die Lernenden sehr wohl um ihre Schwächen wissen und sie ihre Wahrnehmung von selbst korrigieren, auch wenn, oder gerade weil, auf die Stärken und auf das Gelingen fokussiert wird.

Bezogen auf die Zusammenarbeit in den Teams zeigt sich ebenfalls, dass der Fokus auf das Gelingen ausgerichtet ist. Es wird grosser Wert auf Offenheit und Transparenz gelegt. Unstimmigkeiten werden auf der Basis von Wohlwollen geklärt. Diese Haltung stärkt das Gemeinschaftsgefühl, indem sich alle in ihrer Eigenart respektiert und wertgeschätzt fühlen. Meiner Meinung nach erstaunt es nicht, dass es in einer solchen Atmosphäre – davon zeugen einige Aussagen – leichter fällt, Fehler einzugestehen, Unsicherheiten zu zeigen und um Unterstützung zu bitten. Auf allen Ebenen kommt das gleiche Prinzip zum Tragen: Das Positive, Gelingende ins Zentrum zu stellen verleiht Energie!

5.3. Die Arbeit an Zielen und Lösungen

Die Interviews zeigen, dass alle Lehrpersonen die Arbeit an Zielen, sowohl auf Teamebene, auf persönlicher Ebene und auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler umsetzen und als bedeutsam erachten. Alle scheinen überzeugt zu sein, dass intrinsisch motivierte Ziele zu verfolgen eine grössere Wirksamkeit zeigt. Deshalb wird stark darauf geachtet, dass es Ziele sind, die den Lernenden wichtig sind.

Menschen strengen sich am ehesten an, wenn sie das erreichen können, was sie wollen, oder wenn sie in dem, was sie erreichen müssen, zumindest für sich einen gewissen Grad an Nützlichkeit entdecken. Der Motor für Veränderung ist der persönliche Wunsch, etwas zu erreichen, das sich in irgendeiner Weise lohnt, und auch die Überzeugung, die Voraussetzungen zu haben, dieses Ziel zu erreichen.

(Steiner, 2011, S.168)

Egal ob die Frage lautet «Was brauchst du gerade im Moment?» oder «Was ist dein nächstes Ziel, dass du erreichen möchtest?», immer steht im Zentrum das Kind mit seinen Bedürfnissen, seinen Ressourcen und die Absicht, es zu fördern und zu befähigen, sowohl schulisch wie sozial Fortschritte zu machen. Aus meiner Sicht zeigt sich auch in diesem Punkt, dass das Kind in seiner Einzigartigkeit und Eigenheit respektiert und anerkannt wird, etwas das De Jong und Berg sehr betonen (vgl. 2008, S. 17). Einige Kinder brauchen Unterstützung beim Formulieren von Zielen, manchmal sogar Vorschläge, aus denen sie auswählen können, wenn sie sprachlich oder kognitiv dafür (noch) nicht in der Lage sind. Die Befragungen zeigen, dass die Lehrpersonen dies mit Sorgfalt ausführen und aufmerksam darauf achten, dass möglichst keine Manipulation geschieht. Steiner betont: «Nur Kinder, denen die Chance gegeben wurde, sich eine eigene Meinung zu bilden, sind in der Lage, eigene Zielvorstellungen zu entwickeln» (2011, S. 58). Die befragten Lehrpersonen unterstützen dies meiner Meinung nach und helfen den Lernenden, die Ziele möglichst kleinschrittig, konkret und realistisch zu formulieren, die Fortschritte zu reflektieren und regelmässig auf ihre Aktualität zu überprüfen. Damit diese im Alltag aber präsent bleiben und die Aufmerksamkeit darauf gerichtet bleibt, werden verschiedene spielerische, kreative Umsetzungsformen genannt und so auf die Kinderebene angepasst, was aus meiner Sicht die Bereitschaft und die Motivation stärkt. Den Lehrpersonen kommt die wichtige Aufgabe zu, das Kind so zu begleiten, dass es kleine und kleinste Erfolge erkennt und ihnen ein grosses Gewicht verleiht. Szabó und Berg beschreiben, dass es wichtig sei «aus kleinen, normalen, fast unsichtbaren Ereignissen der täglichen Routine ausserordentliche Ereignisse» zu machen (2019, S. 106). Meiner Meinung nach bildet das Erkennen und Würdigen von auch noch so kleinen Fortschritten, eine der grundlegendsten und wirksamsten Haltung des LOA, das von den befragten Personen umgesetzt wird.

Weiter bringen die Interviews zum Ausdruck, dass individuellen Lösungen eine hohe Wirksamkeit zugesprochen wird. Im Finden von Bewältigungsstrategien werden Kinder als kompetent und kreativ wahrgenommen. Keine Lehrperson berichtet davon, dass Kinder sich weigern, nach Lösungswegen zu suchen. Einige Lernende benötigen allerdings Hilfe und es braucht eine bestärkende Aufbauarbeit, bis sie genug Vertrauen gefasst haben und sich offen einbringen können.

Es zeigt sich deutlich, dass Kinder und Jugendliche in lösungsorientiert ausgerichteten Sonderschulen stark unterstützt, aber auch stark gefordert werden. Viele müssen hart arbeiten, um ihre schulischen Leistungen und ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern. Übertragen auf die Schule, könnten die Aussagen von De Shazer und Dolan so ausgelegt werden, dass in der lösungsorientierten Förderung die Lernenden in der Zusammenarbeit genauso viel «Schwerarbeit» verrichten wie die Lehrperson oder sogar noch mehr als diese (vgl. 2018, S. 231).

5.4. Lob und Wertschätzung

Jedem Menschen gebührt Respekt und Wertschätzung. Davon sind alle befragten Lehrpersonen überzeugt und sie versuchen täglich diese Maxime zu leben. Die Antworten zeigen deutlich, dass es allen Befragten gelingt, bei jedem Kind oder Jugendlichen, auch wenn es manchmal nur kleine Dinge sind, Positives wahrzunehmen, das sie dann im Alltag mündlich oder schriftlich zurückmelden. Alle geben an, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler häufig loben und es werden auch Wege gesucht, damit diese lernen, sich selbst zu loben. Dass diesem Punkt grosse Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie die Antworten zeigen, hat auch viel damit zu tun, dass die meisten Lernenden an Sonderschulen in der Vergangenheit viele Negativbotschaften gehört und Kränkungen erlebt haben, was sich oft in einem geringen Selbstwertgefühl und wenig Selbstvertrauen äussert. Dieses muss zuerst wieder aufgebaut und gestärkt werden. Aus lösungsorientierter Sicht ist es wichtig, dass Komplimente und Lob differenziert und authentisch sind und sich hauptsächlich auf eine vom Kind erbrachte Handlung oder Leistung beziehen. Noch wichtiger ist aber, die Lernenden anzuleiten, sich und die eigene Leistung wertschätzend zu betrachten und sich zu loben. Dafür kommen oft folgende Fragen zum Einsatz: «Wie ist dir das gelungen? Wie hast du das geschafft?». Sie bieten die Möglichkeit, Eigenlob zu aktivieren. «Offene Fragen, die ... Kompetenzen und Ressourcen unterstellen, sind das wichtigste Werkzeug des lösungsorientierten Ansatzes» (Schmitz, 2011, S.49).

Lob und Wertschätzung haben, wie die Befragung zeigt, auch unter den Erwachsenen eine wichtige Bedeutung. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Lehrpersonen eine hohe Zufriedenheit angeben.

5.5. Widerstand ist auch eine Form von Kooperation

«Druck erzeugt Gegendruck, Zwang erzeugt Widerstand» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 11). Deshalb wird in der Arbeit mit dem LOA Widerstand anders gedeutet und als etwas betrachtet, das zum Leben, Lernen und Wachsen gehört. Die Befragungen zeigen, dass die Lehrpersonen Widerstand als Hinweis betrachten, dass das Gegenüber in der erwarteten Form nicht oder noch nicht kooperieren kann. Die Antworten verdeutlichen, dass die Befragten ihr Handeln, ihre Überzeugungen, ihre Erwartungen reflektieren, hinterfragen und wenn nötig an die Situation anpassen oder das Erwartete einfordern. Widerstand wird also als Korrektiv für die Erwachsenen genutzt. Manchmal geht es aber auch darum, Opposition auszuhalten, dem Kind auf eine klare und bestimmte Art die Grenzen aufzuzeigen, direktiv und streng zu reagieren, ohne das Kind zu bekämpfen und seinen Willen brechen zu wollen. Baeschlin und Baeschlin betonen: «Jegliche Erziehungsarbeit, auch die lösungsorientierte, spielt sich in einem strukturierten Raum mit festem Rahmen ab, was den Pädagogen und den Kindern Sicherheit und Schutz gibt» (ebd. S.13). Dies verdeutlicht, dass klare Regeln und nützliche Strukturen ein wichtiger Teil lösungsorientierter Begleitung sind. Es kann vorkommen, dass eine Lehrperson Verweigerung für den Moment stehen lässt. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt sie aber darauf zurück, sucht Klärung im Gespräch und vielleicht ergibt sich daraus ein neues Ziel für das nächste Einzelgespräch. Auf diese Weise auf Konfrontation und Widerstand zu reagieren, so deute ich die Antworten, kann Eskalationen verhindern und die Beziehung schützen. Anklagen und Vorwürfe seitens der Lernenden werden weniger oft persönlich genommen. Gemeinsam wird nach den dahinterliegenden Bedürfnissen geforscht. Das Kind lernt, auf seine Anliegen zu achten, sie ernst zu nehmen und diese auf eine adäquate Art einzubringen. In diesem Prozess wird es angeleitet und unterstützt.

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten, zu dem auch Widerstand gehört, kommt der Ansatz des Umdeutens zum Zuge. Das Reframing, so zeigen die Antworten, wird aktiv in Sitzungen und Besprechungen durchgeführt, vor allem dann, wenn das Team mit dem Verhalten eines Kindes an eine Grenze stößt. Eine Lehrperson nennt es «Krisen-Instrument», was dies verdeutlicht. Beim aktiven Umdeuten zeigt sich aus meiner Sicht wiederum die Kraft der Sprache. Negativ behaftete Verhaltensweisen werden mit Worten anders beschrieben, so dass sich die Wahrnehmung verändern kann. Dies kann einen positiven Einfluss auf die Art haben, wie auf das Verhalten reagiert wird. Obwohl Reframing als nützliche Methode beschrieben wird, geht sie im Alltag immer wieder vergessen. Gründe dafür könnten sein, dass in Situationen, in denen man herausgefordert und gestresst ist, das Umdeuten vergessen geht oder anspruchsvoll sein kann. In der Reflexion und gemeinsam mit Teammitgliedern kann es aber neue Impulse für ein Umdenken geben.

5.6. Individualisierende Förderung

«Die Aufgabe der Pädagoginnen besteht darin, mit den Kindern immer wieder Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, was ihnen Schritt für Schritt eine immer positivere Sicht von sich selbst und ihrer Zukunft ermöglicht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Die Befragungen haben ergeben, dass dies in allen drei Sonderschulen in hohem Masse beachtet wird, indem der Unterricht stark individualisiert und differenziert wird. Die Aufgaben werden an die Fähigkeiten und Ressourcen der Lernenden angepasst, mit persönlichen Plänen und individualisierenden Aufgaben gearbeitet. Es wird beschrieben, dass wenn die Kinder neu in eine Sonderschule übertreten, oft absichtlich einfache Aufgaben erteilt werden. So können die Kinder, die schulisch viel Frust und Versagen erlebt haben, wieder Glauben an sich aufbauen, Zuversicht finden und sich wieder etwas zutrauen.

Einige Schülerinnen und Schüler haben in ihrer Schulbiografie gelernt, dass sie auch dann nichts erreichen, wenn sie sich anstrengen. Man nennt dies erlernte Hilflosigkeit. Diese Lernenden haben den Glauben an ihre Selbstwirksamkeit verloren. Hier empfiehlt es sich, diese Schülerinnen und Schüler vorerst einmal systematisch zu unterfordern. (Grindat, 2016, S. 58).

In der Arbeit mit dem LOA wird das Individuum mit den vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten, mit seinen Eigenheiten ins Zentrum gestellt und der Fokus auf Gelingendes gerichtet. So verwundert es nicht, dass in allen drei Sonderschulen individualisierender Unterricht stattfindet. Die Arbeit an Wochen- oder Tagesplänen fördert die Eigenverantwortung und erlaubt den Lernenden Selbstbestimmung durch Wahlmöglichkeiten zu erleben und zu trainieren. Ich wage zu behaupten, dass lösungsorientierte Förderung einhergehen muss mit individuell angepassten Arbeitsplänen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Lernenden auch in schulischen Belangen Erfolgserlebnisse erzielen können.

5.7. Lösungsorientierte Sprache

Meiner Meinung nach zeigen die Befragungen, dass die Lehrpersonen der Anwendung der Sprache besondere Beachtung schenken. Im LOA wird ihr eine starke Wirkung zugesprochen. Probleme werden als Herausforderungen bezeichnet und erhalten dadurch eine sprachliche Färbung, welche die Möglichkeit einer erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe impliziert. Worte wie «immer» oder «nie», werden

bewusst vermieden, da aus lösungsorientierter Sicht davon ausgegangen wird, dass ein Verhalten nicht permanent auftritt. Auch das Fragewort «warum» wird umgangen, da davon ausgegangen wird, dass ein vorwurfsvoller, wertender Unterton mitschwingt und somit negative Reaktionen beim Gegenüber auslösen kann.

Viele und «gute» Fragen stellen, dies wird im Kapitel 2 ersichtlich, ist ein zentraler Aspekt im LOA. Die Antworten der Lehrpersonen zeigen, dass dieser Grundsatz im Alltag und in den Gesprächen beherzigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass eigene Erkenntnisse und selbstformulierte Ziele eine stärkere Wirkung und daher eine grössere Erfolgchance zeigen. «Der Prozess des Fragens und Antwortens schafft oft vielmehr ein neues Bewusstsein bei den Beteiligten und neue Möglichkeiten für die Zukunft», betonen De Jong & Berg (2008, S. 54). Dies scheinen viele Lehrpersonen verinnerlicht zu haben und es ermöglicht ihnen, ihren Lernenden *fragend* zu begegnen und sie zu begleiten.

Die Befragungen zeigen auch, dass sowohl in Anwesenheit wie auch in Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler darauf geachtet wird, dass mindestens zur Hälfte über positive Dinge, Anteile oder Fortschritte berichtet und respektvoll über herausfordernde Anteile ausgetauscht wird. Ich interpretiere dies so, dass sich die Lehrpersonen um die Wirkung von Worten bewusst sind, ganz im Sinne des folgenden Zitats: «Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen» (Amphorismen, 2020).

5.8. Lösungsorientierte Gesprächsführung

Nebst den Fragetechniken, die erlernt werden können, nimmt im LOA das Zuhören einen grossen Stellenwert ein. Die Haltung des Nichtwissens ermöglicht ein interpretationsfreies Aufnehmen der Informationen, so dass das Kind Ziele formulieren kann, die in seinem Bezugsrahmen verankert sind und seine zur Verfügung stehenden Ressourcen berücksichtigt. Das erlaubt eher eine erfolgreiche Umsetzung.

Es zeigt sich, dass in allen drei Sonderschulen auf allen Ebenen viele Gespräche geführt werden. Sie sind zentraler Teil einer lösungsorientierten Kultur und finden regelmässig statt. Unabhängig davon, ob es sich um Klärungs-, Einzel-, Förder- oder Teamgespräche handelt, immer steht der Fokus auf das Gelingen, auf eine wertschätzende Haltung, auf eine respektvolle Klärung, auf das Finden von Lösungen oder das Formulieren von Zielen im Zentrum. Das Erreichen der Ziele wird regelmässig reflektiert. So bleiben sie präsent und die kleinen Erfolge können gewürdigt werden. In der Arbeit mit dem LOA werden Rückschläge nicht als Versagen oder als Unzulänglichkeit angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass sie zu Veränderungen dazugehören (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 109). Steiner schreibt dazu: «Ein Rückfall kann beschrieben werden als eine vorübergehende verminderte Abrufbarkeit einer bestimmten Fähigkeit» (2011, S. 144). Bei Rückschritten oder Stagnation werden mögliche Gründe erfragt und danach gesucht, wie die Lernenden unterstützt und gestärkt werden können.

Daraus schliesse ich, dass die positive Wirkung solcher Gespräche von den Lehrpersonen erkannt wird, da der Nutzen den Zeitaufwand mehr als lohnt.

5.9. Beziehungsqualität

«Im Prozess des Erziehens und Erzogenwerdens spielt die Beziehungsebene eine grosse Rolle» (Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 11). Die Interviews bestätigen, dass die Qualität der Beziehung zum einzelnen Kind und zur Klasse als zentral betrachtet wird. Sie wird als persönlicher, familiärer und näher beschrieben. Es ist meines Erachtens ein Vorteil und ein Privileg von Sonderschulen und Kleinklassen,

dass Lehrpersonen sich mehr Zeit für die einzelnen Kinder nehmen können. Für die Pflege der Beziehung und einer unterstützenden Kommunikation wird auf das Aufbauen von Vertrauen, auf gegenseitigen Respekt und auf Anerkennung geachtet. Das Interesse muss ehrlich und authentisch sein.

Die Befragungen zeigen, dass die Wirkung des LOA so erlebt wird, dass ein grosszügigerer, gelassener und entspannterer Umgang und eine wertschätzende, wohlwollende Sichtweise mit sich, mit den Erwachsenen und mit den Lernenden möglich wird. In der Zusammenarbeit im Team wird ein offener Dialog, ein transparenter Umgang gelebt und nach Klärung gestrebt, wenn etwas sich nicht stimmig anfühlt. Die gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung, die Offenheit und Bereitschaft, Unstimmigkeiten zu klären, ermöglichen Konsens zu finden, stärkende Arbeitsbeziehungen und manchmal auch Freundschaften aufzubauen. Der LOA gilt nicht nur im Schulzimmer, es wirkt darüber hinaus auf allen Ebenen von Begegnungen, was in einer hohen Berufs- und Lebenszufriedenheit zum Ausdruck kommt. Ich folgere daraus, dass der LOA das Bewusstsein verändert und alle Lebensbereiche positiv beeinflussen kann.

5.10. Schlussgedanken

Aus den vielen Antworten fasse ich folgende Wünsche der Lehrpersonen für ihre Lernenden zusammen: Jedes Kind soll ...

- kleine und grössere Erfolge und Fortschritte erleben und erkennen können und sich dafür wertschätzen lernen.
- in seiner Selbstwirksamkeit gefördert und in seinem Selbstwert gestärkt werden.
- seine schulischen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen erweitern können.
- intrinsische Motivation durch Selbstbestimmung erleben.
- lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen und gemeinsam getragene Verantwortung erleben.
- befähigt werden, sich positiv zu reflektieren und wirksame Lösungen und Ziele zu finden.
- eine positive Lebensbewältigung erleben dürfen.
- ernst genommen, einbezogen werden und mitreden dürfen.
- Toleranz, Akzeptanz, Offenheit und einen respektvollen Umgang erlernen, so dass mehr Partizipation und Teilhabe in der Schule und in der Familie möglich werden.
- sich kompetent und als Experte oder Expertin für sein Leben erfahren dürfen.

6. Beantwortung der Fragestellung

Nach der Darstellung, Interpretation und Diskussion der erhobenen Daten folgt die Beantwortung der Fragestellung aus Kapitel 1.4.

Wie wird der lösungsorientierte Ansatz in drei ausgewählten Sonderschulen bezogen auf die unten aufgeführten Aspekte gelebt?

1. Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Kultur in der Schule oder Institution?

Übereinstimmend wird von allen Lehrpersonen eine Kultur beschrieben, die von gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit, Transparenz, Akzeptanz und Toleranz geprägt ist. Alle befragten Personen berichten von einer hohen Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Sechs von acht Lehrpersonen arbeiten seit über zehn Jahren am selben Ort, was die Aussagen über die Zufriedenheit überzeugend unterstreicht. Auffallend oft wird erwähnt, dass die Kommunikation nicht nur gegenüber den Lernenden positiv und wertschätzend ist, sondern auch unter den Erwachsenen geprägt ist vom Blick auf das Gelingende und Positive. Die gemeinsame Ausrichtung und Haltung wird in Sitzungen, Weiterbildungen, in Supervisionen und in persönlichen Gesprächen gepflegt und geübt. Dies wird von allen als ein Gewinn erlebt.

2. Welche Bedeutung wird den lösungsorientierten Annahmen zugeschrieben?

Das positive Menschenbild und die Annahmen haben für alle befragten Lehrpersonen eine hohe Bedeutung. Dies wird damit begründet, dass es eine andere Wahrnehmung des Gegenübers und seiner Handlungen ermöglicht. Es begünstigt eine Sichtweise, die impliziert, dass hinter jedem Verhalten ein guter Grund steckt, so unverstündlich das im ersten Augenblick auch erscheinen mag. Durch das Einnehmen dieser Haltung ist eine respektvolle Begegnung auch dann möglich, wenn das Gegenüber auf sein herausforderndes Verhalten angesprochen und mit dessen Auswirkungen konfrontiert wird. Es passieren keine Schuldzuweisungen und es werden keine Strafen ausgesprochen. Regelverletzungen werden jedoch thematisiert, denn das Einfordern eines respektvollen Miteinanders und das Einhalten von Abmachungen wird in der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz als äusserst wichtig betrachtet. Der Fokus liegt vor allem auf dem Finden von guten Lösungen. Es werden Wege gesucht, ein destruktives Verhalten Schritt für Schritt so zu verändern, dass Kooperation und Gemeinschaft positiv erlebt und gelebt werden kann. Dies setzt den unumstösslichen Glauben an das Gute im Menschen voraus. Von grosser Bedeutung sind all die Annahmen, die die Haltung dahingehend steuert, dass man auf die Stärken, Ressourcen, und vor allem auf die gelungenen Anteile fokussiert. Auch wenn das einfach klingen mag steckt dahinter eine Anstrengung. Es braucht die bewusste Entscheidung, die Aufmerksamkeit immer wieder weg von den Schwierigkeiten, vom Dysfunktionalen, vom Auffälligen – Aspekte, die in Sonderschulen oft anzutreffen sind – hin zum Funktionierenden, Positiven und Gelingenden zu lenken und diese Anteile zu erkennen, zu betonen, hervorzuheben und somit zu verstärken. Dies setzt die unumstössliche Bereitschaft voraus, sich von den Herausforderungen abzuwenden hin zu konstruktiven Gesprächen, zur Zielerarbeitung und zur Formulierung von Lösungsschritten.

3. Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind, die Führung der Klasse, die Haltung der Lehrperson sich selbst gegenüber und die Zusammenarbeit im Team?

In der Umsetzung und Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede bezüglich Adressatinnen und Adressaten. Unabhängig davon, ob es um die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind, um die Führung der Klasse oder um die Zusammenarbeit im Team geht, steht im Zentrum immer ein respektvoller Umgang, in welchem der Fokus auf das Gelingen gerichtet wird, Kooperation angestrebt und Lösungen gesucht werden. Es zeigt sich, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten zukunftsorientiert angegangen werden. Das bedeutet, dass die Gründe für Konflikte nicht analysiert werden. Der Blick ist nach vorne gerichtet auf das Ermöglichen eines besseren Umgangs im Jetzt und in der Zukunft. Analysieren und Interpretieren werden nur eingesetzt, wo es die

Situation für ein besseres Verstehen erfordert. Ziel ist aber immer die Lösung. Das bedingt einen unumstösslichen Glauben daran, dass Alle ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und die nötigen Ressourcen dazu zur Verfügung stehen, auch Kinder, die in ihrer sozialen oder kognitiven Entwicklung noch Unterstützung brauchen.

Allerdings hat die Befragung gezeigt, dass sich in der Zusammenarbeit unter den Erwachsenen Grenzen zeigen können, nämlich dann, wenn jemand den Ansatz oder die Annahmen nicht bejahen kann.

4. Wie werden lösungsorientierte Handlungsansätze im Alltag umgesetzt?

In allen drei Institutionen wird die Umsetzung der verschiedenen Handlungsansätze hauptsächlich in Form von Gesprächen über Gelingendes und im Zusammenhang mit der Arbeit an Zielen beschrieben. Alle Lernenden und auch die Erwachsenen verfolgen individuelle Anliegen. Auf spielerische Art werden Zielformulierungen und Zielerfolge visuell dargestellt, für alle sichtbar gemacht und gewinnen dadurch an Transparenz und Bedeutung. Diese Offenheit scheint das Gemeinschaftsgefühl unter den Schülerinnen und Schülern zu stärken und ein gegenseitiges Unterstützen zu ermöglichen. Die Antworten zeigen, dass von den Kindern und Jugendlichen viel Toleranz gegenüber Lernenden eingefordert wird, die noch einen längeren Weg vor sich haben.

In vielen Umsetzungsformen zeigt sich die wertschätzende Haltung dadurch, dass gezielt gelobt und ermuntert wird. Damit wird die Absicht verfolgt, in einem ersten Schritt das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen zu stärken. In einem zweiten Schritt sollen sie befähigt werden, sich anerkennend zu reflektieren, die eigenen Stärken zu erkennen, gelingende Anteile zu benennen und stolz auf sich zu sein. Eine tabellarische Zusammenstellung der konkreten Umsetzungsformen findet sich in Kapitel 4.2., eine ausführliche Beschreibung in Anhang 11.4.

Wo liegen Übereinstimmungen und wo Unterschiede vor?

Die Befragungen haben gezeigt, dass bezüglich gelebter Haltung in allen drei Sonderschulen eine grosse Übereinstimmung zu finden ist. Allen ist gemeinsam, dass der Fokus auf Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten, auf Gelingendes und auf die Arbeit mit Zielen gerichtet wird. Das Kind wird in seinem Expertentum respektiert und gefördert. Unterschiede zeigen sich in der Form der spielerischen Umsetzungen, in welchen die Wahrnehmung für das Gelingen geschärft und die Arbeit an Zielen effizient gestaltet werden.

Unterschiede zeigen sich auch in der Art, wie Gespräche umgesetzt werden. In der einen Sonderschule liegt die Verantwortlichkeit für das Vereinbaren und Besprechen der Ziele bei den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Die Lehrpersonen wissen darüber Bescheid und unterstützen das Kind im Alltag. In der anderen Sonderschule führen die Lehrerinnen und Lehrer als Bezugspersonen alle drei Wochen Einzelgespräche mit dem Bezugs-Kind. Inhalte sind vor allem die Reflektion der Ziele und das Klären von aktuellen Anliegen, falls etwas ansteht. In der Mathilde Escher Stiftung werden Einzelgespräche nur von einer Lehrperson monatlich geführt. Schulische Standortgespräche, Klassengespräche, Klärungsgespräche und Gespräche im Alltag werden von Allen umgesetzt.

Beide besuchte Institutionen führen jährlich Einführungskurse für neu eintretende Mitarbeitende, Praktikantinnen oder Praktikanten durch. In einer Institution werden diese Einführungen von einer Mitarbeiterin durchgeführt, die die Ausbildung als LOA-Trainerin absolviert hat. In der anderen übernehmen

Expertinnen und Experten vom ZLB diese Aufgabe. Die sehr kleine Schule der Mathilde Escher Stiftung bietet nur einen Praktikumsplatz an. Die neue Praktikantin oder der neue Praktikant wird jeweils von der Schulleitung eingeführt. Auch sie hat die Ausbildung LOA-Trainerin am ZLB abgeschlossen. Für einen aufwendigen Einführungskurs ist die Schule zu klein.

Ein grosser Unterschied besteht auf der strukturellen Ebene. In den zwei besuchten Institutionen wird der lösungsorientierte Ansatz interdisziplinär in allen Bereichen umgesetzt. In der Mathilde Escher Stiftung herrscht keine einheitliche Ausrichtung nach dem LOA. Eine Änderung in diesem Bereich ist unrealistisch.

Welche Anregungen können für die Schule der Mathilde Escher Stiftung abgeleitet werden?

Aus meiner Sicht hat der Vergleich ergeben, dass die Lehrpersonen der Mathilde Escher Stiftung den lösungsorientierten Ansatz in ihrer Schule in den Bereichen Haltung, lösungsorientierte Sprache und in allen Formen der Gespräche bewusst und erfolgreich umsetzen. Das positive Menschenbild und die Annahmen sind präsent und prägen eine wertschätzende Kultur auf der Ebene der Lernenden, der Erwachsenen und sich selbst gegenüber. Die gemeinsame Ausrichtung auf das Gelingen und die positiven Aspekte ermöglichen Transparenz, Offenheit und Klarheit. Die langjährigen Anstellungsverhältnisse zeugen von hoher Zufriedenheit am Arbeitsplatz und einem guten Zusammenhalt.

Es lassen sich dennoch einige Anregungen ableiten:

- Da die Schule der Mathilde Escher Stiftung nur zwei Schulklassen umfasst und jeweils nur eine Praktikumsstelle besetzt wird, soll weiterhin die Einführung der neuen Mitarbeitenden intern stattfinden. Denkbar wäre aber ein gemeinsamer Anlass in Form einer Einführungssitzung oder eines Einführungsnachmittages, in welchen alle vier Lehrpersonen einen oder mehrere Bereiche vorbereiten und vorstellen. Auf diese Weise würde die Einführung zugleich als Refresher für alle dienen. Oft lernt man am meisten, wenn man etwas in eigenen Worten wiedergeben kann. So würde der Anlass in doppelter Hinsicht einen Nutzen bringen: Als persönliche Vertiefung und Auffrischung und als Einführung der neuen Mitarbeitenden.
- Denkbar wäre auch, dass jährlich ein LOA-Einführungs-Refresher-Tag durchgeführt wird, an welchem auch die Bezugspersonen von den Wohn- und Tagesgruppen teilnehmen. Es könnte die interdisziplinäre Zusammenarbeit bereichern und verstärken.
- Die Befragungen haben klar den Nutzen und Wert von Einzelgesprächen gezeigt, in welchen die Ziele reflektiert und auch andere Anliegen geklärt werden. Baeschlin und Baeschlin nennen es Oasen-Gespräche (vgl. 2018, S. 45). In Absprache mit der pädagogischen Mitarbeiterin, welche die Klassenführung während ca. 20 Minuten übernehmen würde, könnten diese Gespräche in der Primarstufe der Mathilde Escher Stiftung wieder regelmässig (z.B. monatlich) terminiert und durchgeführt werden. Die Arbeit an den Zielen würde dadurch aufgewertet.
- Die Teamsitzungen der besuchten Institutionen beinhalten immer einen Punkt, in dem über Gelungenes und Positives ausgetauscht wird. Dieses Element könnte auch in den Sitzungen der Mathilde Escher Stiftung aufgenommen werden.

7. Rückblick und kritische Betrachtung

Ich blicke zurück auf eine intensive, zeitweise herausfordernde und bereichernde Zeit, in der ich mich vertieft mit dem lösungsorientierten Ansatz befassen durfte, einem Thema, das mich immer wieder von Neuem begeistert, inspiriert und meine Arbeit positiv beeinflusst. Die Auseinandersetzung mit Literatur erlebte ich durchgehend als lustvoll, lehrreich und anregend. In besonderem Masse haben mich Bücher von de Shazer, Berg und Steiner in ihren Bann gezogen. Wiederholt lief ich Gefahr, mich in Beschreibungen von Therapiesituationen zu vertiefen und den Fokus für die pädagogische Umsetzung zu verlieren. Mit der Zeit gelang es mir aber immer besser, mich auf das Wesentliche in Bezug auf die vorliegende Arbeit zu konzentrieren und ich konnte insgesamt mein Wissen über das Thema erweitern.

Mein Interesse galt der praktischen Umsetzung im Schulalltag von Sonderschulen. So entschied ich mich für eine qualitative Studie mit Interviews, in denen Lehrerinnen und Lehrer zu Wort kommen sollten, die den lösungsorientierten Ansatz im Alltag anwenden. Die Besuche in den Institutionen und die Interviews mit acht Lehrpersonen empfand ich als grosse Bereicherung und Inspiration. Obwohl die Befragungen anstrengend für mich waren, ging ich nach den Begegnungen jeweils mit einem Gefühl von «Beschenkt-worden-sein» beglückt und mit Vorfreude zurück an das Verfassen der Transkriptionen. Unterschätzt habe ich die anspruchsvolle Aufgabe der Erstellung eines theoriegeleiteten Interviewleitfadens, der Antworten liefern kann, die einer wissenschaftlichen Arbeit und der Beantwortung der Fragestellung gerecht werden. Rückblickend bin ich der Meinung, dass die Interviews zu umfangreich waren und zu lange gedauert haben. Damit habe ich einerseits die zeitlichen Ressourcen der Lehrpersonen strapaziert, andererseits erhielt ich eine grosse Fülle an vielfältigem und differenziertem Datenmaterial, dessen Auswertung zwar interessant und aufschlussreich war, mich aber sehr herausgefordert und viel Zeit in Anspruch genommen hat. Im Nachhinein würde ich beim Erfragen der konkreten Tools bezogen auf die Handlungsansätze nicht mehr systematisch von einem Feld zum Nächsten gehen. Meine Vorgabe provozierte viele Doppelnennungen, was vielleicht durch eine offenere Form hätte vermieden werden können. Ein anderes Mal würde ich den Lehrpersonen ein vereinfachtes Raster vorlegen, aus dem sie frei wählen können, zu welchen Bereichen sie konkrete Tools anwenden.

Ursprünglich beabsichtigte ich, auch die subjektive Wahrnehmung der Wirksamkeit von lösungsorientierten Annahmen und Anwendungen in der vorliegenden Arbeit darzustellen. Leider gelang es mir nicht, bei allen Lehrpersonen und zu allen Handlungsansätzen konsequent die Wirksamkeit und Grenzen zu erfragen, was eine aussagekräftige Auswertung in diesem Zusammenhang unmöglich macht.

Eine nächste grosse Herausforderung erlebte ich bezogen auf das Zusammenfassen, Auswerten und Interpretieren der gewonnenen Daten. Nach der Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen des Transkribierens entschied ich mich dafür, möglichst nahe bei einer geglätteten Transkription zu bleiben und nur Wiederholungen oder nicht themabezogene Ausführungen auszulassen. Der Zeitaufwand war zugegeben enorm, ermöglichte mir aber eine grössere Vergleichbarkeit von unveränderten Aussagen. Die Kategorien erstellte ich entlang des Interviewleitfadens. Dies erlebte ich als Erleichterung für die Auswertung, was es jedoch schwieriger machte, den Blick für neue Kategorien zu öffnen.

Obwohl ich mich bemüht habe, meine Wahrnehmung und mein Denken zu erweitern und in unterschiedliche Richtungen zu lenken, bin ich mir dennoch bewusst, dass alle Deutungen auf meinem Wissenstand und meinem subjektiven Erleben gründen. Für einen fundierten Austausch oder für kritische Diskussio-

nen mit aussenstehenden Personen fehlte mir bedauerlicherweise die Zeit. Eine wissenschaftliche Validierung wie sie von Altrichter und Posch beschrieben wird, hat somit nicht stattgefunden (vgl. 2007, S. 206). Retrospektiv habe ich erkannt, dass ich lieber zu zweit gearbeitet hätte. Ein gemeinsames Entwickeln und Erforschen, Hinterfragen und Erkennen, generell einen Dialog führen zu können, hätte meinem Naturell besser entsprochen. Das hätte ich, davon bin ich überzeugt, als besonders bereichernd und befruchtend erlebt.

In der vorliegenden Arbeit schenke ich dem Erleben von Lehrpersonen bezogen auf die Haltung und den konkreten Anwendungen des lösungsorientierten Ansatzes in der Praxis Gehör. Je mehr ich mich mit den Antworten der Lehrerinnen und Lehrer auseinandersetzte, desto mehr erwachte in mir das Interesse für die Perspektiven von Eltern und Lernenden bezogen auf die lösungsorientierte Förderung. Spannend wäre gewesen zu erfahren, was sie als fördernd oder hemmend erleben und in welchen Bereichen sie Positivem oder Herausforderndem begegnen. Ebenfalls interessant ist die Frage, wie lösungsorientierte Gespräche, denen von allen befragten Lehrpersonen eine hohe Wirksamkeit zugesprochen wird, aus Sicht von Schülerinnen und Schülern erlebt werden. Das Erforschen dieser Aspekte, hätte den Rahmen der vorliegenden Masterarbeit jedoch gesprengt.

Das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit forderte mich immer wieder stark heraus. Während dem ganzen Prozess erlebte ich verschiedene Phasen mit leichten, aber auch sehr schwierigen Momenten. Rückblickend bin ich dankbar für diese Erfahrung, an der ich gewachsen bin. Nun freue ich mich darauf die Zeit dafür zu finden, die gewonnenen Erkenntnisse, die neuen Anregungen und Impulse in meinen Unterricht einfließen zu lassen.

8. Ausblick

In der vorliegenden Arbeit beschreiben acht Lehrpersonen in drei verschiedenen Sonderschulen, wie sie den lösungsorientierten Ansatz konkret umsetzen. Die Antworten verdeutlichen, dass Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten oder mit besonderen Bedürfnissen oft ein geringes Selbstwertgefühl und ein negatives Selbstbild aufweisen. Daher sind sie in hohem Masse darauf angewiesen, dass sie respektvoll und kompetent unterstützt werden, so dass sie soziale, schulische und überfachliche Kompetenzen erwerben und selbstwirksames Handeln erleben können. Das aktuelle Ziel und die Vision einer fortschrittlichen Pädagogik und modernen Gesellschaft ist, Integration und Inklusion zu ermöglichen. So finden sich auf allen Stufen der Regelschule vermehrt Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf sowohl auf kognitiver wie auch auf sozio-emotionaler Ebene. Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen und Fachlehrkräfte sind mehr denn je gefordert, durch einen professionellen und kompetenten Umgang auch für diese Lernenden eine angemessene Förderung zu gewährleisten. Da sich die lösungsorientierte Haltung und die konkreten Handlungsansätze auf die Regelschule übertragen lassen, könnte der lösungsorientierte Ansatz eine mögliche Antwort darauf sein. Wünschenswert wäre, dass die vorliegenden Ergebnisse Lehrpersonen in Regelschulen ermutigen, Anregungen aus der lösungsorientierten Förderung in ihrem Unterricht umzusetzen.

Angestrebt wird von meiner Seite, dass die gewonnenen Erkenntnisse und die Impulse, die sich aus der Auseinandersetzung ergeben haben, in der Schule der Mathilde Escher Stiftung diskutiert und umgesetzt werden, so dass eine Optimierung bei der *Einführung der Praktikantinnen und Praktikanten*, eine *Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit* und eine *Regelmässigkeit bei der Durchführung der Einzelgespräche mit den Lernenden* erreicht werden kann.

9. Danksagung

An erster Stelle danke ich meinem Mentor August Schwere. Von Anfang an unterstützte er mich dabei, das von mir gewählte Thema in eine wissenschaftliche Form zu bringen, es einzugrenzen, ohne meine Begeisterung dafür einzuengen. Seine wohlwollende, bestärkende Art ermutigte und stützte mich in schwierigen Phasen, seine kritischen Einschübe halfen mir, mich zu fokussieren und zu strukturieren, regten ein Weiterdenken und die Suche nach Alternativen an. Stets kamen schnelle Antworten auf meine Fragen, so dass ich in meinem Prozess gut weiterkommen konnte. Dank seinem Zuspruch und seiner Klarheit konnte ich diese Arbeit zu Ende führen.

Christian danke ich für sein analytisches Denken und seiner wertvollen Hilfe beim Strukturieren des Leitfadeninterviews. Im richtigen Moment stellte er die richtigen Fragen, so dass der Prozess wieder in Fluss gebracht werden konnte.

Den fünf Lehrpersonen aus den zwei ausgewählten Institutionen danke ich für die Bereitschaft, sich für die intensiven Interviews Zeit zu nehmen, sich einzulassen und ehrlich einzubringen. Von allen wurde ich herzlich und offen empfangen. Ich wurde mit bleibenden Eindrücken und ausführlichen Antworten, die von grossem Engagement zeugen, reich beschenkt.

Ich danke auch den Personen in leitender Funktion, welche die Besuche erst ermöglicht haben.

In besonderem Masse danke ich meinem Schulteam für die vielen Begegnungen auf Augenhöhe. In den Interviews haben sie grosse Offenheit und Ausdauer gezeigt. Während des gesamten Prozesses des Verfassens der vorliegenden Arbeit wurde ich durch zahlreiche, interessante und aufbauende Gespräche, durch Zuspruch, durch Übernehmen von Unterrichtstagen und dadurch unterstützt, dass sie immer ein offenes Ohr für meine Anliegen hatten.

Grossen Dank gebührt Annemarie, eine liebe Freundin, die unermüdlich, mit grossem Einsatz und viel Geduld meine ersten Fassungen lektorierte. Mit kritischen und aufbauenden Rückmeldungen stand sie mir stets zur Seite. Sie zeigte selbst grosse Freude an der Thematik und war mir speziell in schwierigen Phasen eine grosse Stütze.

Ich danke Ute, Gabi, Caroline und Elisabeth für das kritische Lesen und Korrigieren der Arbeit und der Transkriptionen. Sie haben einen sehr wichtigen Beitrag geleistet.

Felix danke ich für die freundliche Erlaubnis, seine Kreation auf dem Titelblatt abbilden zu dürfen.

Als letztes danke ich meiner Familie. Ihre Ermutigungen begleiteten mich durch diese intensive Zeit. Ihre Liebe und Geduld schenkten mir Rückhalt und Kraft.

10. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. überarb. und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amphorismen (2020). Zugriff am 15.5.2020. Verfügbar unter <https://www.aphorismen.de/zitat/19331>
- Baeschlin, L., Haas F., Wehrli M. & Wittwer H. (2007). *Lernen oder Leiden? Einblicke in das lösungsorientierte Denken und Handeln im Schulalltag. Bd. 4*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2004). *Fördern und Fordern. Lösungsorientiertes Denken und Handeln im erzieherischen Umgang mit Kinder und Jugendlichen. Bd. 2*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2018). *Einfach aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen. Bd. 1*. (6., überarb. Aufl.). Winterthur: Verlag ZLB.
- Baeschlin-winterthur.ch (2020). Zugriff am 6.6.2020. Verfügbar unter <https://www.baeschlin-winterthur.ch/Methoden.html>
- Barth, D. (2019). *Workshop P13.31. Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Berg, I.K. & Shilts, L. (2005). *Der WOWW Ansatz. Handbuch für lösungs(er)schaffende Strategien im Unterricht. Bd. 3*. Winterthur: Selbstverlag ZLB.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan 21*. Zugriff am 28.6.2020. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- De Jong, P. & Berg, I.K. (2008). *Lösungen (er-)finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie*. (6. verbesserte und erw. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- de Shazer, S. (2014). *Wege der erfolgreichen Kurztherapie*. (12. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- de Shazer, S. (2015). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie*. (13. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- de Shazer, S. & Dolan, Y. (2018). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute*. (6. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Flick, U., v. Kardorff, E., Keupp, H., v. Rosenstiel, L. & Wolff, S. (1995). *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen*. (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. (2. vollständig überarb. und erweiterte Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Furman, B. (2013). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden - Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten*. (5. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Grindat, M. (2016). *«Jetzt reicht's endgültig!» Lösungsorientierte Interventionen bei schwierigen Unterrichtssituationen*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2008). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung*. Bern: Haupt Verlag.

- Juul, J. (2018). *Grenzen, Nähe, Respekt. Auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung*. (13. Aufl.). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mathilde Escher Stiftung, (2017). *Rahmenkonzept*. Zugriff am 5.6. 2020. Verfügbar unter https://www.meh.ch/sites/all/files/edit/PDF/rahmenkonzept_meh_1706.pdf
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Middendorf, J. (2019). *Lösungsorientiertes Coaching. Kurzzeit-Coaching für die Praxis*. (2., korr. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Omer, H. & Streit, P. (2019). *Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern*. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Rade, D. (2019). *Widerstand und Kooperation. Ende der Komfortzone*. Winterthur: ZLB Schweiz.
- Rade, D. (2019). *Widerstand und Kooperation. Was wir wahrnehmen, machen wir wahr*. Winterthur: ZLB Schweiz.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schmitz, L. (2011). *Lösungsorientierte Gesprächsführung. Übungen und Bausteine für Hochschule, Ausbildung & kollegiale Lerngruppen*. (2. Aufl.). Dortmund: Löer Druck GmbH.
- Schulheim St. Johann (2020). Zugriff am 25.6.2020. Verfügbar unter <https://www.etuna.ch/st-johann/angebot#haltung>
- Steiner, T. & Berg, I.K. (2005). *Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen ... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- SWZ Schul- und Wohnzentrum (2020). Zugriff am 25.6.2020. Verfügbar unter <https://www.swz.ch/schul-und-wohncentrum/ueber-uns/haltung/>
- Szabó, P. & Berg, I.K. (2019). *Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung*. (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media GmbH & Co. KG.
- TheFreeDictionary (2020). Zugriff am 13.4.2020. Verfügbar unter <https://de.thefreedictionary.com/>
- ZLB Zentrum für lösungsorientierte Beratung (2019). Zugriff am 1.12.2019. Verfügbar unter <https://www.zlb-schweiz.ch>

11. Anhang

Im folgenden Teil der Masterarbeit finden sich Auszüge aus dem Leitbild der zwei besuchten Institutionen, der Leitfaden für das Interview, die Merkkarten, eine Sammlung von konkreten Umsetzungen und alle acht Transkriptionen.

11.1. Leitbild und Haltung der besuchten Institutionen

Die folgenden Auszüge verdeutlichen die Haltung und die Ausrichtung der besuchten Institutionen. Damit die Anonymisierung gewährleistet ist, wird an dieser Stelle bewusst die Quellenangabe weggelassen.

Institution A

Die Institution A bietet eine Tagessonderschule und ein Wocheninternat für insgesamt ca. 60 Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

Von Lösungen und Ressourcen

Kinder wollen anerkannt, geliebt, wahrgenommen und respektiert werden. Mit unserem Blick auf ihre Fähigkeiten und unseren Fragen nach dem Gelingenden, nehmen wir die Kinder ernst.

in XXX (anonymisiert) wird nach dem Lösungsorientierten Ansatz (LOA) gearbeitet. Der LOA orientiert sich an einem positiven Menschenbild. Das Bekenntnis, sich auf dieses Menschenbild einzulassen, ist eine Grundbedingung für eine konstruktive, wertschätzende Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Die folgenden Annahmen basieren auf dem Menschenbild des LOA und sind wegweisend für unseren Alltag.

In XXX (anonymisiert) gehen wir davon aus, dass

- alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dazu über die nötigen Ressourcen verfügen
- die Kinder, entsprechend ihrem Entwicklungsstand, die Verantwortung für ihr Tun übernehmen können
- ein Rahmen für die Entwicklung der Kinder notwendig ist. Deshalb gibt es klare Strukturen und Regeln
- Fehler als Lernfelder für die persönliche Entwicklung von Kindern und Erwachsenen genutzt werden können. Deshalb reden wir über Fehler

LOA-Instrumente, die wir in der Arbeit mit den Kindern nutzen

- Wir unterscheiden zwischen Zielen, die das Kind selber festlegt und Arbeitsschwerpunkten, die durch die Erwachsenen vorgegeben werden
- Wir formulieren gemeinsam mit den Kindern Ziele und legen für den Weg dahin Kriterien und kleine Schritte fest (Kind als Experte)
- Wir suchen nach Ausnahmen und Ressourcen
- Wir suchen positive Aspekte in negativ behaftetem Verhalten (Umdeutungen)
- Wir nehmen eine fragende Haltung ein
- Wir reden mindestens die Hälfte des Gesprächs über das, was dem Kind gelingt

Diese auf Wertschätzung basierende Erziehungsarbeit ist als Förderung, aber auch als Prävention zu verstehen.

Institution B

Die Institution B ist eine Sonderschule für normalbegabte und lernbehinderte Jungen und Mädchen, die aufgrund ihrer Verhaltensschwierigkeiten einer gezielten pädagogischen und schulischen Unterstützung bedürfen. An vier verschiedenen Standorten werden insgesamt ca. 190 Schülerinnen und Schüler gefördert und betreut.

- Das Leitbild, unsere Konzepte und unser tägliches Handeln basieren auf dem lösungsorientierten Ansatz nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg.
- Wir akzeptieren jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit. Wir orientieren uns an einer Haltung der Gewaltlosigkeit und des Respekts vor der Integrität des Einzelnen. Eine stabile durch Respekt, Wertschätzung und Erwartung an eine positive Entwicklung geprägte Beziehung ist die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
- **Ressourcen-Lösungen**
Menschen streben in ihrem Leben nach einem positiven Sinn. Sie verfügen über die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen ihr Leben sinnvoll zu gestalten.
- Unser Denken und Handeln orientiert sich an den Visionen und Zielen der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Durch unser Beziehungsangebot, welches Auseinandersetzung, Herausforderung und Veränderung beinhaltet, sowie unserem Fachwissen, unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen.
- **Grundannahmen**
Das Modell basiert auf folgenden Grundannahmen:
 - KlientInnen sind ExpertInnen für Probleme und Lösungen. TherapeutInnen, BeraterInnen oder SozialpädagogInnen wissen um Ressourcen und sind ExpertInnen zur Begleitung der KlientInnen, so dass diese sich auf ihre Ziele konzentrieren können, sich ihrer Ressourcen bewusst werden und sie zur Erreichung ihrer Ziele konkret einsetzen.
Das Problem weist auf das Bedürfnis nach Veränderung hin, es ist ein Lösungsversuch.
Menschen beeinflussen sich gegenseitig, sie kooperieren und ändern sich einfacher in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt.
Lösung ist ein Prozess, der die KlientInnen veranlasst, mehr von dem zu tun, was als Ziel (Wunsch) erachtet wird und sich so zu sehen wie sie/er sein möchte (Selbstbild).

11.2. Leitfaden für das Interview

An dieser Stelle folgt der Leitfaden für das Interview. Basierend auf dem unten abgebildeten Raster wurde der zweite Teil des Leitfadens erarbeitet. Er bezieht sich auf die Handlungsansätze.

<div style="text-align: right; padding-right: 5px;">Handlungsansätze</div> <div style="text-align: left; padding-left: 5px;">Ebenen</div>	Die Sicht auf Ressourcen und Stärken (siehe Kapitel 3.5.1.)	Die Kunst des Umdeutens oder das Reframing (siehe Kapitel 3.5.2.)	Die Suche nach Ausnahmen (siehe Kapitel 3.5.3.)	Orientierung am Gelingen (siehe Kapitel 3.5.4.)	Umgang mit Lob und Wertschätzung (siehe Kapitel 3.5.5.)	Die Arbeit an Zielen (siehe Kapitel 3.5.6.)	Lösungsorientierte Gesprächsführung (siehe Kapitel 3.5.7.)
Schülerinnen und Schüler							
Klasse							
Lehrperson sich selber gegenüber							
Team							

Zu jedem Feld suche ich Antworten, indem ich mehr oder weniger die gleichen Fragen stelle (siehe folgende Seiten).

Leitfadeninterview

Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt. (Die Merkkarten finden sich unter Anhang 11.3).

«Beginnen möchte ich das Interview auf der Ebene der *lösungsorientierten Haltung*. Mich interessiert, welche Bedeutung die lösungsorientierten Annahmen für Sie haben und wie Sie ihr pädagogisches Handeln beeinflusst.»

- 1.) «Als erstes stelle ich die Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin und Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»
- 2.) «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle: Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.» (*Anmerkung: Die Merkkarten sind vor der Lehrperson ausgelegt, so dass sie eine Auswahl treffen kann*).
- 3.) «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung. Nennen Sie bitte etwa drei Beispiele.»
- 4.) «Ich gehe davon aus, dass die lösungsorientierte Haltung die Kultur an Ihrer Schule prägt. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Aspekte dieser gelebten Kultur?»
- 5.) «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz Ihre pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind?»
- 6.) «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz Ihre Führung der Klasse?»
- 7.) «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz Ihren Umgang mit sich selbst?»
- 8.) «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz Ihre Zusammenarbeit im Team?»

«Beim zweiten Teil meiner Befragung geht es um die konkreten Umsetzungen, um Tools, um Instrumente, in Bezug auf lösungsorientierte Handlungsansätze, die ich beim LOA gefunden habe. Dafür habe ich ein Raster erstellt, so dass nichts vergessen geht. Bitte erschrecken Sie nicht. Einige, vielleicht sogar viele Felder bleiben möglicherweise leer. Es geht auch nicht um eine Prüfung, sondern um das Sammeln von funktionierenden Tools, die im Zusammenhang mit dem lösungsorientierten Handeln eingesetzt werden.»

9a.) «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur **Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken** gelegt wird (siehe Kapitel 3.5.1.). Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.» *Achtung: **nicht** Gelingendes!

Ressourcen und Stärken	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9b.) «Im lösungsorientierten Ansatz wird von der **Kunst des Umdeutens, des Reframings** gesprochen. (siehe Kapitel 3.5.2.). Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»

Die Kunst des Umdeutens/Reframing	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9c.) «Die nächste Fragengruppe bezieht sich auf den Handlungsansatz **Die Suche nach den Ausnahmen** (siehe Kapitel 3.4.3.). Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»

Die Suche nach Ausnahmen	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9d.) «Die nächste Fragengruppe bezieht sich auf den Handlungsansatz **Orientierung am Gelingen** (siehe Kapitel 3.5.4.). Wie setzen Sie das in der Praxis ganz konkret um?»

Orientierung am Gelingen	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9e.) «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Bereich **Lob und Wertschätzung** grosse Aufmerksamkeit geschenkt (siehe Kapitel 3.5.5.). Wie setzen Sie das in der Praxis ganz konkret um?»

Lob und Wertschätzung	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9f.) «Die nächste Fragengruppe bezieht sich auf den Handlungsansatz **Die Arbeit an Zielen** (siehe Kapitel 3.5.6.). Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»

Die Arbeit an Zielen	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

9g.) Die nächste Fragengruppe bezieht sich auf den Handlungsansatz **Führen von lösungsorientierten Gesprächen** (siehe Kapitel 3.5.7.). Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»

Lösungsorientierte Gesprächsführung	Ebene Schüler oder Schülerin	Ebene Klasse		Ebene Lehrperson sich selbst gegenüber	Ebene Team
«Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an? Haben Sie einen Namen dafür?»					
«Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10?»					
«Wo stösst dieser Handlungsansatz für Sie an Grenzen?»					

10.) (Falls die lösungsorientierte Sprache nicht angesprochen wurde): «Können Sie mir höchstens drei für Sie wichtigen Aspekte der lösungsorientierten Sprache nennen?»

11.) «Zum Schluss: Habe ich etwas in Ihren Augen Wichtiges vergessen? Was wollen Sie mir auf den Weg mitgeben?»

«Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für Ihre Bereitschaft, sich auf die vielen Fragen einzulassen, für die ehrlichen Antworten und für Ihr Vertrauen.»

11.3. Merkkarten mit den lösungsorientierten Annahmen für das Interview

Die folgenden Merkkarten wurden für das Interview laminiert und der Lehrperson vorgelegt. Die Frage dazu lautete, drei bis höchstens vier Annahmen auszuwählen und deren Bedeutung für sich selbst zu erläutern.

Grundannahme/positives Menschenbild

«Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16).

«Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17).

«Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). In eigener Sache ist jeder Mensch Experte für das Finden von passenden Lösungen (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 15).

«Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/ sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17).

«Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18).

«Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19).

**«Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin»
(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19).**

**«Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch»
(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 20).**

Man muss das Problem nicht kennen und analysieren, um eine Lösung zu finden (vgl. Steiner, 2011, S. 14).

«Was wir bekämpfen, verstärken wir» (Rade, 2019, S. 17).

Hinter jedem Vorwurf und jeder Klage steckt ein Wunsch, ein Bedürfnis, den es sich lohnt aufzuspüren (vgl. Steiner, 2011, S. 207).

11.4. Sammlung von konkreten Umsetzungen

Im folgenden Abschnitt findet sich eine Beschreibung zu den in Kapitel 4.2. aufgelisteten konkreten Umsetzungen. Wiederum werden sie bezogen auf die verschiedenen Handlungsansätze aufgeführt

- ❖ Handlungsansätze: Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten & Orientierung am Gelingen & Erkennen von Ausnahmen.

In den Interviews zeigt sich, dass die drei Handlungsansätze nicht klar getrennt werden (können?). Oft wird der Blick auf mehrere Aspekte gerichtet und im gleichen Tool angesprochen oder festgehalten. Deshalb habe ich mich entschieden, die genannten Umsetzungen in die gleiche Tabelle aufzunehmen. Die Wirksamkeit wurde nicht bei allen Lehrpersonen konsequent abgefragt, was sehr bedauerlich ist und einen Vergleich unmöglich macht.

Ebene	Konkrete Umsetzungen
Lernende und Klasse	<p>- Wochenrückblick: alle SuS reflektieren die vergangene Woche und schreiben über ihre Befindlichkeit, was ihnen gut gelungen ist, was ihnen Spass gemacht hat, wo sie Fortschritte erzielt haben oder worauf sie stolz sind. Auch Probleme oder Kritik dürfen eingebracht werden. Die Lehrperson nimmt schriftlich darauf Bezug. Es entsteht ein schriftlicher Dialog, manchmal wird er mündlich aufgegriffen und vertieft (I-1, 12; I-7, 12 & 15). <i>Grenze:</i> Für einige SuS ist es schwierig, sich schriftlich oder auch mündlich auszudrücken. Sprachliche Kompetenz aber auch die Fähigkeit für Reflexion sind unterschiedlich (I-7, 12). <i>Wirksamkeit:</i> 7 - 9. Hoch.</p> <p>- Reisetagebuch: Am Ende der Woche in der letzten Schulstunde schreiben alle SuS auf, was sie diese Woche gelernt und was sie selber dazu beigetragen haben, was ihnen gut gelungen ist und was sie sich wünschen. Am Schluss gestalten sie eine Zeichnung. Dieses Heft dürfen sie, wenn sie wollen, der LP zeigen. Sie dürfen es auch am Wochenende nach Hause mitnehmen und es den Eltern zeigen. Meistens gibt die LP positive Rückmeldungen dazu. Korrigiert wird auf keinen Fall. Auch nicht beschrieben, was sie verbessern könnten. Fokus ist ausschliesslich auf das Positive (I-4, 11 & 4). <i>Wirksamkeit:</i> 10. Sehr hoch.</p> <p>- Feedback-Runde am Freitag: Die SuS teilen mündlich mit, was ihnen diese Woche gut gelungen ist (I-1; 12). <i>Wirksamkeit:</i> 9. Hoch.</p> <p>- Wiederkehrende Feedback-Runden: Die Lernenden nennen ihre Stärken oder machen sich selber Komplimente zu Dingen, die ihnen gelungen sind (I-3, 12).</p> <p>- Feedback-Runden zu Beiträgen von SuS: Bei Schülerbeiträgen wie Vorträgen, Präsentationen usw. beurteilen sich die Lernenden in einem ersten Schritt selbst. Anschliessend geben die LP und die Mitlernenden Rückmeldungen mit Fokus auf das Gelungene (I-1, 12 & 15; I-7, 14). <i>Grenze:</i> Manchmal weigern sich SuS Feedbacks zu geben. <i>Wirksamkeit:</i> 9. Hoch.</p> <p>- Teichrat: Die SuS schreiben wöchentlich in einem Heft auf, was ihnen diese Woche gut gelungen ist und was sie sich für die nächste Woche vornehmen. Darauf findet eine mündliche Runde statt, in welcher die SuS ihre Einträge mündlich einbringen. Ergänzt wird die Runde durch Komplimente, die Lernende sich gegenseitig machen. Manchmal nennt die LP auch Komplimente, anerkennt und verstärkt damit Gelungenes (I-2, 12 & 15; I-4, 14). <i>Grenze:</i> Kind mit ASS scheint gegenüber Komplimenten gleichgültig zu sein. <i>Wirksamkeit:</i> Bei Kindern mit ASS 1, sehr tief. Sonst 8, hoch.</p> <p>- Das-Kannst-Du-Ordner: Für SuS, die von sich das Bild haben, das sie nichts können, fotografiert die LP Situationen, die zeigen, was das Kind gut kann. Diese können ihm immer wieder vor Augen gehalten werden (I-2,12).</p>

- **Plakate zu eigenen Fähigkeiten und Stärken:** Die SuS machen auf Packpapier einen Umriss des eigenen Körpers. Danach füllen sie die Konturen mit Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen (I-3, 12).

- **Standortgespräche (1 - 2x pro Jahr):** In diesen Gesprächen wird immer auf die Ressourcen und Stärken der SuS Bezug genommen, oft auch im Zusammenhang mit den Zielen, die sich die Lernenden selber setzen. LP führt Protokoll (I-3, 12; I-7, 15; I-8, 12).

Grenze: Man merkt den Druck der Eltern, was die Wirkung abschwächen kann. Der Fokus auf das Positive kann die Einschätzung der Eltern verfälschen (I-7, 15).

Wirksamkeit: 6 - 9. Mittel bis hoch.

- **Fördergespräche (2x pro Jahr):** Die SuS kommen zu Wort. Sie nennen ihre Stärken, worauf sie stolz sind, wo sie Fortschritte gemacht haben. Die Eltern und die LP ergänzen die Liste. Es wird protokolliert (I-5, 11 & 14; I-6, 12).

Grenze: Manchmal haben Eltern am Anfang noch Mühe positive Dinge über ihr Kind zu formulieren. Mit der lösungsorientierten Sprache vertraut zu werden, braucht Zeit und Übung. Die Gesprächsleitung hat die wichtige Aufgabe, die Eltern zu lenken, sonst schlage das auf das Gemüt der Kinder (I-5, 11).

Wirksamkeit: 9. Hoch.

- **Einzelgespräche mit der Bezugsperson (ca. alle drei Wochen):** Das Kind nennt seine Stärken und Erfolge und erhält positive Rückmeldungen. Ziel ist, dass das Kind merkt: «Ich kann das!» (I-6, 12). In den Gesprächen werden lösungsorientierte Fragen gestellt und die Fortschritte bezüglich der selbst formulierten Ziele reflektiert. Am Schluss erhalten SuS eine Rückmeldung zum Gespräch (I-7, 12).

- **Reflecting-Team (1x pro Jahr):** Das Team kommt mit dem einzelnen Kind zusammen, eine Person leitet das Gespräch. Das Kind sitzt abseits der Gruppe, Blick ist abgewendet. Das Team spricht über das Kind und tauscht sich aus, was es am Kind schätze, was für Fähigkeiten das Kind habe. Zwischendurch wird das Kind gefragt, worüber es staune oder sich freue. Das Protokoll wird an die Person weitergegeben, die das Kind wünscht, beispielsweise an die Eltern oder an andere Lehrpersonen (I-5, 11; I-6, 12).

Grenze: Eine Schwierigkeit ist, wenn sich ein Kind permanent zu hoch oder zu tief einschätzt. Skalierungen sollte man nicht korrigieren. Dennoch muss mit der Zeit eine Korrektur der Wahrnehmung stattfinden (I-6, 12)

Wirksamkeit: 7 - 10. Hoch bis sehr hoch.

- **Positive Rückmeldungen im Alltag:** Oft zwischendurch, wenn der Klasse oder den SuS etwas gut gelungen ist (I-5, 11).

- **Ich-Kann-Karten-Set:** Kann in Gesprächen, für Klassenrunden und das Zusammenstellen von Plakaten angewendet werden. Eigentlich ist es ein Memory-Spiel (I-6, 12).

- **Ressourcen-Karten-Set:** Die Fragen können als Anregung in Klassenrunden oder Einzelgesprächen angewendet werden. Beispiel: «Was würdest du verändern, wenn du König wärst?» Spielerisch setzen sich die SuS mit ihren Stärken und Fähigkeiten auseinander. Variationen ergeben verschiedene Einsatzmöglichkeiten (I-7, 12).

	<p>- Individualisierte Arbeitspläne/Wochenpläne/Tagespläne: die Aufträge auf den Wochenplänen sind an die Stärken, Fähigkeiten und Möglichkeiten der Lernenden angepasst. Durch die Individualisierung werden Erfolgserlebnisse ermöglicht (I-6, 12, I-7, 12). Nach dem Lösen der Aufträge kann mit dem Schüler skaliert und kurz reflektiert werden, wie den SuS die Aufgabe gelungen ist (I-8, 15). Grenze: Wenn die SuS ihr Gelingen stets mit einer 10 beurteilen, ist es schwierig, das einfach stehen zu lassen. Es könnte die eigene Einschätzung verzerren (I-8, 15).</p> <p>- Individualisierte Lernkontrollen: Die Aufgaben sind so zusammengestellt, dass alle SuS etwas wissen können. So werden Erfolgserlebnisse ermöglicht (I-1, 15).</p> <p>- Interdisziplinäre Informationsplattformen wie EasyDok oder Journal: Es wird darauf geachtet, dass viele Positive Ereignisse und Beobachtungen genannt werden (I-1, 15). In einer Institution ist die Regel, dass sich mindestens die Hälfte der Einträge auf gelungene Dinge beziehen müssen. Diese Protokolle werden wöchentlich auch an die Eltern verschickt (I-2, 15; I-3, 15).</p> <p>- Team-Tag (2x pro Jahr): Das Team trifft sich einen ganzen Tag lang und spricht auch über Erfreuliches, Positives, Gelungenes und Fortschritte der SuS. Dies wird auf einem Plakat festgehalten, die an der Wandtafel stehen und die SuS einsehen können. Oder es wird ihnen persönlich zurückgemeldet. Der Tag wird als sehr schön empfunden (I-4, 14).</p>
<p>LP mit sich selber</p>	<p>- Oasen-Tag: LP gestaltet seine Tage bewusst und plant Aktivitäten ein, zum Ausgleich und um zu seiner Gesundheit beizutragen. Dafür muss man wissen, was einem gut tut und die Verantwortung dafür übernehmen (I-4, 11). <i>Wirksamkeit:</i> Hoch.</p> <p>- Mitarbeitergespräch (MAG): Als Vorbereitung auf das Gespräch und im Gespräch selber reflektiert die LP seine Stärken, seine Fähigkeiten, was gut gelaufen ist und wie das Ziel gelungen ist (I-5, 14). Grenze: Geht im Alltag immer wieder vergessen. <i>Wirksamkeit:</i> 7. Hoch.</p> <p>- Im Austausch: LP spricht über die eigenen Stärken, Fähigkeiten und was gut gelungen ist. Das bedingt, dass man die eigenen Stärken erkennt und dazu stehen kann (I-7, 12).</p> <p>- Tagebuch: In einer Weiterbildung vom ZLB wurde die Idee eines lösungsorientierten Tagebuches eingebracht. Darin werden täglich Dinge festgehalten, über die man sich gefreut hat, die gut gelungen sind oder auf die man stolz ist. Der Fokus ist auf positive Ereignisse ausgelegt (I-8, 12). <i>Wirksamkeit:</i> 10. Sehr hoch.</p>
<p>Team</p>	<p>- Team-Sitzungen: Jeweils eine Runde wird dem Austausch darüber gewidmet, was in der letzten Zeit, seit der letzten Sitzung den Mitarbeitenden gut gelungen ist. In einer zweiten Runde erzählen Alle Positives oder Gelungenes bezogen über die SuS. Alles wird protokolliert (I-2, 15; I-3, 15; I-4, 14). Grenze: Scheint nicht allen Erwachsenen gleich wichtig zu sein. <i>Wirksamkeit:</i> 7. Hoch.</p> <p>- Mitarbeiter-Gespräche (MAG): Die Mitarbeitenden nennen ihre Stärken, wählen Ziele selber und beschreiben, wie ihnen die Umsetzung der Ziele im vergangenen Jahr gelungen ist. Der Fokus liegt auf dem Gelingen. Die Rückmeldungen der leitenden Person sind stets wertschätzend und auf Positives fokussiert (I-1, 12; I-7, 15). <i>Wirksamkeit:</i> 9. Hoch.</p> <p>- Warme Dusche: Jeweils eine Person bekommt vom Team Komplimente und Rückmeldungen über wahrgenommene Stärken und darüber, was an ihnen geschätzt wird und sie gut gemacht haben (I-1, 12).</p> <p>- Positive Rückmeldungen im Alltag: Die Kultur im Team ist so geprägt, dass oft gegenseitig Komplimente gemacht werden (I-2, 12 & 15; I-3, 12). <i>Wirksamkeit:</i> 9. Hoch.</p> <p>- Ressourcen-Liste/Ressourcen-Katalog: Alle Erwachsenen nennen ihre Ressourcen. Diese werden in einem Dokument festgehalten. Man kann auf die Lehrperson zugehen,</p>

<p>wenn man beispielsweise eine gute Köchin für das Lager braucht (I-3, 12). Das Erstellen der Liste wird als wirksam empfunden (I-6, 12). <i>Grenzen:</i> Geht im Alltag vergessen, werde kaum genutzt. <i>Wirksamkeit:</i> Tief.</p> <p>- Reflecting-Team (1x pro Jahr): Das Team kommt zusammen, eine Person leitet das Gespräch. Eine andere Person sitzt abseits der Gruppe, Blick ist abgewendet. Das Team spricht über die Person und tauscht sich aus, was es an ihr schätze, was für Fähigkeiten sie hat. Zwischendurch wird die Person gefragt, was sie überrasche oder worüber sie sich freue. Es wird protokolliert (I-5, 11). <i>Grenze:</i> Nicht alle hören gerne Komplimente von den Teammitgliedern. <i>Wirksamkeit:</i> 7. Hoch.</p> <p>- LOA-Lerngruppen (4x pro Jahr): Es werden verschiedene Themen besprochen und Übungen gemacht. Eine heisst beispielsweise «Der Coach, den du selber sein möchtest». Alle Teammitglieder schreiben 20 Stärken, Ressourcen, Fähigkeiten von sich selber auf. Diese hohe Zahl fordert heraus, wird aber als sehr wirksam erlebt (I-6, 12). <i>Wirksamkeit:</i> Hoch.</p> <p>- Supervision: In diesem Gefäss kommen auch die Stärken und Fähigkeiten eines Teams immer wieder zur Sprache (I-7, 12; I-8, 12). <i>Wirksamkeit:</i> 7. Hoch.</p> <p>- Feedback- Büchlein: Die Büchlein liegen für alle Teammitgliedern zugänglich im Büro oder Lehrerzimmer. Die Erwachsenen schreiben sich gegenseitig Feedbacks darüber, was sie gefreut, beeindruckt aber auch geärgert hat. <i>Grenze:</i> Im Alltag geht es oft vergessen. <i>Wirksamkeit:</i> 7. Hoch.</p>
--

❖ Handlungsansatz: Umgang mit Komplimenten, Lob und Wertschätzung

Komplimente machen und Loben findet mündlich im Alltag und in den Gesprächen oft statt. An dieser Stelle werden Tools beschrieben, mit welchen dieser Handlungsansatz gezielt konkret umgesetzt wird.

Ebene	Konkrete Umsetzungen
Lernende und Klasse	<p>- Palmentag: Die Lernenden bekommen alle drei Monate einen solchen Tag geschenkt. Das Kind, das an der Reihe ist, darf zum Zvieri etwas Süsses auswählen und Sirup trinken. Anschliessend wird eine Runde gemacht, in welcher die Mitlernenden und die Erwachsenen dem Palmentag-Kind Komplimente zu Stärken und zu Gelungenem machen. Die Aussagen werden schriftlich festgehalten, auf ein Plakat geklebt und für alle sichtbar auf der Gruppe ausgestellt. Es kommt zum Ausdruck, was an ihnen geschätzt wird (I-3, 12).</p> <p>- Briefkasten für die SuS: Wenn das Schulteam im Schulalltag bei einem Kind etwas beobachtet, das gut läuft oder gut gelingt, schreiben sie ein Lob-Briefchen und legen es dem betreffenden Kind in einen persönlichen <i>Briefkasten</i> (I-3, 15).</p> <p>- Lob-Kärtchen: Wenn vom Schulteam beobachtet wird, dass dem Kind etwas besonders gut gelungen ist, schreiben sie dies auf ein Lobkärtchen und übergeben es den SuS. Manche sammeln und hüten die Kärtchen sehr. Das Team spricht sich manchmal ab, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Kind Lob dringend nötig hat oder verdient hat. Dann wird gemeinsam darauf geachtet, viel Wertschätzung zu zeigen (I-5, 14). <i>Wirksamkeit:</i> Hoch.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>

	<ul style="list-style-type: none"> - Komplimenten-Runde mit Einträgen in ein Heft (2x pro Woche): Die Lehrpersonen melden jeweils mittwochs und freitags allen SuS etwas zurück, was ihnen als positiv oder gelungen aufgefallen ist. Diese Rückmeldungen werden schriftlich in einem Heft übertragen. Die SuS können die Hefte jederzeit lesen (I-8, 15). - Komplimenten-Runden/Feedback-Runden: oft im Alltag (I-1, 16; I-7, 12) - Warme Dusche: Die Lehrperson und die Mitlernenden geben einer Mitschülerin oder einem Mitschüler positive Rückmeldungen darüber, was sie an ihr oder ihm schätzen. Auch Stärken, Fähigkeiten oder Gelungenes wird genannt (I-7, 12). - Viele Komplimente im Alltag: (I-3, 15; I-5, 14) - Wochenrückblick: Die Jugendlichen reflektieren die Woche, ihr Lernen ihr Handeln. Die Lehrperson nimmt darauf Bezug und meldet Gelungenes zurück, macht Komplimente oder stellt Fragen. (I-1, 16)
Team	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Komplimente im Alltag: oft gegenseitig und wird sehr geschätzt (I-3, 15) - Warme Dusche: Jeweils eine Person bekommt vom Team Komplimente und Rückmeldungen über wahrgenommene Stärken und darüber, was an ihnen geschätzt wird und sie gut gemacht haben. Es sind positive Rückmeldungen (I-1, 12; I-7, 16).

❖ Handlungsansatz: Arbeit an Zielen

Im Zusammenhang mit der Arbeit an Zielen wurden folgende Tools genannt:

Ebene	Konkrete Umsetzungen
Lernende und Klasse	<p>- Spielbrett mit Felder: An der magnetischen Wand ist ein Spielbrett abgebildet mit einer vereinbarten Anzahl Feldern. Täglich wird mit allen SuS die Umsetzung der Ziele reflektiert. Die Ziele werden vorgängig in einem Gespräch vereinbart, schriftlich festgehalten und für alle lesbar über dem Spielplan ausgestellt. Die Gruppe unterstützt sich gegenseitig, erinnert an Gelungenes, darf aber auch kritisch respektvoll Nichterreichtes benennen. Bei einer positiven Einschätzung darf das Kind mit seiner ebenfalls magnetischen Spielfigur ein Feld vorrücken. Ist das Ziel erreicht, erhält das Kind eine Belohnung in Form von «geschenkter Zeit» oder etwas Süßem (I-2, 15).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
	<p>- Programm Ich schaffs!: Alle SuS formulieren persönliche Ziele, die sie so lange verfolgen, bis die SuS selber das Gefühl haben, ihr Ziel genügend gut erreicht zu haben. Die Fortschritte werden im Klassenverband regelmässig reflektiert. Dann wird abgeschlossen und auf eine einfache Art gefeiert (I-8, 15). <i>Grenze:</i> Für einige SuS ist es schwierig, die Ziele zu formulieren und zu verfolgen (I-8, 15). <i>Wirksamkeit:</i> Hoch.</p> <p>- Schulische Standortgespräche/Fördergespräche: Die SuS formulieren eigene Ziele, welche regelmässig im Einzelgespräch oder Zielgesprächen überprüft werden. (I-1, 17; I-3, 17). <i>Grenze:</i> Das Kind verliert das Ziel aus den Augen, denkt im Alltag nicht daran. Regelmässiges überprüfen ist sehr wichtig. Das Formulieren der Ziele kann sprachlich anspruchsvoll sein, SuS brauchen oft Unterstützung. Ist zeitintensiv. <i>Wirksamkeit:</i> 4 – 8. Mittel bis Hoch</p> <p>- Kompetenz-Karten-Set: Die SuS eine Kompetenzkarte und formulieren anhand dieser Wahl ihr Ziel. Passend dazu entscheiden sich die SuS ein Projekt umzusetzen, in welchem sie die ausgewählte Kompetenz trainieren können. Das Projekt und die Reflexion dazu finde im Austausch und an den schulischen Standortgesprächen statt, wo das Projekt auch</p>

den Eltern vorgestellt werde. Diese Form von selbstorganisiertem Lernen sei sehr wirksam (I-5, 16)

Wirksamkeit: Hoch.

- **Der Zielbaum:** Die formulierten Ziele werden auf einem Papier in Blattform aufgeschrieben und an einem grossen gezeichneten Baum für alle gut sichtbar ausgestellt. Das Erreichen der Ziele wird regelmässig reflektiert, skaliert und gemeinsam in der Gruppe oder in den Einzelgesprächen besprochen. Wird ein Ziel abgeschlossen, wird auf das Blatt eine Tierfigur geklebt. Das Blatt bleibt am Baum, ein neues Blatt mit dem neuen Ziel wird gestaltet. Auf diese Weise wird auch visualisiert, wie sich der Baum füllt, also Ziele erreicht werden. Auch die Erwachsenen machen dabei mit eigenen Zielen mit (I-5, 16; I6, 17).

Wirksamkeit: 9. Hoch.

- **Perlensystem zu Klassenregeln:** Die Regeln werden mit den SuS erarbeitet oder vorgegeben. Für das Einhalten der Regeln werden verschiedene Tools angewendet, die meisten mit Sammeln von Klassenpunkten oder Perlen und Belohnungsaussichten für die ganze Klasse (I-8, 12; I-5, 14; I-6, 15). Grenze: Es muss gut darauf geachtet werden, dass die SuS, die die Regeln noch nicht einhalten können, nicht als Sündenböcke dastehen. Das berge wiederum die Möglichkeit, Toleranz zu lernen (I-8, 12). Eine Teamgruppe arbeitet mit Joker, die eingesetzt werden können, wenn nur ein Schüler sich nicht an die Regeln gehalten hat.

Wirksamkeit: 7 - 8. Hoch.

	<p>- Tagesziel: Bevor die SuS mit einem Auftrag beginnen, fragt die Lehrperson jedes einzelne Kind nach einer Voraussage, wie gut es ihm z.B. gelingen wird, konzentriert zu arbeiten oder ausdauernd dran zu bleiben usw. Die Angegebene Zahl wird an der Wandtafel notiert. Nach der Arbeitsphase wird mit allen ausgewertet und überprüft, ob die vorausgesagte Zahl auch eingehalten wurde. Die Lehrperson beteiligt sich auch daran (I-8, 17).</p>
Team	<p>- Mitarbeiter-Gespräche (MAG): Die Mitarbeitenden nennen ihre Stärken, wählen Ziele selber und beschreiben, wie ihnen die Umsetzung der Ziele im vergangenen Jahr gelungen ist. Der Fokus liegt auf dem Gelingen. Die Rückmeldungen der leitenden Person sind stets wertschätzend und auf Positives fokussiert (I-1, 12 & 17).</p> <p>- Jahresziele: Im Team werden übergeordnete Ziele formuliert, die von den Teammitgliedern auf persönliche Art umgesetzt werden. Regelmässiger Austausch findet statt, sichert die Umsetzung und ermöglicht eine gemeinsame Linie (I-5, 16; I-7, 17).</p>

❖ Handlungsansatz: Lösungsorientierte Gesprächsführung

Im Zusammenhang mit dem Bereich Gesprächsführung wurden folgende Tools genannt. Alle Umsetzungen wurden schon bei den ersten drei Handlungsansätzen genannt, sind also Doppelnennungen.

Ebene	Konkrete Umsetzungen
Lernende und Klasse	<p>- Standortgespräche (1 - 2x pro Jahr): In diesen Gesprächen wird immer auf die Ressourcen und Stärken der SuS Bezug genommen, oft auch im Zusammenhang mit den Zielen, die sich die Lernenden selber setzen. LP führt Protokoll (I-3, 12; I-7, 15; I-8, 12). <i>Grenze:</i> Man merke den Druck der Eltern, was die Wirkung abschwächen kann. Der Fokus auf das Positive kann die Einschätzung der Eltern verfälschen (I-7, 15). <i>Wirksamkeit:</i> 6 - 9. Mittel - hoch.</p> <p>- Fördergespräche (2x pro Jahr): Die SuS kommen zu Wort. Sie nennen ihre Stärken, worauf sie stolz sind, wo sie Fortschritte gemacht haben. Die Eltern und die LP ergänzen die Liste. Es wird protokolliert (I-5, 11 & 14; I-6, 12). <i>Grenze:</i> Manchmal haben Eltern am Anfang noch Mühe positive Dinge über ihr Kind zu formulieren. Mit der lösungsorientierten Sprache vertraut zu werden, braucht Zeit und Übung. Die Gesprächsleitung hat die wichtige Aufgabe, die Eltern zu lenken, sonst schlage das auf das Gemüt der Kinder (I-5, 11). <i>Wirksamkeit:</i> 9. Hoch.</p> <p>- Einzelgespräche mit der Bezugsperson (ca. alle drei Wochen): Das Kind nennt seine Stärken und Erfolge und erhält positive Rückmeldungen. Ziel ist, dass das Kind merkt: «Ich kann das!» (I-6, 12). In den Gesprächen werden lösungsorientierte Fragen gestellt und die Fortschritte bezüglich selbst formulierten Zielen reflektiert. Am Schluss erhalten SuS eine Rückmeldung zum Gespräch (I-7, 12).</p> <p>- Reflecting-Team (1x pro Jahr): Das Team kommt mit dem einzelnen Kind zusammen, eine Person leitet das Gespräch. Das Kind sitzt abseits der Gruppe, Blick ist abgewendet. Das Team spricht über das Kind und tauscht sich aus, was es am Kind schätzt, was für Fähigkeiten das Kind hat. Zwischendurch wird das Kind gefragt, worüber es erstaunt ist oder sich gefreut hat. Das Protokoll wird an die Person weitergegeben, die das Kind wünscht, beispielsweise an seine Eltern (I-5, 11; I-6, 12). <i>Grenze:</i> Eine Schwierigkeit kann sein, wenn sich ein Kind permanent zu hoch oder zu tief einschätzt. Skalierungen sollte man nicht korrigieren. Dennoch müsse mit der Zeit eine Korrektur der Wahrnehmung stattfinden (I-6, 12) <i>Wirksamkeit:</i> 7 - 10. Hoch - sehr hoch.</p>
Team	<p>- Team-Sitzungen: Jeweils eine Runde wird dem Austausch darüber gewidmet, was in der letzten Zeit, seit der letzten Sitzung den Mitarbeitenden gut gelungen ist. In einer zweiten Runde erzählen alle Positives oder Gelungenes bezogen über die SuS. Alles wird protokolliert (I-2, 15; I-3, 15; I-4, 14). <i>Grenze:</i> Scheint nicht allen Erwachsenen gleich wichtig zu sein.</p>

	<p><i>Wirksamkeit: 7. Hoch.</i></p> <p>- Mitarbeiter-Gespräche (MAG): Die Mitarbeitenden nennen ihre Stärken, wählen Ziele selber und beschreiben, wie ihnen die Umsetzung der Ziele im vergangenen Jahr gelungen ist. Der Fokus liegt auf dem Gelingen. Die Rückmeldungen der leitenden Person sind stets wertschätzend und auf Positives fokussiert (I-1, 12; I-7, 15).</p> <p><i>Wirksamkeit: 9. Hoch.</i></p> <p>- Warme Dusche: Jeweils eine Person bekommt vom Team Komplimente und Rückmeldungen über wahrgenommene Stärken und darüber, was an ihnen geschätzt wird und sie gut gemacht haben (I-1, 12)</p> <p>- Reflecting-Team (1x pro Jahr): Das Team kommt zusammen, eine Person leitet das Gespräch. Eine andere Person sitzt abseits der Gruppe, Blick ist abgewendet. Das Team spricht über die Person und tauscht sich aus, was es an ihr schätzt, was für Fähigkeiten sie hat. Zwischendurch wird die Person gefragt, worüber sie erstaunt ist oder worüber sie sich freut. Es wird protokolliert (I-5, 11).</p> <p>Grenze: Nicht alle hören gerne Komplimente von den Teammitgliedern.</p> <p><i>Wirksamkeit: 7. Hoch.</i></p> <p>- LOA-Lerngruppen (4x pro Jahr): Es werden verschiedene Themen besprochen und Übungen gemacht. Eine heisst beispielsweise «Der Coach, den du selber sein möchtest». Alle Teammitglieder schreiben 20 Stärken, Ressourcen, Fähigkeiten von sich selbst auf. Diese hohe Zahl fordert heraus, wird aber als sehr wirksam erlebt (I-6, 12).</p> <p><i>Wirksamkeit: Hoch.</i></p> <p>- Supervision: In diesem Gefäss kommen auch die Stärken und Fähigkeiten eines Teams immer wieder zur Sprache (I-7, 12; I-8, 12).</p> <p><i>Wirksamkeit: 7. Hoch.</i></p>
--	---

❖ Handlungsansatz: Umdeuten

Im Zusammenhang mit diesem Handlungsansatz wurden nur wenige Tools genannt, weil das Reframing oft integriert in den Gesprächen stattfindet. Ergänzend wird Folgendes genannt:

Ebene	Konkrete Umsetzungen
Lernende und Klasse	<p>- Im Gespräch: Die Lehrperson sucht gemeinsam mit den SuS ihr herausforderndes Verhalten zu reflektieren und die positive Seite darin zu erkennen (I-2, 13).</p> <p>- Paradoxe Interventionen: Durch Umdeutung kann die LP eine Erwiderung oder Reaktion finden, die die SuS nicht erwarten und deshalb die Situation auflockert. Solche Interventionen können eine andere Sicht auf beiden Seiten ermöglichen, so dass die SuS eher aus einem negativen Verhalten aussteigen können (I-8, 13).</p> <p><i>Wirksamkeit: 7 - 8. Hoch</i></p>
Team	<p>- Team-Sitzungen/Supervisionen: Als Vorbereitung auf Förder- und Einzelgespräche wird bei Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, durch Umdeuten eine positive Sicht der Handlungen des Lernenden gesucht (I-2, 13; I-3, 13;).</p> <p><i>Grenze:</i> Braucht Bewusstsein und Zeit.</p> <p><i>Wirksamkeit: 6 - 9. Hoch</i></p>

- Lobkärtchen: www.wolpertingerswarenhaus.de
- Ressourcen-Karten-Set: Scholz, F. (2018). *Stärken-Schatz-Kiste für Kinder und Jugendliche*. Weinheim: Beltz Verlag
- Ich-Kann-Kartenset: Vogt-Sitzler, F. & Vogt, M. & Bexte B.(2020). *Die Ich-Kann-Hasen-Hühner-Hunde. Das Ressourcen-Memoriespiel*. (7. Auflage). Bremen: Manfred Vogt Spielverlag

11.5. Transkriptionen der acht Interviews

An dieser Stelle werden die acht anonymisierten Interviews transkribiert aufgeführt. Diese Protokolle bilden die Grundlage für die Zusammenfassungen, Analysen und Deutungen im gesamten Kapitel 4. Die Referenzen ergeben sich aus den Zahlen in Klammer. Um dies zu verdeutlichen füge ich ein Beispiel an: Steht im Kapitel 4.1. hinter einer Aussage die Zahl (1-4, 6) bedeutet dies, dass sich meine Zusammenfassung aus der Antwort von der interviewten Person 4 ergibt, die unter Abschnitt 6 aufgeführt ist. Die Transkriptionen sind in der indirekten Rede im Konjunktiv geschrieben.

In der rechten Spalte des Protokolls stehen die Kategorien und wichtige Hinweise. Markante Aussagen, die sinngemäss in Kapitel 4 zitiert werden sind gelb, Hinweise auf konkrete Umsetzungen sind grün, Aussagen zur Wirksamkeit eines Handlungsansatzes sind türkis und Beschreibungen von Grenzen sind grau markiert.

11.5.1. Interview 1 mit E. (I-1)

Zusammenfassung des Interviews mit E. (weiblich, 65 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 17.02.2020 während den Ferien, von 10.00 Uhr bis 11.40 Uhr (Dauer: 1h 40 min) in der Institution, in einem kleinen Raum statt. E. wirkte sehr entspannt, geduldig und schien sich auf das Interview zu freuen.

<p>1</p>	<p><i>E. wird von mir informiert, dass ich mit ihr die Interview-Reihe eröffne. Sie erklärt sich bereit, mir am Schluss bezüglich Ablauf und Verständlichkeit Hinweise und Rückmeldungen zu geben.</i> <i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>E. sagt, dass die Grundannahme für sie im Schulalltag sehr wichtig sei. Als der LOA für Sie noch neu war, habe sie ob dieser Annahme gestutzt. Noch vor 10 Jahren hätte sie die Aussage, dass kein Mensch destruktiv handelt, anders beurteilt. Sie hätte da «drei Fragezeichen dahinter gesetzt». Sie vermutet, dass sie früher anderer Meinung darüber gewesen sei. Heute sehe sie das meistens anders, obwohl es manchmal schwierig sei, das zu akzeptieren und manchmal Widerstand da sei. Ihre Haltung habe sich in den letzten 10 Jahren Dank dem LOA in eine sehr positive Richtung verändert. Wenn spontane Gedanken aufkommen, innerlich aggressive, ablehnende Gedanken aufsteigen, in Situationen, die sie nicht einfach so akzeptieren könne, merke sie, wie sie zweimal darüber nachdenke. Sie habe viel mehr Verständnis und sie versuche einen ganz anderen Weg zu gehen, als sie vermutlich früher gegangen sei, anders als sie es in der Ausbildung gelernt habe, anders als sie früher mit Kindern und Jugendlichen umgegangen sei. Es habe sich viel verändert. Sie habe durchaus noch innerliche Reaktionen wie früher. In der Reflexion helfen ihr die Grundannahmen eine andere Sicht einzunehmen.</p>	<p>Kategorie: Positives Menschenbild.</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit.</p> <p>Veränderung in positive Richtung. Umgang mit eigenen aggressiven Gedanken.</p> <p>Mehr Verständnis. Andere Handlungswege möglich.</p> <p>Reflexion bewirkt Perspektivenwechsel.</p>
	<p><i>Vor E. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern diese für sie bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
	<p>Erste Wahl von E.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19).</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken.</p>

<p>2</p>	<p>E. äussert, dass sie ganz stark davon überzeugt sei, dass das unglaublich wichtig sei. Sie habe viele Beispiele mit Kindern und Jugendlichen erlebt, die diese Annahme belegen. Sie lege den Fokus klar auf das Stärken des Positiven. Und nicht, wie sie es häufig auch selbst erlebt habe, dass man jungen Menschen immer sagt, was sie nicht können, was ihnen nicht gelinge, was noch nicht gut sei, statt das Positive, die Stärken und Fähigkeiten zu nennen. Vor allem in den sogenannten wichtigen Fächern. Das sei fatal. <i>Auf die Frage, ob das Kuschelpädagogik sei, wenn man nur das Positive betone, ob es das Bild verfälsche antwortet E.:</i> Das Risiko sehe E. darin, wenn undifferenziert und in einem übertriebenen Masse gelobt werde. Dann habe es für sie auch etwas Unehrlisches. Sie ist hundertprozentig davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche das spüren. Wenn dem Kind nun etwas noch nicht gelinge oder es etwas wirklich nicht kann, könne sie dennoch auf andere gelungene Dinge weisen. Sie ermutige das Kind, etwas zu versuchen, traue ihm etwas zu, betone kleine Schritte und Erfolge, auch wenn sie in anderen Bereichen stattfinden. Hilft man dem Schüler diese zu erkennen und macht man sie ihm dadurch präsent, sei das wie eine gute Welle, die überschwappt.</p>	<p>Systemische Sicht. Kooperation. Blick auf Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten. Das Positive stärken. Blick auf Defizite ist fatal. Undifferenziertes Loben. Übertriebenes Loben. Fokus auf das Gelingen. Etwas zumuten, zutrauen. Fokus auf kleine Schritte und Erfolge, ermutigen.</p>
<p>3</p>	<p>Zweite Wahl von E.: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Das sei E. ganz wichtig, aus der Erfahrung heraus, dass man Kindern häufig sagt: «Das verstehst du noch nicht, das kannst du noch nicht, da bist du noch zu jung dafür.» Kinder und Jugendliche wurden noch lange, bis in ihre Ausbildungszeit, nicht so ernst genommen. Weil sie das persönlich schmerzlich erlebt habe, sei ihr das ein ganz wichtiger Ansatz, den sie versucht umzusetzen. Jedes Kind, jeder Jugendliche habe das Recht, in seinen Aussagen ernst genommen zu werden. Das heisse nicht, dass sie seiner Meinung sein müsse. Das könne sie auch begründen. Sie könne aber seine Aussage oder sein Verhalten respektieren und zu verstehen versuchen.</p>	<p>Kategorie: Aufmerksam zuhören und das Gegenüber ernst nehmen. Sich nicht ernst genommen fühlen, schmerzt. Respekt vor Aussagen und Verhalten der SuS.</p>
<p>4</p>	<p>Dritte Wahl von E.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Das ist ähnlich wie sie oben beschrieben habe bezogen auf die positive Welle. Wenn beispielsweise eine Zeichnung gut gelinge, heisse das zwar noch nicht, dass die Mathematik deswegen besser gehe. Aber durch die Sicht auf das Gelingende könne vielleicht die Motivation auch in einem anderen Fach geweckt werden. Es sei für jeden Menschen schön, wenn er für etwas Anerkennung bekomme. Wenn er nicht nur Kritik sondern auch Lob höre, gelinge es eher auch in anderen Bereichen einen Weg zu finden. Beispielsweise wenn ein Schüler mit viel Geduld und Durchhaltewille eine Zeichnung gemacht habe, weise das darauf hin, dass er diese Fähigkeiten besitze. Erkenne er dies, könne er vielleicht auch beim Lernen von Vokabeln oder anderen Dingen Geduld aufbringen.</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen. Blick auf Gelingen steigert Motivation. Anerkennung. Fokus auf vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten.</p>
<p>5</p>	<p>Vierte Wahl von E.: «Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). In Situationen, in denen sie Schüler unwillig, aggressiv und destruktiv erlebe und ihr erster Impuls sei «Geht's noch, reiss dich zusammen!», helfe ihr diese Annahme, es anders zu betrachten. Er handle aus einer Situation heraus, in welcher es ihm unwohl ist, oder wo etwas raufkommt, wo er Aufgrund seiner Lebensphase, z.B. Pubertät, ein Unwohlsein hat. Vielleicht ist der Schüler auch völlig überfordert mit sich selbst, mit seinem Körper, mit was auch immer. Statt einzufahren, akzeptiere und anerkenne sie, dass jemand in einer schwierigen und herausfordernden Situation ist. Sie verbessere die Situation sicher</p>	<p>Kategorie: Probleme sind Herausforderungen. Hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Hinweis auf Unwohlsein oder Überforderung. Akzeptieren, anerkennen.</p>

	<p>nicht, wenn sie selbst auch noch negativ, destruktiv oder aggressiv reagiere. Auch wenn es ihr manchmal nicht leicht falle, halte sie sich zuerst mal zurück, höre hin oder biete ihm ein Gespräch an. Sie versuche den Schüler so zu begleiten, dass er für sich eine Lösung finden oder spüren kann, was für ihn gut wäre. Sie wisse es nicht. Aber allein dadurch, dass sie ihm dem Raum gebe, habe der Jugendliche die Möglichkeit, seine eigene Lösung zu finden. Das sei für einen jungen Menschen hilfreich. Sie mute ihm das zu. Das sei auch eine Form von Anerkennung. Oft habe das den Effekt, dass es eine Überraschung beinhalte, wenn man so reagiere. Viele Kinder und Jugendliche erwarten eine Konfrontation. Wenn diese ausbleibe, verpuffe oft die Aggression. Sie zeige, dass sie offen sei für neue Wege. Er oder sie soll sich überlegen was jetzt möglich wäre oder was gut täte. Sie glaube, dass das hilfreich sei, um schwierige Situationen oder Aggressionen zu entschärfen. Sie wolle Mut machen, dass sie in einer schwierigen Lage lernen, selbst Wege zu suchen, nach Bedarf mit Hilfe oder Unterstützung. Aber der Wunsch muss von der Schülerin oder vom Schüler kommen.</p>	<p>Zuhören, Gespräch anbieten. Helfen, die eigene Lösung zu finden. Zumuten = Anerkennung. Bleibt Konfrontation aus, wirkt das überraschend und entschärfend. Selbst Wege und Lösungen suchen, bei Bedarf mit Hilfe.</p>
6	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.»</p> <p>Im Umgang mit Spannungen und Aggressionen würde man sehen, dass sie beispielsweise keine Vorschläge bringe, was jetzt richtig wäre oder was man jetzt machen sollte, sondern dass sie diejenigen, die gerade streiten, frage, was jetzt Möglichkeiten wären, um die aggressive Situation zu verändern, die gar unschön in der Klasse sei. Nicht sie sage, was gemacht werde, sondern die Lernenden haben den Ball. Sie sollen und können sich das überlegen. Sie übergebe ihnen damit die Verantwortung. Vermutlich würde man es auch daran merken, dass sie bei Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler gelöst haben, auch die ganz kleinen Erfolge lobend erwähne, sogar wenn nur Teile davon richtig sind. Sie würde nicht mehr - sie sage schon nicht mehr, früher habe sie das möglicherweise anders gemacht – erwähnen, was falsch ist oder noch nicht stimmt, sondern sie würde ganz bewusst als Motivation das Gelungene betonen und sagen: «Das ist toll, da hast du dich erinnert, das hast du selbst lösen können.» Es beinhalte für sie auch die Motivation zum Weitermachen. Sie fordere freundlich auf, deklariere ihre Erwartungen, einfach geschickter verpackt.</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht. Die Lösungen kommen von den Jugendlichen. Verantwortung übergeben. Bei den Aufgaben Fokus auf Gelungenes statt auf Fehler oder Fehlendes. Kleinste Erfolge würdigen. Motivation. Anforderungen werden gestellt, klar und respektvoll.</p>
7	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?»</p> <p>Heute erkenne sie ganz stark, wie beispielsweise in Sitzungen anders über Schüler gesprochen werde und man anders miteinander umgehe. Es sei immer wieder spannend zu erfahren wie andere im Team mit Situationen im Klassenzimmer umgehen. Alleine schon durch das Zuhören, z.B. beim Kaffeetrinken, habe sie ganz viele Inputs bekommen. Sie spüre und höre, dass es den anderen ein Anliegen sei, die LOA-Grundsätze im Alltag, im Schulalltag, vor dem Klassenzimmer, im Klassenzimmer umzusetzen. Bezogen auf die Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe und den Wohngruppen sei es schwierig zu beurteilen. Manchmal entstehe der Eindruck, dass die Mitarbeitenden auf den Gruppen keine Ahnung haben, wie es in der Schule läuft und was da abgeht. Wenn sie gewisse Äusserungen höre, wie sich Schüler verhalten und wie darauf reagiert werde, sei es schon sehr anders als in der Schule. Kleine Verbesserungen seien aber erkennbar. Gespräche, Austausch, auch mit der Schulleitung, haben dazu geführt. Sie selbst habe Workshops zu LOA besucht, das habe viel gebracht. Es sei schade, denn es gehe um die gleichen Menschen, die entmündigt werden. Das sei krass gesagt. Sie sollen ja in ihrer Eigenständigkeit gefördert werden, wie sie es in der Schule mache. Ganz besonders wichtig sei es für die SuS an diesem Ort, die in vielerlei Hinsicht schon durch ihre Krankheit von anderen Menschen abhängig seien. Da sollte man jede Chance für eigenständiges Handeln und Selbständigkeit nutzen und fördern. LOA fördert dies alles unbedingt. Sie selbst betone die kleinen</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule. Es wird anders über die SuS gesprochen. LOA-Haltung wird über das Schulzimmer hinaus gelebt. Schwierigkeit: Wohnen und Schule haben nicht gemeinsame LOA-Ausrichtung. Wichtigkeit von Weiterbildungen und Hüten des Themas. LOA fördert Eigenständigkeit und Selbständigkeit.</p>

	<p>Erfolge, das Gelingen. Das unterstütze vielleicht, dass sich die Lernenden auch einen grösseren Schritt zutrauen. Das sei ein Prozess in jedem Menschen. Die Erfahrung, dass etwas gelinge und die Anerkennung dafür, stärke einen jungen Menschen, der sonst in einer Abhängigkeit drin ist. Er fühle sich gut um merke, dass er nicht in allen Bereichen 100% abhängig ist, dass er doch noch Sachen selbst machen und selbst bestimmen kann. Das sei ganz, ganz wesentlich! Ihre Handlungsfähigkeit sei ja stark reduziert. Wenn sie nun den Fokus darauf reduziere, sei es das Gleiche, als ob sie im Unterricht das anschau, was er nicht könne, was nicht gehe, egal ob kognitiv oder körperlich. Dann sei der Fokus auf das Negativere. Sie lege den Fokus auf Selbständigkeit, auf die kleinen Schritte und die kleinen Lernerfolge: «Du hast selbst einen Weg gefunden, super!» Das motiviere und bestätige sie, dass sie in Vielem selbst etwas machen und Fortschritte erlangen können.</p>	<p>Fokus auf Gelingen und Erfolge. Fokus: Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Fokus auf das, was noch geht. Fokus auf das Gelingende.</p>
8	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Genauso bewusst und stark, wie zur ganzen Klasse. Das Individuum, der Einzelne sei für sie wie die Basis und aus den vielen Einzelnen werde dann der Klassenverbund. Sie arbeite sehr individuell. Es sei in erster Linie beim Individuum, bei dem sie den LOA-Gedanke umsetze. Und erst eigentlich im zweiten Schritt für die ganze Klasse oder für das ganze Team. Ihre Arbeit sei sehr individualisierend. Das wäre vermutlich in einer Klasse mit 20 SuS anders.</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind. Individuell. Individualisierendes Arbeiten. In kleinen Klassen möglich.</p>
9	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» (siehe oben)</p>	<p>Kategorie: Klassenführung.</p>
10	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?» E. glaubt, dass es gar nicht anders gehe. Wenn sie an ihre Ausbildung denke oder daran, wie sie früher gearbeitet habe, glaube sie schon, dass sich ihr Verhalten als Lehrperson verändert habe. Sie habe gelernt, umzudenken. Vielleicht habe sich auch die Kritik sich selbst gegenüber verändert. Im Sinne von: wenn ihr beispielsweise etwas nicht so gelinge, wie sie sich das vorgenommen habe oder Frust aufkomme, weil sie eine Situation mit Aggressionen oder Streit in der Klasse nicht optimal gelöst habe, habe Eigenverständnis mehr Platz. Sie sehe dann auch Vieles, das gut gegangen sei - heute ging es halt mal daneben. Die Gewichtung sei nicht mehr so stark auf das Negative und der Frust nicht mehr so gross und andauernd, wie es vorher gewesen wäre. Sie suche andere Wege, sehe auch die Dinge, die ihr gelingen. Sie habe keinen falschen Stolz mehr. Wenn sie nicht mehr weiter wisse, dürfe sie Hilfe holen. Das sei bei ihrem Team auch sehr schön möglich, ohne dass man blossgestellt werde. LOA mit sich selbst - sie habe diesen Zettel auf dem Pult, schau das immer mal wieder an und merke: «Oh, das habe ich wieder vergessen.» Es sei eine Merkhilfe, sie schau immer mal wieder drauf und mache es sich wieder bewusst, für sich selbst.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. LOA bewirkt Umdenken. Selbstkritik wird anders. Mehr Verständnis für sich selbst. Fokus auf Gelingen und Positives schneller möglich. Hilfe holen, dazu stehen. Zettel als Merkhilfe.</p>
11	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» E. spüre, wie diejenigen, die sich mit dem Gedanken intensiver auseinandersetzen, anders mit Problemen oder Herausforderungen umgehen. Bei Praktikantinnen und Praktikanten oder Menschen, die vom LOA noch gar nichts gehört haben, oder die</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. Umgang mit Problemen ist anders.</p>

	<p>offensichtlich Mühe haben mit der Thematik oder sich zu wenig damit beschäftigt haben, spüre sie einen deutlichen Unterschied und auch eine Irritation. Unabhängig vom Geschlecht habe sie junge Menschen erlebt, die gesagt haben: «Warum greift ihr nicht durch?!» Sie hatten Mühe, die Gründe für einen anderen Umgang mit Strafen, Sanktionen, Druck, Forderungen und Einhalten von Regeln zu verstehen. Da erlebe sie Unverständnis oder zum Teil sogar Widerstand. <i>Was für eine Erfahrung machst du im Austausch mit den Praktikantinnen, kommt das an, was dir wichtig ist, oder bleibt das Unverständnis?</i> Sie habe beides erlebt. Ein Praktikant habe z.B. geäußert, dass er nicht verstehe, warum sie nicht durchgreife oder bei fehlenden Aufgaben nicht Druck mache. Am Schluss des Praktikums habe er aber gesagt, er sehe es jetzt ein bisschen anders. Sie habe ihm das abgenommen. Aktuell falle es aber nicht auf fruchtbaren Boden. Es seien einfach andere Vorstellungen da und wenig Platz für die Gedanken und die Grundsätze des LOA. Sie habe also schon beide Erfahrungen gemacht.</p>	<p>Anderer Umgang mit Druck, Sanktionen wird von aussen hinterfragt.</p> <p>Es gibt Menschen, die können LOA annehmen, anderen fällt es schwerer.</p>
	<p><i>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfragen, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</i></p>	
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: E. habe ein Ritual: das Schreiben des Wochenrückblicks. Alle Schülerinnen und Schüler berichten über Befindlichkeit, was ihnen gut gelungen ist oder was Freude bereitet habe. Natürlich werden sie auch ermuntert, Probleme, Unsicherheiten oder negative Dinge aufzuschreiben. Sie antworte und gebe Rückmeldung zu ihren Stärken. Für Rückmeldungen bei Schülerbeiträgen wie Vortrag oder PowerPoint, habe sie ein Blatt kreiert, einmal für alle Zuhörer, wie sie es beurteilen z.B. in Bezug auf Bilder, Blickkontakt oder Ausdruck. Sie habe versucht es so zu formulieren, dass der Fokus auf das liegt, was gut gelungen ist. Das Positive soll gesagt werden.</p> <p><i>Jetzt unterbreche ich E mit dem Hinweis, dass der Fokus aufs Gelingen später noch angesprochen werde. Hier gehe es um den Fokus auf die Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten. Mir falle auf, dass sie oft das Gelingende anspreche. Vielleicht lässt sich das ja auch nicht so klar trennen? Wir probieren es trotzdem nochmals.</i></p> <p>Sie mache immer wieder Klassenrunden, wo die Lernenden ihre Antworten auf Aufgaben vortragen dürfen. Auch wenn sie nicht alles gelöst haben, so habe doch jeder irgendetwas gewusst. Das sei eine Möglichkeit zu zeigen, was sie geschafft oder verstanden haben. Alle kommen zum Zug. Solche Runden finden manchmal täglich, manchmal wöchentlich statt. Am Freitag vor Schulschluss machen sie immer eine Feedback-Runde, welche 10 – 15 Minuten dauert. Jeder kann mitteilen, was ihm besonders gut gelungen ist, worin er besonders stark war in dieser Woche. Als Materialien nennt E. die vorbereiteten Arbeitsblätter, auf denen auf positive Rückmeldungen Wert gelegt wird und die Wochenrückblick-Hefte mit immer denselben Fragen nach Gelingenem. Die Rückmeldungsrunde am Freitag finde mündlich statt. Das Heft sei privat, gehört jedem individuell. Runden, bei denen die Klasse als Ganzes gelobt wird, finden unregelmässig statt. Die Klasse hat dann auch die</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten.</p> <p>Wochenrückblick – SuS schreiben, LP nimmt Bezug. Rückmeldungen für Beiträge wie Präsentationen oder Vorträge.</p> <p>Feedback-Runde am Freitag. Die Lernenden berichten, was ihnen diese Woche besonders gut gelungen ist.</p>

	<p>Möglichkeit der LP mitzuteilen, wie sie den Unterricht erlebt haben und wie es ihnen gefallen hat. Beispielsweise gibt die Klasse Feedback zu einer bestimmten Thematik. Diese Rückmeldungen schätze E. sehr, schon oft sei sie überrascht gewesen über das aktive Interesse der SuS an bestimmten Themen. Diese Runden ermöglichen folglich gegenseitige Feedbacks. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: hoch, 8 – 9. Wirksamkeit von Feedbackrunden im Klassenverband: 9. E. spüre, dass SuS dies toll finden. Sie fühlen sich ernst genommen und gehört. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Wenn sie das Bedürfnis habe oder wenn sie an schwierige Situationen im Alltag stosse, lese sie in den Heften aus der Schriftenreihe des ZLB. Das helfe ihr, dass sie eine Situation anders sehen oder beurteilen könne. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: 8. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Die jährlichen MitarbeiterInnen-Gespräche mit der Schulleiterin beschreibt E. als Paradebeispiel für Blick auf Ressourcen und Stärken. Rückmeldungen, Auswertung der alten Ziele und Formulierung der neuen Ziele werden in einem Protokoll festgehalten und abgelegt (Papier und elektronisch). Ist aus ihrer Sicht ein sehr gutes Beispiel, wie lösungsorientierte Gespräche geführt werden können. Sie hätten im Team auch schon Workshops gemacht, wo die sogenannte «warme Dusche» durchgeführt wurde. Aber auch in alltäglichen Begegnungen erlebe sie, wie positive Rückmeldungen gegeben werden, ganz unspektakulär. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: 9. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Mitarbeiterinnen-Gespräche nach LOA. Blick auf Ressourcen, Stärken und Ziele. «Warme Dusche».</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Im direkten Kontakt mit den Schülern wendet E. Umdeuten in dem Sinne an, dass wenn SuS sagen, sie hätten eine Aufgabe nicht gut gemacht oder das betonen, was ihnen nicht gelungen ist, sie den Fokus auf die Anteile richte, die sie lösen konnten. Sie betone das Gelungene. Das ist für sie Blick weg vom Negativen hin zum Positiven. Das komme im Alltag immer wieder vor. (<i>Ich verstehe Umdeuten anders, merke aber, dass die Interpretation von E. durchaus Sinn ergibt. Ich schildere E. mein Verständnis von Reframing anhand eines Beispiels und stelle erneut die Frage</i>). Das sei etwas, dass ihr eher schwer falle. Wenn ein Schüler beispielsweise die Aufgaben nicht mache, gehe es für sie darum, das zu akzeptieren und gemeinsam zu schauen, was er brauche, was verändert werden müsse oder wie das Angebot sein müsse, damit er die Aufgaben lösen könne. Ein Nichtlösen der Hausaufgaben bewirke in ihr eher, dass sie ihr Handeln reflektiere und wenn nötig die Anforderungen anpasse. Es helfe ihr, eine sture Einstellung zu hinterfragen und ihr Handeln zu verändern. Sie werte es dann nicht als Verweigerung, sehe eher die Überforderung. Wenn sie sich im ersten Moment über ein Verhalten ärgere, z.B. wenn eine Schülerin oder ein Schüler das Mitmachen verweigere, helfe es ihr, daran zu denken, dass es ihr Problem sei, wenn sie wütend werde. Es helfe ihr auch daran zu denken, dass die Lernenden es nicht tun, um sie</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Wenn SuS Fokus auf das Negative richten, umlenken auf positive Bereiche.</p> <p>Können SuS nicht kooperieren, hinterfragt sich Lehrperson und passt Aufgaben an. Suche nach dem Grund für die Verweigerung.</p>

	<p>zu ärgern, sondern weil sie einen Grund haben. Dann gehe es darum, die eigene Haltung zu verändern und Verständnis zu haben. Sie habe aber kein konkretes Tool. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber (Umdeuten): - Wirksamkeit des Umdeutens:- Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? –</p> <p>Ebene Team: Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? –</p>	
14	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Wenn z.B. ein Schüler, der immer wieder die Hausaufgaben nicht löse, diese plötzlich dabei habe, versuche sie ihn zu bestärken und zu fragen, was dazu geführt habe, dass es ihm so gut gelungen sei. Das Vorgehen sei das Gespräch. Wichtige Gespräche halte E. in einer institutionsinternen Informations-Plattform fest (Easydok). Manchmal werde eine Ausnahme bei einem Standortgespräch mit SuS, Eltern und ev. Behörden erwähnt. Dann werde dies im Protokoll schriftlich festgehalten. Oft finde es aber einfach mündlich im Alltag statt. Nach Bedarf schreibe sie bei positiven Ereignissen auch eine Mail an die Betreuungspersonen. Wirksamkeit : 8. Vor allem in Bezug auf das Easydok, wo oft negative Ereignisse festgehalten werden, findet E. es besonders wichtig auch positive Geschehnisse aufzuschreiben. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Aus ihrer Sicht werden in den Sitzungen teilweise Ausnahmen angesprochen. Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: hoch. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>Im Gespräch wird Fokus auf die Ausnahmen gerichtet.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p>
15	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p>

	<p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: E. nennt erneut das Wochenrückblick-Heft, die mündlichen Rückmeldungsunden am Freitag und die «warme Dusche». Wenn ein Schüler beispielsweise etwas vorgetragen habe, werde er zuerst einmal aufgefordert, das zu benennen, was ihm aus seiner Sicht gut gelungen sei. Anschliessend melden die Mitlernenden zurück, was aus ihrer Sicht besonders gut gelungen sei. Oder sie nennen, was sie als Highlight empfunden haben. Um sich darauf vorzubereiten, habe E. ein Arbeitsblatt vorbereitet, auf welchem die gelungenen Punkte festgehalten werden. Auf diesem Blatt habe sie eine Frage so formuliert, dass sie positiv gefärbt sei. Statt zu fragen, was noch nicht gut war, soll reflektiert werden, was empfohlen werden könnte. So werde die Möglichkeit geschaffen, Verbesserungsideen in Form von Empfehlungen anzubringen.</p> <p>E. achtet bewusst darauf, Lernkontrollen so zu gestalten, dass sie wenig bis kein Druck bewirken. Sie achte schon bei der Namensgebung darauf: statt Lernkontrolle heisst es «Weisst du noch?». Die Arbeitsblätter gestalte sie humorvoll mit Comics und achte fest darauf, dass die Fragen so gestellt seien, dass jeder Schüler etwas darauf zu antworten wisse oder etwas ankreuzen könne. Mit dieser individualisierenden Anpassung ermögliche sie ein Gelingen für alle Lernenden. Sie kreierte Chancen für die Erfahrung vom Gelingen, vom Können.</p> <p>Das EasyDok (interne Infoplattform) sei aus ihrer Sicht auch ein Gefäss, wo gelungene Begebenheiten festgehalten werden können, so dass es von allen Betreuenden gelesen werde.</p> <p>Wirksamkeit der Orientierung am Gelingen: sehr wichtig, 9. Die SuS schätzen das sehr, es ist ihnen wichtig. Auch schon habe sie es vergessen und wurde von den SuS daran erinnert, dass sie das Blatt noch nicht verteilt habe.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Manchmal komme es vor, dass sich einzelne Schüler weigern, mitzumachen. Manchmal denke sie nicht daran, es gehe vergessen.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Inzwischen spüre E., dass sie das verinnerlicht habe.</p> <p>Wirksamkeit der Orientierung am Gelingen: 8.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Vor allem im sprachlichen Austausch werde sehr darauf geachtet. Dies finde nicht nur in Sitzungen statt sondern auch in den Pausen, in den persönlichen, alltäglichen Begegnungen. So gehen viele schöne positive Kleinigkeiten des Alltags nicht vergessen.</p> <p>Wirksamkeit der Orientierung am Gelingen: -</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Wochenrückblick-Heft, Rückmeldungsunden am Freitag. «Warme Dusche».</p> <p>Individualisierende und differenzierte Tests. Angepasste Lernkontrollen ermöglichen Erfolgserlebnisse für alle Lernenden. Interne Informationsplattform.</p> <p>Verinnerlicht.</p> <p>Mündlicher Austausch. Im Alltag.</p>
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Dies finde oft statt. Das individuelle Arbeiten ermöglicht auch einen persönlichen Umgang mit den einzelnen Lernenden. So lobe sie oft, wenn dem Schüler etwas gelungen sei oder wenn er etwas gelöst habe. Vor allem aber auch beim Wochenrückblick sieht sie eine besondere Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler zu loben. Bei Arbeiten schreibe sie oft etwas Persönliches dazu. Am Freitag in der Feedback-Runde teile sie der Klasse mit, wie sie die Woche empfunden habe, was gut war, was besonders schön gelungen sei.</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Im Alltag und im Wochenrückblick können Lob gut angebracht werden. Arbeiten werden mit persönlichen Bemerkungen gelobt.</p>

	<p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: 8 - 9. Schüler fordern diese Feedback-Runde ein, wenn E. Gefahr läuft, diese zu vergessen oder zu wenig Zeit einzuräumen. Die Runde scheint ihnen sehr wichtig zu sein. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? –</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? –</p> <p>Ebene Team: «Warme Dusche» hätten sie in ihrem Team auch schon gemacht, beispielsweise in Team-Sitzungen. Oft werde Lob spontan geäussert oder in Mitarbeitergesprächen. Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>«Warme Dusche» in Team-Sitzungen und im alltäglichen Gespräch. MAG.</p>
<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerinnen/Schüler und Klasse: An den schulischen Standortgesprächen werden die individuellen Förderziele abgemacht. Diese Ziele werden vom Schüler und der Schülerin gemeinsam mit der Lehrperson und den Eltern definiert. Mehrheitlich sind die Ziele schulbezogen, aber sie können sich auch auf den Umgang mit Menschen oder auf das Verhalten, also auch auf die überfachlichen Kompetenzen beziehen. Die Stellenpartnerin von E. führt regelmässig Gespräche zu den Zielen. Die Fortschritte werden im Dokument Förderplanung dokumentiert. Klassenziele habe sie im Sinne von Klassenregeln, wie z.B. Umgang miteinander. Diese werden auch in der Klasse aufgestellt. Jeder SuS unterschreibt diese gemeinsam erarbeitete Vereinbarung. Wirksamkeit der Arbeit an Zielen: unterschiedlich, zwischen 4 -8. Einige Schüler vergessen ihre Ziele, denken nicht daran und erinnern sich auch nicht daran. Für andere sind sie wichtig und die SuS bleiben dran. In Bezug auf die Klasse ist die Wirksamkeit eine 7. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Es gibt Schüler, die die Ziele im Kopf behalten. Für diese haben sie eine hohe Wichtigkeit. Für andere scheinen sie nicht so wichtig zu sein, obwohl sie es ja selbst wollten. Sie verlieren es aus den Augen.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: E. setzt sich Ziele für den Unterricht, welche sie festhält. Sie setzt sich aber auch Ziele für den Umgang mit den Schülern, welche sich auf die genannten Handlungsansätze beziehen. Diese nimmt sie sich vor, hat sie im Kopf, schreibt sie aber nirgends auf. Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: hoch, 8. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Ein definiertes Ziel der Schule sei, dass sie LOA umsetze, das sei ja auch im Leitbild festgehalten. Bei den Mitarbeitergesprächen werden auch Ziele definiert und festgehalten. Jährlich werde ein Rückblick gemacht, in welchem Masse die Ziele umgesetzt werden konnten.</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>In den SSG werden Ziele formuliert. Ziele können schulbezogen oder auf überfachliche Kompetenzen bezogen sein. Klassenregeln. Vereinbarung mit Unterschrift.</p> <p>Schüler verlieren den Fokus auf Ziele.</p> <p>Ziel der Schule. In MAG werden Ziele formuliert..</p>

	Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -	
18	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Die Stellenpartnerin von E. führe regelmässig Gespräche mit den SuS. E. spreche im Unterricht Schüler an, wenn es die Situation so ergebe oder erfordere. Nicht regelmässig. Manchmal führe sie Gespräche mit Inputs aus dem lösungsorientierten Gedankengut, beispielsweise im Fach Religion, Kultur, Ethik. Die SuS lieben solche Diskussions- und Austausch-Runden. Das sei wie Philosophieren. Die SuS mögen das sehr. Sie reiben sich aneinander, weil verschiedene Vorstellungen, Grundsätze, Moral und Haltungen zur Sprache kommen. Wirksamkeit lösungsorientierter Gesprächsführung: Für den einzelnen Schüler sei das wichtig, sie habe den Eindruck, dass sie sich dadurch ernst genommen fühlen. Das sei ihr auch schon zurückgemeldet worden. 8 - sowohl auf SuS-Ebene wie auch auf der Ebene der ganzen Klasse. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: In der Reflexion wende sie LOA-Elemente der Gesprächsführung an. Wirksamkeit lösungsorientierter Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Aus ihrer Sicht werden die Mitarbeitergespräche nach den Grundsätzen der LOA-Gesprächsführung gestaltet. In Team-Sitzungen oder Supervisionen werde darauf geachtet. Wirksamkeit lösungsorientierter Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung.
19	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>Spontan falle ihr da das Wort Ressource ein. Jeder Mensch habe Ressourcen. Das Wort Schwächen gebrauche sie kaum mehr. Und sie suche nach dem, was die SuS können. Das Wort „gelingt“ sei sehr wichtig. Jedem gelingen Dinge. Kleine Schritte, kleine Fortschritte mache jeder im Schulalltag. Da finde man immer etwas!</p>	Kategorie: lösungsorientierte Sprache. Fokus auf Ressourcen und Gelingendes.
20	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>Vor einigen Jahren habe sie eine sehr schwierige Klassenkonstellation mit grossen herausfordernden Situationen, mit viel Aggression und Unruhe gehabt. Da gab es Momente, wo E. manchmal an ihre Grenzen gestossen sei. Die LOA-Grundsätze halfen nicht mehr weiter. Für das Umsetzen von LOA brauche sie eine gewisse Ruhe, Abstand und ein Moment der Konzent-</p>	Kategorie: Schlussworte

ration, um eine Lösung zu finden. Damals fehlte ihr all das öfters und sie stiess an eine Grenze. In dieser aufgeheizten, aggressiven Stimmung kam ihr nichts Passendes mehr in den Sinn. Vielleicht mangels Routine. Da sei sie bedauerlicherweise sogar einmal ausgerastet, sie wurde richtig laut und fand, dass es jetzt einfach reiche. Da habe sie gar nicht mehr mit Verständnis reagiert. Das habe aber eine durchschlagende Wirkung gehabt, weil es sehr selten vorkomme. Sie beschreibt das Bild vom Spielfeld mit Spielregeln, von einem Rahmen und meint dazu: dieser wurde deutlich überschritten und sie fühlte sich zeitweise überfordert. Sie habe zwar immer wieder Wege gefunden. Sie fand die Situation aber trotz LOA schwierig. Auch in jener Situation fiel es ihr einfacher mit dem einzelnen Schüler LOA umzusetzen als in einer schwierigen Gruppensituation. Da fehlten ihr Werkzeuge und sie griff auf alte Muster von ihr zurück. Aufgelöst habe sich die Situation mit einem Wechsel in der Klasse, bis zu jenem Zeitpunkt habe sie von Tag zu Tag nach Notlösungen suchen müssen. Das erlebte sie als sehr anstrengend. Sie hatte manchmal auch ein schlechtes Gewissen, weil sie gemerkt habe, dass sie für einzelne Schüler als Coach nicht mehr optimal funktioniert habe. Sie habe Mühe gehabt, eine Atmosphäre zu schaffen, um auch denen gerecht zu werden. Ihre Energie, ihre Ressourcen wurden von einzelnen Individuen so beansprucht, dass andere zu kurz kamen. Das erlebte sie als eine unbefriedigende Situation, wo ihr auch Werkzeuge gefehlt haben.

E. fände es schön, wichtig und sinnvoll, wenn immer wieder ein Refreshing angeboten würde im Haus.

11.5.2. Interview 2 mit L. (I-2)

Zusammenfassung des Interviews mit L. (weiblich, 27 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 20.02.2020 während der Unterrichtszeit, von 8.17 Uhr bis 9.45 Uhr (Dauer: 1h 28 min), in einer Institution in einem kleinen Raum statt. Die Klasse wurde von einer Klassenassistenz und einer Praktikantin betreut. L. wirkte entspannt, geduldig und schien sich auf das Interview zu freuen.

<p>1</p>	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16.) Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>L. findet diese Annahme sehr zentral. Für die Arbeit in einer solchen Sonderschule sei es besonders wichtig, diese Haltung zu verinnerlichen. Die Gründe für die Beschulung in dieser Institution seien soziale Schwierigkeiten und Verhaltensschwierigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler würden lieber in eine Regelschule gehen, niemand wolle aus dem System herausfallen. Daher sei es extrem zentral die Haltung zu haben, dass jeder das Beste geben will. Jeder möchte Erwachsene und andere beeindrucken und sich von der besten Seite zeigen. An einer Sonderschule wie dieser gehe es nicht, wenn man sich dessen nicht bewusst sei. In einer Sonderschule zeigen sich die Verhaltensauffälligkeiten in geballter Form, sie sind sichtbarer. Das sei anders als in der Regelschule, wo es nur wenige auffällige Schüler in einer Klasse hat. Hier an ihrem Arbeitsort zeigen sich stark die Gegensätze. Manchmal erlebe man bei einem Schüler einen Ausbruch, später sehe man diesen ruhig oder nachdenklich. Das zeige, dass sie es noch nicht steuern können.</p>	<p>Kategorie: Positives Menschenbild.</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten Bewusstsein dafür, dass jeder das Beste will.</p> <p>Lösungsorientierte Sprache: ... noch nicht ...</p>
	<p><i>Vor L. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für sie bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
<p>2</p>	<p>Erste Wahl von L.: «Hinter jedem Vorwurf und jeder Klage steckt ein Wunsch, ein Bedürfnis, den es sich lohnt aufzuspüren» (vgl. Steiner, 2011, S. 207).</p> <p>Diese Annahme sei für L. sehr zentral. Eine Klage sei immer ein Hilferuf. Es müsse etwas vorgefallen sein. Niemand habe einfach so einen solch heftigen Ausbruch. Der Schüler wolle damit etwas sagen, vielleicht fühle er sich nicht gehört, oder er habe keine Worte dafür, könne es noch nicht anders sagen. Gerade in solchen Situationen, wenn ein Schüler einen heftigen Ausbruch habe, sei diese Annahme sehr wichtig, um damit anders umgehen zu können. Ohne eine solche Annahme, erlebe</p>	<p>Kategorie: Hinter jeden Vorwurf steckt ein Bedürfnis.</p> <p>Bedeutsame Annahme. Klage = Hilferuf oder Zeichen für Überforderung.</p>

	<p>man es als Angriff. Mit Hilfe dieser Annahme, reagiere man eher mit «er braucht Hilfe» statt «Was soll das?!». Sie ermögliche einen Perspektivenwechsel, der den Alltag entspanne. Es helfe, die Situation anders anzuschauen. Es helfe, es von sich wegzuweisen und davon auszugehen, dass es nichts mit einem persönlich zu tun habe.</p>	<p>Anderer Umgang mit Ausbrüchen. Perspektivenwechsel. Nicht persönlich nehmen.</p>
3	<p>Zweite Wahl von L.: «Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). Diese Annahme helfe zu schauen, was sich jetzt verändert habe.</p>	
4	<p>Dritte Wahl von L.: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 20). L. beschreibt ein Kind, das grundsätzlich lebendig, aufgestellt, aber auch unruhig und schwatzhaft sei. Es gebe oft Momente, wo seine Stimmung plötzlich wechsele und er sich allem verschliesse und nichts mehr sage. Man sei dann schnell geneigt zu sagen, der mache nicht mit. Sie sei aber der Meinung, dass dieses Verhalten auch etwas aussage. Ihr helfe dann diese Annahme, um sich zu fragen, was es denn sei, was ihn am Mitmachen hindere oder ihn dazu bringe, nicht zu reagieren. Grundsätzlich versuche sie hinter das zu blicken, was sie im ersten Moment wahrnehme. Sie arbeite noch nicht so lange an diesem Ort und LOA sei für sie noch relativ neu. Im Unterschied zur Regelschule, wo sie auf eine Reaktion mit einer Gegenreaktion reagiert habe, könne sie hier mit gutem Gewissen einen Schritt zurücktreten und müsse nicht sofort handeln. Sie könne sich Zeit nehmen, um zu überlegen, was vorgefallen sei. Es sei dann nicht zu spät. (Ich frage nach: Ist es ein anderer Umgang mit Widerstand und Konfrontation? So wie ich verstehe auch einen ruhigeren Umgang?). Es sei entspannter. Früher habe sie das Gefühl gehabt, sie müsse sofort reagieren. Jetzt könne sie gut in Ruhe sagen: «Damit bin ich nicht einverstanden. Das geht so nicht. Ich komme auf dich zurück.» Je nach Situation bespreche sie das nach drei Stunden oder drei Tage später. Sie könne sich entspannen.</p>	<p>Kategorie: Auch Widerstand ist Kooperation. Widerstand und Verweigerung ist eine Information. Suche nach möglichen Gründen für Verhalten. Reaktion führt zu Gegenreaktion. Zeit lassen, reflektieren, später darauf zurückkommen. Umgang ist entspannter. Aufgeschoben, nicht aufgehoben.</p>
5	<p>Vierte Wahl von L.: «Was wir bekämpfen, verstärken wir» (Rade, 2019, S. 17). Wenn ein Schüler einen Ausraster habe oder eine Aufgabe nicht ausführen möchte, nütze und bringe es nichts, das zu bekämpfen. Besser sei es, zu überlegen, was der Schüler brauche, damit er den Kampf nicht austragen müsse. Für sie sei es klar, dass etwas Anderes dahinterstecken müsse. Bei so etwas Banalem, das er auf jeden Fall erfüllen könnte, liege ein anderer Grund hinter der Verweigerung.</p>	<p>Kategorie: Was wir bekämpfen, verstärken wir. Suche nach dem Grund für den Ausraster oder für die Verweigerung. Was braucht das Kind?</p>
6	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.» In der Regelschule sehe man oft das Thema Reaktion und Gegenreaktion. Man müsse zeigen, wer der Chef oder die Autorität ist. Es gehe aber darum, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: «Ich begleite dich, ich gebe dir einen Rahmen.» Und den Lernenden zuzugestehen, dass sie wissen, was sie brauchen und was gut für sie ist. In der Sonderschule habe man mehr Raum und Zeit und sei dadurch flexibler, man könne gut später darauf zurückkommen. Sie habe hier auch die Möglichkeit ein Kind nach draußen zu lassen, sogar kurz in den Wald zu schicken. Das könne sie hier verantworten. In der Regelschule hätte sie sich das nicht getraut. LOA sei ein Ansatz, der Zeit brauche. Wenn man Kinder danach frage, was sie brau-</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht. In Regelschule autoritärer. Kind ist Experte, Selbstverantwortung. Handeln nach LOA braucht Zeit. Gesprächskultur ist sehr wichtig. So viel Raum</p>

	<p>chen, muss man ihnen Zeit lassen können. Meistens können Sie nicht postwendend eine Antwort geben. Während eines Gesprächs kann es vorkommen, dass ein Kind 3 bis 5 Minuten Zeit brauche, um eine Antwort zu finden. Das sei eine sehr lange Zeit. Man merke, dass an dieser Sonderschule eine Kultur herrsche, in welcher einander zugehört und einander Zeit gegeben werde. In einer Regelklasse mit vielen Schülern sei das eine riesige Herausforderung.</p> <p>Ein anderer wichtiger Aspekt sei, dass die Schüler um die Schwierigkeiten voneinander wissen. Man sei sehr tolerant. Die Themen, mit denen sich ein Kind auseinandersetzen müsse, seien allen bekannt. Dadurch seien die Lernenden sehr offen und erzählen vor den Mitschülern von ihren Schwierigkeiten oder von ihren Ängsten. Das bewirke, dass die Mitschüler auch mal länger warten können, bis der Betreffende Worte findet. Sie seien sich das mehr gewohnt. Solche Gespräche finden oft während der Unterrichtszeit statt, wenn z.B. jemand einfach dasitze und nicht zu arbeiten beginne. Dann setze sie sich zu ihm, frage nach, suche mit ihm gemeinsam nach Lösungen. Das würden die anderen Schüler mitbekommen. Das könne sie sich so in einer Regelklasse nicht vorstellen, das würde ablenken, wäre auffällig. Hier in der Sonderschule brauchen das aber alle ab und zu, es sei normal.</p> <p>Oft werde in der Regelschule mit Sanktionen gearbeitet. Wichtiger findet L. aber, dass man beharrlich sei, darauf bestehe und das einfordere, was einem wichtig ist. Das brauche wiederum Zeit und Geduld.</p> <p>Einer der grössten Punkte ist wohl, dass die Regelschule defizitorientiert sei. Hier an der Sonderschule habe sie den wichtigen Auftrag, die SuS aufzubauen und zu stärken, denn die meisten haben Schwieriges oder gar Traumatisches bezüglich Schule erlebt. Bei einigen sitze das ganz tief. Manchmal reichen Aussagen, um alte Wunden aufzureissen. Ganz wichtig sei es daher, ihnen aufzuzeigen, was sie können. Die SuS erleben meist auch wenig Unterstützung von zu Hause, bekommen zu hören, dass sie nichts können, dass sie stören und fühlen sich dadurch wertlos. Da sei es besonders wichtig, ihnen zu zeigen, was sie können. L. sei überzeugt, dass jedes Kind etwas könne. Sie erinnere sich an die Zeit in der Regelschule zurück. Manchmal fiel es ihr schwer, bei gewissen Kindern etwas zu nennen, was gut sei. Das finde sie im Nachhinein verrückt! Seit sie hier arbeite, fallen ihr ganz viele Dinge ein, sie habe einen anderen Fokus und sehe dadurch die Stärken und die gelungeneren Dinge. Wenn etwas gut funktioniere, sei das nicht selbstverständlich. In der Regelschule herrsche viel mehr Druck. Vielleicht habe es dort mehr Kinder, die erst zu Hause Dampf ablassen und in der Schule gut funktionieren. In der Sonderschule herrsche viel weniger Druck.</p>	<p>ist in Regelschulen kaum möglich.</p> <p>Toleranz. Wissen, um die Schwierigkeiten aller. Grosse Offenheit, Transparenz und Solidarität. Gespräche während des Unterrichts. Mit dem Kind gemeinsam Lösung suchen. Keine Sanktionen. Beharrlichkeit und Einfordern. Regelschule ist defizitorientierter. SuS aufbauen und stärken. Fokus auf Ressourcen und Stärken. Jedes Kind kann etwas!</p> <p>Blick auf Gelingen. Fokus auf Stärken. Weniger Druck.</p>
<p>7</p>	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?»</p> <p>LOA werde hier übergreifend gelebt. Die Lehrpersonen tauschen sich über die Schwierigkeiten aus, die die Kinder haben, aber auch darüber, wenn es mit einem Schüler gut gelaufen sei. So käme es vor, dass L. einem Schüler im Gang begegne und sagen könne: «Ich habe gehört, dass es heute gut gelaufen ist.» Die Kinder spüren dadurch, dass sie allen wichtig sind. Habe eine Lehrperson Schwierigkeiten mit einem Schüler, werde das auch mit anderen besprochen. Eine Möglichkeit könne dann sein, dass jemand anders mit dem Schüler Kontakt aufnehme und das Gespräch suche. Manchmal sei es einfacher, mit jemand Neutralem auszutauschen. Oder der Schüler verstehe sich besser mit einer anderen Person. So gebe man dem Kind die Chance, sich jemand anderem anzuvertrauen und gleichzeitig zeige man, dass es allen wichtig ist, wie es ihm gehe und was es brauche.</p> <p>In Sitzungen besprechen sie Instrumente und Fälle und überlegen gemeinsam ein weiteres Vorgehen. In solchen Sitzungen werde oft auch nach den Ausnahmen gefragt. Da es nur wenige Schüler seien, könne man eine engere Beziehung aufbauen, man wisse viel mehr über das Kind und alle kennen alle. Der Austausch wird gepflegt.</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule.</p> <p>LOA wird übergreifend gelebt.</p> <p>Fokus: Zusammenarbeit und Austausch im Team und in der Institution.</p> <p>Durch interdisziplinärer Austausch werden Ausnahmen gefunden.</p>

8	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Aus L.s Sicht sei die Beziehung sehr viel enger. Man sei sich viel näher. Sie sei wertschätzender und auch ehrlicher. Früher habe sie eher das Gefühl gehabt, dass sie etwas verkörpern müsse. Heute finde sie es wichtig, dass die Schüler merken, dass sie auch nicht alles könne, dass es ihr auch nicht immer gut gehe.</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind. Enge Beziehung. Nähe. Wertschätzend und ehrlich. Authentisch.</p>
9	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Alles brauche viel mehr Zeit. Sie habe die Zeit, um auf Verhalten und Gefühle zu reagieren. Wenn ein Schüler auffälliges Verhalten zeige, habe sie die Möglichkeit, ihn für den Moment in Ruhe zu lassen, zu jemandem zum Reden zu schicken, ihm dem Raum zu geben. In der Regelschule sei man allein, da sei das gar nicht möglich. Man müsse den energiegeladenen Raum aushalten, habe weniger Möglichkeiten zum Handeln. L. unterrichtet Kinder zwischen 9 und 15 Jahren. Sie ist der Meinung, dass das viel Toleranz brauche.</p>	<p>Kategorie: Klassenführung. Zeitfaktor. Man kann auf das Kind eingehen. Toleranz.</p>
10	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?»</p> <p>LOA entspanne L. sehr. Sie sei viel gelassener. Sie habe viel mehr Vertrauen bekommen in die Kinder.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. Entspannt. Gelassener. Vertrauen Kindern gegenüber.</p>
11	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Spontan komme ihr in den Sinn, dass wenn beispielsweise die Lehrpersonen in der Pause zusammen sind, eher darüber ausgetauscht werde, was super oder gut gelaufen sei: «Wow, heute hat dieser Schüler gearbeitet!» oder «Heute hatten wir eine so tolle Turnstunde!» oder «Du glaubst es nicht, heute ist er einen Kilometer weit gelaufen!» In der Regelschule wurde öfter das genannt, was negativ aufgefallen war. Hier richte man den Blick mehr auf das Positive und auf die Stärken.</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. Im Austausch über die Schüler wird Gelungenes betont. Blick aufs Positive und Stärken.</p>
	<p><i>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</i></p>	
12	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Jede Woche führt L. den Teichrat durch. Die SuS nennen selbst, was ihnen diese Woche gut gelungen sei und bekommen diesbezüglich auch Rückmeldungen von anderen Kindern. Ein weiterer Punkt des Teichrates sei, dass jeder das nennt, was er oder sie sich für die nächste Woche vornehme. Bevor sie das mündlich mitteilen, halten alle SuS zuerst das Reflektierte schriftlich fest, anschliessend werde mündlich ausgetauscht. Diese Reflektionen werden seit kurzem in einem Heft eingetragen, vorher schrieben die SuS auf Zettel, die L. einsammelte. Nach diesen Runden</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten. Teichrat = Wochenrückblick mit Fokus auf Gelungenes. SuS reden über</p>

	<p>geben SuS einander auch Komplimente. Manchmal komme es vor, dass von Seite der Erwachsenen etwas noch verstärkt werde, indem sie bestätigen, dass ihnen das Gelungene auch aufgefallen sei. Diese Komplimente werden mündlich mitgeteilt, nicht ins Heft geschrieben (<i>Spontan reagiert L. darauf, dass sie es eigentlich eine gute Idee finden würde, wenn diese Komplimente auch noch aufgeschrieben werden. Sie sieht darin eine Möglichkeit, diesen Teil zu erweitern</i>).</p> <p>Für einzelne SuS, die von sich das Bild und das Gefühl haben, dass sie gar nichts können, lege L. in einem Ordner fotografierte Situationen und Dinge ab, die zeigen, was das Kind gut könne. So werde dem Kind immer wieder aufgezeigt, was und wieviel es alles schon könne. Das mache sie aber nicht für alle.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken/ Wirksamkeit von Feedbackrunden im Klassenverband: für gewisse Kinder sei es eine 8. Oft können SuS Komplimente voneinander auf eine andere Art annehmen. Einigen ist es sehr wichtig. Für andere ist es eine 1.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Sie habe ein Kind mit Diagnose ASS. Es scheint Komplimenten gegenüber gleichgültig zu sein. Er schreibe in seinem Heft immer die gleichen Rückmeldungen, nehme sich immer das gleiche vor. Sie glaube, das habe für ihn keine Bedeutung.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Die Kultur unter den Erwachsenen sei so, dass man sich gegenseitig viele positive Rückmeldungen gebe. Als sie noch ganz neu an diesem Ort war, sei sie sehr gestärkt worden, bekam viele Komplimente. Das gab ihr das Gefühl gut unterwegs zu sein. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>sich und geben sich gegenseitig Rückmeldungen. Schriftlich und mündlich.</p> <p>Das kannst du-Ordner.</p> <p>Kind mit ASS.</p> <p>Kultur von positiven Rückmeldungen im Alltag.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Es gebe immer wieder Situationen in denen das mündlich mit dem einzelnen Schüler stattfinde, aber nicht sehr intensiv und meist nicht bis zu Ende gedacht. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Das passiere bei ihr vor allem durch Erzählen. Wenn etwas vorgefallen sei, müsse sie darüber sprechen können. Dabei suche sie keine Tipps oder Antworten vom Gegenüber. Das Zuhören alleine reiche, dass sie die Gedanken sortieren könne. Dabei deute sie auch oft um, mündlich finde das bei ihr statt. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Findet im Gespräch statt.</p> <p>Findet in der Reflexion statt.</p>

	<p>Ebene Team: Auf der Erwachsenenenebene in den Teamsitzungen, die im Vergleich zur Regelschule viel länger dauern, finde das regelmässig statt. Die Teamsitzungen, bei denen 7 Personen anwesend seien, würden in der Regel 2-3 Stunden dauern, dies wöchentlich! Das sei ein Gefäss, in welchem beispielsweise auch Umdeutungen stattfinden. Gemeinsam im Team deuten sie ein Verhalten eines Schülers um. Deklarierte Umdeutungsrunden gebe es nicht, finden aber durch die Ausrichtung auf LOA während Begegnungen in der Pause oder in Sitzungen beiläufig statt.</p> <p>Wirksamkeit des Umdeutens: 9. Sehr bedeutend und wichtig. Das Umdeuten helfe, auch Ausnahmen bewusst wahrzunehmen und zu benennen.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Das Umdeuten könnte man bis ins Unendliche ziehen. Man müsse schauen, wo es Sinn mache und sich auf die auffälligsten Punkte konzentrieren.</p>	<p>In Teamsitzungen finde ein gemeinsames Umdeuten von Verhalten statt.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>Muss zielgerichtet erfolgen.</p>
<p>14</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Es finde am ehesten individuell mit dem einzelnen Kinde statt. Im Gespräch versuche sie herauszufinden, was die Gründe für ein verändertes Verhalten sein könnten. Sie suche nach dem, was anders ist, als das letzte Mal. So erfahre sie, ob etwas vorgefallen sei, das nicht zur Regel gehöre. Solche Gespräche werden eigentlich regelmässig von den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen geführt, welche die Bezugspersonen der Kinder sind. Als Lehrperson betreue sie nicht spezifisch ein Kind. L. führe solche Gespräche eher beiläufig, dann, wenn sie den Eindruck habe, dass es wichtig sei. Es komme vor, dass sie in solchen Augenblicken nach der Schule mit dem Kind auf die Tages- oder Wohngruppe gehe, mit ihm zusammen Zvieri esse und sich so nochmals Zeit nehme, einer Sache nachzugehen.</p> <p>L. spreche in der Klasse an, wenn sie von etwas Positivem überrascht, erfreut oder beeindruckt sei. Sie frage jeweils, was heute speziell war, dass es so gut geklappt habe.</p> <p>Wirksamkeit: Wenn eine Ausnahme gefunden wird, dann erteilt L. diesem Handlungsansatz eine 10. Oft erlebe sie, dass den Kindern die Ausnahmen gar nicht so bewusst seien, sie bemerken den Unterschied nicht von selbst. Es sei gar nicht so einfach, solche Ausnahmen zu erkennen und zu benennen. Als L. an der Sonderschule zu arbeiten begann, war sie sehr erstaunt, in wie vielen Situationen und wie oft die Kinder und Jugendlichen sich selbst reflektieren müssen. Sie halte sich deshalb eher zurück. L. beobachte eine riesengrosse Kompetenz in diesem Bereich. Die SuS lassen sich darauf ein.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Auch im Team finde die Suche nach Ausnahmen mündlich in den Sitzungen statt. Oder im Austausch auch während dem Unterricht. Da immer mehrere Erwachsene im Schulzimmer anwesend seien, könne sie einfach und schnell eine Rückmeldung über ihr Handeln einholen, z.B. könne sie die Klassenassistenten fragen, ob sie aus ihrer Sicht falsch reagiert habe oder was sie anders hätte tun können.</p> <p>Wirksamkeit: wenn sie es umsetze, sei es für sie sehr bedeutsam.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Ein eigenes Verhalten zu verändern sei gar nicht so einfach.</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>Findet im Gespräch statt.</p> <p>Ausnahmen im Verhalten der ganzen Klasse werden angesprochen. Hohe Wirksamkeit, wenn Ausnahme gefunden wird.</p> <p>Reflexion ist grosse Kompetenz.</p> <p>Mündlicher Austausch in Sitzungen.</p> <p>Verhalten verändern kann sehr schwierig sein.</p>

15	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Für die Rückmeldungsrunde während des Teichrates, schreiben alle SuS wöchentlich auf, was ihnen in der vergangenen Woche gut gelungen ist und was ihr nächstes Ziel ist. In der Klassenrunde werden diese gelungenen Punkte ausgetauscht und durch eine Komplimenten-Runde ergänzt. Oft sei es verknüpft mit den Zielen. L. überlegt, dass sie beispielsweise die Stärken der Kinder visualisiert darstellen könnte, so dass die anderen SuS die Stärken voneinander kennen würden und man wissen würde, wer helfen könne. In diesem Bereich sehe sie Verbesserungspotential. L. ist der Meinung, dass man Kindern, die hauptsächlich Frust und Versagen erlebt haben, stärken müsse, indem man mit ihnen Ziele abmache und Aufgaben biete, wo sie sich erfolgreich erleben. Manchmal seien das ganz banale Aufgaben. Sie seien so angelegt, dass sie sicher gelingen, so dass das Kind einen Erfolg erleben könne. Sie erzählt von einem Jungen, der besonders gut zeichnen könne. Seine Zeichnungen habe sie dann ausgestellt. Auf diese Weise habe sie seine Stärke, sein Talent gewürdigt und ihn dadurch gestärkt. Am Freitagnachmittag werden Ateliers angeboten. Die SuS melden sich nach Interesse und Stärken an. In diesen Ateliers können sie eigenen Ideen nachgehen und sie umsetzen. Sie können sich z.B auch zum Musikunterricht anmelden. Manchmal melden sich dort Kinder an, die nicht besonders musikalisch sind aber viel Spass daran haben. Dann werde ihnen das ermöglicht, sie dürfen das ausleben. An dieser Sonderschule werde ihnen das ermöglicht, vielleicht wäre das an einem anderen Ort nicht möglich. Die SuS dürfen den Musikunterricht als gelingend erleben. Ihr persönliches Empfinden entscheidet, ob es als gelingend betrachtet werde. Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Schlussendlich müssen sie auch an den Bereichen arbeiten, die noch nicht gelingen, das könne man nicht ganz ausblenden.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit : - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Alle Sitzungen auf allen Ebenen werden immer gleich begonnen. Zuerst werde eine Befindlichkeitsrunde durchgeführt. Als Zweites werden Aussagen gesammelt, was jeweils den einzelnen Personen oder dem Team gut gelungen ist, Gelungenes wird aufgezählt. Diese Aussagen werden immer in einem Protokoll festgehalten. Die Sonderschule habe ein Tool eingerichtet, das sogenannte Journal. Darin werden von allen Mitarbeitenden, die mit einem Kind zu tun haben, Vorkommnisse der SuS festgehalten. Die Einträge seien für Mitarbeitenden zugänglich. Am Schluss der Woche werde das Journal auch an die Eltern verschickt. Es werde darauf geachtet, dass mindestens zur Hälfte positive Einträge gemacht werden. Sie nennen das die 50-zu-5- Regel. Die Idee sei, dass auch Ereignisse genannt werden, die beeindruckend waren, was gelungen ist und nicht nur, was sich Schwieriges ereignet habe. Dieses Tool habe eine Funktion, die es ermögliche gewisse Einträge so festzuhalten, dass sie nur intern zugänglich sind, nicht aber an die Eltern verschickt werden. Das werde mit sensiblen Aussagen oder Vermutungen gemacht, die man nicht so rausgeben möchte. Wirksamkeit der Runden: 7. Ihr persönlich tue es gut zu erzählen und von anderen zu hören. Es scheine aber nicht allen gleich wichtig zu sein.</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Teichrat.</p> <p>Komplimenten-Runde.</p> <p>Arbeit an Zielen. Es werden Räume kreiert, wo sich das Gelingende zeigen, manifestieren und erlebbar gemacht werden kann. Ateliers.</p> <p>In allen Sitzungen werde eine Runde gemacht, wo aufgezählt wird, was gelungen ist. Wird protokolliert. Informationstool.</p>
----	--	---

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Es sei eine Kultur im Alltag, die im ganzen Haus gelebt werde. Wenn man beispielsweise über den Pausenplatz laufe und sehe, dass ein Kind gelernt habe, Rollschuhe zu fahren, mache man im Vorbeigehen ein Kompliment, auch wenn man das Kind gar nicht so gut kenne. Schön sei, dass Kinder oftmals auch den Erwachsenen Komplimente machen! Beispielsweise loben sie das sehr gute Nachtessen, oder sagen, dass sie es schön finden, dass sie einen Ausflug gemacht haben. Es sei wirklich eine Kultur. Die Erwachsenen legen auch Wert darauf, dass dem Küchenpersonal, dem Hauswart immer wieder gedankt wird, z.B. mit einem selbstgebackenen Kuchen.</p> <p>In diesen Bereich fliesse aus L.s Sicht auch die Wiedergutmachungen ein. Allen ist es sehr wichtig, statt Strafen zu verteilen, auf Wiedergutmachungen zu setzen. Was aus L.s Sicht auch mit Wertschätzung zu tun habe, beispielsweise wenn SuS sagen können: «Das war nicht in Ordnung so, ich möchte mich entschuldigen.» Mit Regelübertretungen werde situativ geschaut, was Sinn mache, was angebracht sein könnte. Für den einen Schüler könne das bedeuten, dass er am Abend in seinem Zimmer sein Verhalten reflektieren oder mehr Ämtli übernehmen müsse und dadurch weniger am Gruppengeschehen teilnehmen dürfe. Bei einem anderen Schüler wende man eine paradoxe Intervention an, weil es zu seinem Ziel passe. Jeder Fall werde individuell angeschaut und geeignete Massnahmen getroffen.</p> <p>Wirksamkeit : L. findet das Mass ganz entscheidend. Wenn dieses stimme, dann beurteilt L. dessen Wirksamkeit mit 10. Der Mensch brauche das, davon sei sie überzeugt. Sie habe von Theorien gelesen, die besagen, man solle nicht loben, das glaube sie aber nicht. Aus ihrer Sicht müsse das Lob ehrlich sein. Es gehe auch nicht darum, jede Kleinigkeit zu loben. Die Kinder würden es mit der Zeit auch nicht mehr ernst nehmen.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Gerade bei Regelverstössen geraten sie in dieser Sonderschule manchmal an eine Grenze. Im Zusammenhang mit einem anderen Ansatz, der Neuen Autorität, werde die Situation anders beurteilt und auch anders vorgegangen.</p> <p>In Bezug auf Lob und Wertschätzung stosse sie nicht mehr auf Grenzen. Früher in der Regelschule sei sie wie mit einer anderen Brille unterwegs gewesen. Es fiel ihr schwerer bei gewissen Kindern Dinge zu finden, die sie als Positiv oder Gelungen zurückmelden konnte, das auch wirklich ehrlich gemeint war. Jetzt finde sie bei jedem Kind etwas Positives, dass sie zurückmelden könne.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Es werden oft gegenseitig Komplimente gegeben, beispielsweise, wenn jemand etwas für das Team gemacht hat. Und nochmals nennt sie die Teamsitzungen, bei denen immer Zeit eingeräumt werde für das Nennen von Gelungenem, auch von den Teammitgliedern, nicht nur in Bezug auf die SuS.</p> <p>Wirksamkeit: L. schreibt dem eine hohe Wichtigkeit zu. Es sei sehr bestärkend. Früher habe sie das nie erlebt, es habe sie auch niemand arbeiten sehen.</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Kultur wird im Alltag gelebt. Kinder bedanken sich bei Erwachsenen und loben auch.</p> <p>Umgang mit Regelübertretungen ist individuell. Wiedergutmachung statt Sanktion.</p> <p>Im richtigen Mass ist Lob und Wertschätzung sehr wirksam.</p> <p>Bestärkende Teamkultur.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Lob wirkt bestärkend.</p>
<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Die Kontaktpersonen der Wohngruppen erarbeiten zusammen mit dem Kind ein Ziel, die Ideen bringen die SuS ein, nennen, was ihnen wichtig ist. Gemeinsam werden dann die feineren Schritte besprochen. Manchmal nennen SuS Ziele, die die Erwachsenen insofern nicht akzeptieren, weil es Dinge seien, die man von einem Kind erwarte oder voraussetze. Dann werde von diesem Ziel eine nächste Stufe angestrebt. Grundvoraussetzungen gelten nicht als angemessene Ziele. Sind die Ziele klar und vereinbart, werden sie schriftlich an der Plakatwand für alle lesbar festgehalten. Jeden Morgen nach dem Morgenessen führen die Kinder der Klasse von L. auf der Gruppe eine Zielauswertung durch. L. sei jeweils anwesend. Sie hole die Klasse auf der Gruppe ab und gehe dann mit ihnen ins Schulzimmer. Dabei beurteilt jedes Kind, wie gut es ihm an vergangenen Tag gelungen ist, sein Ziel umzusetzen. Die SuS unterstützen und helfen sich gegenseitig, erinnern einander an Gelungenes und bestärken einander. Es komme aber auch vor, dass ein Kind ein anderes darauf hinweise, dass es z.B. gestern nicht geklappt habe. Erstaunlicherweise erleben sie das oft nicht als Verrat und nehmen es gut auf. Wenn ein Kind sein Ziel nicht erreichen konnte, werde nach Gründen gesucht, weshalb es nicht gelungen sei. Die Gruppe habe daraus eine Spielform entwickelt. An der Wand sei ein Spiel mit verschiedenen Feldern abgebildet, jeder SuS habe ein Magnet, dass bewegt werde. Wenn ein Kind finde, dass ihm das Ziel gut gelungen sei, dürfe es ein Feld weiter nach vorne rücken. Unterwegs gebe es Bonusfelder, wenn diese erreicht werden, dürfe man beispielsweise ein Feld vorrücken. Bei einem anderen bekomme man etwas Süßes. Wenn die SuS das Ziel erreicht haben, bekommen sie 5 Punkte. Je nach gesammelten Punkten, dürfe man mit einer erwachsenen Person ein Eis essen gehen oder für den Abend einen Film auswählen, oder ein Erwachsener besuche sie zu Hause – je nachdem, was sie sich wünschen. Die Ziele werden anfangs Schuljahr abgemacht. Danach werde geschaut, wie lange ein Kind daran arbeiten soll. Manchmal merke man aber, dass ein Ziel zu schwierig ist, dann werde es nochmals besprochen und wenn nötig angepasst. Klassenziele hätten sie keine.</p> <p>Wirksamkeit: L. findet die Frage nach der Wirksamkeit von der Arbeit an Zielen sehr schwierig zu beantworten. Es habe schon eine Wirkung. Dass die SuS jeden Morgen das Ziel nennen, schärfe das Bewusstsein dafür, das mache schon viel aus. Die Kinder erinnern sich dadurch eher an ihr Ziel. L. könne aber noch nicht einschätzen, wie nachhaltig diese Arbeit mit Zielen sei. Es gebe schon Ziele, die seien sehr nachhaltig und funktionieren auch.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Manchmal frage sie sich, ob es einfach solange funktioniere, wie das Kind das Ziel vor Augen habe, den Fokus darauf habe. Sobald ein neues Ziel gewählt werde, gehe vielleicht das andere schon wieder vergessen. Das könne sie noch schlecht beurteilen. Ob dies genüge, um etwas zu automatisieren, sei sie unsicher.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: L. nehme sich selbst immer wieder Dinge vor. Die Umsetzung klappe nicht ganz zuverlässig. Sie habe ein Heft, in welches sie Dinge aufschreibe, die sie ausprobieren möchte. Für L. sei das Arbeiten an Zielen etwas, das präsent sei.</p> <p>wirksam. -</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>Die Kinder wählen ihre Ziele.</p> <p>Plakatwand mit Zielen für alle sichtbar und lesbar. Täglich wird Ziel fokussiert und skaliert. SuS unterstützen sich gegenseitig.</p> <p>Wenn Ziel nicht funktioniert, wird nach Gründen gesucht und angepasst.. Ziel-Spiel mit Felder, Bonusfelder mit Belohnungssystem.</p> <p>Nachhaltigkeit ist unklar.</p> <p>Heft mit Zielen, die sie sich vornimmt.</p>

	<p>Ebene Team: Die Institution setze sich Jahresziele und vereinbare, worauf sie während diesem Jahr den Fokus richten möchte. Daraus werde das Jahresmotto. Im Teichteam haben sie kein konkret formuliertes Ziel. Wirksamkeit : - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Team hat Jahresziele.</p>
<p>18</p>	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: L. führe zweimal im Jahr Standortgespräche mit den SuS durch. Ein Gespräch finde als kleine Runde statt. Anwesend sind Kontaktperson, Lehrperson, Eltern, Kind und die pädagogische Leitung. Das Kind werde gefragt, wie es ihm gehe, was sein Ziel gewesen sei, wie es schulisch laufe, wie es auf der Gruppe gehe, ob es etwas brauche oder ob so weitergearbeitet werden könne. Das nächste Gespräch sei dann in einer grossen Runde, an der zusätzlich Behördenmitglieder anwesend seien. Die SuS seien immer anwesend, sie werden angesprochen. Es werde nicht über sondern mit dem Kind gesprochen. Klassengespräche werden nach Bedarf geführt. Wirksamkeit: L. habe bisher erst 2 solche Gespräche erlebt. Sie ist der Meinung, dass man den Kindern anmerke, dass es ihnen wichtig sei, sie seien nervös. Es sei eine intensive Sache, schliesslich sitzen viele Erwachsene an einem Tisch. Auf der Ebene der Erwachsenen sind diese Standortgespräche ganz wichtig. Wie wirksam sie für das Kind seien, sei sich L. unsicher. Am Schluss der Standortgespräche bekomme das Kind von jedem Erwachsenen ein Kompliment. Das betrachte L. als sehr wirksam! Das mache grossen Eindruck. In solchen Momenten erlebe L. schöne Augenblicke zwischen Eltern und Kind. Es gebe Eltern, die das im Alltag nicht machen. Die Kinder dürfen die Reihenfolge wählen, wer nacheinander ein Kompliment sagen solle. Spannend sei, dass die SuS oft bis ganz am Schluss die Komplimente der Eltern aufheben. Das werde in einem Protokoll schriftlich festgehalten. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? L. überlegt, ob die Standortgespräche so gestaltet werden könnten, dass sie für das Kind wirksamer seien. Sie wisse beispielsweise, dass die Oberstufenschüler sich auf die Gespräche vorbereiten müssen und die Jugendlichen zuerst aus ihrer Sicht die Situation beschreiben. Bei den Jüngeren werde eher L. gefragt, wie es in der Schule laufe. Eine Idee könnte sein, dass sich auch ihre SuS auf das Gespräch vorbereiten, Fragen aufschreiben oder sich überlegen, was sie erzählen möchten.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: In den Sitzungen werde darauf geachtet. Sie haben Supervisionen. Die Mitarbeiter-Gespräche laufen nach den LOA-Grundsätzen ab. L. schätze vor allem, dass es eine Kultur im Alltag sei. Es komme vor, dass die Leitung schnell den Kopf ins Schulzimmer strecke und nachfrage, wie es ihr gehe, einfach so. Das wertschätzende Miteinander präge die Begegnungen im Alltag. Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung. 2x jährlich Standortgespräche.</p> <p>Komplimente an das Kind sind sehr wirksam.</p>

19	Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?» <i>(nicht darauf eingegangen)</i>	Kategorie: lösungsorientierte Sprache.
20	Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?» «Die Lösung steckt im Kind, nicht in mir», sagt L. sehr überzeugt. Das sei für sie eine sehr wichtige Annahme.	Kategorie: Schlussworte

11.5.3. Interview 1 mit B. (I-3)

Zusammenfassung des Interviews mit B. (weiblich, 50 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 20.02.2020 während der Unterrichtszeit in einem kleinen Raum der Institution statt. Insgesamt dauerte es 1 Stunde und 3 Minuten, Start war um 9.55 Uhr. Die Klasse wurde von einer Klassenassistentin und einer Praktikantin betreut. Bevor das Interview begann, teilte B. mit, dass sie nach etwa 15 Minuten eine kurze Besprechung habe. Danach komme sie zurück, müsse aber um 11.10 Uhr gehen können, sie habe eine Sitzung zum Skilager. Für mich ist spürbar, dass B. unter grossem Zeitdruck steht und ich die Abfolge des Interviews anpassen muss. Spontan entscheide ich mich dafür, den zweiten Teil zu kürzen, indem ich nicht systematisch nach den Handlungsansätzen frage, sondern B. die Möglichkeit gebe, selbst die Bereiche auszuwählen, bei der ihr ein Handlungstool einfällt.

<p>1</p>	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>B. ist der Meinung, dass diese Annahme sehr bedeutsam sei. Für sie sei es sehr wichtig, mit diesem Menschenbild auf die Kinder, Jugendlichen und auch Mitarbeitenden in ihrer Institution zuzugehen. Grundsätzlich sei es aber auch ein Teil ihres Naturells. Aus ihrer Sicht könne man dieses Menschenbild nicht einfach lehren. Den lösungsorientierten Ansatz könne man schon lehren. Wenn aber jemand dieses Menschenbild nicht habe und die Grundwerte, die in den Annahmen stecken, nicht schon irgendwo in sich finde, dann gehe es nicht. Davon sei sie überzeugt und habe auch schon diese Erfahrungen gemacht. Dieses Menschenbild durchdringe ihr Arbeiten, aber auch ihr ganzes Wesen. In ihrem Unterricht würde man es daran erkennen, dass sie immer wieder versuche, kleine Tore bei den Kindern zu finden, die es sehr schwer haben mit Lernen. Sie fasse sie keineswegs mit Samthandschuhe an, sie spreche Dinge direkt an, wenn sie beispielsweise das Gefühl habe, dass ein Kind nicht vorwärts komme. Wenn neue Mitarbeitende an diesem Ort beginnen, erlebe sie es oft, dass Missverständnisse entstehen im Sinne von: hier wird nicht gestraft, ich muss immer lieb sein. So sei das aber nicht gemeint. Das positive Menschenbild schliesse nicht aus, dass man sich der schwierigen Anteile eines Menschen bewusst sei. Jeder Mensch sei manchmal faul, habe Angst oder schäme sich, weil er etwas nicht gut könne. Sie habe kein perfektes positives Menschenbild, jeder Mensch habe seine Schwierigkeiten. Sie gehe aber davon aus, dass man daran lernen könne. Wenn beispielsweise jemand sich vordergründig böse oder destruktiv verhalte, erfahre sie oft im Gespräch, was die guten Gründe dafür waren. Oder sie merke, welche Bedürfnisse, welche Wünsche hinter dem Verhalten stecken könnten. Zusammenfassend meint B., dass diese Grundannahme für sie absolute Basis sei. Es sei eine Grundvoraussetzung, der Boden, worauf sie zu arbeiten versuche.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit. Basis. Haltung muss von innen kommen. Grenze: wenn jemand das positive Menschenbild nicht in sich findet. Immer wieder auf Kind zugehen. Fordern und fördern. Keine Strafen. Positive Sicht heisst nicht perfekt. Aus Schwierigkeiten lernen = Chancen. Im Gespräch klären. Gute Gründe. Hinter jeder Klage steckt ein Bedürfnis.</p>
----------	--	--

	<p><i>Vor B. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für sie bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
2	<p>Erste Wahl von B.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Wenn ein Kind oder Jugendlicher zu Beginn in diese Sonderschule komme, stehe am Anfang immer die Aussage, dass es nicht gehe. Es funktioniere weder in der Schule, noch in der Familie, es bestünden grosse Schwierigkeiten. Sie nehme eine Ausweglosigkeit oder Handlungsunfähigkeit wahr. Die grossen Themen könne weder die Sonderschule, noch das Kind, noch die Familie einfach lösen. Sie habe ganz stark die Erfahrung gemacht, dass es sich lohne, die kleinen Erfolge zu feiern. Immer wieder habe sie erlebt, dass aus kleinen Erfolgen ein grösseres Ganzes entstehe, manchmal sei sie selbst erstaunt, wie viel sich verändert habe, was mit der Zeit alles funktioniere und möglich sei, mehr als erwartet. Es komme aber auch vor, dass sie das Gefühl habe, es gehe gar nichts, es seien nicht mal kleine Schritte möglich. Noch immer sei es aber am Ende so gewesen, dass sie kleine Schritte, Erfolge entdecken konnte. Es lohne sich, sich auf das Gelungene zu fokussieren. Beginnen tue das bei den Erwachsenen. Alle Sitzungen in ihrer Institution beginnen mit einer Runde, wo Gelungenes aufgezählt werde. Das sei so banal und einfach, aber aus ihrer Sicht habe es eine Wirkung. Von Mitarbeitenden, mit denen sie im Alltag nicht so viel zu tun habe, zu hören, was ihnen gut gelungen sei, gebe eine gemeinsame Basis für eine gute Stimmung und für Zuversicht: «Bei uns gelingen Dinge.». B. finde das wirklich hilfreich.</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen. Gründe für Sonderschule sind grosse Schwierigkeiten. Zu Beginn Hoffungslosigkeit spürbar. Kleine Erfolge zu feiern führt zu etwas Grösserem. Manchmal schwierig, Erfolge zu entdecken, aber immer möglich. Erwachsene müssen ersten Schritt machen. Fokus auf Gelungenes. Banal aber mit grosser Wirkung. Basis für gute Stimmung.</p>
3	<p>Zweite Wahl von B.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). In ihrer Institution arbeiten sie viel mit Komplimenten. Zwar weisen die Kinder an diesem Ort Vieles auf, das nicht funktioniere, das sie nicht können. Man könnte die ganze Zeit darin rumwühlen und käme nicht weiter. Im Moment habe sie eine Mittelstufenklasse. Einige Jungs hätten es sehr schwer in Bezug auf ihr Selbstvertrauen. Diese Jungen seien krass bedürftig, Rückmeldungen zu hören, die nicht bestätigen, was alles sehr schlecht laufe. Sie brauchen zu hören, was sie gut gemacht haben, wofür man sie schätze. Das helfe, um eine gute Beziehung aufzubauen. Voraussetzung sei aber, dass die Komplimente echt, dass sie nicht aufgesetzt seien, sonst taue es gar nichts.</p>	<p>Kategorie: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Echte Komplimente stärken das Kind. Kinder mit geringem Selbstwertgefühl sehnen sich oft nach positivem Feedback.</p>
4	<p>Dritte Wahl von B.: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 20). B ist überzeugt, dass die Kinder ihr zeigen, wenn etwas so nicht gehe, wenn es ihnen auf diese Weise nicht möglich sei. Diesen Widerstand sehe sie als Wegweiser, nochmals zu überprüfen, was es ausmache, dass das Kind so noch nicht einsteigen könne. Sie stelle sich dann auch die Frage, ob sie nochmals über die Bücher müsse. Sie ist der Meinung, dass es sich lohne, in diesem Bereich weiter zu «tüfteln». Widerstand bedeute immer auch ein Korrektiv für die Erwachsenen.</p>	<p>Kategorie: Auch Widerstand ist Kooperation. Widerstand als Zeichen für: so kann ich nicht. LP überprüft Vorgehen. Widerstand kann Korrektiv für Erwachsene sein. Frage:</p>

	<p>Sie ist aber auch der Meinung, dass nicht jeder Widerstand ein Hinweis darauf sei, dass sie falsch liege. Vielleicht sei das Kind einfach noch nicht soweit. Auf jeden Fall sei es ein Hinweis, dass weitergeschaut und mehr dazu überlegt werden müsse, wie eine Kooperation, eine Zusammenarbeit aufbauend sein könne, und dass man nochmals schaue, was es noch brauche, damit es klappen und das Kind die Aufgabe lösen könne. Oder sie frage sich, was es für ein Zeichen sei, was es zu bedeuten habe.</p> <p>B. erzählt, sie sei LOA-Trainerin und erteile regelmässig interne Weiterbildungen. Am Anfang hatte sie Mühe, diese Annahme neuen Mitarbeitern zu erklären. Inzwischen sei es leicht, und in Kombination mit der Neuen Autorität, die sie in der Institution als neuen Ansatz dazu genommen hätten, sehe sie Widerstand auch als Herausforderung für die Erwachsenen zu überlegen, ob es der richtige Weg sei oder die richtige Forderung, die sie stellen. Aber es helfe ihr auch, sich zu positionieren und klar zu deklarieren, was sie wolle. In solchen Momenten vermittele sie den Kindern: «Ich sehe deinen Widerstand, der ist o.k., ich nehme ihn wahr und ich bleibe dran, auch wenn du es im Moment nicht cool findest.» Ziel sei nicht, das Kind zu bekämpfen oder es zu besiegen, sondern die eigenen Erwartungen klar zu vertreten und einzufordern. Diese Art habe sich für B. erst im Zusammenhang mit der Neuen Autorität richtig geklärt, wie wichtig es sei, dem Gegenüber seinen Widerstand zuzugestehen. Dann überlege sie, ob allenfalls ihr Gegenüber recht haben könnte. Gleichzeitig achte sie aber fest darauf, dass sie sich nicht verliere und zu ihrer Meinung stehe. Als friedliebender Mensch sei das gar nicht so einfach. Sie habe aber gelernt, sich selbst wichtig zu nehmen und ihren Standpunkt zu vertreten. Diese Haltung habe sie gestärkt.</p>	<p>was braucht das Kind, damit es kooperieren kann.</p> <p>Neue Autorität. Reflexion der Handlungen der Erwachsenen. Klare Position. Fordern und fördern. Kind nicht bekämpfen. Widerstand zugestehen.</p>
<p>5</p>	<p>Vierte Wahl von B.: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18).</p> <p>Für B. gehe das fest zusammen mit dem Menschenbild. Egal wie gut oder schlecht sich ein Kind ausdrücken könne, weil es vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten im Denken habe oder noch über weniger Erfahrungen verfüge, egal wie alt es sei, lohne es sich sowohl in der Arbeit, aber auch im Alltag, gut zuzuhören. Es sei für sie wichtig zu hören, was sie zu sagen hätten und sie damit ernst zu nehmen und zu versuchen, sie zu verstehen.</p> <p>In der Zusammenarbeit mit den Eltern sei das auch besonders wichtig. Manchmal seien die Eltern auf einem ganz «anderen Dampfer». Sie habe mit den Jahren ihnen gegenüber mehr Gelassenheit erlernt, könne viel besser einfach mal zuhören und nachfragen. Dadurch gelinge ihr die Zusammenarbeit mit den Eltern viel besser und sei ergiebiger. Wenn sich Eltern ernst genommen fühlen, erfahre sie oft viel mehr. Das gesamte Bild werde dadurch differenzierter und ein Schulterschluss gelinge eher, was für das Kind schlussendlich am hilfreichsten sei.</p>	<p>Kategorie: Dem Gegenüber zuhören und ihn/sie ernst nehmen.</p> <p>Es lohnt sich, gut zuzuhören. Besonders wichtig in der Zusammenarbeit mit Eltern. Mehr Gelassenheit. Nachfragen bringt Klärung. Austausch wird ergiebiger, Bild differenzierter. Gemeinsam zum Wohl des Kindes.</p>
	<p><i>An dieser Stelle gibt es einen Unterbruch. B. muss an eine Sitzung, die etwa 15 Minuten dauert. Danach ist B. bereit das Interview fortzusetzen.</i></p>	
<p>6</p>	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.»</p> <p>Aus B.s Sicht sei diese Frage nicht einfach zu beantworten. Sie selbst arbeite vermutlich nicht explizit sichtbar nach LOA. Sie brauche in ihrem Alltag nicht sehr oft die Fragen. In den Standortgesprächen arbeite sie immer mit Skalierungen. Sie frage immer wieder nach den guten Gründen, das würde jemand im Alltag sicher sehen. Zu sehen wäre auch das gelebte positive</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht.</p> <p>Frage nach den guten Gründen. Gelebtes posi-</p>

	<p>Menschenbild, sie sei geduldig und zugleich beharrlich. Das habe viel mit der Grundhaltung zu tun. Es würde sie wundernehmen, wie das andere machen. Sie selbst habe beispielsweise für Oasengespräche in der Schule einfach nicht genügend Zeit. Ab und zu liege das drin. Ihr Alltag sei viel bewegter, und es gehe um viele kleine Stückchen, wo das LOA einfließe. Es gehe wirklich um diese Grundhaltung, sie wisse aber nicht, ob man das von aussen erkennen würde. Die gelebte Grundhaltung sei für sie wichtiger geworden, als bestimmte Tools einzusetzen. Nachfragen, Komplimente machen, wahrnehmen und wertschätzen, was ihnen gelinge, das seien Dinge, die man im Unterricht sehen würde.</p>	<p>ves Menschenbild. Beharrlich und geduldig. Keine Zeit für Oasengespräche. Zeitfaktor ist eine Grenze von LOA. Grundhaltung entscheidend.</p>
7	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?» B. betont, dass sie selbst immer wieder kritisch hinschauen, sie sei der Meinung, dass sie immer wieder daran arbeiten müsse. Grundsätzlich finde sie, die Institution habe eine tolle Kultur, in der es ihr wohl sei. Es sei sehr hilfreich, als Team von einem gemeinsamen Ansatz auszugehen. In der Regelschule habe sie das ganz anders erlebt, alle gingen in irgendeine Richtung, es habe niemanden gegeben, der eine gemeinsame Stossrichtung gehütet habe. Das sei in dieser Institution gegeben, sie hüten eine gemeinsame Stossrichtung und das habe eine positive Auswirkung auf beispielsweise die Diskussionskultur. Ein Grund sei, dass alle wissen, wovon sie ausgehen und in welche Richtung sie gehen wollen. Das sei bezogen auf die Arbeitsebene. Die andere Ebene sei die Orientierung am Gelungenen, die Wertschätzung. Dinge, die gegenseitig spürbar seien. Sie sei manchmal dennoch unzufrieden und finde, man könnte noch besser und noch mehr, manchmal sei sie auch ungeduldig mit den Mitmenschen. Sie finde es aber sehr toll an diesem Ort und arbeite extrem gerne hier! Es gehe vielen Menschen, die hier arbeiten, so. Das zeige sich auch daran, dass sie viele langjährige Mitarbeitende hätten. Es sei einfach eine tolle Kultur, geprägt von den beiden Ansätzen (Anmerkung: <i>LOA und Neue Autorität</i>), welche sich perfekt überlappen. Der neue Ansatz sei ein Gewinn, es widerspreche sich in keinem Punkt mit LOA.</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule. Institution hat tolle Kultur. Von einem gemeinsamen Ansatz auszugehen, wird als hilfreich erlebt. Gemeinsame Stossrichtung hat positive Auswirkung auf Gesprächskultur. Fokus auf Gelingen und Wertschätzung. Hohe Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Neue Autorität und LOA ist kompatibel.</p>
8	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Beziehung. Wertschätzung. Interesse am Kind («Gwunder»). Neugier. Und auch Beharrlichkeit.</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind.</p>
9	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Im Vergleich zu früher sei sie klarer geworden. Auch auf Klassenebene sei aus ihrer Sicht die Beziehung das Allerwichtigste. Seit zwei Jahren hätten sie eine sogenannte «Glückszone» eingerichtet. Gemeinsam mit den Sozialpädagoginnen, den Sozialpädagogen und den Kindern hätten sie Anfang des Schuljahres erarbeitet, was es brauche, was am Wichtigsten sei, damit alle gut zusammenarbeiten können. Alle Beiträge wurden gesammelt, diskutiert und aktuell zu drei Kernsätzen verdichtet: 1.) Ich bleibe bei mir und arbeite an meinen Zielen, 2.) Wir akzeptieren und respektieren einander, 3.) Wir unterstützen einander und arbeiten zusammen. Sie sei überzeugt, dass die Kinder nur arbeiten können, wenn es ihnen wohl ist, auch in der Gruppe. Dass das funktionieren könne, dafür setze sie sich ein. Ihr sei es aber auch ein sehr grosses Anliegen, dass alle SuS an ihren eigenen Dingen arbeiten, sich nicht untereinander vergleichen. Alle seien verschieden und brauchen auch Unterschiedliches. Wichtig sei ihr, dass die SuS lernen, ihr Lernen zu ihrer eigenen Sache, zum eigenen Interesse zu machen.</p>	<p>Kategorie: Klassenführung. Mehr Klarheit. Beziehung ist das Allerwichtigste. Regeln werden gemeinsam erarbeitet, für alle verbindlich. Den Kindern muss es wohl sein können. Keine Vergleiche untereinander. Motivation. Verantwortung für eigenes Lernen.</p>

<p>10</p>	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?» LOA wirke fast diametral. Es mache sie ehrgeiziger. Je klarer sie den Weg erkenne, den sie gehen möchte, je klarer sie sehe, was ihr wichtig sei, desto ehrgeiziger werde sie. Zusammen mit ihren Teammitgliedern werde sie aber auch grosszügiger sich selbst gegenüber, könne sich eingestehen, dass etwas nicht so toll oder nach LOA gelaufen sei und dabei gelassener bleiben, auch dank der wachsenden Sicherheit.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. Ehrgeizig. Grosszügiger sich selbst gegenüber. «Fehler» eingestehen können. Gelassener. Mehr Sicherheit.</p>
<p>11</p>	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Wertschätzung werde wirklich in vielen Momenten und in vielen Begegnungen gelebt. Es werden dem Gegenüber in erster Linie gute Gründe unterstellt! Wenn ein Erwachsener auf eine Art handle, die nicht dem LOA entspreche, werde davon ausgegangen, dass er oder sie dafür gute Gründe habe. Es werde nachgefragt.</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. Wertschätzung wird gelebt. Positives Menschenbild. Dialog wird gepflegt.</p>
<p><i>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Den Ablauf habe ich angepasst. B. wählt aus dem Raster die Handlungsansätze aus, bei denen ihr konkrete Anwendungen einfallen.</i></p>		
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.» Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In den Standortgesprächen werde immer wieder auf die Ressourcen Bezug genommen, vor allem auch im Zusammenhang mit den Zielen. Wenn SuS ihre Ziele selbst wählen und formulieren, knüpfen sie oft an das an, was sie können oder worin sie eine Ressource haben. Auf ihrer Gruppe arbeiten sie viel mit Komplimenten. Etwas Besonderes sei, dass sie wiederkehrend für jedes Kind einen Palmentag durchführen. Das Kind, das an der Reihe sei, dürfe beim Zvieri ritualisiert etwas Süsses auswählen und Sirup trinken. Dann werde eine kleine Runde gemacht, in welcher alle Mitschüler und Erwachsene dem Palmentag-Kind Komplimente machen. Diese werden auf einem Plakat festgehalten, das auf der Gruppe für alle sichtbar an der Wand angebracht werde. Jedes Kind bekomme etwa 4x im Jahr Komplimente zu seinen Stärken, zu Gelungenem. B. falle auf, dass die Erwachsenen oft auf Gelungenes fokussieren und das als Kompliment zurückmelden. Mitschüler machen anders Komplimente, sie nennen eher Dinge wie: «Du bist ein guter Fussballspieler», «Du bist nett». Es wirke undifferenzierter, bringe aber zum Ausdruck, was die anderen an ihnen schätzen, was als ihre Stärke wahrgenommen werde. B. führe auch immer wieder Runden durch, in welchen die SuS über ihre eigenen Stärken sprechen, sich selbst Komplimente zu Gelungenem machen, oft auch zu Jahresbeginn. Es sei aber nicht ein ritualisiertes Gespräch. Eine andere Gruppe habe gerade vor Kurzem Umrisse auf Packpapier der Kinder gestaltet, welche sie mit ihren Stärken und Fähigkeiten gefüllt hätten. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten. In Standortgesprächen werden Ressourcen genannt, oft im Zusammenhang mit Zielformulierungen. Komplimente. Palmentag. Komplimenten-Runde an sich selbst. Umriß-Plakat mit Stärken und Fähigkeiten.</p>

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: B. sagt, sie würden im Team immer wieder darüber sprechen, was jedem Einzelnen gut gelinge. Es sei immer wieder ein Thema, sei aber nicht ein ritualisiertes Gefäss. B. erinnere sich an eine «verwaiste» Idee: sie hätten mal eine Ressourcen-Liste der Erwachsenen erstellt. Die Absicht war, dass sich jede Person selbst über die eigenen Ressourcen bewusst werde. Aber auch um zu wissen, wer im Team was könne, um wenn nötig, Ressourcen zu nutzen. Z.B. wenn jemand gut koche, könnte man diese Person für das Skilager-Kochen anfragen. Dies sei aber versandet. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Ressourcen-Liste von Erwachsenen.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Das sei etwas, das sie oft im Team machen würden, wenn sie anstehen. Auch da gebe es aber kein konkretes Gefäss, in welchem dieser Bereich zuverlässig und regelmässig abgefragt würde. Fall-Supervisionen werden nach Bedarf durchgeführt. Es sei aber ganz oft so, dass wenn im Team eine schwierige Situation besprochen werde und sie Gefahr laufen, sich zu verrennen und nicht mehr weiter wissen, jemand plötzlich die Idee des Umdeutens einbringe. In der Gesprächskultur, die gelebt werde, sei das Umdeuten sehr präsent. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Umdeuten findet im Team oft statt, wenn sie mit SuS anstehen. Handlungsansatz in der Gesprächskultur sehr präsent.</p>
<p>14</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p>

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Das sei der Bereich, der oft vergessen gehe. Immer wieder, wenn B. eine Einführung gebe und diesen Handlungsansatz bewusst lese, denke sie, dass sie dem mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Sie vermute, dass dieser Ansatz vor allem im therapeutischen Setting besser umsetzbar sei. Vielleicht, so B., liege es aber auch daran, dass sie selbst das nicht so gut beherrsche. Es komme ihr einfach nicht in den Sinn. Aus ihrer Sicht würde es gut in ein Standortgespräch passen. Auch im Zusammenhang mit dem Reframing könnten Ausnahmen gesucht werden. Sie denke dann aber einfach nicht daran.</p> <p>Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Geht vergessen. Passt es eher in das therapeutische Setting?</p>
<p>15</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Das sei wohl das, was am stärksten bei ihnen verankert sei. Im letzten halben Jahr habe sie und das Team den Rahmen bei den SuS sehr eng stecken müssen und viel gefordert. Mit der Zeit sei ihnen aber auch klar geworden, dass der Fokus zu stark auf das gerichtet war, was noch nicht funktioniere. Aus diesem Grund haben sie neben dem Palmen-Tag-Plakate (siehe unter 12) Kistchen eingerichtet für schriftliche Komplimente. Wenn sie und das Team im Schulalltag Dinge beobachten würden, die gut laufen oder gelungen seien, würden sie das aufschreiben und es ins Kästchen des betreffenden Kindes legen. Mit dieser Handlung können sie unmittelbar einwirken. Sie beobachte, dass ihre SuS sehr bedürftig danach seien. Das zwingt sie durchaus, sich mit dem Thema Lob auseinanderzusetzen und zu prüfen, wo es Sinn mache. Jedoch sei sie sicher, dass es wichtig sei und es diese SuS brauchen, dass man ihnen aufzeige, was ihnen gelinge.</p> <p>Auf der Ebene Klasse mache sie viele Rückmeldungen. Meistens gebe sie kurz eine Rückmeldung am Ende eines halben Tages. Es sei nicht standardisiert. Es sei ein Lob in der Art: «Ihr habt heute gut gearbeitet».</p> <p>Das Team schreibe Journaleinträge. Diese dienen einerseits der Information untereinander, werden aber auch an die Eltern geschickt. Ausser Einträge, welche Eltern eher verunsichern würden. Grundsätzlich würden die Einträge aber so verfasst, dass sie von den Eltern gelesen werden können. Es werde nicht beschönigt, aber ganz stark darauf geachtet, dass auch Dinge mitgeteilt werden, die besonders gut gelungen seien.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: B. schätzt die Wirksamkeit dieses Handlungsansatzes hoch ein. Wertschätzung werde in verschiedensten Formen gezeigt. Sie sei überzeugt davon, dass man besser arbeite, wenn man sich wertgeschätzt fühle. Das habe sie selbst erfahren, als sie hier begonnen habe. Sie fühlte sich im Team nicht angenommen, hatte von sich selbst den Eindruck, dass sie gar nicht Schule geben könne, habe sich sehr hinterfragt. Sie habe sich mit der damaligen pädagogischen Leiterin ausgetauscht, habe viele Konflikte mit dem Team durchstehen und anspruchsvolle Situationen meistern müssen. Nach einem Jahr sei sie angefragt worden, ob sie die pädagogische Leitung übernehmen wolle. Dieses Angebot sei für sie unerwartet gekommen, denn nach wie vor hätte sie ihre eigene Leistung sehr kritisch betrachtet. Mit</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Briefkasten für persönliche Komplimente.</p> <p>Journal-Einträge.</p> <p>Hoch. Wertschätzung wichtig, um bessere Leistungen erbringen zu können.</p>

	<p>dieser Wertschätzung hatte sie nicht gerechnet und sie habe bei ihr selbst viel bewirkt. Es habe ihr Selbstverständnis verändert und es habe ihr geholfen, über sich selbst hinauszuwachsen. Im Team vorher habe sie eine geringere Leistung erbracht, als sie es hätte tun können. Diese Erfahrung fasse sie in der Erkenntnis zusammen: «Wenn mir etwas zugetraut wird, kann ich mehr leisten, als wenn mir Zweifel entgegengebracht werden.» Sie sei überzeugt, dass das auf allen Ebenen mitspiele. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Das Team mache sich oft gegenseitig Rückmeldungen und Komplimente in der Art: «Das war super, wie du in dieser Situation reagiert hast». Jede Sitzung, jede Teamsitzung beginnen immer mit der Frage nach dem Gelungenen, das werde standardisiert im Protokoll festgehalten. So können sie sich gegenseitig wertschätzen. Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Gegenseitige Komplimente im Alltag. Gelingens-Runde in den Sitzungen.</p>
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?» (B. nennt keine Tools und äussert sich nicht dazu).</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p>
<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Sie suche mit den einzelnen Kindern nach individuellen Lösungen, so dass sie in die Lage kommen, dass sie arbeiten können. Das sei ihr tägliches Brot. An den Standortgesprächen werden die Ziele vereinbart. Wie dann mit den Zielen gearbeitet werde, damit sie präsent bleiben, sei von Gruppe zu Gruppe verschieden und sie seien immer wieder auf der Suche nach guten Umsetzungsformen. In ihrer Klasse verändere sich das immer wieder. Mit einer früheren Klasse sei es so gewesen, dass die SuS auf der Gruppe zusammen mit den Sozialpädagogen, bevor sie in die Schule gegangen seien, zuerst ihre Ziele wiederholt und besprochen hätten, was sich jeder für den heutigen Tag vornehme. Am Schluss des Tages sei das Erreichen des Tageszieles wieder auf der Tagesgruppe mit den Sozialpädagogen reflektiert worden. Das habe jede Woche stattgefunden. Im letzten Schuljahr sei es etwas anders verlaufen. Die Ziele seien schriftlich notiert und in ein Mäppchen gelegt worden. Jeden Tag seien die Ziele mit Hilfe der Skalierungsfrage ausgewertet worden, manchmal auf der Tagesgruppe, manchmal in der Schule, so dass beide Bereiche die Ziele präsenter vor Augen hatten. Dabei hätten sie darauf geachtet, dass die grossen Förderziele aus dem Standortgespräch in kleinere, konkrete Kriterien unterteilt worden seien.</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>An Standortgesprächen werden Ziele vereinbart.</p> <p>Ziele werden immer wieder wiederholt und ihr Erreichen beurteilt. Skalierung.</p>

	<p>Einmal pro Monat seien in den letzten Jahren Zielgespräche mit SuS, LP und Sozpäd geführt worden, in welchen besprochen worden sei, wo das Kind stehe, was gut laufe und daher abgehakt werden könne, was gelinge, wo es gar nicht weiterkomme, was angepasst werden müsse. Diese Gespräche hätten etwa 30 Minuten gedauert. Schule und Wohn-/ Tagesgruppen würden gemeinsam an den Zielen arbeiten. Das sei hier in dieser Institution sehr wichtig, das ermögliche einen guten Schulterschluss.</p> <p>In der aktuellen Klasse hätten sie die Zielerreichung in einem Koordinatensystem festhalten und die Klassengruppe einbeziehen und nutzen wollen. Die Konstellation sei aber so, dass sie die Ideen noch nicht hätten umsetzen können oder wieder fallen gelassen hätten. In anderen Zusammensetzungen habe sie aber erlebt, dass die Rückmeldungen der Peergroup extrem viel gebracht hätten. Die Jugendlichen hätten sich sehr gute Feedbacks gegeben und sich gegenseitig anspornen können, was sehr hilfreich gewesen sei.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: Arbeit an Zielen sei immer etwas in Bewegung, finde immer statt und sei sehr wirksam. Ihre Einschätzung zur Arbeit mit Zielen habe sich in den letzten Jahren aber verändert. Früher sei ein sehr wichtiger Punkt gewesen, dass die Ziele «SMART» (<i>Anmerkung: Smart ist die Abkürzung für spezifisch, machbar, attraktiv, realistisch, terminiert</i>) formuliert sein müssen. Dieser Meinung sei sie nicht mehr durchs Band. Aus ihrer Sicht könne man durchaus sagen, das sei jetzt der Fokus, das werde in dem Sinne nie ganz fertig sein, sei aber das grosse Ziel, an dem man arbeiten könne. Sie glaube, dass es nicht immer darum gehe, etwas fertig zu bringen. Mittlerweile sei sie der Meinung, dass Kinder damit auch umgehen können. Dass man probieren könne, sich Schritt für Schritt zu verbessern und etwas Grosses als Begleitthema mitzunehmen. Es mache manchmal durchaus Sinn, dass man eine «SMART»es Zwischenziel habe. Verallgemeinern möchte sie das nicht. Ihrer Meinung nach komme es auch auf das jeweilige Kind an. Oder auch auf das Team. Im Augenblick seien sie ein sehr gutes Team, das sich gut ergänze, vorwärts treibe und gut zusammenarbeite. Fazit sei aber schon, dass es sehr wirksam sei.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Zielgespräche.</p> <p>Ziele werden interdisziplinär abgemacht.</p> <p>Rückmeldungen der Peergroup sind sehr wirksam.</p> <p>Hohe Wirksamkeit. Ziele müssen nicht unbedingt «SMART» sein.</p>
<p>18</p>	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In den Standortgesprächen fliessen Elemente der lösungsorientierten Gesprächsführung ein. Sie versuche auch Krisengespräche lösungsorientiert zu führen. Dieser Bereich sei aus ihrer Sicht fest verankert. Man habe immer lösungsorientierte Elemente drin. Die Oasen-Gespräche würden aber nicht therapienahe geführt. Vielleicht mal ausnahmsweise mit einem Bezugskind, es sei aber nicht die Regel.</p> <p>Wirksamkeit von lösungsorientierter Gesprächsführung: -</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung. Standortgespräche nach lösungsorientierten Manier.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von lösungsorientierter Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Auch in den Mitarbeitergesprächen fliesse dies ein. Wirksamkeit von lösungsorientierter Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	Mitarbeitergespräche.
19	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>-</p>	Kategorie: lösungsorientierte Sprache.
20	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>-</p>	Kategorie: Schlussworte

11.5.4. Interview 4 mit M. (I-4)

Zusammenfassung des Interviews mit M. (männlich) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 20.02.2020 während der Unterrichtszeit, von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr (Dauer: 1h 28 min), in der Institution in einem kleinen Raum, statt. Die Klasse wurde von der Klassenassistentin und einem Praktikanten betreut. M. teilte mir gleich zu Beginn des Interviews mit, er müsse pünktlich um 15.00 Uhr gehen können, er habe anschliessend noch einen Termin. Ich versicherte ihm, auf die Zeit zu achten. Zusätzlich stellten wir einen Timer, so dass wir uns beide stressfrei auf die Befragung einlassen konnten. M. wirkte etwas angespannt. Meine Vermutung ist, dass nach einem langen Schulmorgen schon eine gewisse Müdigkeit vorhanden war. Bei mir stellte ich jedenfalls eine Ermüdung fest. Ich fühlte mich nicht mehr gleich konzentrationsfähig wie am Morgen. Die vielen Eindrücke und Gespräche über Mittag waren positiv, intensiv und auch anstrengend.

<p>1</p>	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>Aus M. Sicht ist das positive Menschenbild sehr bedeutsam, weil es eine grundsätzliche Art sei, wie er die Welt wahrnehme. Er habe eine Biographie, diese gebe ihm etwas mit. Er sehe das als grosse Chance der Vernunft, sehe aber auch die Gefahren. Wir (<i>Anmerkung: Menschen</i>) hätten die Metaebene, er könne über vieles nachdenken. Er erlebe oft sehr schwierige Situationen, die ihn triggern. Dies zu erkennen, sei sehr wichtig. Das beeinflusse, wie er mit dieser Situation sich selbst gegenüber umgehe. Dank dieser Grundannahme, auch wenn er sie nicht wörtlich wiedergeben könne, sei er entspannter. Nicht im Sinne von «laissez-faire». Wenn er nachfrage, bekomme er eine Erklärung. Bereits kleine Kinder würden einem zu erklären versuchen, warum sie etwas so gemacht hätten. Kleine Kinder seien noch nicht so konditioniert, da komme es gerade heraus, was sie sagen wollten. Da wisse man schnell, woran man sei. Selbst unterrichte er im Augenblick Unter- und Mittelstufen-Kinder.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild.</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit. Innere Haltung. Reflexion hilfreich im Umgang mit Herausforderungen. Ermöglicht entspannteren Umgang. Wichtigkeit von Gesprächen.</p>
	<p><i>Vor M. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für ihn bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	

<p>2</p>	<p>Erste Wahl von M.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Schon der erste Teil des Satzes zeige, dass in unserer Gesellschaft Probleme sehr negativ konnotiert seien. Herausforderung sei eine positivere Bezeichnung. Persönlich begegne er auf diese Weise dem Leben. Deshalb sei ihm diese Aussage nahe, das entspreche ihm, er sei so ein Menschentyp. Er glaube, dass jeder Mensch die Herausforderungen nach bestem möglichen Wissen und Vorwissen zu bewältigen suche. Wenn man jemandem in dem Sinne helfe, dass man für den anderen übernehme, vermittele man ihm, dass man ihm das Finden einer eigenen Lösung nicht zutraue. Er sei der Überzeugung, dass jeder Mensch durch seine Biographie geprägt sei. Jeder denke anders, die Wahrnehmungen seien sehr verschieden, eigentlich sei es ein Wunder, dass man sich auf gewisse Dinge einigen könne. Jeder Mensch versuche seine Herausforderungen zu bewältigen. Vieles, was ihn beim Gegenüber irritiere, seien eigentlich Bewältigungsversuche. Er könne dann erkennen, dass grosse Anstrengungen unternommen werden, auch wenn es so nicht geschafft werden könne. Hilfe annehmen sei auch schwierig, weil es aus seiner Sicht oft mit Scham verbunden sei. Er habe oft gute Erfahrungen gemacht, wenn er erkenne, dass es ein Problem, eine Herausforderung für diese Person sei und er es akzeptiere. Es sei oft verbunden mit starken Emotionen, weil man so viele Male versagt habe und nicht sehe, dass man gerade wieder in das Gleiche gerate. Er sehe seine Aufgabe darin, das Kind zu stärken. Er sei überzeugt, dass ein Kind, das immer wieder erfahren habe, dass es anstosse, zuerst gestärkt werden müsse, damit es überhaupt in der Lage sei, etwas Anderes anzunehmen oder zu sehen.</p>	<p>Kategorie: Probleme sind Herausforderungen. Wort Problem ist negativ behaftet. Herausforderung ist positiver. Jeder versucht das Beste. Eigene Biographie prägt Wahrnehmung, Verhalten und Bewältigungsstrategien. Anstrengung wird erkannt. Wiederholtes Versagen kann heftige Emotionen auslösen. Kind muss zuerst gestärkt werden.</p>
<p>3</p>	<p>Zweite Wahl von M.: «Hinter jedem Vorwurf und jeder Klage steckt ein Wunsch, ein Bedürfnis, den es sich lohnt aufzuspüren» (vgl. Steiner, 2011, S. 207). Seit er auf diese Weise auf die Schülerinnen und Schüler zugehe, würden sich die Situationen gar nicht mehr so wie früher verhärteten, weil er sich überlege, was wohl hinter diesem Vorwurf stecke. Beispielsweise wenn ein Schüler klage, er sei immer alleine, stecke vielleicht darin die Aussage, dass es schön wäre, wenn jemand da wäre. Wenn er mit dieser Sicht auf das Kind schau, werde automatisch aus dem Problem eine Herausforderung und es werfe die Frage auf, wie damit umzugehen sei.</p>	<p>Kategorie: Hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis. Es entstehen keine verhärteten Fronten. Frage nach dem Grund für Vorwurf. Angepasste Reaktion.</p>
<p>4</p>	<p>Dritte Wahl von M.: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). In eigener Sache ist jeder Mensch Experte für das Finden von passenden Lösungen (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 15). M. sei überzeugt, dass jeder für sich selbst wisse, wie es gehe und wie in diesem Fall eine Lösung gefunden werden könne. Die Lösung sei vielleicht verschüttet, oder das Kind traue sich selbst gar nicht zu, eine Lösung zu finden. Diese Aussage sei aus seiner Sicht der Kern der lösungsorientierten Denkweise oder Haltung. Diese Haltung habe er verinnerlicht. Dies gebe ihm Sicherheit. Er begegne im Alltag immer wieder Situationen oder Verhalten, die er befremdlich finde. Wenn er es aber schaffe, dies nicht als Problem dieses Menschen anzusehen, sondern als Herausforderung, sei das hilfreich.</p>	<p>Kategorie: Jeder Mensch ist Experte in eigener Sache. Expertentum. Selbstvertrauen muss gefördert werden. Kernaussage des LOA.</p>
<p>5</p>	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.»</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht.</p>

	<p>M. nennt nochmals die oben erwähnten Annahmen, daran würde man erkennen, dass er nach dem LOA handle. Er stelle fest, dass diese SuS Herausforderungen hätten, die sie auf ihre ganz persönliche Art, mit ihren ganz persönlichen Voraussetzungen zu bewältigen suchen. Oft gelinge ihnen das ja auch. Dies zu betonen, sei M. sehr wichtig. Er sei der Meinung, dass man den SuS Zeit geben müsse, dies sage er auch Studenten in der Lehrerbildung. Wenn nun ein Vorwurf komme, frage er inzwischen die SuS, ob sie eine Idee hätten, was man machen könnte. Sein Unterricht habe sich entwickelt. Nicht er entwickle den Unterricht, sondern sie würden sich als ganze Gruppe entwickeln. Sie hätten als Gruppe eine gemeinsame Haltung gefunden, wie sie miteinander umgehen, sie würden miteinander reden, was er als sehr befruchtend erlebe. Er könne sagen, dass er zu allen SuS eine gute Beziehung habe. Als gut bezeichne er, dass sie einander ernst nehmen, dass sie einander zuhören, respektvoll miteinander umgehen, dass man einander ausreden lasse, manchmal werde auch nachgefragt. Er staune manchmal, was alles möglich sei. Aus seiner Sicht erwerben die SuS diese Kompetenzen nicht über Training, sondern indem es vorgelebt werde. Eine gute Beziehung sei für ihn nicht eine Beziehung, in welcher man den Konflikten, den Klärungen aus dem Wege gehe. Meinungsverschiedenheiten würden dazugehören, da brauche es Klärungen. Wenn er sich in solchen Augenblicken bewusst sei, dass die SuS die nötigen Ressourcen hätten und dass sie sich nicht so verhalten würden, weil sie ihn ärgern wollen, falle es ihm einfacher. Die SuS hätten ja nicht die Absicht, ihn zu ärgern, es sei ihr Blick auf die Thematik, mit dem sie einen Weg suchen würden. Oft gelinge ihnen das ja. Die SuS an dieser Sonderschule hätten ein Stigma, auch die LP, die hier arbeiten, würden stigmatisiert werden. Wie über die SuS gesprochen werde, bewirke ein solches Stigma.</p>	<p>SuS versuchen auf persönliche Art, Herausforderungen zu lösen. Das gelingt. Zeit geben. SuS werden einbezogen. Gruppe entwickelt sich gemeinsam, auch Unterricht. Gesprächskultur ist sehr wichtig. Gute Beziehung. Lernen durch Vorbild.</p> <p>Bewusstsein dafür, dass SuS die nötigen Ressourcen haben. Nicht persönlich nehmen. Stigma.</p>
<p>6</p>	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?» LOA präge die Kultur in der Institution sehr stark. Es werde nachgefragt, es werden Dinge angesprochen, die den Rahmen verlassen. Es werde nach Möglichkeiten gesucht, wie man wieder in den Rahmen zurückfinden könne. Auch zwischen den Mitarbeitenden werde die LOA-Kultur gelebt. Von Teich (<i>Anmerkung: Gruppe</i>) zu Teich könne das verschieden aussehen, das sei aber aus seiner Sicht o.k. Jeder sei an persönlichen Themen dran. Die Beziehung untereinander sei geklärt, man könne auch einmal etwas ganz Schwieriges ansprechen. Es werde nicht mit dem Finger auf andere gezeigt. Es werde nicht hinter dem Rücken von jemandem gesprochen. Es bestehe eine Offenheit, etwas, was von der Leitung her sehr gepflegt werde. In dieser Institution bestehe keine Strafkultur, dadurch sei man nicht darauf aus, zu vermeiden oder zu vertuschen. Gerade im Zusammenhang mit der Neuen Autorität werde das nochmals verstärkt. Wenn M. einen Fehler mache, stehe er dazu, gehe er und erzähle, was geschehen sei. Zu dem stehen zu können, gebe ihm eine grosse Sicherheit.</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule. Starke Prägung durch LOA. Es gelten klare Regeln. Unstimmigkeiten unter Erwachsenen werden offen angesprochen und geklärt. Keine Strafkultur, ermöglicht Transparenz. Fehlerfreundlicher Umgang.</p>
<p>7</p>	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Wertschätzend, fördernd, menschlich.</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind.</p>
<p>8</p>	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p>	<p>Kategorie: Klassenführung.</p>

	<p>Authentisch, auf Beziehung ausgerichtet, auf die Stärkung der Beziehung ausgerichtet und förderorientiert. M. sei es wichtig zu betonen, dass in seiner Klasse gearbeitet werde. Er könne problemlos das Klassenzimmer verlassen. Er pflege eine Kultur der offenen Schulzimmertüre, man könne jederzeit in sein Schulzimmer kommen, es seien alle willkommen, Eltern, Schulleitung, das sei normal. Man dürfe Fragen stellen.</p> <p>Er habe den Unterricht nach dem TEACH-Ansatz (<i>Anmerkung: habe nicht nachgefragt, ob er darüber mehr sagen könnte. Nachträglich finde ich es bedauerlich</i>) organisiert, es sei eine sehr klare Organisationsstruktur. Auf BesucherInnen wirke dieser Stil häufig militärisch. Er selbst beschreibe es mit dem Ausdruck ritualisiert. Ein Ritual habe beide Seiten, die SuS würden es einfach machen, es gebe aber auch Klarheit. M. wage zu behaupten, dass seine SuS den Tag auch selbst beschreiten würden. Die Arbeitskultur sei so, dass man zuerst selbst versuche. Wenn man nicht weiterkomme, strecke man auf, dann komme ein Erwachsener. Komme dieser fachdidaktisch nicht weiter, frage man M.. M. sei der Ansicht, dass sie ein sehr gutes Arbeitsklima in der Klasse hätten. Ein Baustein sei der lösungsorientierte Ansatz, der andere die Neue Autorität. Beides würde sehr gut zusammenpassen.</p> <p>Spannend finde er, dass sie als Teich keine einzige Regel im Klassenzimmer hätten und auch keine brauchen würden! Den SuS sei der Rahmen transparent erklärt worden. Am Anfang habe das Zeit gebraucht, inzwischen sei den meisten SuS die erwartete Kultur bekannt. Neue SuS, die dazustossen, würden in diese Kultur hineinwachsen. Und zu Beginn jedes Schuljahres würde 3 Wochen lang vor allem am Aufbau der Beziehung und Klärung dieser Kultur gearbeitet. Jedes Schuljahr werde das wieder anders gestaltet. Diese Schuljahr habe jedes Kind ein Mandala gestaltet. Es sei besprochen worden, dass jedes Kind einen Rahmen und eine Grenze habe, die man nicht einfach überschreiten dürfe. Weiter sei aufgezeigt worden, dass auch die ganze Gruppe eine Grenze und einen Rahmen habe, was nicht einfach so verlassen werden dürfe. Im Zentrum stehe klar, dass alle an diesem Ort seien zum Lernen. Die SuS, aber auch die Erwachsenen, lernen. Das gelte für alle, nicht die Erwachsenen seien die Experten. Im Moment starte er den Versuch, dass die SuS ihm als LP Feedback geben werden, das sei ein nächster Schritt. Er rechne damit, dass dies 1 bis 2 Jahre gehe, bis es rund laufe. Er wünsche sich eine gegenseitige Feedback-Kultur, er sei sich aber bewusst, dass dies auch aufgebaut werden müsse.</p>	<p>Authentisch. Die Beziehung stärkend. Förderorientiert. Leistung wird gefordert. Kultur des offenen Schulzimmers. Klare Organisationsstruktur. Ritualisiert. Zuerst selbst probieren, dann erst Hilfe holen. Gutes Arbeitsklima.</p> <p>Klarer Rahmen, keine Regeln. Erwartungen sind den SuS bekannt.</p> <p>SuS sollen auch Feedback geben dürfen.</p>
<p>9</p>	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?» Entspannter, bewusster und achtsamer.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst.</p>
<p>10</p>	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Der Leitfaden der Sitzungen sei stark an das LOA angelehnt, es würden immer Befindlichkeitsrunden durchgeführt und Gelungenes eingebracht. Immer wenn sie im Team Feedback geben würden, würden sie versuchen, dies lösungsorientiert zu machen.</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. Sitzungen mit Runde für Gelungenes. Feedback nach LOA.</p>
	<p><i>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</i></p>	

11	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: M. führe mit seinen SuS das sogenannte Reisetagebuch. Ende der Woche würden die SuS aufschreiben, was sie diese Woche gelernt hätten und was sie selbst dazu beigetragen hätten. Aus seiner Sicht sei das die Ressource. Als Nächstes würden die SuS beschreiben, was ihnen in der vergangenen Woche gelungen ist. Zum Schluss würden sie nennen, was sie für Wünsche hätten. Diese drei Punkte würden die SuS schriftlich festhalten, sie würden das gerne machen. Sie würden auch eine Zeichnung dazu machen. Es seien ganz schöne Büchlein, welche sie am Ende der Woche nach Hause mitnehmen und den Eltern zeigen würden. Das laufe immer gleich ab, immer in der letzten Stunde der Woche, immer die gleichen Fragen, immer eine Zeichnung dazu. Die Erwachsenen würden manchmal auch mitmachen. M. selbst schaffe es aber nicht regelmässig, oft möge er nicht mehr. Er staune darüber, dass die SuS dies schaffen. Die SuS würden es wirklich gerne machen. M. erzählt von einem Mädchen, das eine Hasenscharte habe und auch sonst einen heftigen Weg in ihrem bisherigen Leben gehabt habe. Dieses mache das so schön. Dort könne sie ihre Stärke zeigen. M. habe bewusst keine Frage dazu gestellt, woran sie noch arbeiten wollen oder was sie noch verbessern wollen. Das komme genug oft vor, er wolle es nicht in diesem Zusammenhang. Die Reisetagebücher seien sehr schön und die SuS würden sie lieben. Die SuS dürfen die Reisetagebücher freiwillig zeigen. Er stelle fest, dass alle ihm die Reisetagebücher zeigen würden, weil er wertschätzende Rückmeldungen gebe. Er korrigiere nichts, gebe nur positive, bestärkende Rückmeldungen.</p> <p>Im Teichrat würden Rückmeldungen an die ganze Klasse gegeben, oder die SuS untereinander. Der „Teichrat“ laufe folgendermassen ab: Am Morgen, vor der Schule, würden sich die Erwachsenen zu einer kurzen Besprechung auf der Gruppe treffen. Dann gehe M. mit seinen SuS hinüber ins Klassenzimmer, das verhindere erste Konflikte auf dem Weg zur Schule. Als Erstes mache er dann 3x pro Woche Achtsamkeitsübungen mit dem Ziel, dass die SuS ganz bei sich ankommen und sich auf das Arbeiten vorbereiten. Am Schluss des Morgens gehe er mit der Klasse zusammen wieder hinüber zur Gruppe, wo sie alle im Kreis stehen und mitteilen würden, was sie am Nachmittag machen werden. Das sei der Moment, wo M. seine Klasse lobe, wenn etwas in der Art vorgefallen sei. Es sei nicht ritualisiert. Wenn ihm aber etwas aufgefallen sei, melde er das der Klasse zurück. Diese Runden seien das Gefäss, wo er solche Rückmeldungen platziere.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: 10. Die SuS würden sich auf einer Metaebene mit ihren Ressourcen auseinandersetzen, mit der Frage, was sie können und was ihnen gelinge. Am Anfang würden die SuS dies recht schwierig finden, sie müssen nachdenken und überlegen, was ihnen eigentlich gelungen sei. Der Begriff gelingen habe er mit den SuS geklärt und den Unterschied gezeigt zwischen etwas, das man gut könne und etwas, das einem gut gelungen sei. Gelingen beziehe sich auf etwas, das sonst nicht so einfach einzuhalten sei und man dennoch schaffe. M beschreibt ein Beispiel: Er habe oft Chaos auf seinem Pult. Wenn er es im Laufe des Tages schaffe, Ordnung zu halten, sei das etwas Gelungenes.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Er liebe es Sport zu machen, habe immer ein kreatives Chaos im Kopf. Deshalb brauche er Gefässe. Der Samstag sei für ihn sein „Oasentag“ da mache er gar nichts für die Schule. Am Dienstag sei er im Krafttraining. Am Mittwoch gehe er, sobald alles erledigt sei, und am Freitag gehe er mit Arbeitskollegen ein Feierabendbier</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten.</p> <p>Reisetagebuch am Freitag-nachmittag in der letzten Stunde.</p> <p>Rückmeldung an Klasse und auch untereinander.</p> <p>Hohe Wirksamkeit von eigener Reflexion.</p> <p>Weiss, was ihm gut tut, um sich gut zu erholen und</p>
----	--	--

	<p>nehmen. Eine Stärke von ihm sei auch, dass er gut wisse, wie er am Abend runterfahren könne. Er nehme auch nie etwas von der Schule nach Hause. Er habe einen Weg gefunden, wie er einen Ausgleich habe, so dass er nicht ausbrenne. Dafür übernehme er die Verantwortung, das sei etwas sehr Wichtiges. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: hohe Wirksamkeit. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Auf Teamebene werde nicht explizit nach Ressourcen gesucht. Es werde immer wieder darüber gesprochen, was gut laufe. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>achtet darauf, dass er das machen kann.</p>
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: M. versuche es im Alltag zu machen. Aus seiner Sicht sei das aber etwas, das sie viel mehr trainieren müssten. Es sei ein Wunsch von M., den er auch schon angebracht habe, dass sie ein Gefäss hätten, um dies üben zu können. Er habe viel zu wenig Übung in diesem Bereich. Er stelle auch fest, dass in der Hitze des Gefechtes, er mit Anderem beschäftigt sei. Er könne bei B. beobachten, wie sie das jeweils mache, das beeindrucke ihn sehr. Er selbst finde von sich, dass er in diesem Bereich noch nicht gut unterwegs sei. Da habe er noch viel Potenzial. Wirksamkeit des Umdeutens: Das sei aus seiner Sicht ein Baustein, bei welchem sie besser werden müssen. Als möglicher Grund nennt M., dass sie diesen Punkt nicht auf dem Schirm hätten. Aus seiner Sicht sei es eigentlich eine sehr wirksame Methode. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene: LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Der Gruppenleiter bringe an Sitzungen immer wieder die Aufgabe zu überlegen, wie man es anders sagen könnte. Wenn er jeweils darauf aufmerksam gemacht werde, merke M., dass er in diesem Bereich eine Schwäche habe. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Findet im Alltag statt.</p> <p>Wenig Übung.</p> <p>Würde es angewendet, wäre es sehr wirksam.</p> <p>Aufgabe während Teamsitzungen.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: M. sagt, dass er das gut im Fokus habe, er nenne das aber Dinge, die gelingen. Er frage nach, wo dem Kind das gelungen sei und suche mit dem Kind nach den Gründen, wie es dazu gekommen sei, dass</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>Ausnahmen werden im Zusammenhang erfragt, wenn etwas gelingt.</p>

	<p>dem Kind das gelungen sei. Er beobachte, dass einige Kinder eine enge Struktur und Begleitung brauchen würden, so dass ihnen dadurch Dinge gelingen können. Er sei sich bewusst, dass das auch Abhängigkeit schaffen könne.</p> <p>Wirksamkeit der Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit der Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Wirksamkeit der Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
<p>14</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Er sei stark mit dem Fokus auf das Gelingende oder auf die Ausnahmen unterwegs. Er habe die Erfahrung gemacht, dass wenn er das Gelingende oder die Ausnahme verstärke, sehr viel passieren könne.</p> <p>Im Reisetagebuch müssten die SuS sich selbst überlegen, was ihnen gut gelungen sei, wo sie das geschafft hätten. Grundsätzlich sei die Frage nach dem Gelingen eine Kultur, die dauernd stattfinde. Er frage oft danach. Auch im Teichrat werde über das Gelungene gesprochen. Oder die SuS sprächen etwas Gelungenes bei einem anderen Kind an.</p> <p>M. merke, dass er ja nicht wissen könne, was im Kopf eines Kindes vorgehe. Er gehe aber stark davon aus, dass jeder Mensch sein Leben positiv gestalten möchte. Er gehe also davon aus, dass das Kind eine positive Absicht gehabt habe. Wenn ein Kind, das sonst ein grosses Aggressionsproblem habe, es schaffe, Pausen ohne Streit zu haben, spreche er dieses Kind an und lobe es dafür. Das Lob müsse individuell passen. Die Anstrengung müsse gelobt werden. Das Kind auf diese Ausnahme oder dieses Gelingen anzusprechen, habe aus seiner Sicht einen starken Einfluss. Das tue dem Kind gut, das habe Gewicht.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: sehr wichtig. Es sei ja nicht nur dieser Punkt, die Gesamtheit mache es aus, aber es sei aus seiner Sicht ein gewichtiger Punkt. Er sei als Mensch so, dass ihm dies einfach falle.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Aufpassen müsse er eher ein bisschen, dass er auch wirklich authentisch bleibe. Er sei inzwischen gut darin geworden. Er habe gelernt, nicht einfach viel zu viel zu loben.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Er versuche auch, am Freitagnachmittag im Reisetagebuch zu schreiben. Sein Ziel sei es, dieses Tagebuch auch regelmässig zu führen. Er werde das Heft am Freitag nach Hause mitnehmen und zu Hause die Einträge machen. Dies in der Schule zu machen, das gehe nicht.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Reisetagebuch. Teichrat.</p> <p>Fokus: Lob.</p>

	<p>Ebene Team: Jede Sitzung werde protokolliert und beginne mit der Befindlichkeitsrunde, danach werde genannt, was gelungen sei. Da würden Dinge genannt, die das Team betreffen, aber auch individuelle Sachen. Als nächster Punkt werde ausgetauscht, was einzelnen SuS gelungen sei. Zu jedem SuS etwas zu sagen, dafür reiche die Zeit nicht am Morgen. Der Fokus auf das Gelingende werde auf allen Stufen gepflegt.</p> <p>Mindestens einmal pro Semester werde Gelungenes auf der Gruppe visualisiert. Die Erwachsenen würden sich Gelungenes von sich selbst und vom Team überlegen. Auch über jedes Kind werde festgehalten, was ihm gut gelungen sei. Das sei immer ein sehr schöner Tag. Manchmal verliere man den Blick für das Gelingende im Alltag, gerade wenn ein Kind sehr viel brauche. Dieser Tag helfe, den Blick zu erweitern, man halte Rückschau und könne eher erkennen, was sich alles verändert habe im letzten Jahr. Es werde ein Plakat gestaltet, welches anschliessend an der Wandtafel hänge und von den SuS gelesen werden könne. Jedem Kind werden die gesammelten Beobachtungen zurückgemeldet.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Sitzung mit Gelingensrunde.</p> <p>Plakat mit Dingen, die dem Kind gelungen sind, zusammengestellt von den Erwachsenen.</p>
<p>15</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Lob und Wertschätzung nehme er als Begriffe auseinander. Wertschätzung sei für ihn vor allem eine Haltung. Hier, an dieser Sonderschule, würden die SuS immer wertschätzt werden, darauf werde in der Morgenrunde und auch sonst geachtet. Er versuche jedem Kind Komplimente zu machen, suche dabei einen Dialog. Er achte auf eine wertschätzende Kommunikation. Auch wenn etwas schwierig sei, achte er darauf, nicht herablassend zu reagieren. Ihm sei es wichtig zu zeigen, dass er das Kind als Person schätze. Und seine Aufgabe sehe er auch darin, dem Kinde seine Rechte, aber auch seine Pflichten aufzuzeigen, so dass es lernen könne, sich innerhalb des Rahmens zu bewegen. So dass es Verhaltensweisen lernen könne, welche ihm mehr Partizipation und «Verstandenwerden» in der Gesellschaft ermöglichen.</p> <p>M. lasse, wenn es die Situation erfordere, die SuS an ihren Projekten arbeiten. Das beinhalte meistens alle Bereiche, also Sprache, Mathematik usw. Denn er sei überzeugt, dass mit Druck wenig erreicht werde. Wichtig sei auch, Zeit zu geben, so dass Entwicklung passieren könne. Er hole das Kind an dem Ort ab, wo es stehe.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Wertschätzung wird als Haltung beschrieben, die immer gelebt wird.</p> <p>Ziel ist, Partizipation und «Verstandenwerden» zu ermöglichen. Mit Druck wird kaum Kooperation erreicht.</p>

16	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Die Kinder gäben das Ziel vor! Das Team von M. unterscheidet zwischen Arbeitspunkten und Zielen! Die Arbeitspunkte seien Bereiche, die von den Erwachsenen vorgegeben werden. Diese Punkte würden sie von den Kindern erwarten und es würde auch so kommuniziert: «Das wollen wir von Dir». Sie würden anfangs Semester mit den SuS besprochen und festgelegt. Ziele würden die SuS aber frei wählen, wie auch Projekte. Die SuS würden zuerst eine Kompetenzkarte auswählen, eine Kompetenz, die sie verbessern wollen. Anschliessend würden sie ein Projekt wählen, das zur Kompetenz passe, die sie verbessern möchten. Sie hätten Vorgaben, wie sie vorgehen müssen, und eine Präsentation gehöre dazu. Inhaltlich seien sie aber völlig frei. Jeden Donnerstagnachmittag würden die SuS an den Projekten und somit an ihren Zielen arbeiten. M. sei begeistert über diese Form von selbstorganisiertem Lernen. Er staune über die Ziele, die SuS sich selbst setzen. Häufig seien es Ziele, die die Erwachsenen ihnen auch geben würden. Er beobachte eine starke intrinsische Motivation. Am Standortgespräch würden die SuS ihre Ziele präsentieren, manchmal auch das Projekt. Aus seiner Sicht müsste die Schule viel mehr so laufen, dass die SuS selbstgewählte Projekte erarbeiten könnten. Sein Unterricht gehe immer mehr in diese Richtung. Der Unterricht mit den 45-Minuten-Lektionen, mit der Rhythmisierung sei aus guten Absichten entstanden und sei schon eine gute Sache. Eine Schwierigkeit sehe er in der übermäßigen Fixierung auf Themen, die von den Erwachsenen vorgegeben werden. Aus seiner Sicht gehe dabei die natürliche Neugier der Kinder auf das Leben, auf die Welt verloren. Was bereits auch im Elternhaus passiere, durch zu viel Medienkonsum und auch sonst Deprivation. Er sei der Meinung, wo die Bindung nicht sei, könne keine Exploration stattfinden. Die Beziehung, die sie hier an dieser Sonderschule zu den Kindern aufzubauen versuchen würden, sehe er als zentral wichtig an. Es sei eine enge Beziehung, die mehr sei als normalerweise eine Beziehung zwischen SuS und LP. Es sei viel Vertrauen vorhanden. Das berge aus seiner Sicht Gefahren, könne aber auch Defizite ersetzen, die viele SuS hätten. M. und das Team gäben den SuS Sicherheit, Geborgenheit und seien für sie da, präsent. Sie würden den Kindern zeigen: «Wir geben dich nicht auf, auch wenn es schwierig ist, auch wenn du die Sau rauslässt».</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: hoch. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: In den Protokollen der Sitzungen würden die Feedbacks festgehalten. Es würden aber auch persönliche Ziele und Ziele für das Team abgeleitet. Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: M. möge die Arbeit an Zielen sehr. Er könne auf etwas hinarbeiten. Von seinem Typ her schätze er das sehr. Sonst könne er sich verlieren. Es gebe ihm eine Richtung, und dies wiederum gebe ihm Sicherheit. Für ihn sei es entspannend, er könne auch etwas loslassen. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>Kinder geben das Ziel vor.</p> <p>Ziele werden mit Hilfe von Kompetenzkarten formuliert. Arbeit an Projekten fördern Kompetenzen. Selbstorganisiertes Lernen. Starke intrinsische Motivation.</p> <p>Es gibt persönliche Ziele und Team-Ziele. Arbeit an persönlichen Zielen wird als richtungsweisend erlebt.</p>
----	---	--

17	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Er habe die Anleitung für die lösungsorientierte Gesprächsführung nach Baeschlin auf seinem Pulli geklebt. Er brauche das auch immer wieder. Gewisse Fragen brauche er immer wieder, beispielsweise die Wunderfrage. Diese Sprache wende er im Alltag häufig an. Gespräche führe er nicht regelmässig, aber immer dann, wenn er das Gefühl habe, dass es nötig sei. Auch mit der Klasse führe er immer wieder lösungsorientierte Gespräche. Gewichtige Gespräche bereite er nach der Vorlage vor. Es sei ein Leitfaden. Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: M. finde das sehr, sehr hilfreich. Es helfe ihm, innezuhalten und zu fokussieren, zu überlegen und zu strukturieren. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Oasengespräche haben sich bei ihnen an der Sonderschule nicht durchgesetzt. Sie würden aber die lösungsorientierte Gesprächsführung im Alltag anwenden.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Die Gespräche würden nach LOA durchgeführt. Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung. Kurzanleitung für lösungsorientierte Gesprächsführung griffbereit.</p>
18	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>-</p>	<p>Kategorie: lösungsorientierte Sprache.</p>
19	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>M. beobachte, dass es Menschen gebe, für welche es schwierig sei, die lösungsorientierten Gedanken aufzunehmen und diese Haltung zu leben, weil ihre ganze Struktur anders sei. LOA sei etwas, davon sei M. überzeugt, das man leben müsse. LOA gebe den SuS einen klaren Rahmen, gebe Orientierung. Gewisse Dinge seien verhandelbar, andere nicht. Das werde aber auch klar kommuniziert. Eine Lektion pro Woche philosophiere M. mit seinen SuS. Sie würden lernen zu argumentieren. Die Kinder an dieser Schule müssten sich ständig mit wichtigen Aspekten des Zusammenseins auseinandersetzen, viel darüber reflektieren, wie es ihnen selbst und ihrem Gegenüber gehe. Sie würden dadurch wichtige Grundsteine und Kompetenzen erwerben, die später auch in einer Lehre gebraucht würden. Die Kinder an dieser Schule würden nicht einfach lernen, gehorsam zu sein. Sie würden gut auf das Leben vorbereitet, denn sie seien sich gewohnt, dass man miteinander gute Lösungen suche. Das sei die zentrale Botschaft: Wir suchen miteinander eine Lösung.</p>	<p>Kategorie: Schlussworte</p>

	<p>Auch die Elternarbeit sei sehr wichtig, denn sie müssten merken, dass man ihnen gut gesinnt sei. In diesem Bereich würde sich diese Sonderschule noch verbessern können.</p>	
--	---	--

11.5.5. Interview 5 mit U. (I-5)

Zusammenfassung des Interviews mit U. (männlich, 38 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 12.03.2020 während der Unterrichtszeit, von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr (Dauer: 1h 30 min), in der Institution in einem kleinen Raum statt. Die Klasse wurde von anderen Teammitgliedern betreut. U. wirkte sehr entspannt und ruhig. Bereits hatte ich einen Einblick in den Tagesablauf und die Struktur an diesem Ort erhalten.

1	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>Die Grundannahme mit dem positiven Menschenbild habe U. persönlich immer im Hinterkopf. Wenn ein Kind Blödsinn mache, gebe man ihm immer wieder eine Chance. Es bekomme sehr viele Chancen. Das Team probiere immer wieder Neues aus. Sie hätten die klare Haltung, dass das Kind aus seiner Sicht das Beste mache, was es könne. Wenn ein Kind destruktiv handle, sei es aus U.s Sicht oft ein Hilferuf. Es könne in diesem Moment nicht anders. Die Situation sei so verstrickt oder schwierig für das Kind, dass es so handle. Diese Haltung sei für ihn immer präsent, sei im Alltag dabei. Das sei sehr hilfreich. Er sei dadurch dem Kind nicht böse und könne mit der Situation besser umgehen. Er gehe einfach davon aus, dass dieses Verhalten das ist, was das Kind im Moment könne. Auch wenn ganz schlimme Situationen vorkämen, wiederhole er sich, seien es Hilferufe, die zum Ausdruck bringen würden, dass das Kind sage: «Helft mir. Macht etwas.» U. deute es für sich so um. Das Kind könne nicht anders nach Hilfe fragen, es sei für das Kind die beste Möglichkeit, Hilfe zu bekommen.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild.</p> <p>Verinnerlichte, präzise Haltung. Kind bekommt viele Chancen. Kind macht das Beste. Destruktives Verhalten wird als Hilferuf interpretiert.</p> <p>Hilfreich, um Verhalten umzudeuten.</p>
	<p><i>Vor U. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für ihn bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
	<p>Erste Wahl von U.: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 17). In eigener Sache ist jeder Mensch Experte für das Finden von passenden Lösungen (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 15).</p>	<p>Kategorie: Jeder Mensch ist Experte in eigener Sache.</p>

2	<p>Jeder Mensch sei für sein eigenes Handeln der Experte. Der lösungsorientierte Ansatz komme aus dem Konstruktivismus. Jeder Mensch habe seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wirklichkeit. Wenn man versuche, etwas hinein zu interpretieren oder etwas aufzudrängen, sei es nicht echt. Das Kind müsse die eigenen Ziele formulieren. Es gehe um die intrinsische Motivation. Wenn es wirklich von innen heraus käme, wenn es ein eigenes Ziel habe, könne daran gearbeitet werden. Es sei dann authentisch für das Kind und für das Team. Sonst sei es etwas, das von aussen hineingegeben werde, was niemals den gleichen Wert habe, wie wenn das Kind von sich aus ein Ziel anstrebe. Wenn er mit den Kindern arbeite, habe er oft Lösungen im Kopf, die helfen würden. Das sei ganz schwierig. Er versuche diese aber zurückzustellen. Die Kinder kämen manchmal auf ganz andere Lösungen. Diese würden auch funktionieren. Es sei lustig, was für Lösungen genannt werden. Wenn die Situation ganz verstrickt sei, wenn sich das Kind völlig verschliesse, könne es sein, dass er zwei bis drei Möglichkeiten vorschlage, von denen das Kind etwas aussuchen könne. Sonst komme man nicht weiter. Vor allem dann, wenn das Kind neu bei ihnen sei und noch nicht so vertraut sei mit dem lösungsorientierten Ansatz oder die Beziehung noch nicht so stark sei und es sich noch nicht traue, seine Lösungen zu sagen, bringe er Vorschläge ein. Er versuche es aber möglichst zu vermeiden.</p>	<p>Konstruktivismus. Eigene Wahrnehmung prägt eigene Wirklichkeit. Eigene Ziele führen zu intrinsischer Motivation. Sind authentisch und wertvoll. Erwachsene halten sich mit Vorschlägen zurück. Kinder sind kreativ im Finden von Lösungen. Neue Schüler brauchen oft Wahlmöglichkeiten. Beziehungsarbeit.</p>
3	<p>Zweite Wahl von U.: «Man muss das Problem nicht kennen und analysieren, um eine Lösung zu finden» (vgl. Steiner, 2011, S. 14). Wenn man über das Problem nachdenke, bleibe es im Kopf haften. Ziel sei es, so gute Fragen zu stellen, dass das Kind Lösungen im Kopf entwickeln könne. Dass es erkennen könne, wann es auch schon einmal gut gegangen sei, so dass es probieren könne, mehr davon zu machen. Wenn man es schaffe, dass das Kind Bilder dafür entwickeln könne, könne man auf eine Lösung stossen. Das Problem müsse man gar nicht kennen, damit habe U. selbst gute Erfahrungen gemacht. Es werde zwar kurz erwähnt, damit man wisse, worüber man spreche, dann werde es aber auf die Seite geschoben. Im Alltag führe man an dieser Sonderschule viele Klärungsgespräche. Da würde nur kurz das Problem oder was passiert ist, beschrieben, darauf auf die Seite geschoben und einen Schritt nach vorne gemacht. Es würden Wünsche an das Gegenüber genannt und besprochen, was man bei der nächsten Situation selbst anders machen könne. Klärungsgespräche würden bei Konflikten zwischen Kind und Kind, aber auch zwischen Kind und Erwachsenen und zwischen zwei Erwachsenen geführt. Alle hätten das Recht, ein solches Gespräch einzuberufen. Diese Gespräche würden meistens in einem kleinen Rahmen geführt: zwei Parteien und jemand, der das Ganze leite. Manchmal würden die Kinder auch gefragt, ob sie die Klärung selbst finden können. Mit Klärungsgespräche versierte Kinder würden das manchmal alleine schaffen. Oder mit stiller Anwesenheit einer erwachsenen Person.</p>	<p>Kategorie: Lösung muss nichts mit Problem zu tun haben. Kunst der guten Fragen. Gelungenes wiederholen. Innere Bilder können auf Lösung weisen. Problem muss man nicht kennen. Klärungsgespräche. Wünsche an das Gegenüber. Verhaltensänderung in der Zukunft. Selbstverantwortung. Übung führt zu Kompetenz im Lösen von Konflikten.</p>
4	<p>Dritte Wahl von U.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). An dieser Sonderschule werde ganz stark ressourcenorientiert gearbeitet. Sie würden Kinder betreuen, deren Selbstwertgefühl sehr tief sei, die oft gehört hätten, dass sie schlecht seien, nichts können, vor allem auf die Schule bezogen. Die auch bei Elterngesprächen vor allem hören, was alles schwierig sei. Diese Kinder, so vermute er, seien in ihrem Selbstwert sehr gekränkt, mögen sich oft nicht auf die Schule und das Arbeiten einlassen. Einige hätten sogar ein Schultrauma. Bei den ersten Elterngesprächen merke man richtig, dass die Eltern Angst hätten, vor dem, was jetzt komme. Das Team sage aber ganz viel Positives. Am Schluss des ersten Gesprächs würden sich viele Eltern bedanken und seien der Meinung, dass sie noch nie ein solch angenehmes Gespräch gehabt hätten. Das Kind, das immer dabei sei, wachse innerlich,</p>	<p>Kategorie: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Ressourcenorientiertes Arbeiten. Kinder haben oft tiefes Selbstwertgefühl, sind gekränkt. Schule ist negativ behaftet. Eltern haben auch negative Erfahrungen. Eltern</p>

	<p>wenn man über die guten Dinge spreche. Wenn das Team merke, dass ein Kind in einer Sache gut sei, unterstützen sie es dabei, mehr davon zu machen. Die anderen Dinge würden automatisch auch wachsen. Das Kind wachse mit den Ressourcen, bei denen es gut sei. Bei den anderen Punkten, auf anderen Ebenen gäbe es dann auch eine positive Entwicklung. In ihrem Team sei es ein wichtiger Leitsatz, dass Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Als erstes würden sie Beziehungsarbeit machen. Zuerst gehe es darum, sich gegenseitig kennenzulernen, gemeinsam Spiele zu spielen, zu spazieren. Erst dann beginne die Arbeit mit den Zielen. Aus seiner Sicht sei der Beziehungsaufbau sehr, sehr wichtig. Das sei die Basis für die weiteren Schritte.</p>	<p>stärken, ist zentral. Komplimente lassen Kind innerlich wachsen. Ressourcen stärken, bewirkt Verbesserung auf vielen Ebenen. Beziehungsarbeit bedeutend, ist Basis.</p>
<p>5</p>	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.»</p> <p>Das Arbeiten an Zielen sei sicher lösungsorientiert. Sie würden stark darauf achten, dass die Kinder an intrinsisch motivierten Zielen arbeiten. Diese Ziele würden sie Kinderziele nennen. Das seien durchaus Ziele wie z.B. «Lernen, einen Kuchen zu backen». Sie würden sich auch viel Zeit lassen, bis das Kind sein eigenes Ziel formulieren könne. Jeweils am Morgen würden sie die Schüler fragen, was ihr Ziel sei. Wenn sie es nicht beantworten können, dann werde im Einzelgespräch nochmals überprüft, ob es wirklich sein Ziel sei. Ein Ziel, dass die Kinder nicht von sich aus abrufen können, sei aus ihrer Sicht ein Zeichen dafür, dass es nicht intrinsisch motiviert sei.</p> <p>Der Unterricht sei individualisiert. Wenn das Kind neu zu ihnen komme, würden sie ein Testverfahren (Teste dich) anwenden, um herauszufinden, wo es schulisch stehe. Darauf abgestimmt würden Pläne erarbeitet, die genau dort ansetzen, wo sie ihre Lücken hätten, so dass diese aufgearbeitet werden können. Es werde ganz genau auf den Stand des Kindes eingegangen. Am Anfang werde sogar mit Absicht einfacher Stoff gegeben, so dass das Kind merke, dass es etwas könne. So würden Erfolge ermöglicht und Ressourcen aufgezeigt. Viele hätten den «Ablöcher», wenn sie neu an diese Sonderschule kämen, würden viele kaum schreiben wollen, würden sich gar nichts mehr zutrauen. Wenn sie dann mit einfachen Dingen beginnen können und erleben würden, dass sie etwas lösen können, entwickle sich das weiter. Das sei schon eine Spezialität hier. Ein anderer Punkt sei, dass wenn ein Kind beispielsweise merke, dass es gerade nicht arbeiten könne, dann dürfe es das mitteilen und beispielsweise auf die Gruppe gehen, wo es aufgefangen werde und geschaut werde, was möglich sei. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass ein Kind den Stoff nur aufnehmen könne, wenn es dafür bereit sei. Wenn sie also nicht mehr arbeiten können, sei es dem Team lieber, die Kinder würden sagen, wie es ihnen gehe, so dass man individuell nach Lösungen suchen könne.</p> <p>Auf mein Nachfragen, ob das nicht ausgenutzt werde, antwortet mir U. folgendermassen: Er gehe von der Annahme aus, dass das Kind etwas lernen wolle. Wenn es im Augenblick dies noch nicht könne, dann sei es so. Lernen finde überall statt, sei dann sein Motto. Dann lernt es eben, wie man den Tisch deckt, die Abwaschmaschine ausräumt oder Fenster putzt. Es lernt im Alltag etwas, da es nicht bereit sei, etwas Schulisches zu lernen. An dieser Art seien sie dran und es laufe immer besser.</p> <p>Ein weiteres Credo sei: Die Kinder, die lernen wollen, die brauchen in der Schule ein ruhiges Umfeld, um lernen zu können. Deshalb komme es schon vor, dass sie ein Kind aus dem Schulzimmer schicken würden. Es würden Grenzen gesetzt, so dass die anderen Schüler in Ruhe lernen können. Im Alltag müsse man auch Grenzen setzen. U. spricht von Alltags-LOA. Im Alltag müsse man manchmal Grenzen setzen, da könne es manchmal auch laut werden, das gehöre dazu. Dann sei man</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht.</p> <p>Arbeit an intrinsisch motivierten Zielen. Zeit lassen.</p> <p>Individualisierter Unterricht. Schulstoff wird an den Stand der SuS angepasst. Erfolgslebnisse ermöglichen.</p> <p>Kind wird nicht gezwungen. Warten bis die SuS bereit sind. Suche nach Lösungen. Kinder wollen lernen. Lernen findet überall statt.</p> <p>Ruhiges Umfeld in der Schule. Klare Grenzen. Alltags-LOA auch mal laut. In Einzelgesprächen wer-</p>

	auch authentisch. LOA sei keine Kuschelpädagogik. Es gehe auch darum zu sagen, wenn es reiche. Das müsse unbedingt Platz haben. Auf der Meta-Ebene werde dann in den Einzelgesprächen die Situation reflektiert und nach Lösungen gesucht.	den Konflikte oder Anliegen geklärt und nach Lösungen gesucht.
6	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?» <i>Ich habe die Frage wohl zu unklar gestellt und nicht berichtigt. Die Antworten passen in den Bereich Klassenführung und werden dort berücksichtigt.)</i></p> <p>Sie würden stark mit Rückmeldungen arbeiten. Sie hätten eine starke Feedback-Kultur. Beispielsweise nach den Turnstunden gäben die Schüler an, was ihnen gefallen habe. Danach würde ein Ball reihum gereicht und sie gäben einander gegenseitig Komplimente.</p> <p>Ein weiterer Punkt sei, dass die Individualität, das Anderssein offen kommuniziert werde. Alle würden dann beispielsweise wissen, dass jemand am 2. Klass-Stoff arbeite, obwohl er schon älter ist. Es herrsche darüber Transparenz, dass jeder an denjenigen Themen arbeite, bei denen er stehe.</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule.</p> <p>Starke Feedback-Kultur.</p> <p>Anderssein wird offen kommuniziert. Transparenz über anstehende Themen.</p>
7	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Das erste, was ihm in den Sinn komme, sei «familiär». Sie seien wie eine grosse Familie. Sie würden gemeinsam an einem grossen Tisch essen und viel miteinander erleben. Als zweites nennt er «stark individuell». Das sei etwas vom Wichtigsten. Jedes Kind werde ganz individuell behandelt. Weiter nennt U. «ressourcenorientiert».</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind.</p> <p>Familiär. Individualisierend. Ressourcenorientiert.</p>
8	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Dem Team sei es sehr wichtig, dass in der Schule gelernt werden könne. Es sei ein Ort zum Lernen. Sie seien dafür verantwortlich, dass ein ruhiges Klassenklima herrsche. In der Klasse herrsche Individualisierung. Und wieder nenne er die Ressourcen. Er entschuldige sich für die Wiederholungen. Es seien aber die Eckpunkte, die sehr stark prägen würden.</p>	<p>Kategorie: Klassenführung.</p> <p>Schule ist ein Ort zum Lernen. Ruhiges Klassenklima. Individualisiert. Blick auf die Ressourcen</p>
9	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?»</p> <p>An dieser Sonderschule führen sie lösungsorientierte Mitarbeitergespräche durch, die halbjährlich stattfinden. Und auch Linien-Gespräche, die mit dem Stellenleiter öfters geführt würden. Diese könne man beantragen, um etwas zu besprechen. Diese seien sehr lösungsorientiert. U. könne sich selbst Ziele setzen. Diese Gespräche seien sehr wertschätzend. Niemand sage ihm, wo er sich verändern müsse, er selbst entscheide, in welchen Bereichen er sich verbessern möchte.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst.</p> <p>Eigene Ziele setzen.</p>
10	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Sie hätten auch immer drei Teamziele. Sie würden sich auf etwas beziehen, worin sich das Team verbessern könnte. Alle Mitarbeitende würden diese Ziele auf ihre persönliche Weise verfolgen. Dies werde etwa alle vier Wochen skaliert und geschaut, wer wie weit gekommen sei. Sie hätten Supervision und LOA-Coaching. Beides werde vier Mal pro Jahr durchgeführt und von externen Personen geleitet. Da werde stark auf die Zusammenarbeit im Team eingegangen. Das Team bringe</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team.</p> <p>Team formuliert gemeinsame Ziele. Supervisionen und LOA-Coaching. Team bringt Themen ein und löst</p>

	<p>Themen ein und Unstimmigkeiten würden angesprochen. Das Team arbeite sehr eng zusammen. Sie hätten einen sehr offenen Umgang und eine offene Kommunikation untereinander. Das sei absolut notwendig, um Reibereien zu vermeiden. Sie seien strukturiert und doch flexibel. Ob das mit LOA zu tun habe, könne er nicht sagen. Sie hätten auch sehr flache Hierarchien. Wenn U. an eine Schwierigkeit stosse, könne er zum Stellenleiter und werde unterstützt. Der Umgang sei sehr kollegial. U. könne viel mitentscheiden.</p>	<p>Unstimmigkeiten. Offene Kommunikation. Strukturiert und flexibel. Flache Hierarchien. Kollegialer Umgang. Mitentscheiden.</p>
	<p>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</p>	
<p>11</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Sie hätten neu Förderplanung mit Fördergesprächen entwickelt, welche 2x pro Jahr durchgeführt und protokolliert würden. In diesen Gesprächen würden sie das Kind zuerst fragen, worauf es stolz sei, dass es das schon könne, was es schon gelernt habe seit es bei ihnen sei. Es würden Ressourcen und Stärken abgefragt. Auch die Eltern würden gefragt, wo sie Veränderungen sehen zu Hause. Sie würden oft danach fragen, was sich verändert habe seit dem letzten Gespräch. Dann nenne auch das Team, was sie am Kind schätzen, welche Stärken sie bei ihm wahrnehmen würden und wo es sich in letzter Zeit entwickelt habe. Sie würden sich dabei auf die Aktivitäten beziehen, die bei der ICF aufgeführt seien.</p> <p>Einmal jährlich führen sie mit jedem Kind das Reflecting-Team durch. Dabei komme das Team mit dem Kind zusammen. Eine Person leite die Sitzung. Das Kind sitze abseits und schaue vom Team weg. Diese sprächen über das Kind, würden nennen, was es an ihm schätze, was die speziellen Fähigkeiten des Kindes seien. Das Kind dürfe am Schluss sagen, wer davon erfahren solle, was da besprochen wurde. Oft werde die Mutter genannt und bekomme das Protokoll.</p> <p>Auf Klassenebene: In der ganzen Institution würden 4 No-Gos gelten: wüste Beleidigungen, körperliche Gewalt, Sachbeschädigungen und Diebstahl. Wenn etwas vorgefallene, würden alle eingreifen. Auch Kinder dürften sagen, wenn sie etwas beobachten. Sie gäben den Kindern einen klaren Rahmen. Die 4 No-Gos seien ausserhalb des Rahmens. Innerhalb des Rahmens hätten sie mit den Kindern Verhalten erarbeitet, die zu ihrer Kultur zum Zusammenleben gehören. Von Zeit zu Zeit würden mit den Kindern diese Abmachungen besprochen und geschaut, was dazugehöre, was man dürfe, was ihre Kultur ausmache. Das seien vielleicht nicht spezifische Stärken, aber Dinge, die man zusammen erlebt habe, die die Gruppe ausmache, wie z.B. Skilager, Schlittenfahren, Spiele spielen, die gerade im Trend seien. Das gehe ein bisschen in diese Richtung. Die Idee, Klassenstärken zu sammeln, finde U. einen interessanten Input. Im Alltag mache er oft Komplimente, wenn der Klasse als Ganzes etwas gut gelungen sei, beispielsweise, dass sie beim Vorlesen der Geschichte gut zugehört hätten oder dass sie einander im Werkunterricht gut unterstützt hätten. Komplimente und kurze Rückmeldungen mache er schon, sei aber nicht institutionalisiert.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: Es habe eine sehr, sehr grosse Wirkung, wenn die Eltern hören, was das Kind gut könne, wenn das Kind von den Eltern höre, was es gut könne und über sich selbst auch Dinge aufzähle, die es gut könne. Er gebe eine 9. Die Kinder hätten früher oft gehört, was sie nicht gut können.</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten.</p> <p>Fördergespräche zu den Förderzielen.</p> <p>1 x jährlich Reflecting-Team.</p> <p>Erarbeitung von Regeln.</p> <p>Im Alltag werden Komplimente an die Klasse gemacht, wenn etwas besonders gut gelungen ist. Hohe Wirksamkeit.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? In seltenen Fällen werde es schwierig, wenn die Eltern Mühe hätten, etwas Positives zu sagen. Sie würden oft in das Beschreiben davon rutschen, was nicht gut sei. Es sei dann eine Sache der Gesprächsführung. Man müsse dann immer wieder versuchen, auf das Positive zu fokussieren. Es sei ein Stolperstein, etwas, worauf sie achten müssen. Die Eltern seien sich anfangs noch nicht so gewohnt. Wenn Eltern Mühe hätten, etwas Gutes zu nennen, schlage das oft auf das Gemüt des Kindes.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Auf ein Mitarbeitergespräch bereite er sich nach einem vorgegebenen Raster vor, dafür habe er eine Stunde Zeit. Zuerst würden die Ziele reflektiert und skaliert, geschaut, ob ein Ziel schon abgeschlossen sei. Dann formuliere er neue Ziele. Die Ziele würden sich auf verschiedene Ebenen beziehen: Team, Kind, Gesamteinstitution. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Auch auf Team-Ebene würden Reflecting-Teams durchgeführt. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: Aus U.s Sicht sei das personenabhängig. Es gebe Menschen, die es gerne von anderen hören, was sie gut machen. Er selbst erhalte nicht so gerne Komplimente. Die Wirksamkeit schätze U. bei 7 ein. Es tue gut zu hören, was die anderen über einen denken. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Eltern, denen die lösungsorientierte Sprache noch nicht vertraut ist.</p> <p>Vorbereitung auf das MAG.</p> <p>Reflecting-Teams auf Teamebene.</p>
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: An den Team-Sitzungen bespreche das Team im Turnus die Kinder. Sie würden Stärken sammeln, welche dem Kind an den Fördergesprächen zurückgemeldet würden. Das Kind werde ganz genau unter die Lupe genommen. Bei Schwächen, die sie erkennen würden, würden sie automatisch versuchen diese umzudeuten. Beispielsweise, wenn ein Kind ganz langsam arbeite, deuten sie es um und sagen: «Das Kind nimmt sich viel Zeit, um seine Arbeit zu erledigen.» Sie würden das Verhalten positiv umformulieren. Das werde aktiv an diesen Sitzungen gemacht. Wenn sich das Team spezifisch auf das Fördergespräch vorbereite, würden sie vorher noch eine Fallbesprechung machen. Da würden auch wieder die Stärken des Kindes aufgezählt. Die Schüler selbst würden das Umdeuten nicht anwenden. Aber das Team achte ganz fest darauf, dass alle ihre eigenen Ziele positiv formulieren würden. In den Gesprächen werde darauf geachtet, dass das Kind sage, was es mache, und nicht, was es nicht tun werde. Das gehe in Richtung des Umdeutens. Etwas nicht machen, lasse er nicht gelten, eigentlich nie. Die Kinder müssten immer positiv formulieren! Diese Ausrichtung sei im Alltag verankert. Die Kinder würden es mit der Zeit wissen und sich gegenseitig darauf aufmerksam machen. Wenn beispielsweise jemand sage «Ich provoziere nicht», würden seine Mitschüler und sagen: «Du musst sagen, was du machst». Wirksamkeit des Umdeutens: 6. Das Umformulieren sei in ihrem Team wie klar. Es tue gut, sich zu überlegen, dass es keine Schwäche sein müsse. Ein Verhalten könne dadurch einfach sein und es werde als gut angeschaut. Es ermögliche ein positiveres Bild vom Kind. Man merke plötzlich, dass es eine Stärke sein könne. Z.B. wenn ein Kind immer so ruhig sei und nicht mitspielen wolle, denke man plötzlich: es kann sich herausnehmen, merkt dass es Ruhe und Abstand braucht. Eine andere Sichtweise sei immer gut.</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Umdeutung findet automatisch in Teamsitzungen statt. Als Vorbereitung zum Fördergespräch wird eine Fallbesprechung gemacht.</p> <p>Lösungsorientierte Sprache.</p> <p>Mittlere Wirksamkeit. Ermöglicht positiveres Bild vom Kind.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Die Grenze sei wohl, dass man es sich immer wieder bewusst vornehmen müsse. Man vergesse manchmal, dass man umdeuten könnte. Es gehe vergessen, obwohl es zentral sei.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Geht im Alltag vergessen.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Es würden in der ganzen Institution regelmässig alle 2 - 3 Wochen Einzelgesprächen geführt, wo auch nach Ausnahmen gesucht werde. Die Kinder, so sei es formuliert, hätten das Anrecht auf diese Gespräche. U. habe noch nie erlebt, dass ein Kind diese Gespräche nicht wollte. Im Gegenteil, die Kinder kämen gerne. Sie fänden während der Unterrichtszeit statt.</p> <p>U. habe wenig Zeit, um mit den Kindern während des Unterrichts die Gespräche zu führen. Deshalb führe er die Gespräche über Mittag bei einem Business-Lunch durch. Dies verleihe denen Wichtigkeit. Das Kind dürfe mit ihm im Büro essen und sie würden miteinander reden. Wenn bei diesen Gesprächen beispielsweise über die Ziele gesprochen werde, würden diese skaliert. Sage nun ein Kind, er stehe bei einer 5, frage U. jeweils nach, in welchen Situationen es ihm bereits gelinge. Den Ablauf der Gespräche beschreibt er folgendermassen: Zu Beginn frage er immer, ob das Kind ein Anliegen oder ein Thema habe, das er besprechen möchte. Wenn das Kind etwas einbringe, würden sie das zusammen anschauen. Anschliessend versuche U. «fragen statt sagen», möglichst «nichtwissend» dem Kind zu begegnen, so dass eine Lösung gefunden werden könne. Oft komme vor, dass das Kind kein Thema einbringe. Dann werde über das Kinderziel gesprochen, wo das Kind stehe, was besser laufe, ob es das Ziel schon erreicht habe, ob es ein neues Ziel suchen wolle. Nun sei der Teil des Gesprächs abgeschlossen, bei welchem das Kind zur Sprache komme, Anschliessend würden Themen angesprochen, die man mit ihm besprechen müsse. Nach dem Einzelgespräch komme der informelle Teil zum Zuge.</p> <p>Wirksamkeit von der Suche nach Ausnahmen: 9. Die Erwachsenen nähmen sich Zeit für das Kind, es könne seine Anliegen einbringen, sagen, was es beschäftige. Bis ein Kind sich öffnen könne, brauche es den Aufbau der Beziehung. In den Einzelgesprächen könne man ganz viel steuern, weil man in der 1:1-Situation stark auf das Kind eingehen könne. Wenn beispielsweise der Business-Lunch vorbei und noch Zeit sei, gehe U. mit dem Kind Billiard oder ein anderes Spiel spielen, das gehöre zur Beziehungsarbeit.</p> <p>In der Regel könne das Kind wünschen, wo das Einzelgespräch stattfinden solle, Business-Lunch sei aber im Büro. Die Kinder würden diese Gespräche sichtlich geniessen.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Manchmal komme es vor, dass wenn er frage, in welcher Situation dem Kind etwas gut gelungen sei, das Kind nicht mal wisse, was mit Situation gemeint sei. Dann müsse er aktiv Beispiele nennen.</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>In den regelmässig geführten Einzelgesprächen wird nach Ausnahmen gesucht.</p> <p>Fortschritte bezüglich Zielen werden skaliert.</p> <p>Sprachliche Grenzen.</p>

	<p>Dann komme es nicht vom Kind aus. Er müsse dann helfen und mit dem Kind den Tagesablauf Schritt für Schritt durchgehen. Einigen Kindern falle es schwer, selbst zu formulieren. Es liege nicht vor allem am sprachlichen Verständnis. Viele seien sich gar nicht gewohnt zu erkennen, wo es gut laufe. Dabei bräuchten sie Unterstützung.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Alle Erwachsenen hätten, wie auch die Kinder, persönliche Ziele, die am Zielbaum hängen würden. Für die Kinder sei es spannend zu sehen, dass auch die Erwachsenen an Zielen arbeiten würden. Wenn er sich über das Erreichen seiner Ziele Gedanken mache, achte er auf die Ausnahmen und überlege sich, wo es schon gelinge.</p> <p>Wirksamkeit von der Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Das Führen von Einzelgesprächen werde im Team regelmässig geübt! Sie hätten LOA-Lerngruppen, wo sich auch andere Teams gemeinsam treffen würden, um den Ablauf eines lösungsorientierten Gesprächs und andere LOA-Bausteine zu üben und zu besprechen. Das sei ganz wichtig. In den Supervisionen und LOA-Coachings könne das Suchen nach Ausnahmen bezogen auf das Team stattfinden. Die Leitenden seien so geschult, dass sie danach fragen würden, was alles gelinge. Wenn das Team anstehe, würden die Leitenden ihnen helfen zu erkennen, was schon gut laufe. Das sei immer so. Wirksamkeit von der Suche nach Ausnahmen: 8. Die Gefässe «Supervision und LOA-Coaching» seien sehr wichtig. Sie hätten sonst keine Zeit, um an ihren Team-Themen zu arbeiten. Achtmal im Jahr würden sie sich dafür Zeit nehmen können, das sei wichtig für das Team. In den wöchentlichen Team-Sitzungen, welche 1 Stunde 45 Minuten dauern würden, gehe es um andere Themen, wie beispielsweise Kinderreflexionen oder wenn nötig eine Fallanalyse zu einem Kind, bevor das Einzelgespräch mit ihm geführt werde.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kinder sind sich nicht gewohnt darüber zu sprechen, was gut laufe.</p> <p>Fokus: Arbeit an Zielen. In der Reflexion über das Erreichen der Ziele findet Suche nach Ausnahmen statt.</p> <p>Führen von Einzelgesprächen wird geübt. LOA-Lerngruppen. Supervision und LOA-Coaching.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p>
<p>14</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Das Team habe mit den Schülern ein Perlen-System errichtet. Sie hätten einen Schlauch an die Wand befestigt, in welchem Perlen gesammelt würden und zwar als Klasse. Bei 4 Themen würden sie als Klasse Perlen sammeln: 1. wenn es einen Tag lang keine körperliche Gewalt gegeben habe, 2. wenn bei einem Klassen-Höck niemand aufstehen müsse und sie gut zuhören würden, 3. wenn die Pause gut gelinge, ohne Streit und 4. wenn es ihnen gelinge, ohne Streit hinüber ins Schulzimmer zu laufen. Diese Punkte seien gemeinsam mit der Klasse erarbeitet worden. Sie seien gefragt worden, worin sie sich aus ihrer Sicht verbessern sollten. Da orientiere sich das Team und die Klasse stark am Gelingen. Die Kinder würden sagen können, wenn sie das Gefühl hätten, dass ihnen das gelungen sei und sie daher eine Perle verdient hätten. So würden Erfolge sichtbar gemacht. Dazu gehöre ein Belohnungssystem. Nach zehn Perlen dürfe jemand einen Zettel ziehen, sie würden das «Perlenroulette» nennen, worauf eine kleine Belohnung stehe. Z.B. Sirup zum Mittagessen, heute keine Hausaufgaben, eine gemeinsame Stunde im Jugendraum usw. Bei 100 gesammelten Perlen, das sei schon vorbesprochen, gebe es eine grosse Belohnung wie beispielsweise einen Ausflug nach Winterthur in eine Kletterhalle. Die Kinder würden sich immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass sie Perlen sammeln wollen.</p> <p>In den Fördergesprächen werde auch das Gelingen angesprochen. Und im Alltag: Wenn sie feststellen würden, dass einem Kind etwas gelungen sei, was es noch nicht so gut könne, würden sie dies würdigen. Manchmal würden sie dem Kind ein</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Perlen-System, Perlen-Roulette und Belohnungen.</p> <p>Erfolge sichtbar machen.</p> <p>Lob und Komplimente im Alltag. Fördergespräche.</p>

	<p>Lobkärtchen schreiben. Auf diesen Kärtchen stehe «ein Lob von» oder «toll, das hast du gut gemacht». U. schreibe drauf, was es gut gemacht habe. So habe das Kind etwas in der Hand, könne das lesen. Es gebe Kinder, welche diesen Lobkärtchen sehr Sorge tragen, diese sammeln. Manchmal sage ein Kind zu ihm: «Von ihnen habe ich noch nie ein Kärtchen bekommen». Diese Lobkärtchen würden sie nicht nach einem vorgegebenen Zeitplan schreiben. Es komme aber vor, dass an der Team-Sitzung besprochen werde, dass es für ein Kind wichtig wäre, in den nächsten Wochen Lobkärtchen zu bekommen. Dann würden sie sich das als Team vornehmen.</p> <p>Am Schluss eines Morgens komme es oft vor, dass sie den Kindern eine Rückmeldung geben würden, wie z.B. «Heute hat es Spass gemacht mit euch» oder «Mir hat es gefallen, dass ihr so ruhig gearbeitet habt.». Dann, wenn er das Gefühl habe, es sei angebracht. Es sei aber nicht jedes Mal.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: 7. Die Kinder erinnern sich gegenseitig immer wieder daran. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Das Team und auch die Kinder untereinander würden versuchen, sich gegenseitig zu erinnern, aber im Alltag gehe es einfach immer wieder vergessen. Sie wären schon längst bei 100 Perlen, wenn sie daran denken würden. Die Verantwortung für das Sammeln liege vor allem bei den Kindern.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Als Vorbereitung auf die Mitarbeitergespräche oder Liniengespräche sammle er Gelungenes. Liniengespräche würden mit einem der Stellenleiter geführt, würden ca. 4 - 6 Mal pro Jahr stattfinden. Es sei weniger als ein MAG. Ein Protokoll werde nicht geführt. Es würde über Befindlichkeit gesprochen. Dinge, die einen beschäftigen, können angesprochen werden.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: 7. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Er merke, dass er sich im Bereich LOA-mit-sich-selbst verbessern könnte. Das sei interessant, dass in diesem Bereich weniger gemacht werde.</p> <p>Ebene Team: Sie haben Feedback-Büchlein. Die Erwachsenen könnten darin Dinge schreiben, was man am anderen schätze oder wenn man gut gefunden habe, wie jemand reagiert habe. Aber man könne auch Hinweise geben, wo sich jemand verbessern könnte, also auch Kritik könne man anbringen. Man könne das Büchlein ab und zu zur Hand nehmen und darin lesen. Oft würden viele wertschätzende Sachen drinstehen. Diese Büchlein seien im Büro für alle Teammitglieder zugänglich, auch die Einträge der anderen Teammitglieder könnten gelesen werden.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: 7. U. schätzt, dass man auch konstruktive Kritik einbringen könne. Das gehöre auch dazu. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Im Alltag gehe es gerne vergessen. Dann werde es wieder einmal an einer Teamsitzung angesprochen und so aktiviert. Man müsse es sich vornehmen.</p>	<p>Lobkärtchen.</p> <p>Hohe Wirksamkeit. Geht im Alltag vergessen.</p> <p>Vorbereitung der MAG.</p> <p>Feedback-Büchlein.</p>
15	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>In diesem Bereich habe er schon Vieles erwähnt. <i>(Ich beschliesse nicht mehr weiter darauf einzugehen).</i></p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p>
	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p>

16	<p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Die Ziele, die sich alle Schüler und Teammitglieder vornähmen, würden beim «Zielbaum» sichtbar gemacht. Die Ziele seien positiv und SMART formuliert, möglichst klar und zeitbestimmt. Diese Ziele würden in den Einzelgesprächen festgelegt, besprochen, reflektiert. Wenn ein Kind der Meinung sei, dass sein Ziel abgeschlossen sei, dann sei das so. Sie müssten auch nicht eine 10 erreichen, um ein Ziel abzuschliessen. Das Kind entscheide, wann es abgeschlossen sei. Gewisse Kinder bräuchten Unterstützung, um die Ziele zu formulieren. Oft würden Kinder Ziele einbringen, die U. gedacht hätte, dass die Kinder diese irgendwann nennen werden. Ein Beispiel sei ein Schüler, der am Montag in der Morgenrunde nie vom Wochenende erzählt habe. Er habe sich das Ziel vorgenommen, am Montag vom Wochenende zu erzählen. Das seien schöne Momente, Highlights.</p> <p>Eine Schwierigkeit sei, die richtigen Fragen zu stellen. Man müsse es auf verschiedene Arten versuchen. Fragen wie: «Was möchtest du hier bei uns lernen.» Man müsse so lange fragen, bis das Kind sein Ziel gefunden habe. Auch hier sei die Bezugarbeit sehr wichtig, dass sie sich getrauen zu sagen, was ihr innerer Wunsch sei, was sie können möchten. Die Kinder würden danach gefragt, von wem sie unterstützt werden möchten.</p> <p>Bei der Förderplanung würden Unterstützungsziele formuliert. Bei den Fallanalysen werde auch besprochen, was dem Team Sorge bereite beim Kind. Meist würden zwei bis drei Punkte genannt. In Bezug auf diese Punkte suche das Team Unterstützungsziele für das einzelne Kind und überlege sich Massnahmen. Im Unterschied zu den Kinderzielen seien die Unterstützungsziele Ziele, die von den Erwachsenen formuliert werden. Diese würden positiv formuliert, die Sorgen dahinter würden nicht als solche dem Kind kommuniziert. Auch die Massnahmen, die das Team formuliere, seien nur dem Team bekannt. Die Erwachsenen würden sammeln, was sie schön finden würden, wenn das Kind dies im nächsten halben Jahr lernen könnte. Beim Fördergespräch würden die Unterstützungsziele vom Team, vom Kind und von den Eltern gesammelt. Daraus könne das Kind dann 2 oder mehr Unterstützungsziele auswählen, an welchen es arbeiten möchte. Die Unterstützungsziele seien andere als die Kinderziele. Es komme aber schon vor, dass sie sich vermischen und das Kind als Kinderziel ein Ziel aus den Unterstützungszielen wählt.</p> <p>U. wiederholt die bereits erwähnten Tools: Das Belohnungsmodell mit dem Perlensammeln. Das Arbeiten an Zielen, die in den Mitarbeitergesprächen oder Linien-Gesprächen formuliert wurden. Der Zielbaum. Und Team-Ziele, da werde zu jedem Ziel der nächste Schritt jedes Einzelnen formuliert.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: 9. Die Kinder würden merken, dass sie selbstwirksam seien, dass sie sich eigene Ziele setzen können, dass sie sie erreichen können. Es sei im Leben sehr wichtig, dass sie merken, dass sie selbstwirksam seien, dass sie etwas erreichen können, wenn sie wollen. Das Team frage das Kind oft auch, wie es unterstützt werden möchte. Die Wirksamkeit der Unterstützungsziele stufe er als hoch ein. Es sei ganz, ganz wichtig. Es sei ein neues Gefäss. Wenn sie im Team einen Fall besprächen, würden sie sehr in die Tiefe gehen können. Davor hätten sie noch keine Förderplanung in dieser Form gehabt, die für alle gültig gewesen sei. Sie seien noch in der Übungsphase. Er persönlich finde es ein extrem wichtiges Instrument. Vor allem die Massnahmen, die davon abgeleitet würden. Er gebe gerne eine 10. Allerdings wisse er noch nicht, wie wirksam es sei, weil sie es noch nicht so lange anwenden.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Viele Kinder bräuchten recht lange, bis sie ein eigenes Ziel formulieren können. Das müssten die Erwachsenen aushalten. Und auch zulassen, dass ein Kind für eine gewisse Zeit noch kein Ziel gefunden habe.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: -</p>	<p>Ziele werden an einem sog.«Zielbaum» dargestellt, damit sichtbar gemacht. Kinder und Erwachsene formulieren Ziele. In Einzelgesprächen reflektiert.</p> <p>Das Formulieren von Zielen braucht Zeit und Kinder brauchen manchmal Unterstützung. Richtige Fragen wichtig. In den Fördergesprächen werden Unterstützungsziele besprochen.</p> <p>Perlensammeln, «Zielbaum», Teamziele.</p> <p>Arbeiten an Zielen ist hochwirksam. Kinder erleben sich als selbstwirksam.</p> <p>Braucht Zeit.</p>
----	--	---

	<p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: 7. U. findet es schön, wenn man sein eigenes Ziel nennen könne. Auch in diesem Bereich werde bei ihnen LOA gelebt. Die Bereiche würden vorgegeben, den Inhalt könne man aber frei wählen. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
17	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>In diesem Bereich habe er schon Vieles erwähnt. <i>(Ich beschliesse nicht mehr weiter darauf einzugehen).</i></p>	Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung.
18	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>In den LOA-Coachings und Supervisionen werde diese geübt. Im Team werde ausgetauscht, was gut laufe.</p>	Kategorie: lösungsorientierte Sprache.
19	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>U. findet es wichtig zu sagen, dass man manchmal im Alltag durchaus auch laut werden könne, dass man Grenzen setzen dürfe. Viele würden denken, wie er schon erwähnt habe, dass dies nicht zum lösungsorientierten Ansatz dazugehöre. Im Alltags-LOA gehöre es dazu, wie auch die vielen Gespräche.</p>	Kategorie: Schlussworte

11.5.6. Interview 6 mit N. (I-6)

Zusammenfassung des Interviews mit N. (weiblich, 35 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 12.03.2020 während der Unterrichtszeit, von 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr (Dauer: 1h 15 min), in der Institution, in einem kleinen Raum, statt. Die Klasse wurde von anderen Teammitgliedern betreut. N. wirkte wach, bereit und offen, etwas angespannt. Um 16.00 mussten wir aufhören, da anschliessend ein Reflecting-Team mit einem Schüler und danach noch eine Teamsitzung stattfand.

<p>1</p>	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>Für N. sei die Grundannahme sehr bedeutsam, es sei das A und das O des Handelns. Vor allem das positive Menschenbild sei aus ihrer Sicht ein Muss, wenn man an dieser Institution arbeiten möchte. Die Grundannahme sei für sie entlastend. Dass niemand aus Bosheit destruktiv handle, sei ein sehr schöner Gedanke. Und auch dass man davon ausgehe, dass jeder sein Bestmögliche gebe. Dass es manchmal nicht genüge, um in der Gesellschaft mitzuhalten, sei auch ein Fakt. Ihre Haltung beschreibe sie folgendermassen: «Ich biete dir immer wieder meine Hand an, um gemeinsam auf den Weg zu gehen. Du musst aber dafür bereit sein.» Wenn das noch nicht der Fall sei, gehe sie trotzdem davon aus, dass sie durch Gespräche und viel Beziehungsarbeit herausfinden könne, was für ein Lösungsversuch in dem Verhalten vorhanden sei. Die Beziehungsarbeit sei in der lösungsorientierten Arbeit sehr wichtig. Sie führe diese sehr aktiv aus. Das Verhalten zu erspüren, gehöre ganz fest zur Bezugspersonenarbeit. Durch ihrer grosse Erfahrung habe sie oft viele Ideen, woran es liegen könnte, dass es nicht klappe. Die Erfahrung helfe auch, dass sie die Kinder unterstützen könne zu verbalisieren. Sie biete etwas an und schaue, ob etwas anklinge, mit einer Auswahl an vielen Möglichkeiten.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild.</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit. Bildet Grundlage. Wirkt entlastend. Jeder macht das Bestmögliche.</p> <p>Gespräche und Beziehungsarbeit. Umdeuten.</p> <p>Hilfe beim Verbalisieren. Angebote und Wahlmöglichkeiten.</p>
	<p><i>Vor N. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für sie bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
	<p>Erste Wahl von N.: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent (Baeschlin</p>	<p>Kategorie: Jeder Mensch ist Experte in eigener Sache.</p>

2	<p>& Baeschlin, 2018, S. 17). In eigener Sache ist jeder Mensch Experte für das Finden von passenden Lösungen (vgl. Szabó & Berg, 2019, S. 15).</p> <p>Auch in dieser Annahme spiegle sich das positive Menschenbild. Jeder Mensch sei in eigener Sache kompetent und kundig, das sei sicher etwas, das N. sehr wichtig finde. Es helfe ihr, die Verantwortung abzugeben. Es helfe ihr, sich zu sagen: «Du bist kundig. Du weisst, ob du schon bereit dafür bist, was ich von dir verlange oder noch nicht. Und wenn du halt noch nicht bereit bist, im Schulzimmer zu sein und zu lernen, dann hast du noch andere Sachen, die überlappen, die im Moment noch wichtiger sind. Dann müssen wir zusammen eine Lösung finden, wie wir das zusammen lösen können, damit du es nachher schaffst, im Schulzimmer zu sein.» So angeschaut, sei es für sie eine sehr entlastende Annahme.</p>	<p>Positives Menschenbild. Experte in eigener Sache. Verantwortung übergeben. Störungen haben Vorrang. Wichtigere Themen zuerst. Suche nach Lösung. Entlastend.</p>
3	<p>Zweite Wahl von N.: Dritte Wahl von L.: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 20).</p> <p>Das sei für N. eine der tollsten Annahmen. Im Augenblick hätten sie eine Gruppe, bei der sie diese nicht oft brauche. Aber in den vielen Jahren, in denen sie an diesem Ort arbeite, war sie schon oft froh um sie, weil sie ihr die Sicherheit gebe, dass durch die Arbeit an der Beziehung Kooperation sichtbar werden könne. Die Art, wie auf Widerstand dank dieser speziellen Annahme reagiert werde, sei für die Kinder sehr unerwartet. Sie seien sich das wirklich nicht gewohnt. Dadurch würden sie manchmal gar nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Es irritiere sie. Es sei für sie dadurch fast eine paradoxe Intervention. Es werfe sie ein bisschen aus dem Rhythmus, den sie sich gewohnt seien. Sie seien sich gewohnt zu erleben: Auf ein Verhalten folge eine Reaktion der Erwachsenen, das wiederhole sich. Wenn sie das nun nicht erleben würden, seien sie recht konsterniert und würden gerade nicht mehr wissen wie weiter. Dann komme eigentlich wieder zum Vorschein, dass alle im Leben das Beste machen wollen. Man erkenne den Menschen, das Kind dahinter. Es sei eine ganz schöne Annahme.</p>	<p>Kategorie: Auch Widerstand ist Kooperation. Tolle Annahme. Arbeit an der Beziehung stärkt Kooperation. Kinder sind überrascht. Wirkt wie paradoxe Intervention. Kinder erwarten Sanktionen. Fehlende Strafen bringen das Gute zum Vorschein.</p>
4	<p>Dritte Wahl von N.: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18).</p> <p>N. merke es gerade bei ihrem Bezugskind. Der Junge habe grosse Mühe, sich auszudrücken. In solchen Situationen habe sie sich sehr in Geduld üben müssen. Sie habe immer wieder wiederholen müssen, dass sie wissen möchte, was er selbst zu sagen habe. Die Antwort «keine Ahnung» lasse sie nicht gelten. Diese Beharrlichkeit fange jetzt an, sich auszuzahlen. Es gebe ihm Sicherheit zu wissen, dass das Team ihm zuhöre, dass ihn alle ernst nehmen würden, wenn er erzähle, dass es auch die anderen seien, die ihn provozieren. Dass es nicht immer seine Schuld sei, wenn er laut werde und sie ihn deshalb hören. Er wisse, dass er sagen könne, dass vorher etwas anderes gewesen sei und er deshalb diese Ausbrüche habe. N. sehe es als besonders wichtig an, jedes Kind in seinen Bedürfnissen ernst zu nehmen. Das deute auch auf die nächste Annahme hin.</p>	<p>Kategorie: Dem Gegenüber zuhören und ihn/sie ernst nehmen. Auch bei Kindern, die sich nicht gut ausdrücken können. Geduld und Beharrlichkeit lohne sich. Zuhören und ernst nehmen baut Vertrauen auf.</p>
5	<p>Vierte Wahl von N.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19).</p> <p>Menschen würden sich gegenseitig beeinflussen und unterstützen. Manchmal würden sie sich aber auch nicht unterstützen. Manchmal sei es eine Kumulation vieler Kinder, die die gleichen Themen hätten, was es für sie viel schwieriger mache. Man könne ihnen aber auch die Gewissheit geben, dass, wenn sie es an diesem Ort schaffen würden, einen Weg zu finden, damit umzugehen, sie es auch im Leben schaffen werden.</p>	<p>Kategorie: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Der Einfluss kann unterstützend oder hemmend sein. Zuversicht fürs Leben schenken.</p>

<p>6</p>	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.»</p> <p>Ein Indiz sei sicher, dass die Kinder Wahlmöglichkeiten hätten. Die Lehrpersonen würden die Schüler darin bestärken, sich herauszunehmen, eine Auszeit zu nehmen, wenn es ihnen zu viel sei und sie das Bedürfnis bei sich spüren würden. Sie würden darin bestärkt, das ernst zu nehmen. Sie würden darin unterstützt. Es werde nicht als Versagen betrachtet, sondern es werde als Stärke angeschaut, wenn man sagen könne, es sei einem zu viel. Die Lehrpersonen würden häufig nachfragen. Es würden viele Fragen gestellt. Es würden viele Ideen der Kinder erfragt. Das Thema Partizipation werde gross geschrieben in allen Bereichen, in denen es möglich sei. Trotzdem bestehe ein klarer Rahmen. Das gehöre aus N.s Sicht ganz fest zum Lösungsorientierten dazu. Mit allen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten, die man den Kindern eingestehe, die sie auch sehr wichtig finde, würden trotzdem klare Grenzen gesetzt. Wenn das Kind diese übertrete, würde klar kommuniziert, dass es zu weit gegangen sei. Das seien Eckpfeiler. N. sei der Meinung, dass man diese erkennen würde. <i>(Am Morgen fand ein Gespräch im Büro statt mit einem Schüler, der nicht in den Wald gehen wollte. Ich wohnte dem Gespräch bei).</i> Beim Gespräch am Morgen mit dem Kind, das nicht in den Wald mitwollte, hätte ich ja miterlebt, wie sie alle bedacht seien, das Kind sogar in seiner Unlust ernst zu nehmen. Sie würden das Bedürfnis des Kindes anerkennen, zu sagen, dass es etwas gerade nicht möge, keine Lust habe. Dann würden sie nachfragen und nach möglichen Lösungen suchen. Das Team suche nach Möglichkeiten, die sie anbieten können, so dass das Kind anschliessend sagen könne, es sei ernst genommen worden. Daraus könne vielleicht sogar entstehen, dass es fast Lust habe, am nächsten Tag in den Wald zu gehen.</p> <p><i>(Ich frage nach, wie sie vorgehen, wenn das Kind nicht mitmachen möchte. Ich hatte am Morgen erlebt, wie ein Kind fragte, was passiere, wenn jemand beim Theater nicht mitmachen möchte. Mich nimmt wunder, ob das Nicht-Mitmachen eine reale Option sei).</i> Bei solchen Aktivitäten böten sie die Wahlmöglichkeit von Nicht-Teilnehmen nicht an. Jede Reaktion sei eine Form von Kooperation, Widerstand auch. Wenn dieser auftauche, dann sei er da. Dann könne man kein Kind zwingen, auf die Bühne zu gehen und Theater zu spielen. Das funktioniere einfach nicht. Es sei aber trotzdem so, dass die Haltung der Lehrpersonen dahinter sei: «Jeder schafft das!» Sie gäben dem Kind Vertrauen, würden ihm zeigen, dass sie es in der Rolle sähen, so dass es selbst denken könne: «Es besteht die Möglichkeit, dass ich es schaffe.» Es werde vielleicht kein einfacher Weg, weder für die Kinder, noch für die Erwachsenen. Das Team traue ihnen das aber zu. Wenn sich ein Kind standhaft weigern würde, würden sie logischerweise auch dafür eine Lösung finden. Sie würden aber nicht von Anfang an davon ausgehen. Self-fulfilling prophecy (selbsterfüllende Prophezeiung)-mässig gäben sie dem keinen Platz, dass es ein-treffen könnte.</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht.</p> <p>Kinder haben Wahlmöglichkeiten. Eigene Grenze anerkennt wird als Stärke angeschaut. Viele Fragen. Partizipation ermöglichen. Klarer Rahmen und Grenzen. Übertretungen werden angesprochen.</p> <p>Kind wird in seinen Bedürfnissen und Gefühlen ernst genommen und anerkannt. Lösungen werden gesucht, nicht einfach nachgegeben.</p> <p>Widerstand ist auch Kooperation. Sie trauen SuS zu, dass sie mitmachen wollen und es auch schaffen.</p> <p>Selbsterfüllende Prophezeiung.</p>
<p>7</p>	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?»</p> <p>LOA präge massgeblich. Bei ihnen sei es Pflicht, Einzelgespräche zu führen, egal in welchen Team man arbeite. Die Gespräche müssten sehr wertschätzend sein. Dies auf allen Ebenen: Lehrpersonen/Sozialpädagogen-Schüler-Eltern, Lehrpersonen/Sozialpädagogen-Schüler, Lehrpersonen/Sozialpädagogen-Schüler-Schüler bei Klärungsbedarf, Teamleiter-Lehrpersonen/ Sozialpädagogen, Bereichsleiter- Lehrpersonen/Sozialpädagogen <i>(Anmerkung: Die interviewte Person erwähnte nur die männliche Form. Ich gehe davon aus, dass die weibliche mitgemeint ist).</i> Die Grundhaltung sei, dass Gespräche gegenseitig wertschätzend zu sein haben. Bei ihnen gelte: Wenn es «Krisele», würde zuerst das geklärt und danach das Ge-</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule.</p> <p>Alle Gespräche sollen gegenseitig wertschätzend sein.</p>

	<p>sprach geführt. Störungen hätten Vorrang. Aus N.s Sicht sei das dem Kind, ihr selbst, anderen Leuten gegenüber wertschätzend. Sie hätte einmal mit einer Mutter ein Problem gehabt. Natürlich habe sie das gespürt. Bevor nun das Gespräch mit dem Schüler zusammen geführt werden konnte, habe N. mit dem Stellenleiter das Gespräch zur Mutter gesucht und die Situation geklärt, so dass dies anschliessend beim Fördergespräch nicht im Raum gestanden sei. So habe es danach um die positiven Dinge des Kindes gehen können. Der Zwist, die Unstimmigkeit zwischen Lehrperson und Mutter habe aufgelöst werden können. Es habe sich herausgestellt, dass gar nichts gewesen sei. Die Mutter habe eine herrische Stimme gehabt am Telefon, was bei N. falsch angekommen sei. Das hätten sie klären können. Dadurch sei das Gespräch danach viel lockerer gewesen. Diese Grundhaltung finde N. sehr schön. Wenn etwas da sei, was es nicht erlaube, dass man positiv über das Kind sprechen könne, dann mache es keinen Sinn. Denn: «Was wir bekämpfen, verstärken wir.» Und das sei ja nicht die Idee des Gesprächs.</p> <p>Die Kultur sei durchs Band wertschätzend auf allen Ebenen, sie erlebe das so. Vielleicht würden nicht alle Mitarbeitenden das so komplett bestätigen, für sie sei das aber so.</p>	<p>Störungen haben Vorrang.</p> <p>Unstimmigkeiten werden geklärt.</p>
8	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für sie sei das Credo: Verantwortung abgeben. Das sei für sie wichtig. - Das Thema Wahlmöglichkeiten. - Der Klient ist der Experte, der Schüler ist Experte. 	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind.</p>
9	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Individuelles Arbeiten sei sehr wichtig. Über sie werde gesagt, dass es ihr gut gelinge, einen guten Überblick zu haben. Es sei ein Credo von N., allen möglichst gerecht zu werden, sich für alle Zeit zu nehmen, alles gut zu erklären. Sie spüre gut, wer nur wissen müsse, ob es richtig sei, um danach weiterarbeiten zu können und einfach diese Sicherheit brauche. Aber auch für wen sie sich mehr Zeit nehmen müsse, um etwas zu erklären. Sie habe das «Gspüri», den Überblick, wer wo stehe und was brauche. Diese individuelle Begleitung sei für sie das A und O. Das mache es für die Kinder auch sehr lustvoll, in die Schule zu gehen. Vielleicht, weil sie sich ernst genommen fühlen würden. Dies gelinge ihnen als Team relativ gut. Die Kinder würden eigentlich recht gerne in die Schule gehen. Bei ihnen im Team habe die Schule einen hohen Stellenwert. Es sei ihnen wichtig, den Schülern in diesem Bereich etwas mitzugeben. Dies nicht mit Druck, dass man mehr und mehr müsse. Sondern jeder stehe dort, wo er sei, arbeite an seinen Themen. Es sei eine Tatsache, dass sie oft nicht auf dem Stand oder dem Level arbeiten könnten, auf dem sie vom Alter her müssten. Sie würden dort gefördert, wo sie stehen würden. Bei ihnen werde dem Kind klar kommuniziert, dass es an den Themen arbeite, wo es stehe und wenn er den Stoff könne, dann könne es ein Schritt weiter gehen. Es könne auch unter dem Jahr auf die nächste Klassenstufe gewechselt werden, wenn das Kind so weit sei. Die Haltung, dass die Schule einen wichtigen Stellenwert habe und dass man es hier schaffe, weiterzukommen, sei immer noch aufrechterhalten worden, obwohl nur drei Schüler geblieben und sieben neu dazu gekommen seien. Das zeige, wie die Haltung des Teams sei. Auch die drei Schüler, die nicht die «mega Hirschen» im Schulzimmer seien, hätten es trotzdem geschafft, es so zu vermitteln, dass es wieder der Fall sei, dass Schule wichtig sei. Das finde sie mega lässig. Diese Grundhaltung sei wichtig, gerade auch in der momentanen Situation, wo das Internat schliesse und ein Externat daraus werde. Dadurch bekomme die Schule noch einen höheren Stellenwert. Es sei schön, dass dies schon so sei und sie sich</p>	<p>Kategorie: Klassenführung.</p> <p>Individualisiertes Arbeiten. Allen SuS gerecht werden. Sich Zeit nehmen. Ein gutes «Gspüri». Überblick. Individuelle Begleitung. Schule soll lustvoll sein. Ernst nehmen. Schule hat hohen Stellenwert.</p> <p>Individualisierte Förderung.</p> <p>Hier schafft man es, weiterzukommen.</p>

	<p>das nicht erst erarbeiten müssten. Es gäbe viele Kinder, die das schätzen würden, die ihre Ziele im Bereich Schule formulieren würden. Sie würden bestimmte Themen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abschliessen wollen. Das seien nicht Ziele, die die Erwachsenen vorgäben. Diese würden in den Einzelgesprächen erfragt. Es sollten wirklich ihre Ziele sein. Das finde N. schon noch bezeichnend.</p>	<p>Kinder formulieren Ziele in schulischen Bereichen.</p>
10	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?»</p> <p>Das sei der Punkt, der ihr persönlich am schwersten falle. Überhaupt nicht vom positiven Menschenbild her, das habe sie sich selbst gegenüber sehr. Sie merke aber, und das sei auch gut, dass wenn sie sich selbst solche Fragen stelle, es ihr schwerfalle, sie zu beantworten. Sie finde es nicht einfach, sich ein Ziel zu setzen, das man erreichen möchte, und es einem selbst ganz fest wichtig sei, so dass man es auch schaffe. In diesem Punkt bewundere sie auch immer wieder ihre Schüler und finde es mega schön, dass sie das können würden. LOA beeinflusse sie sehr. Sie identifiziere sich sehr damit. Die Grundannahmen würde sie oft brauchen, um sich selbst Ruhe und Gewissheit zu geben. Auch mit ihrem Sohn, der drei Jahre als sei, brauche sie es häufig. Widerstand sei gerade ein grosses Thema. Auf dieser Ebene präge es sie. LOA mit ihr selbst aber finde sie schwierig, wenn man nicht eine Art Coach habe. Nur sich selbst etwas zu versprechen, sei nicht gleich bedeutend, wie wenn man es vor jemandem ausspreche. Wenn sie nun die Ziele bei den Mitarbeiter-Entwicklungs-Gesprächen, wie das bei ihnen genannt werde, mitteile, habe es wieder einen anderen Stellenwert und sie erlebe sie als sehr hilfreich.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. Sich selbst lösungsorientierte Fragen beantworten, fällt schwer. Eigene Ziele formulieren ist gar nicht einfach. Grosser Einfluss von LOA. Starke Identifikation. Grundannahme gibt Ruhe und Gewissheit. Umgang mit Widerstand. Coaching hilft, weil Ziele laut ausgesprochen werden.</p>
11	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Diese Frage sei für sie gerade schwierig zu beantworten, weil sie vor kurzem jemanden aus dem Team verabschiedet hätten, mit der sie sehr schwierige Situationen erlebt hätten. Zu allen anderen Teammitgliedern, auch früheren, habe sie immer ein sehr gutes, freundschaftliches, ja sogar inniges Verhältnis aufbauen können. Deshalb sei sie gerade etwas zwiegespalten, weil es mit jener Person nicht ganz stimmig gewesen sei. Aber sonst habe sie das Team immer als sehr unterstützend empfunden, auch in der schwierigen Situation. Sie komme wieder auf ihr Credo zurück, Verantwortung abzugeben und sagen zu können: «Bis hierhin kann ich, weiter kann ich nicht.» Es sei eine Stärke von N., dass sie sich klar positionieren könne. Das gelinge ihr auch ihm Team sehr gut. Das habe aus ihrer Sicht viel damit zu tun, dass sie einander so akzeptieren würden, wie man sei, mit dem positiven Menschenbild und davon ausgehe, dass nicht nur jeder für sich das Beste möchte, sondern auch alle im Team das Beste für die Kinder wollen würden. Von dieser Annahme ausgehend arbeite sie sehr gerne in diesem Team und es sei sehr hilfreich, dass alle das Lösungsorientierte vor Augen hätten. Es sei auch sehr hilfreich, dass sie das institutionsübergreifend hätten. Sie hätten Einführungskurse für alle Neueintretenden, die jedes Jahr stattfinden würden. Auch Praktikantinnen und Praktikanten würden vier Tage von lösungsorientierten Inputs profitieren können. Da würden die Neuen mit dem Grundwerkzeug ausgerüstet, so dass sie verstehen könnten, warum im Team so «komisch» reagiert werde. Sie bekämen eine intensive Schulung. Diese Einführungen würden von Mitarbeitenden des ZLB durchgeführt, die zu diesem Zweck in ein nahegelegenes Bildungszentrum kämen. <i>Mir persönlich war aufgefallen, dass auch die Praktikantin die lösungsorientierte Sprache aktiv angewendet hat. Es war spürbar, dass sie von LOA eine Ahnung hat.</i></p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team.</p> <p>Gut, freundschaftlich, innig. Team wird als unterstützend erlebt. Verantwortung übergeben. Gegenseitige hohe Akzeptanz.</p> <p>Gemeinsam das Beste für die Kinder anstreben. Gemeinsame Ausrichtung ist hilfreich. Einführungskurse für Neue, vier Tage lang. Verständnis wird gefördert.</p>

	<p>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</p>	
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: N. überfliegt die Liste der Handlungsansätze und findet, dass sie in diesem Bereich wohl am meisten Tools hätten. Darauf würden sie viel Wert legen. Sie hätten im Keller einen Schrank, in welchem sich viele lösungsorientierte Hilfsmittel befänden. Diese könne sie mir nach dem Interview gerne zeigen, wenn ich Interesse daran hätte. Da gebe es beispielsweise «Huhn, Hase, Hund»-ICH-KANN-Kärtchen. Andere Karten seien: Erdmännchen und Gefühlsmonster. Dies seien Hilfsmittel, um Gefühle und diffuse Dinge benennen zu lernen. Das Einzelgespräch gehöre für sie in diesen Bereich. Ziel bei den Einzelgesprächen sei, dass das Kind seine Stärken benenne, dass vor allem das Kind spreche. Natürlich könne es während des Gesprächs sein, dass auch N. Stärken des Kindes benenne. Oder Dinge, die ihr aufgefallen seien oder sie gesehen habe, als Rückmeldung gebe. Ziel sei aber, dass das Kind selbst merke: «Ich kann das!»</p> <p>Ein weiteres Gefäß sei das Fördergespräch, oder auch Standortgespräch, zusammen mit den Eltern. Dabei sei auch das Ziel, dass das Kind sage, wo es Schritte gemacht habe, was es neu gelernt habe, worauf es stolz sei. Da komme es vor, dass N. auch ihre Sicht der Entwicklungsschritte einbringe.</p> <p>Etwas Weiteres sei, wie sie in der Schule arbeiten. Es töne zwar auf den ersten Blick nicht, als sei das stärken- oder ressourcenorientiert. Am Anfang würden sie einen Einstufungstest durchführen. Das zeige den Schülern auf, in welcher Klasse sie im Moment stehen würden. Anhand des Planes, mit welchem sie arbeiten würden, sähen die Kinder aber immer, wie sie weiterkommen, aus welcher Klasse sie gerade Aufgaben lösen, welche Fortschritte sie machen würden. Das helfe ihnen auch ganz stark zu erkennen, dass sie etwas können und dass sie weiterkommen würden.</p> <p>Was sie auch machen würden, sei das Reflecting-Team. Zuerst werde das mit dem Team gemacht und dann mit den Kindern. Zuerst würden sie innerhalb des Teams üben, sich gegenseitig Rückmeldungen zu geben. Alle bekämen ein Reflecting-Team pro Jahr. Das werde geplant und immer gleich durchgeführt, wie beispielsweise am heutigen Tag für einen Schüler. Zuerst tausche das Team aus, was ihnen am Kind gefalle, danach, was sie dem Kind wünschen würden. Der Schüler sitze ausserhalb des Kreises, das Team spreche über ihn. Jemand vom Team leite das Gespräch. Es gehe stark um die Fähigkeiten des Kindes, was es gut könne, was das Team toll fände und anschliessend, was sie ihm noch wünschen würden.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: N. beurteile die Wirksamkeit als sehr hoch, eine 9. Diese Zahl begründe N. folgendermassen: es habe mit der Annahme zu tun: «Was wir bekämpfen, verstärken wir». Die Umkehrung sei aber auch der Fall: Im Aufzeigen, was das Kind schon könne und wo es selbstwirksam sei, wo es etwas bewirken könne. Indem es sich mit Wünschen und Ideen in die Gruppe einbringen könne und dabei merke, dass es selbstwirksam sein könne. Das sei etwas sehr Wichtiges für jeden persönlich. Das könne einen weiterbringen. Wenn man wisse, wo man Stärken, aber auch Schwächen habe, und das würden die Kinder an dieser Institution sehr gut wissen, würden sie hinstehen</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten.</p> <p>Ich-kann-Karten. Gefühlsmonster. Einzelgespräche. Kind benennt seine Stärken.</p> <p>Fördergespräch mit den Eltern.</p> <p>Einstufungstest.</p> <p>Reflecting-Team.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p>

<p>und sagen können: «Das kann ich!» Auch mit einer gewissen Selbstsicherheit. Das unterstütze sie in ihrer Selbstwirksamkeit und auf ihrem weiteren Lebensweg.</p> <p>Wirksamkeit des Reflecting-Teams: N. zögert und nennt dann die Zahl 7. Im Moment finde sie die Wirksamkeit sehr hoch, es sei eher eine 9 oder 10. Es flache aber oft auch ab, wenn es nicht präsent sei. Wenn die Reflecting-Teams wieder anstehen würden, freue man sich wieder darauf. Letztes Jahr habe der Schüler, der heute an der Reihe sei, das Reflecting-Team verweigert, sei nicht bereit dafür gewesen. Er habe von den anderen Kindern gehört, was jene erlebt hätten und wie toll es gewesen sei. Er habe 1 Jahr warten müssen, nun freue er sich sehr darauf.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Schwierig sei es dann, wenn sich das Kind permanent zu hoch oder zu tief einschätze. Dann falle es ihr schwer, nichts zu sagen oder nicht zu entgegnen, dass sie etwas nicht so mega gut können würden, wie sie es vielleicht selbst meinen würden. Sie erwarte nicht, dass das Kind sage, es sei mega schlecht, aber wenigstens, dass es mal so und mal so sei. Ihre persönliche Meinung sei schon, dass man das Kind in diesem Bereich leiten und das Kind seine Selbstwahrnehmung anpassen dürfe. Das müsse ja nicht gerade im ersten Gespräch sein.</p> <p>Grenzen des Reflecting-Teams: N. sei sich unsicher, was die Schüler damit anfangen können. Das liege bei ihnen. Das Team wünsche ihnen etwas. Was sie damit machen würden, liege aber wieder bei ihnen.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Regelmässig mache sie das nicht. Sie hätten aber ein Tool in der Institution, das sie sehr wirksam finde. Sie hätten eine LOA-Lerngruppe, welche sich einmal pro Quartal treffe. Sie sei teamdurchmischt. Beim letzten Mal hätten sie etwas gemacht, das N. als sehr selbstwirksam erachte. Das nenne sich: «Der Coach, der du sein möchtest». Es sei aus einem Buch namens «Brief coaching» Es sei auch sehr lösungsorientiert. Da habe sie ganz bewusst am Thema Ressourcen und Stärken arbeiten müssen. Sie habe 20 Dinge aufschreiben müssen, von denen sie selbst finde, die mache sie gut! Auf 10 komme man locker, dann müsse man aber beginnen zu studieren. Sie habe das sehr gut gefunden, denn sie habe sich wirklich Gedanken machen müssen, was noch, was noch, was noch. Sie habe gemerkt, dass sie das bei den Kindern ja auch machen, das «eklig» sein, noch dorthin zu gehen, wo es schmerze mit den Fragen. Sie habe erlebt, wie dies sie auch an den Schmerzpunkt gebracht habe. Danach habe sie es als sehr positiv empfunden. Bei der Lerngruppe, die 4 x im Jahr stattfindet, gehe es natürlich nicht jedes Mal um LOA mit sich selbst. Es finde am Mittwochmittag statt und dauere 2 ½ Stunden. Es sei intensiv.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Sie hätten als Team einen Ressourcenkatalog, mit dem Hintergedanken, dass wenn ein Kind etwas einwerfe, man nachschauen könne, wer in diesem Bereich mehr Ressourcen habe als man selbst. Man könne nicht alle Ressourcen von allen im Blick haben. Dieser Katalog sei in einem Ordner am Computer abgelegt.</p> <p>Sie hätten als Team den Brauch, dass sie «Stolpersteine» mitteilen würden, wenn jemand neu ins Team komme. Das töne zwar nicht sehr lösungsorientiert. Es gehe darum, dass man sich schnell integriert fühle. Denn sie seien ein sehr eingeschworenes Team, das könne beängstigend wirken, wenn man bei ihnen zu arbeiten beginne. Um das abzuschwächen, würden sie als Einstieg über die «Stolpersteine» sprechen. N. sagt von sich, dass sie überfahrend auf jemanden wirken könne, den sie nicht kenne. Sie meine das aber oft gar nicht so. Sie lade ein, ihr das zu sagen, wenn sie so auf das Gegenüber wirke. Sie sei sehr offen dafür, dass man darüber sprechen könne. So könne schon ein erster Kommunikations-Stolperstein wegfallen.</p>	<p>Schwierigkeit: Kind schätzt sich mehrheitlich zu hoch oder zu tief ein.</p> <p>Wirksamkeit von Reflecting-Team unsicher.</p> <p>LOA-Lerngruppe.</p> <p>Liste von Stärken.</p> <p>Ressourcenkatalog.</p> <p>Stolpersteine benennen. Offene Kommunikation, um schnelle Integration zu ermöglichen.</p>
---	---

	<p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: Der Katalog selbst sei nicht hochwirksam. Das Erstellen des Kataloges sei aber sehr wirksam. In den Prozess zu gehen und immer wieder zu schauen, was bei wem stehe, was sie von Zeit zu Zeit machen würden, vielleicht 1x im Jahr, gebe gerade für neue Leute eine Möglichkeit, das Team kennenzulernen. Das Benennen der «Stolpersteine» für Neue erlebe sie als sehr wirksam, auch dass sie als Team einheitlich auftreten würden.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Sehr wirksam</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In den Reflecting-Teams komme das Umdeuten stark vor. Bei den Wünschen beispielsweise werde nicht genannt, was das Kind nicht tun solle. Sondern es werde z.B. formuliert: «Ich wünsche, dass du schaffst ...» Durch Umdeuten finde das Team positive Formulierungen. Es sei zwar schon eine Weile her. Aber das Umdeuten sei ein tolles Instrument, wenn man mit einem Kind an den Anschlag komme. Deshalb sei es aus ihrer Sicht ein Krisen-Instrument. In solchen Momenten sei es ein tolles, hilfreiches Instrument. Sie habe zusammen mit einer Kollegin, die jetzt nicht mehr hier arbeite, einen Schüler betreut, der beide emotional sehr an ihre Grenze gebracht habe. Er habe sehr viel gefordert. Sie hätten sehr viel Energie investiert, so dass sie beide an ihre Grenzen gestossen seien. Dann seien sie zusammengesessen, hätten alles gesammelt, sich ausgekotzt. Anschliessend hätten sie sich sehr viel Zeit genommen und zu jedem Punkt gesucht, was die Umdeutung dazu sei. Das sei ein grosser Zeitaufwand gewesen, sei aber super gewesen. Beide seien danach wieder bereit gewesen, Energie hineinzustecken. Es habe sich sehr gelohnt, diese Zeit aufzuwenden. Sie hätten danach die Beziehung wieder aufbauen und aufrechterhalten können. Sie hätten wieder erkennen können, wo die positiven Sachen seien in all den Dingen, die sie nur noch negativ gesehen hätten.</p> <p>Ihr komme auch noch in den Sinn, dass sie jeweils zu Beginn der Teamsitzungen je für drei Schüler zur Förderplanung nach ICF Stärken der Kinder sammeln würden. Da spiele das Umdeuten auch eine grosse Rolle. Gerade bei einem Kind, bei dem man nicht als erster Impuls die 10 Stärken aufzählen könne, könne man sich gut überlegen, was für eine Stärke dahinter stehe, wenn ein Kind ein bestimmtes Verhalten zeige. Deshalb spiele das in diesem Instrument auch hinein. Das würden sie aktiv machen, alle drei Wochen würden zu jedem Kind Stärken gesammelt, auch durch Umdeuten. Es werde aus ihrer Sicht nicht so bewusst gemacht. Dadurch, dass sie einige alten Hasen im Team seien, laufe das nebenbei. Sie nähmen sich nicht vor, jetzt umzudeuten. Sie würden es automatisch machen.</p> <p>Wirksamkeit des Umdeutens: 8. Sie bewerte es als sehr hoch. In der Krise helfe es sehr gut, die Sichtweise zu verändern. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? N. glaube, dass man das nicht alleine machen könne, dass man dafür die Interaktion und das Co-Denken brauche, um aus den negativen Sachen etwas Positives zu machen. Das schaffe man nicht immer alleine.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>In den Reflecting-Teams wird es angewendet. Umdeuten ermöglicht positive Formulierungen von Zielen. Wird als tolles Instrument wahrgenommen im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Krisen-Instrument.</p> <p>In Teamsitzungen bezogen auf die Förderplanung wird Umdeuten angewendet.</p> <p>Wird nebenbei, automatisch angewendet. Hohe Wirksamkeit. Braucht einen Austausch im Team.</p>

	<p>Ebene Team: Sie habe vorher von der schwierigen Situation mit einer Teamkollegin erzählt. Da hätten sie es auch auf Teamebene angewendet. Also auch als Krisen-Instrument, aber nicht regelmässig. Als Team hätten sie Feedback-Büchlein. Darin gäben die Teammitglieder einander gegenseitig Rückmeldungen. Die würden positiver oder auch hinweisender Natur sein können. Man könne auch eine Anfrage für ein Gespräch machen oder wenn etwas irritiere, dürfe man es dort aufschreiben. Also würden auch kritische Punkte angesprochen werden können. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
	<p><i>N. brachte klar zum Ausdruck, dass sie gestresst sei über die bereits vorangeschrittene Zeit. Daher wechsle ich jetzt über und lasse sie aus der Tabelle diejenigen Bereiche auswählen, zu denen ihr Tools einfallen.</i></p>	
<p>14</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In diesem Bereich komme ihr gerade nicht explizit ein Gefäss in den Sinn, ausser die Einzelgespräche. Bei diesen Gesprächen sei es ein probates Mittel, wenn Probleme bestehen würden oder wenn es darum gehe, Ziele zu formulieren. Sie frage zum Beispiel das Kind danach, wann es ihm schon einmal gelungen sei, was in dieser Situation anders gewesen sei, dass ihm das gelungen sei. Da kämen diese Fragen stark zum Einsatz. Das sei etwas, das sie in der Gruppe schwierig anzuwenden finde. Oft komme dann nichts vor der ganzen Gruppe, und das finde sie auch o.k. Wirksamkeit: Sie finde das aber sehr selbstwirksam, weil es dem Kind die Möglichkeit gebe, zu erkennen: «Wow, stimmt, mir ist es schon mal gelungen.» Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>In den Einzelgesprächen findet Suche nach Ausnahmen statt.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p>
<p>15</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Als Klasse würden drei oder vier Ziele formuliert, worauf die Schüler achten möchten. Da würden sie eine Belohnung bekommen, wenn es geklappt habe. N. nenne es den «Perlen-Baum». Sie hätten mit den Schülern zusammen vier Punkte erarbeitet, die im Alltag für beide Seiten nicht so stimmig gewesen seien. Wenn den</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Perlen-System mit Joker.</p>

	<p>Schülern aus diesen vier Zielen etwas gelinge, würden sie die Erwachsenen darauf hinweisen dürfen und bekämen eine Perle. Wenn sie 100 Perlen gesammelt haben, würden sie zusammen einen Ausflug unternehmen.</p> <p>Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: Für die Kinder sei es recht cool zu merken, dass sie dem Ziel näher kämen und dass sie das zusammen schaffen würden. Es sei etwas, das sie als Team gemeinsam erreicht hätten. Sie bekämen einen Joker, d.h. ein Schüler dürfe es etwas schwierig haben, das gehe gerade noch. Zwei aber seien dann schon zu viel.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Diesen Bereich finde N. sehr wichtig. Sie hätten Lob-Kärtchen. Das Reflecting-Team gehöre auch wieder dazu.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Auf Erwachsenen-Ebene hätten sie das Feedback-Büchlein. Wenn die Erwachsenen an den Teamsitzungen über das Kind und seine Stärken sprächen, würden sie überlegen, was hilfreich für das Kind sei, wenn es das könne oder haben würde. Das Team formuliere auch Ziele, was die Erwachsenen mit und für das Kind erreichen möchten. Z.B dass sie sein Selbstwertgefühl stärken möchten. Oder sie würden wollen, dass das Kind lerne, die Erwachsenen zu begrüßen, oder dass das Kind die Namen der Teammitglieder kenne, oder dass es die Uhrzeit kenne. Im Zusammenhang mit diesen Zielen käme das Lob-Kärtchen auch zum Zuge. Da werde beispielsweise im Team abgemacht, dass alle Erwachsenen dem Kind innerhalb von drei Wochen ein Lob-Kärtchen zu diesem Bereich schreiben sollen. Über diese Ziele wisse der Schüler nicht Bescheid, das seien Ziele der Erwachsenen. Wenn der betreffende Schüler an der nächsten Sitzung besprochen werde, werde auch reflektiert, ob es dem Team gelungen sei, die Lobkärtchen zu schreiben.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Lob-Karten-Set. Im Reflecting-Team wird gelobt.</p> <p>Feedback-Büchlein</p>

<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Die Schüler würden Kinderziele formulieren. Diese seien beim «Ziel-Baum» sichtbar festgehalten. Das aktuelle Ziel stehe auf einem Blatt, das am Baum befestigt sei. Werde ein Ziel erreicht, werde das Blatt mit einem Tier versehen. Das bedeute, dass das Ziel abgeschlossen sei. Anschliessend werde ein neues Blatt mit einem neuen Ziel gestaltet. So werde sichtbar gemacht, wie sich der Baum mehr und mehr füllt. Es gebe ein gutes Gefühl zu sehen, wie viele Ziele schon erreicht worden seien. Die Kinder-Ziele würden am Morgen besprochen. Immer zwei Kinder würden ihr Ziel nennen, der Plan sei für alle sichtbar an der Wand befestigt und sei darauf abgestimmt, dass die Bezugsperson anwesend sei, damit sie das Kind unterstützen könne, weil sie wisse, was sie gemeinsam besprochen hätten. Die Kinder würden sich selbst beurteilen. Wenn sie Ziele im sozialen Bereich hätten, würden auch die anderen Kinder übernehmen können. Wenn sie etwas beobachtet hätten, würden sie Rückmeldungen machen dürfen, was sie sehr gerne tun würden. Das Team formuliere für das Kind an den Team-Sitzungen die Unterstützungs-Ziele. Auch an den Fördergesprächen würden Ziele formuliert, welche eigentlich auch Unterstützungs-Ziele seien. Da würden auch die Eltern ihre Wünsche formulieren können. Das Kind könne dann selbst entscheiden, welches von all den vorgeschlagenen Zielen es angehen möchte. Diese würden erst am nächsten Fördergespräch besprochen. Es seien übergeordnete Ziele. Es komme vor, dass das Kind die Unterstützungs-Ziele als Kinder-Ziele nehme, weil etwas angesprochen wurde, was ihm wichtig sei. Ansonsten sei es erst am nächsten Fördergespräch wieder Thema, was aus N. Sicht auch o.k. sei.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: Aus N.s Sicht merke man an der Art der Ziele, wie wirksam sie seien. Wenn man an den Kinder-Zielen arbeite, was sie hauptsächlich machen würden, sei die Wirksamkeit wirklich hoch, wenn es wirklich das Ziel des Kindes sei. Wenn die Kinder Ziele aus den Fördergesprächen übernehmen und einfach nachplappern würden, merke man das relativ schnell. Die Intensität, das Ziel erreichen zu wollen, sei dann nicht gleich hoch, wie bei einem Kind, das sage: «Das will ich!» Ein Schüler beispielsweise hätte vor den Ferien das Deutschthema abschliessen wollen, trödelte aber rum. In den letzten Wochen habe er aber Vollgas gegeben und habe es geschafft. Da habe sie gemerkt, dass es ein intrinsisches Ziel gewesen sei. Wenn die Ziele intrinsisch seien, dann sei die Wirksamkeit sehr, sehr hoch. Das «herauszukitzeln» sei eben die Kunst, das würden sie in den Einzelgesprächen machen. Das Kind sage, wenn es ein Ziel als abgeschlossen anschau. Es komme auch vor, dass ein anderes Ziel mehr brenne. Im Moment sei es gerade so, dass viele Schüler Schulziele hätten. Wenn nun ein Kind komme und sage, es habe auch Lust, wäre es aus ihrer Sicht nicht lösungsorientiert, dem Kind dann im Wege zu stehen, nur weil die Erwachsenen finden würden, dass es beim anderen Ziel noch nicht das Level erreicht habe, das sie richtig finden würden. Also gäben sie die Erlaubnis, das Ziel für den Moment abzuschliessen. Vielleicht komme es ja zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn es bereit dafür sei.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Das Team formuliere auch Team-Ziele. Die Team-Leiter hätten ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben. Pro Quartal würden sich die Team-Mitglieder Ziele setzen. Es werde zwischendurch reflektiert, wie ihnen das gelinge. Anfang</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>SuS formulieren selbst Kinderziele. Beim Ziel-Baum sichtbar festgehalten.</p> <p>Ziele werden täglich besprochen.</p> <p>Mitlernende geben auch Rückmeldungen. Team formuliert für Kinder Unterstützungs-Ziele. Fördergespräche. Übergeordnete Ziele.</p> <p>Die Arbeit an individuell ausgewählten Zielen ist sehr wirksam.</p> <p>Intrinsische Ziele sind sehr wirksam. Ziele werden in den Einzelgesprächen erarbeitet. Kind entscheidet, wann Ziel erreicht oder abgeschlossen ist.</p> <p>Team formuliert Team-Ziele.</p>
-----------	---	--

	<p>Jahr seien folgende übergeordnete Team-Themen genannt worden: «Ehrlicher, direkter Umgang», «Konflikte gehören zu unserem Alltag, wichtig ist, wie ich damit umgehe» und «Ignorieren ist akzeptieren». Alle Erwachsenen hätten nun dazu ihre persönlichen Schritte formuliert. N. beispielsweise habe sich folgendes vorgenommen: «Wenn ich Unmut spüre bei meinen Gspänli, spreche ich sie direkt auf das Ziel an.» Es sei etwas, das ihr relativ einfach falle, sie könne dabei überfahrend wirken, aber sie könne gut direkt ansprechen. Beim Thema «Ignorieren ist akzeptieren» sei es ihnen bei sieben neuen Schülern wichtig gewesen, die Regeln, die bei ihnen gälten, klar mitzuteilen. Auch wenn es den Kindern nicht immer gelinge, diese umzusetzen, sei es wichtig, ihnen zu zeigen, dass man es gesehen habe und dass man es nicht so haben möchte. Jedes Teammitglied müsse seine eigenen Entscheidungen treffen, das Team stehe aber hinter dieser Entscheidung. Aktuell arbeite das Team am Thema «Wir wollen systemischer arbeiten und die Verantwortung gut an die Kinder abgeben». Das bedeute, dass man die Eltern, Umfeld, SPD, Therapeuten mehr einbeziehen wolle, fachspezifischer und vernetzter arbeiten möchte.</p> <p>Die Erwachsenen würden für den Ziel-Baum auch persönliche Ziele formulieren. Am Morgen, wenn die zwei Schüler ihre Ziele vorstellen würden, mache das immer auch eine der Bezugspersonen. Damit würden sie eine Regelmässigkeit erreichen. Es werde genau gleich durchgeführt und auch nachgefragt, wo es ihnen gelinge. So würden die Kinder erleben, dass auch Erwachsene Ziele hätten, das höre nie auf, Erwachsene seien nicht allwissend.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Zu den übergeordneten Zielen werden persönliche Schritte genannt.</p> <p>Kinder erleben, dass auch Erwachsene an Zielen arbeiten.</p>
<p>18</p>	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In diesem Bereich habe sie schon recht viel erzählt. Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung? - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung? - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung? - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung.</p>
<p>19</p>	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>-</p>	<p>Kategorie: lösungsorientierte Sprache.</p>

20	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>N. findet es sehr toll, dass ich mich mit dem Ansatz auseinandersetze. Sie hoffe, dass ich für mich selbst viel mitnehmen könne. Für sie sei es etwas Wegweisendes. Sie habe direkt nach der Ausbildung an diesem Ort zu arbeiten begonnen. Für sie sei es ein Augenöffner gewesen. Sie hoffe, dass das für mich auch so sein könne, weil sie das Gefühl habe, die Schüler würden von dieser Haltung sehr profitieren können.</p>	Kategorie: Schlussworte
----	--	--------------------------------

11.5.7. Interview 7 mit J. (I-7)

Zusammenfassung des Interviews mit J. (weiblich, 54 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 17.03.2020 während ihrer unterrichtsfreien Zeit, von 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr (Dauer: 1h 45 min), in der Institution, in einem kleinen Raum statt. J. wirkte entspannt, wach, interessiert und offen.

<p>1</p>	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>Für J. sei es im dem Sinne wichtig, dass sie wisse, dass jeder Schüler lernen wolle, jeder Schüler wolle in seinen Sachen vorwärtskommen. Das sei wie ein Widerspruch. Der Mensch wolle sich immer verbessern, wolle es gut machen. Wenn sich jemand nun sperre, sei das für sie ein Zeichen, dass irgendetwas nicht so gut sei, ihn daran hindere, auch wenn er es nicht in klare Worte fassen könne. Sie hinterfrage sich, wenn sie etwas in der Art begegne. Vielleicht frage man sich zuerst einmal: «Warum will der nicht?» Und ärgere sich darüber. Dann könne sie aber reflektieren und finden, er habe vermutlich einen Grund. Sie habe auch schon gemerkt, dass wenn sie nicht insistiere, sie den Schüler wieder gewinnen könne und erkenne, dass er eigentlich wolle. So könne sie von sich aus aktiv Momente schaffen, in denen sie sehe, dass er eigentlich doch wolle. Das bestätige sie darin, dass es wirklich so sei. (Ich frage nach: Das findet also auf der Reflexionsebene statt?) Es helfe ihr auch, wenn sie kurz mit jemanden darüber spreche. Sie überlege sich, was der Grund sein könnte. Sie müsse dann den Grund nicht wissen. Sie versuche eher herauszufinden, was der Schüler in der Situation brauche und ob sie ihm dabei helfen könne. So dass er wieder Zugang finden könne und so einen aktiven Teil beim Ganzen habe.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild.</p> <p>Jeder Mensch will lernen. Widerstand ist eine Form von Mitteilen. Reflexion hilft im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Suche nach den guten Gründen. Gespräche.</p>
	<p><i>Vor J. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie bedeutsam für sie sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
<p>2</p>	<p>Erste Wahl von J.: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18).</p> <p>J. ist der Meinung, dass eine Schülerin oder ein Schüler merke, ob sie ihn oder sie ernst nehme und es dementsprechend aufnehme. Ein Jugendlicher merke, ob sie ihm zuhöre oder nicht und ob es ihr ein Anliegen sei, ihn verstehen zu wollen. Sie</p>	<p>Kategorie: Dem Gegenüber zuhören und ihn/sie ernst nehmen.</p>

	<p>glaube, dass sie dem Jugendlichen vermitteln könne, dass es sie wundernehme, warum er das mache. Dass es sie wirklich interessiere, was für ein Grund dahinter sei. Dass sie ihm oder dem, was er mache, Interesse entgegenbringe.</p>	<p>Echtes Interesse zeigen. Den Grund erfahren wollen. Verstehen wollen.</p>
3	<p>Zweite Wahl von J.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Diese Annahme weise indirekt auch auf die Frage, wo seine Ressourcen seien. Im Augenblick stehe er zwar an. Nun gehe es darum zu schauen, was jemandem hilft und ihn dafür zu gewinnen, dass er sich reflektieren und dann mitteilen könne, was er eigentlich brauche. Sie könne ihm schon Vorschläge machen, aber ob es passe oder er überhaupt nachvollziehen könne, was sie meine, sei auch fraglich. Sie probiere zu unterstützen, aber den Weg oder was helfe, müsse er selbst herausfinden. Bei Jedem würden unterschiedliche Dinge helfen. Das sei so vielfältig und individuell. Wenn ein Schüler ihr mitteilen könne, dass er da Hilfe brauche oder dass er es selbst könne, sei das hilfreich.</p>	<p>Kategorie: Probleme sind Herausforderungen. Bewältigungsstrategien weisen auf Ressourcen. Unterstützen beim Reflektieren, Gespräch. Lösung muss selbst gefunden werden, ist individuell.</p>
4	<p>Dritte Wahl von J.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18). Es sei wichtig, das dem Schüler zu vermitteln. Jeder Schüler mache im Kleinen gesehen Fortschritte. Es sei wichtig, dass sie lernen würden, diese auch wirklich zu sehen. In den Gesprächen, die J. im Augenblick nicht so regelmässig führen könne, weil alle viel Unterstützung brauchen würden, fokussiere sie und der Schüler darauf, was abgemacht worden sei, was der Schüler genauer verfolgen wolle. J. frage nach, wie es ihm bis jetzt gelungen sei, was er verbessern oder verändern möchte. Der Fokus sei immer darauf gerichtet, was gelungen sei, was er bisher gemacht habe, was er als nächster kleiner Schritt machen wolle. Dem Schüler, der Schülerin gelinge es in diesen Gesprächen zu erkennen: «Ah ja, genau, ich habe das besser gemacht.» Vielleicht gelinge es noch nicht supergut, aber es sei eine Verbesserung sichtbar. Wenn man ihnen aufzeigen könne, dass sie etwas erreicht hätten, motiviere sie das weiterzumachen. Zu sehen, wo die Fortschritte sind, gelinge ihnen selbst manchmal nicht so gut.</p>	<p>Orientierung am Gelingen. Jeder macht Fortschritte. Wichtig: Fortschritte für die Lernenden sichtbar machen. In Gesprächen Fokus auf das, was gelungen ist und auf den nächsten Schritt. Reflexion ermöglicht Erkennen bei den Schülern. Steigert Motivation. Brauchen Hilfe.</p>
5	<p>Vierte Wahl von J.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). Wenn J. auf die Fähigkeiten und Stärken der Schüler fokussiere, könne sie sie auch eher motivieren und unterstützen. Sonst komme eher eine Abwehr.</p>	<p>Kategorie: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Fokus auf Stärken und Fähigkeiten motiviert. Verhindert eher Widerstand.</p>
6	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.» (Diese Frage habe ich bei J. leider zu stellen vergessen.)</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht.</p>
7	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?» Das eine sei, dass man Konflikten nicht mit der Haltung begegne, dass man hart durchgreifen müsse. Die Haltung sei, dass man verschiedene Möglichkeiten habe und dann schaue, was man hinkriege. Es werde gemeinsam mit den Schülern erarbeitet, was für Ideen vorhanden seien, wie man Regeln gemeinsam umsetzen könne. Beispielsweise mit den Fahrregeln sei</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule. Bei Konflikten werden gemeinsame Lösungen gesucht.</p>

	<p>das auch so gewesen. Bei neuer Gruppenzusammensetzung würden die alten Regeln überdacht und wenn nötig angepasst. Es würde fließend an die neue Gruppe angepasst und immer wieder Formen gesucht, die für die Schüler und die Lehrpersonen stimmig seien. Auch wenn man herausfordernde Schüler habe, könne man dadurch erreichen, dass man sich nicht so bedroht fühle. Das Gefühl zu haben, da müsse man einfach durchgreifen, käme nicht auf. Vielleicht weil man es in einer gewissen Ruhe angehen könne und schaue, wie man das jetzt lösen könnte. Für J. sei klar, dass man nicht einfach sagen könne, so sei es jetzt und dann würden sich alle daran halten. Wichtig sei die Frage, wie man die Schüler genau dort abholen könne, so dass man das thematisieren könne und die Schüler lernen würden, sich auszudrücken. Damit es auf beiden Seiten kritisch und positiv gesehen werden könne. Es werde geschaut, wie das Klima sei. Das Klima unter den Schülern würden die Lehrpersonen vielleicht weniger beeinflussen können, findet J. Da sei manchmal die Dynamik stark und der Anteil der Lehrpersonen klein. Man könne mit mehr Gelassenheit Raum geben, so dass sie lernen können, sich mitzuteilen. Auch wenn die Lernenden das nicht immer können würden, halte man mit ihnen Rücksprache, sie würden angeleitet zu überlegen, was man miteinander abgemacht habe, ob das gehe, ob alle einverstanden seien. Wenn dann nichts komme, lasse sie das stehen. Sie fordere die SuS aber immer wieder auf zu reflektieren, wie sie lernen und auch zu erkennen, dass sich etwas verändert habe und wie sie das geschafft hätten. Sie würden angeleitet nachzudenken. (Anmerkung: Ich habe die Frage wohl zu unklar gestellt und nicht berichtet. Die oben genannten Antworten passen in den Bereich Klassenführung und werden dort berücksichtigt.)</p> <p>Im Team ist ein offener Austausch möglich. Man dürfe dazu stehen, wenn einem etwas nicht gelungen ist, man könne offen darüber sprechen.</p> <p>(Anmerkung: Auch die folgenden Antworten passen in den Bereich Klassenführung und werden dort berücksichtigt.)</p> <p>Was J. dabei sehr unterstütze, sei der Fokus auf die Schüler. Sie fokussiere darauf, was die SuS wirklich erreichen wolle, und darauf, ob sie mit ihrem Verhalten dies auch wirklich erreiche. Wenn sie Jemanden, der sowieso schon Widerstände habe, noch mehr in den Widerstand bringe, weil sie sage, sie fordere das, nütze das nichts. Zwar habe sie vielleicht eine gute Idee, wie sie den Jugendlichen holen könne, aber mit ihrem Verhalten bewirke sie das Gegenteil. Es sei für sie etwas Grundlegendes zu überlegen, ob sie mit ihrem Vorgehen das erreiche, was sie eigentlich möchte und ob es dem Schüler helfe. Wenn sie merke, dass etwas gar nichts nütze, ändere sie die Strategie, um den Jugendlichen zu erreichen. Es brauche Ausdauer. Es habe schliesslich auch viel Zeit gebraucht, bis sich das Kind auf diese Art verhalte und sich ein Muster verfestigt habe. Wenn J. nun auch mit ihren Mustern reagiere, nütze es nicht viel, wenn sie das nicht flexibel angehen könne.</p>	<p>Mehr Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Anleitung zum Reflektieren des Verhaltens und auch der Fortschritte.</p> <p>Offenheit im Team. Positive Fehlerkultur.</p> <p>Selbstreflexion.</p>
<p>8</p>	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Das eine sei das ernsthafte Interesse daran, wie es dem Schüler gelungen ist. Z.B habe sich der Schüler vorher nicht konzentrieren können und nun gelinge es ihm voll vertieft zu sein. Es sei wichtig, dem Kind das in der Situation zu zeigen. Sie finde es wirklich spannend, wie das Kind das mache. In den Wochenrückblicken sei das eine Ebene, wo es möglich sei. Da versuche sie immer auf Äusserungen von Seite der Schüler Bezug zu nehmen und nochmals nachzufragen, was der Schüler selbst darüber denke und wie er das selbst sehe. Sie gebe dadurch ihrem Gegenüber das Vertrauen, dass es reflektieren und herausfinden könne, was ihm helfe. Es brauche zwar Zeit, sei aber aus ihrer Sicht das Grundlegende. Es sei wichtig, dass der Schüler den Glauben an sich selbst nicht verliere und sich so immer wieder auf das Lernen einlassen könne.</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind.</p> <p>Ernsthaftes Interesse, wie etwas gelingen konnte. Auf die Lernenden eingehen. Vertrauen in die Fähigkeit von Reflexion. Zeit geben. Glaube an sich selbst stärken.</p>

<p>9</p>	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>J. ist der Meinung, dass es individuell sei, wie es umgesetzt werde. Es komme sehr auf die Lehrperson darauf an. Für J. sei es extrem wichtig, dass sie Dinge mit den Schülern gemeinsam herausfinde, dass die Schüler voll dabei seien. Dabei versuche sie sich manchmal auch zurückzunehmen und ihnen bewusst Raum zu geben. Sie lasse oft Entscheidungen stehen, lasse sie diskutieren und nehme sich bewusst zurück. So dass es sich nicht immer um sie drehen müsse. Sie gebe ganz bewusst ihnen die Verantwortung ab. Dann versuche sie zu beobachten. Je nach Gruppendynamik brauche es mehr Strukturierung. Sie versuche aber immer wieder zu schauen, was zwischen den Schülern entstehe. Manchmal gebe sie ihnen eine Rückmeldung darüber, was sie beobachte, lasse sie aber dann wieder selbst weitermachen. Auch im Gestalten des regulären Stundenplans, arbeite sie mit Wochenplänen. Da könne es sein, dass ein Schüler es brauche, dass er den Fokus beispielsweise auf Deutsch setze und eine Woche lang nur daran arbeite. Dafür arbeite er die nächste Woche nur in der Mathematik. Oder jemand brauche es, dass er immer zuerst mit Mathematik beginne. Sie öffne den Rahmen für sie. Im Turnen sei es z.B. so, dass sie nur manchmal Ideen hineingebe. Oft halte sie sich zurück und schaue, was von den Schülern für Ideen und Wünsche kommen würden. Sie interveniere, wenn sie beispielsweise das Gefühl habe, dass ein Schüler zu wenig einbezogen werde. Dann ermuntere sie ihn, auch etwas zu sagen. (Meine Zusammenfassung: <i>Sie beobachtet aufmerksam das Geschehen und nimmt auf, was ihr entgegenkommt</i>).</p>	<p>Kategorie: Klassenführung. Gemeinsames Erarbeiten von Themen. LP nimmt sich zurück, gibt Raum. Verantwortung übertragen. Mitbestimmung. Beobachterrolle der LP.</p> <p>Individualisierte Wochenpläne mit viel Selbstbestimmung.</p> <p>Korrektiv durch LP.</p>
<p>10</p>	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?»</p> <p>Vielleicht habe es geholfen, dass sie ihren individuellen Stil gefunden habe als Lehrperson. Sie sei jemand, der nicht so laut oder autoritär sei. Es unterstütze sie darin, komme ihr entgegen, in der Art, wie sie selbst funktioniere. LOA habe sie darin unterstützt. Früher habe sie öfters das Gefühl gehabt, sie habe einen Mangel, weil sie nicht genau wisse, was sie wolle. Sie sei als Lehrperson eher eine suchende Person. Im Unterrichten stärke sie das extrem, dass sie mit dem Suchen, wie sie selbst sei, dies auch ihren Schülern mitgebe. Dadurch sei es auch authentisch. Sie habe nicht das Gefühl, dass sie wisse, wie man Schule gebe. Sie habe für sich eine gute Form gefunden. Das spüre sie, und das würden auch die Schüler spüren, dass dies nicht ein Teil sei, den sie ihnen vorspiele.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. Individuellen Stil als Lehrperson gefunden. Früher als Mangel betrachtet, wird heute als Stärke gesehen. Authentisch.</p>
<p>11</p>	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>J. sei es extrem wichtig zu erfahren, was die anderen im Team beschäftige und umtreibe. Wenn jemand etwas einbringe, versuche sie es als interessanten Hinweis aufzunehmen und zu verstehen, wie eine Person auf diesen Gedanken komme. Sie versuche dann, etwas auch aus einer anderen Perspektive anzuschauen, auch wenn sie es selbst nicht gleich verstehe. Sie öffne sich im Team dafür, wie man es auch anders ansehen könne. Es gebe verschiedene Ansichten über etwas, das finde sie immer spannend. Sich auch darüber auszutauschen, wie jemand das Thema angehe, wie jemand mit einem Schüler umgehe. Sie beobachte das und wolle das auch unterstützen oder begleiten. Wenn nun jemand beispielsweise neue Regeln einführen möchte, könne sie das verstehen. Es sei aus ihrer Sicht aber wichtig gemeinsam zu diskutieren, wie man es konkret umsetzen könne, so dass man das Ziel verfolgen könne. Auch müsse diskutiert werden, was es für Anpassungen brauche, damit es für alle stimmig sei. Man müsse offen bleiben.</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. Interesse für andere Ansichten. Andere Perspektiven einnehmen.</p> <p>Andere Ansichten sind spannend.</p> <p>Suche nach Konsens. Offenheit</p>

	<p>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</p>	
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: J. antwortet, dass sie in diesem Bereich kein bestimmtes Vorgehen habe. Sie sei aber der Überzeugung, dass die Schüler Ressourcen hätten. Durch Nachfragen spreche sie mit den Schülern über ihre Stärken. Es könne sein, dass sie wertschätze, was der Schüler bereits geschafft habe. Das könne auf der Wochenrückblick-Ebene sein. Auch bei den Gesprächen, die sie führe, gebe sie Rückmeldungen darüber, was sie gemacht hätten und ihr aufgefallen sei. Sie spreche auch an, wenn sie Widerstände wahrnehme und frage nach, was der Schüler brauche. Ihr Fokus sei darauf gerichtet, wo sie etwas wahrnehme, das nicht so gut laufe, und frage dann nach, was er brauche. Es könne auch sein, dass sie etwas anpasse. Sie überlege sich, ob er es alleine lösen könne oder überlege sich, was er brauche. So passe sie den Wochenplan an und achte darauf, ob es eine Überforderung sein könnte oder ob er es probieren wolle. Auf dieser Ebene überlege sie immer, wo die Ressourcen des Schülers seien, was er selbst könne, wo sie ihn mal machen lasse, im Wissen, dass er sich melden könne, so dass er sich nicht verliere, wenn es nicht mehr gehe. Dann reflektiere sie auch mit dem Schüler, bis wohin ihm das gelungen sei, zeige auf, was er alles schon alleine lösen konnte. Dann nehme sie sich wieder zurück. Es sei ein Hin und Her auf der Schülerenebene. Mit dem Wochenrückblick finde es auch statt. Beim Wochenrückblick würden die Schüler selbst ihre Fortschritte reflektieren. J. schreibe, was sie festgestellt und beeindruckt habe. Sie könne beim Wochenrückblick ganz bewusst sagen, was sie gesehen und sie beeindruckt habe. Der Wochenrückblick werde schriftlich gemacht und die Beiträge würden in einem Heft gesammelt. Die Schüler würden ihr etwas schreiben, würden Fragen stellen oder reflektieren, was sie gemacht hätten. Sie schreibe ihnen zurück. Es seien nicht immer die gleichen Fragen, es sei mehr wie ein Dialog. J. gehe ganz auf das ein, was die Schüler schreiben. Ihr sei es wichtig, dass es ein Dialog sei. Der Auftrag sei, dass sie über etwas schreiben, was sie gemacht hätten. Beispielsweise schreibe jemand, dass ihm in der Mathematik die Aufgaben gut gelungen seien, oder dass er ein Thema spannend gefunden habe. Dann gehe J. auch bewusst zurück in der Woche und überlege, was ihr zu jedem Schüler in Erinnerung geblieben sei, beispielsweise, dass es ihm gelungen sei etwas einzubringen. Diese Dinge melde sie dem Schüler zurück, z.B. «Mir ist aufgefallen, dass du aktiv an dieser Diskussion mitgemacht hast.» Die Schüler würden manchmal auch Dinge aufschreiben, die ihnen nicht gut gelungen seien oder sie würden etwas kritisieren. J. nehme dann auch darauf Bezug. Manchmal schreibe auch sie, dass sie gesehen habe, dass er in einem Bereich nicht vorwärts gekommen sei. Sie frage dann, was er brauche oder ob er Hilfe brauche. Je nachdem reagiere ein Schüler darauf oder auch nicht, das sei je nach Stand, wie sie das reflektieren können würden, sehr unterschiedlich und individuell. Manchmal schreibe sie einem Schüler, der beispielsweise schon lange nichts mehr in einem bestimmten Fach gearbeitet habe, frage nach dem Grund oder ob er etwas brauche, dass er den Einstieg besser oder einfacher finden könne. Sie versuche auf diesem Weg die Dinge anzusprechen. Das immer aus dem Grundsatz, dass sie davon ausgehe, dass ein Schüler eigentlich arbeiten möchte. Sie gehe nicht von einer bewusst verweigernden Haltung beim Schüler aus.</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten.</p> <p>Im Gespräch. Schriftlicher Wochenrückblick. SuS im Dialog mit LP.</p> <p>Wochenplan mit Aufträgen, die an die Ressourcen angepasst sind.</p>

<p>Auf Klassenebene würden sie keine Stärken sammeln. Am Montagmorgen führe sie eine Klassenstunde durch. Alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrperson und auch die Praktikantinnen und Praktikanten würden vom Wochenende erzählen. Alle seien auf gleicher Ebene. Anschliessend würden alle zwei Ressourcen-Karten ziehen. Darauf würden Bereiche stehen, über die man dann spreche, z.B. «Was würdest du dir wünschen, wenn du ein König wärst?» oder «Was würdest du verändern?» Sie habe das schon in verschiedenen Formen durchgeführt. Manchmal spreche man über sich, bezogen auf die Frage auf der Karte, manchmal antworte man für den Tischnachbarn, was man denke, würde dieser machen, wenn er König wäre. Sie passe das immer wieder an, je nach Klasse. Sie habe auch schon gemacht, dass jeder Schüler zwei Punkte nenne, die er gut gemacht habe in der letzten Woche und J. ergänze mit zwei Beobachtungen von Gelungenem von ihrer Seite. Es müsse zur Klasse passen, es gehe nicht mit allen Schülern, nicht alle würden so gut zuhören können. Sie sei auch offen für Ideen von Seiten der Schüler. Vor Kurzem habe ein Schüler die Idee einer Komplimenten-Runde gebracht. Das habe sie sehr schön gefunden. Sie wisse nicht, wo er das gehört habe, scheine aber doch ein Zeichen dafür zu sein, dass sie das gerne machen würden. Denn sie würden sich das immer wieder wünschen. Die Ressourcen-Karten kämen aus dem therapeutischen Bereich, es gebe verschiedene Niveaus, die einen Fragen seien einfacher, die anderen komplexer, d.h. für Primarschüler und auch ältere Schüler. Die Komplexität nehme zu. Sie habe aber auch schon eine Kartenauswahl getroffen, nicht mehr das vollständige Set zur Verfügung gestellt. Damit fördere sie die Schüler auch darin zu sehen, was sie gut können. In Klassenstunden, beispielsweise im Fach NMG, betone sie, wie wichtig es ihr sei, viel Zeit zu investieren, so dass jeder etwas dazu beitragen könne. Deshalb wolle sie von allen etwas hören, alle würden dazugehören. Deshalb gehe es halt häufig länger. Sie wolle, dass alle mitkommen können, deshalb brauche alles mehr Zeit. Das kommuniziere sie so.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: Für gewisse Schüler sei es eine extrem gute Möglichkeit der Reflexion, aber nicht für alle. Sie würde aber sagen, es sei eine 7. Sie glaube, dass die Schüler merken würden, auch wenn sie es nicht so gut schriftlich formulieren können, dass J. es ernsthaft meine und dass sie sich für ihre Dinge interessiere. Das komme zum Ausdruck.</p> <p>Klassenstunden, Ressourcen-Karten, Rückmeldungen von Seite von J. – Wirksamkeit: 7 bis 8. Auf diese Weise würden die Schüler einen Teil der Haltung von J spüren. Es gehe nicht darum, sich selbst zu inszenieren. Es gehe um die Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Die Schwierigkeit sei, dass einige das nicht so gut formulieren können. Das sei nicht bei allen Schülern gleich möglich. Sprachlich könne es schwierig sein. Manchmal könne jemand nur in einfachen Sätzen schreiben, könne nicht begründen, weil ihm das Wissen noch fehle. Der Wochenrückblick bewirke aber etwas. Manchmal brauche es eine Anlaufzeit, die meisten würden es aber dann machen wollen. Das Schreiben finde während der Schulzeit statt. Die Schüler würden lernen zu reflektieren, was während der Woche gelaufen sei. Auch wenn sie nicht alles aufschreiben würden, würden sie die Woche nochmals durchgehen.</p> <p>Klassenstunden, Ressourcen-Karten, Rückmeldungen von Seite von J. – Grenzen: J. könne nicht sagen, man mache es auf eine bestimmte Weise. Damit es stimmig sei, müsse es für die Schüler und für die Lehrperson stimmen. Und es müsse in einer Form sein, mit der die Schüler arbeiten können. Das sei für sie das Zentrale. Je nach Schülergruppe, manchmal auch je nach Tag, könne sich das verändern. Es könne sehr unterschiedlich sein. Sie suche immer wieder nach verschiedenen Formen.</p>	<p>Ressourcen-Karten</p> <p>Komplimenten-Runde.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>Sprachliche Hindernisse.</p>
--	--

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Im Gespräch mit dem Team kämen Ressourcen und Stärken zur Sprache. Dieser Austausch sei für J. zentral. Auch wenn die anderen Lehrpersonen erzählen, wie es bei ihnen laufe. Sie sei auch immer im Austausch mit ihrer Stellenpartnerin. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Aktiv habe das in den Weiterbildungen stattgefunden, das sei aber schon eine Weile her. Vielleicht noch eher in den Supervisionen mit D. Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: Der Austausch, die Gespräche im Team seien für J. sehr wichtig. Sie finde, dass das wach halte, weil man aktiv bleibe, sich kritisch hinterfrage, die Lernwirkung überprüfe, beobachte, wie die Schüler damit umgehen. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Der Zeitrahmen. Im Augenblick sei der Lehrplan 21 im Fokus, da sei für das andere keine Kapazität vorhanden. In den Teamsitzungen habe das kein Platz im Augenblick und sie wisse gerade nicht, wie man das optimieren könne. Höchstens, dass wenn das Thema Lehrplan 21 abgeschlossen sei, man den Fokus wieder auf andere Themen legen könne.</p>	<p>Im Austausch mit Team.</p> <p>In Weiterbildung. Supervision. Sehr wichtig.</p> <p>Zeitlicher Rahmen.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Auf Schüler- und Klassenebene finde nichts in dieser Richtung statt. Mit Praktikantinnen und Praktikanten komme es manchmal zum Zuge, indem J. darauf hinweise, dass man ein Verhalten beispielsweise auch aus einer anderen Sicht anschauen könne. Manchmal würden diese das Verhalten eines Schülers als reine Provokation erleben, z.B. wenn ein Schüler quer über den Tisch hänge. J. gehe aber davon aus, dass der Schüler im Augenblick nicht anders könne. Für J. sei klar, wenn man mit Jugendlichen arbeite, müsse man ihr Verhalten immer wieder umdeuten. Von einem Jugendlichen müsse man fast erwarten, dass Provokationen kommen. Und wenn man zu fest darauf eingehe, könne man gar nicht mehr unterrichten. Die Jugendlichen, die sie im Augenblick habe, seien eher ganz sanfte, ruhigere. Als sie heftigere Schüler gehabt hätte, seien sie und ihre Stellenpartnerin viel mehr konfrontiert damit gewesen und sie hätten sich mehr überlegen müssen, was das bedeuten könnte. Das sei im Moment weniger der Fall. Wenn von den Schülern her mehr auffälliges Verhalten vorhanden ist, sei man mehr gefordert im Umdeuten. In einer der ersten Supervisionen mit D. sei Umdeuten ein Thema gewesen. Als J. die Weiterbildung LOA für Leitende besucht habe, hätten sie auch Adjektive umgedeutet. Sie hätten für negative Adjektive positive Formulierungen gesucht. In Supervisionen, bei Fallbeispielen würde es gemacht. Oder bei Pubertierenden, bei Jugendlichen, die eine gewisse Konfrontation suchen würden und diese Auseinandersetzung vielleicht auch brauchen würden. Früher habe sie das vielleicht schneller abgeschreckt. Heute könne sie das einfacher von Grund auf umdeuten. Es haue sie nicht mehr so viel um. Wirksamkeit des Umdeutens: Sie könne viel gelassener mit einer solchen Situation umgehen. Es gebe ihr die Gelassenheit zu schauen, was auf sie zukomme. Es sei ein Ausdruck des Anderen, sie nehme es nicht mehr so persönlich. Es setze natürlich voraus, dass J. selbst geerdet sei. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn man selbst nicht so fit sei, könne das schwierig werden.</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Im Gespräch mit Praktikantinnen und Praktikanten.</p> <p>Umdeuten in der Arbeit mit Jugendlichen sehr hilfreich.</p> <p>Im Gespräch mit Stellenpartnerin. Gutes Instrument im Umgang mit herausforderndem Verhalten. In Supervisionen.</p> <p>Bringt mehr Gelassenheit.</p> <p>Selbst muss man stabil sein.</p>

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Umdeuten finde nicht aktiv statt, werde aber auch immer wieder gemacht. Da gebe es noch Potential. J. glaubt schon, dass es eine rechte Veränderung mache, wenn man sich dessen gewohnt sei. Manchmal habe sie das Gefühl, dass sie gar nicht so viel wegen LOA mache. Aber heutzutage sehe sie viel eher Lösungen. Oder denke: «Spannend, so könnte man es auch noch machen.» Wenn andere Lehrpersonen beispielsweise über ihre Schüler erzählen, wie faul die seien, würde sie gerne nachfragen, was sie genau meinen würden. Das sei für sie auch aktives Reframing, nachfragen zu wollen, wie genau das Gegenüber das meine. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Wird nicht regelmässig umgesetzt.</p>
<p>14</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Wenn J. anstehe, sei das ein wichtiger Punkt. Darauf gestossen sei sie vor allem bei den Gesprächen mit den einzelnen Schülern. Sie frage nach, ob er sich erinnern könne, wann es gegangen sei, was er früher gemacht habe, als es gegangen sei. Auch im Austausch mit der Stellenpartnerin. Wenn sie bei einem Schüler beispielsweise beobachten würden, dass etwas nicht so gut laufe, würden sie austauschen, ob es Situationen oder Zeiten gegeben habe, wo es gut gelaufen sei, was dann anders gewesen sei. Wenn sie selbst nicht mehr weiter wisse, beginne sie zu fragen, wo es mal gegangen sei. Wenn man sich irgendwohin verirrt habe, versuche sie sich zu erinnern, wann es gegangen sei. Sie erinnere sich vor allem an die Weiterbildung als LOA-Trainerin, wo sie solche Gespräche geübt hätten. Mit der Suche nach den Ausnahmen konnten die Leute sehr unterstützt werden. Bei den Schülern sei das extrem anspruchsvoll. Für Schüler, die gut reflektieren können, sei es hilfreich. Im Augenblick sei das bei ihr nur mit einem Schüler möglich. Für die anderen sei das ein hoher Anspruch. Der Austausch darüber unter den Erwachsenen sei schon möglich. Ein Gefäss im Klassenverband gebe es nicht. Bei herausfordernden Situationen könne es schon Gespräche darüber geben im Klassenverband. In den letzten zwei Jahren sei es aber sehr ruhig</p> <p>Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: Wenn es im Gespräch mit dem Schüler gelinge solche Ausnahmen zu finden, sei die Wirksamkeit extrem hoch. Wenn die Person selbst sehe, wo die Ausnahmen gewesen sind, dann habe man bei der Person schon etwas bewirkt.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Es sei sehr anspruchsvoll.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Manchmal bezogen auf eigene Konflikte, am Abend zu Hause, frage sie sich, was das letzte Mal geholfen habe. Sie überlege sich auch, was sie jetzt anders machen könnte. Es sei aber mehr ein Suchen nach Lösungen. Das könne im stillen Kämmerlein geschehen. Oder während einer Konfliktsituation halte sie sich zurück und versuche bewusst etwas anderes zu machen. Also nicht mehr vom selben, sondern etwas anderes probieren, da sie ja wisse, dass es sonst nicht konstruktiv sei. Es sei nicht ganz einfach, wenn der Partner dann finde, dass man sich komisch verhalte und es eher als Provokation aufnehme. Das Gegenüber spüre aber schon, dass man am Reflektieren sei.</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>Wenn Lehrperson ansteht, kann es hilfreich sein, die Ausnahmen zu suchen, entweder mit den SuS oder dem Team.</p> <p>Suche nach Ausnahmen kann sehr unterstützend sein. Anspruchsvoll mit den SuS. Austausch unter Erwachsenen über Ausnahmen bei SuS ist hilfreich. Wenn SuS die Ausnahme selbst erkennen ist Wirksamkeit sehr hoch. Ist anspruchsvoll.</p>

	<p>Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: Es helfe dranzubleiben, weiter zu suchen, nicht aufzugeben. Es gebe immer Ausnahmen, es sei immer schon einmal anders gewesen.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn jemand nicht zu seinen Fehlern stehen könne. J. ist es wichtig, dass sie auch zu ihren eigenen Fehlern stehen könne, auch wenn ihr beispielsweise ihm Team ein Fehler unterlaufen sei. Sie stehe dazu und entschuldige sich. Sie nehme es als Anlass zu schauen, was sie besser machen, was man nun verändern könne.</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Es gibt immer Ausnahmen!</p> <p>Man muss zu Fehlern stehen können.</p>
<p>15</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Im Wochenrückblick und SSG. Wenn jemand einen Vortrag halte oder sonst etwas vor der Klasse präsentiere, sei es ihr wichtig, dass alle einander mündlich Rückmeldungen geben würden. Ihr sei es wichtig, dass sie etwas Positives hervorheben und lernen würden, dies zu begründen. Es genüge nicht einfach zu sagen, dass es gut gewesen sei. Die Feedbacks müssten konkret sein, sie müssten sich überlegen, was sie ihrem Kollegen mitgeben möchten, auch was er für ein nächstes Mal verbessern könnte. Ihr sei es auch wichtig, dass sie nicht einfach beginnen würden pauschal zu urteilen, sondern dass sie konkrete Beispiele nennen würden, was der Mitschüler gut gemacht habe. Sie müssten versuchen genau zu formulieren, denn gut bedeute gar nichts. Auch achte sie darauf, dass keine vernichtende Kritik ausgesprochen werde, sondern was dem Kollegen mitgegeben werden könne. Im Sinne von: «Das nächste Mal, würde ich das genauer anschauen» oder in der Art.</p> <p>Beim SSG (schulische Standortgespräch) sei der Fokus ganz klar auf das Positive. Meistens laufe es so ab, dass jede anwesende Person etwas nenne, was dem Schüler oder der Schülerin gut gelungen sei oder was sie gut könne. Die Lernenden würden auch etwas nennen. Es müsse nicht auf Schulebene bezogen sein. Die Lernenden kämen aber erst am Schluss dran. Zuerst bekämen sie die «warme Dusche» von den anderen, dann würden sie sich selbst auch eine «warme Dusche» geben können.</p> <p>Wirksamkeit des SSG und die Orientierung am Gelingen: vielleicht ein 6. Man merke den Druck der Eltern. Manchmal, wenn die Eltern anwesend seien, hebe es die Wirkung etwas auf. Sie signalisiere allen, dass der Schüler bestimme, es sei ja Oberstufe. Wenn die Eltern nicht intervenieren würden, mache sie das so. In der Regel würden sich die SuS auf das SSG vorbereiten. Darauf basierend werde geschaut, was die Förderziele sein könnten. Zuerst gebe es einen Rückblick und der Schüler teile mit, wie er das Ziel aus seiner Sicht erreicht habe. Die Grundlage seien die lösungsorientierten Gespräche, wo sich die Schüler auch immer selbst beurteilen würden. Sie bringe das dann ein, zeige, wo der Schüler gestartet sei, wo er jetzt sei und was für Fortschritte er gemacht habe. Sie frage während dem SSG nach, wie er das reflektiere und wie er das erreicht habe. Das Gespräch finde vor allem zwischen ihr und dem Schüler statt, auch wenn die Eltern dabei sind. Der Schüler stehe im Zentrum. Der Fokus sei auf das Gelingen. Manchmal frage sie sich, ob sie noch mehr hätte sagen müssen, beispielsweise, dass gewisse Dinge nicht so gut laufen. Bei den lösungsorientierten Gesprächen gebe sie immer als Abschluss ihre Rückmeldungen zu Gelungenem.</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Wochenrückblick. SSG. Rückmeldungen zu Beiträgen.</p> <p>SSG.</p> <p>«Warme Dusche»: Rückmeldungen zu Gelungenem.</p> <p>Lösungsorientierte Einzel-Gespräche mit Feedback am Schluss.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Sie frage sich, ob die Eltern ihre Kinder komisch oder unrealistisch einschätzen würden. Sie glaube aber, dass es nichts ändern würde, wenn sie auf alles eingehen würde, was schlecht gelaufen sei. Ihr gehe es darum, den Schüler zu motivieren, dass er das, was er das nächste Mal umsetzen möchte, formulieren könne. Das nämlich, was er von sich aus verbessern möchte. J. mache auch Vorschläge, der Schüler aber könne entscheiden. Die Eltern würden intervenieren können, wenn sie nicht einverstanden seien. Aber eigentlich bestimme der Schüler seine Ziele.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: In den Gesprächen untereinander werde auf das Gelingen fokussiert. Das Mitarbeitergespräch sei für sie als Schulleiterin ein Tool, wo sie den Fokus auf das Gelingen habe. Ihr sei es ganz klar, dass jeder Mensch wisse, wo er seine Schwächen habe. Ihr sei es ein Anliegen den Teammitgliedern zurückmelden zu können, was sie aus ihrer Sicht gut machen. Sie gebe auch die Möglichkeit, dass die Teammitglieder selbst sagen können, wo sie sich verbessern möchten, oder was sie als Ziel formulieren möchten. Sie könne die Teammitglieder so viel besser unterstützen, als wenn sie aufzählen würde, was alles mühsam sei. Sie sehe es auch gar nicht so. Sie sehe das Positive und es laufe ja gut. Da frage sie sich, warum sie etwas anmerken sollte. Sie gehe davon aus, dass das Gegenüber selbst schon wisse, wenn etwas nicht gut sei. Manchmal sei sie unsicher, sie mache es aber dennoch so, dass sie das Positive im Zentrum habe. Sie frage sich, ob es Sinn mache das Negative anzusprechen oder ob die Gefahr vorhanden sei, dass man zu stark ins Negative falle. Sie wolle nicht in das hineinfallen, denn sie sehe, dass es viel mehr Energie gebe, wenn man mit den Leuten positiv fokussiert sei, als wenn man sage, was sie nicht gut können. Wenn es den Betrieb gefährden würde, wäre es für sie wiederum klar. Aktuell versuche sie bei einer Mitarbeitenden offen auf den Tisch zu legen, was sei. Sie empfinde es auch nicht als negativ. Aus ihrer Sicht sei das etwas, das man klären müsse, es sei offen. Beim SSG widerstrebe es ihr Negatives aufzuzählen. Das würden vielleicht Eltern gerne hören, für den Schüler wäre es aber nicht gut. Sie sehe, was ihm gelinge. Und sonst frage sie nach: «Du hast doch eingewilligt oder das Ziel gewählt und jetzt machst du nicht weiter.» Dann müsse vielleicht das Ziel geändert werden. Dann sei es ein anderer Prozess für den Schüler, denn J. übernehme nicht die Verantwortung. Das sei auch noch wichtig: Sie gebe Raum, dass das Gegenüber die Verantwortung mittrage. Das gebe sie den Mitarbeitenden und auch den Schülern. Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Eltern haben eventuell verzerrtes Bild von den Fähigkeiten ihres Kindes.</p> <p>MAG. Fokus auf Gelingen.</p> <p>Fokus auf Positives gibt Energie.</p>
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Spezielle Tools habe sie nicht. Im Lösungsorientierten sei es immer wieder ein Zwiespalt oder eine Ambivalenz gegenüber nur Lob zu geben oder zu sagen: «Du machst das gut.» Das sage auch nicht viel aus. Der Wochenrückblick sei aber das Element, wo Lob und Wertschätzung einflüsse. Sie nehme ernst, was der Schüler</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Im Wochenrückblick fliesen Lob und Wertschätzung ein.</p>

<p>sage, sie wertschätze den Beitrag. Wenn beispielsweise ein Schüler immer wieder «dreinschwatze», melde sie ihm z.B. zurück: «Ich sehe, dass dich das interessiert und sehe, dass du voll dabei bist. Ich möchte aber gerne, dass die anderen auch zu Wort kommen können. Sag doch du etwas, und dann die anderen auch noch.» So zeige sie, dass sie sehe, dass er voll interessiert sei.</p> <p>Solche Rückmeldungen gebe sie auch im Klassenverband und daraus können Diskussionen über Ideen entstehen. Sie habe kein fixes Element. Sie beobachte im Unterricht und melde diese Beobachtungen dem einzelnen Schüler zurück. Z.B. wenn ein Schüler sage, er schaffe das nicht und sie dann sehe, dass er es ohne Pause fertig geschafft habe, melde sie zurück, dass sie das gesehen habe und frage nach, wie ihm das gelungen sei. Rückmeldungen dieser Art gebe es im Unterrichts-Alltag immer wieder.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: Die Aufmerksamkeit und die Rückmeldungen über Gelungenes im Alltag ordnet J. eine hohe Wirksamkeit zu. Die Kombination mache es aus. Wenn sie offen sei, nehme sie viel wahr in welcher Fülle die Schüler offen seien und lernen würden, auch wenn sie sich selbst manchmal ganz anders sehen würden. Die Rückmeldungen von Seite von J. könne durchaus bewirken, dass sie sich etwas mehr zutrauen würden. Es sei nicht bei allen Schülern so, aber einige würden sich mit der Zeit mehr zutrauen oder würden sich mehr reflektieren.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn es zu unreflektiert passiere ohne tieferen Hintergrund. Bei Jugendlichen sei es extrem wichtig, dass das Lob angemessen, altersgerecht und echt ist. Sie frage nach, wie sie das selbst sehen und beurteilen würden und wie sie das gemacht hätten.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Für sie sei es eine Motivation, dass es alle im Team so gut miteinander hätten. Sie frage sich, wie sie das aufrechterhalten und wie das weitergeführt werden könne. Das habe sie sich nicht so genau überlegt, als sie die Schulleitung übernommen habe. Dass sie anderen gegenüber Wertschätzung geben könne, gebe ihr selbst auch Auftrieb und ein positives Gefühl. Sie sehe, dass das Team das schätze. Es sei von ihr nicht einfach dahingesagt. Das motiviere sie, dranzubleiben. Vielleicht erkämpfe sie sich das vor allem im Schulteam, weil sie es früher selbst nicht bekommen habe, oder nur zwischen den Zeilen. Natürlich habe es sie auch motiviert, wenn Fachstellen rückmelden, wie gut es laufe in der Schule. Das sei weniger, wie sie mit sich umgehe, sondern mehr, was sie zurückbekomme. Es gebe ihr aber Vertrauen, dass sie das könne, dass ihr das gelinge. <i>(Mein Einschub: Sagen zu können, dass einem das gelinge, sei ja eine Form von Wertschätzung sich selbst gegenüber).</i> Sie erkenne durchaus, dass sich einiges für sie verändert habe. Sie mache das auch gerne, es sei kein Zwang. Es bewirke bei Menschen etwas, wenn man ihnen gegenüber Wertschätzung lebe.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Wenn jemand z.B. Geburtstag habe, oder wenn jemand zusätzlich etwas gemacht habe, mache sie ein kleines Präsent. Das sei ihr extrem wichtig. Das sei auch eine Form von Lob und Wertschätzung. Als Schulleiterin sei es ihr wichtig, dass sie bei allen auf Schulbesuch gehe, die Mitarbeitergespräche regelmässig führe. Sie wolle alle unterstützen und wolle, dass das Team mit Anliegen oder etwas, das es plage, zu ihr komme. Aus ihrer Sicht werde das auch genutzt. Darüber sei sie froh. Auch dass ihr gelinge, auch bei der pädagogischen Mitarbeiterin und den Praktikantinnen die Wertschätzung für ihre Arbeit, für das Mitdenken zu zeigen.</p>	<p>Komplimente zu einer erbrachten Leistung, zu einem Verhalten. Im Alltag.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>Lob muss altersgerecht und angemessen sein. Nachfragen, wie die SuS selbst etwas beurteilen.</p> <p>Wertschätzung anderen gegenüber, tut einem selbst auch gut.</p> <p>Wertschätzung prägt den Umgang untereinander.</p> <p>Kleine Aufmerksamkeiten drücken Wertschätzung aus.</p>
---	--

	<p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: Die Wirksamkeit dieser Aufmerksamkeit und der gelebten Wertschätzung schätzt J. als hoch ein. Sie glaube, dass sonst das Team nicht so Vertrauen in sie hätte. Die Teammitglieder würden ansprechen, wenn etwas für sie nicht stimme. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Da sehe sie keine Grenze. Eher, dass es zu wenig gemacht werde.</p>	<p>Hohe Wirksamkeit.</p>
<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Beim SSG zeige sich die Arbeit an Zielen. Beim SSG würden 1 - 2 Förderziele abgemacht. Die Ziele erarbeite sie am SSG gemeinsam mit dem Schüler, J. bringe 2 Vorschläge ein, der Schüler oder die Eltern auch. Meistens werden dann eines von ihren vorgeschlagenen Zielen und eines des Schülers als Förderziele festgelegt. Diese Ziele reflektiere J. mit jedem Schüler in den Gesprächen. Die Gespräche basieren also auf dem SSG. Da arbeite sie auch mit der Skala. Es werde besprochen, was der nächste Schritt sei, was der Schüler erreichen möchte, bis wann er das erreichen wolle. Die Gespräche fänden je nach Schüler 1x im Monat statt, wenn nötig aber auch häufiger. Im Augenblick sei es schwierig, Zeit dafür zu haben. Sie müsse viel präsenter im Schulzimmer sein. Die Schüler müssten sich am Montag selbst ein Wochenziel setzen. Das sei aber ein bisschen schwierig. Die Wochenziele würden sich auf Aufgaben aus dem Wochenplan beziehen. Oder die Schüler würden beispielsweise nennen, dass sie sich besser konzentrieren möchten. Die Schüler würden das Ziel formulieren oder sie würden schreiben, dass sie ein bestimmtes Arbeitsblatt lösen möchten. Einige Schüler würden mit einem Smiley bewerten, wie es ihnen an diesem Tag gegangen sei. Für einige sei das schon genug anspruchsvoll, weil es voraussetze, dass sie sich noch an den letzten Montag erinnern, wenn sie es nicht während der Woche schon ausgefüllt haben. Das sei nicht allen möglich. Sie erinnere die Schüler immer wieder daran, es sei ein Hilfsmittel, um selbst reflektieren zu können. Sie mache sie darauf aufmerksam, aufzwingen könne sie es ihnen aber nicht. Sie gebe den Schülern die Verantwortung ab. Sie gebe ihnen eine Möglichkeit, wie sie sich strukturieren können. Früher hätten sie Klassenziele gehabt. Im Augenblick sei der Fokus aber auf den einzelnen Schülern. Auf Klassenebene laufe es bei dieser Klasse so gut, dass es diese nicht brauche. Aktuell beim Vorbereiten des Klassenlagers sei es so gewesen, dass die Schüler zusammengesessen seien, alle hätten sich engagiert, es habe einfach funktioniert, ohne dass es etwas gebraucht hätte. Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: hoch. Es gebe Klarheit. Man könne das fokussieren auch wenn nebenher auch noch anderes laufe. Einen Fokus zu haben, finde J. wichtig. Spannend finde sie vor allem bei den Schülern die Veränderungen wahrzunehmen, bei denen ihre Stellenpartnerin die SSG geführt habe. Wenn dann ein Schüler im Gespräch sage, dass er das Ziel nicht mehr wolle, schaue sie, was er an dessen Stelle für ein anderes Ziel wolle. Manchmal merke sie im Gespräch, ob es wirklich seine Ziele sind oder ob er einfach ja dazu gesagt habe. Es könne ein Hinweis dafür sein, dass es nicht wirklich sein Ziel gewesen sei. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Bei den Wochenzielen erlebe sie eine Grenze. Sie denke, dass es eigentlich schon noch gut wäre, ein Gefäss für Reframing oder anderes zu haben. Aber es falle so schon sehr viel aus in der Schule. Dann habe sie auch noch die Gespräche. Sie sage zwar jede Woche wieder, dass die Schüler Wochenziele aufschreiben sollen, was sie sich vornehmen für diese Woche, und diese auswerten sollen. Dies sollten sie am Montag jeweils ausdrucken. Von allen sieben Schülern würden das aber höchstens zwei bis drei machen. Es gelinge den Schülern nicht in</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>In den Schulischen Standortgesprächen werden die Förderziele vereinbart. Ziele werden regelmässig in Einzelgesprächen reflektiert.</p> <p>Schüler sollten Wochenziele setzen.</p> <p>Klassenziele.</p> <p>Hohe Wirksamkeit, wenn der Fokus auf das Ziel gerichtet bleibt.</p> <p>Geht im Alltag vergessen.</p>

	<p>einem regelmässigen Rhythmus daran zu denken. Es sei aber vor allem in der jetzigen Gruppe so. Auch bei den Hausaufgaben sei es so, dass nur ein Schüler das regelmässig schaffe.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Es gebe Jahresziele, die sie erreichen möchte. Die würden meistens so viel Raum einnehmen, dass J. keine weiteren Ziele habe. Die Supervisionen zu organisieren sei beispielsweise so ein Ziel. Oder die Umsetzung von anderen Themen. Das Lösungsorientierte könnte wieder so ein Ziel sein. Es sei nicht mehr an vorderster Front, Vieles sei schon erarbeitet. Wenn dann das Thema Lehrplan 21 vorbei sei, werde sie sich sicher wieder Ziele auf Teamebene überlegen.</p> <p>Ansonsten lasse sie sich immer wieder anregen. Das sei für sie die Offenheit. Und sie nehme auch von den Schülern auf, dann sei es für sie fokussiert. Sie habe schon Ziele, aber nicht so ausformulierte.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Es gebe Jahresziele, z.B. das Rahmenkonzept anpassen. Sie sage dem pyramidal, es würden flache Hierarchien herrschen. Im Team werde gemeinsam an Zielen gearbeitet.</p> <p>Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: J. findet es sehr wirksam. Es gebe eine klare Linie. Alle würden wissen, was angesagt sei. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn die Ziele nicht erreichbar sind, könne man sie immer wieder umdefinieren oder verändern. Sie sehe die Grenze eher auf Chefetage, wenn die Grenzen von oben, vom Betrieb her gesetzt werden. Oder wenn die Grenzen von aussen her gesetzt werden, vom Volksschulamt her, welches klare Vorgaben gebe, wie man etwas machen müsse. Sie seien aber als Team soweit gut unterwegs.</p>	<p>Sie hat Ziele, sind aber oft nicht ausformuliert</p> <p>Jahresziele.</p> <p>Gibt Klarheit und eine gemeinsame Linie</p>
<p>18</p>	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: J. führt regelmässig lösungsorientierte Gespräche mit den Schülern und Schülerinnen, wo die Ziele vom SSG besprochen würden. Eine häufige Frage sei, was sich seit dem letzten Gespräch verändert, verbessert habe. J. halte das Gesagte schriftlich fest, sie führe ein Protokoll. Sie schreibe das während der Gespräche von Hand, schreibe es aber in den Verlauf der Förderplanung und lege es elektronisch ab. Dort seien die Gespräche immer dokumentiert. Das sei immer die Einstiegsfrage. Manche würden nicht mehr genau wissen, was das letzte Mal abgemacht wurde. Sie könne dann auf der Skala zeigen, wo sich der Schüler beim letzten Mal selbst eingeschätzt habe und auf welcher Zahl sie beim nächsten Mal sein möchten. Häufig lese sie das Protokoll vor. Häufig, wenn sie die SuS frage, was sich verbessert oder verändert habe, sei das je nach Schüler sehr schwierig. Nach dem Vorlesen frage sie dann, ob der Schüler finde, dass er die angegebene Zahl erreicht habe. Wenn der Schüler sage, er habe es geschafft, frage sie nach, was es für einen Grund gebe, dass er es geschafft habe. Oder warum er denke, dass er es geschafft habe, auch wenn es nicht wörtlich das ist, was sie abgemacht hätten. Danach würden sie den nächsten kleinen Schritt, den der Schüler machen möchte, besprechen. Da achte sie darauf, dass die Schüler nicht gleich Zweierschritte machen würden. Sie erinnere sie daran, dass es kleine Schritte brauche. Und es sei immer auch eine Ermessenssache, was unter kleinen Schritten verstanden werde, das sei von ihnen abhängig. Sie schreibe das auf. Es werde auch abgemacht, wie viel Zeit sich der Schüler gebe, bis sie sich wieder treffen. Sie habe die Agenda dabei und trage das Gespräch ein. Dann gebe sie noch eine kurze Rückmeldung. Dabei fasse</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung.</p> <p>Reflexion und Auswertung über das Erreichen der Ziele findet regelmässig in Einzelgesprächen statt.</p> <p>Die nächsten kleinen Schritte vereinbaren.</p>

	<p>sie das Gespräch kurz zusammen. Manchmal gebe sie dann ein Lob. Manchmal spreche sie auch Themen an, die für den Schüler schwierig gewesen sind, beispielsweise dass er nicht vorwärts gekommen sei. Es sei lustig, manchmal würden die Schüler gar nicht mehr zuhören wollen. Ein solches Gespräch sei ja auch anstrengend. Teilweise seien die Schüler auch nicht so gewohnt, dass man sie lobe. Zuzuhören, wie sie das Gespräch gemacht hätten, sei gar nicht einfach. Man müsse sich damit arrangieren können, dass man das annehmen könne und sagen könne: «Ja, das ist mir gelungen.»</p> <p>Klassengespräche in der Klasse: Es gehe oft darum, wer übernimmt was, wie wird eine Schwierigkeit gemeinsam gelöst. Sie stelle viele Fragen. Beispielsweise hätten sie einen Schüler, der im Turnen nicht mitmachen wolle. Die Klasse habe sich geeinigt, einmal in der Turnhalle und einmal im Zimmer Spiele zu spielen. Manchmal erarbeite sie auch mit der Klasse das Vorgehen für ein bestimmtes Thema. Sie sei oft sehr offen und schaue, wo das hinführe. Sie bringe sich schon ein, manchmal nehme sie sich aber auch zurück. Manchmal spreche sie am Tag darauf an, dass es noch zu unklar sei, frage nach, wie man das noch mehr klären könnte. Sie reflektiere das schon noch für sich.</p> <p>Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: Die Wirksamkeit der Gespräche sei hoch. Deshalb reue es J. immer, wenn es nicht klappe. Sie müsse immer etwas zirkeln. Sie wolle sich Zeit nehmen für die Schüler. Und wenn sie wisse, dass bald wieder jemand klopfen werde, gehe es nicht, sei sie nicht ruhig.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Der Zeitfaktor ist eine Grenze. Und wie es den Schülern gehe. Denn bei einigen Schülern dauere das Gespräch 20 Minuten, bei anderen auch länger, manchmal bis zu einer halben Stunde.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: In Konflikten überlege sie sich, was jetzt helfen würde. Sie überlege sich auch, wie sie sich das wünschen würde, wie es sein sollte.</p> <p>Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Die Mitarbeitergespräche würden nach LOA geführt. Sie sei offen, versuche die Anliegen der Mitarbeitenden aufzunehmen, frage nach, was es brauche. Sie frage auch nach kritischen Gedanken dazu. Die Kommunikation sei auf einer sehr gleichberechtigten Ebene, sie sage nicht, wie es gehe.</p> <p>Es sei immer wieder etwas vom Team eingebracht worden, das sie aufgenommen habe und man dann versucht habe gemeinsam umzusetzen.</p> <p>Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: hoch. Wenn es ihr gelinge, diese Offenheit im Team zu haben, sei die Zufriedenheit aller da. Aus ihrer Sicht sei das spürbar. Es trete niemand absichtlich aus dem Team aus. E. gehe nicht freiwillig, sondern weil sie pensioniert werde. Das Team bestehe in dieser Zusammensetzung schon lange. Es seien immer wieder Lösungen gefunden worden, auch mit schwierigen, herausfordernden Schülern und Eltern.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn das Gegenüber eine total andere Idee habe. Vielleicht mit Eltern, die andere Ziele für ihre Kinder hätten.</p>	<p>Kurze Rückmeldung am Schluss des Gesprächs. Gespräche strengen die SuS auch an.</p> <p>Klassengespräche. Schwierigkeiten werden gemeinsam gelöst. Vorgehen wird zusammen besprochen.</p> <p>Hohe Wirksamkeit von Gesprächen.</p> <p>Zeitfaktor ist eine Grenze.</p> <p>MAG werden nach LOA geführt.</p> <p>Die offene Kommunikation bewirke eine grosse Zufriedenheit. Stabiles Team zeugt davon.</p>
<p>19 -</p>	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p>	<p>Kategorie: lösungsorientierte Sprache.</p>

	Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»	Kategorie: Schlussworte
20	Man könne nie etwas vergessen. Es gebe immer noch mehr. Im Lösungsorientierten gebe es immer noch mehr.	

11.5.8. Interview 8 mit C. (I-8)

Zusammenfassung des Interviews mit C. (weiblich, 46 Jahre) und Kategorienbildung.

Das Interview fand am 20.03.2020 während der unterrichtsfreien Zeit, von 8.20 Uhr bis 9.41 Uhr (Dauer: 1h 21 min) statt, in einem kleinen Raum der Institution. C. wirkte wach, bereit, offen und entspannt. Klar war von Anfang an, dass ich die Zeit im Auge behalten musste, da sie um 10.00 Uhr den Unterricht übernehmen musste.

1	<p><i>Zu Beginn informiere ich die Lehrperson, dass sich die Fragen im ersten Teil des Interviews auf die Haltung und die Annahmen beziehen und es im zweiten Teil um konkrete Tools und Anwendungen geht. Um Stress zu vermeiden, habe ich die Annahmen auf laminierte Karten notiert und vor der Lehrperson ausgelegt.</i></p> <p>Frage zur Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16). Die Frage lautet: «Inwiefern ist diese Annahme bedeutsam oder hilfreich für Sie im Alltag?»</p> <p>Für C. ist diese Annahme sehr wichtig, weil bei einigen der aktuellen Schüler sie jeden Tag mit so etwas konfrontiert sei, das ihr entgegenkomme. Sie begegne Widerstand. Oder sie denke: «Oh, nein! Nicht schon wieder!» Es helfe enorm, wenn sie das Gefühl habe, er mache das einfach, weil er es nicht besser könne. Wenn sie sich das vorher sage, sei das super. Manchmal könne sie sich das erst danach sagen, wenn sie wieder reingefallen sei. Aber es helfe enorm.</p>	<p>Kategorie: positives Menschenbild.</p> <p>Hohe Bedeutsamkeit. Hilfreich im Umgang mit Widerstand und herausforderndem Verhalten. Reflexionsebene sehr wichtig.</p>
	<p><i>Vor C. liegen laminierte Merkkarten mit weiteren Annahmen, denen ich während meiner Literatur-Recherche begegnet bin. Der Auftrag lautet, drei davon auszuwählen und mir zu schildern, inwiefern sie für sie bedeutsam sind.</i></p> <p>Frage zu den weiteren Annahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz spielen weitere Annahmen eine bedeutsame Rolle. Können Sie mir die für Sie wichtigsten nennen und mir deren Bedeutung für Sie persönlich erläutern? Bitte nennen Sie höchstens drei bis vier.»</p>	
2	<p>Erste Wahl von C.: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 18).</p> <p>C. findet es immer wieder interessant, mit sich selbst, aber auch mit den Schülern, beispielsweise wenn ein Chaos da sei, zu schauen, wo man stehe und zu fragen: «Was hast du geschafft? Wo stehst du? Was ist dir gelungen? Was machst du als Nächstes?» Es seien ganz einfache, klare Fragen und ein kleiner nächster Schritt schaffe fast jeder zu sagen. Deshalb finde sie es auch so wahnsinnig hilfreich. Es sei kein philosophischer Überbau, sondern man schaue, was ist und was man als Nächstes mache, ganz konkret. Sie finde, je konkreter, desto hilfreicher, einfacher. Und je einfacher, desto besser. Für die Schüler an dieser Institution sowieso, aber auch für die Lehrpersonen. Für sie selbst auch. Je klarer sie den nächsten Schritt sagen könne, desto besser könne sie es umsetzen. Wenn sie sich zu viel vornehme, dann sei es einfach zu viel.</p>	<p>Orientierung am Gelingen.</p> <p>Mit Schülern reflektieren, was geschafft wurde, was gelungen ist. Kleine Schritte können oft genannt werden. Sehr wirksam. Konkret umsetzbar, nicht theoretisch. Klarheit</p>

		<p>im Schritte benennen erhöht Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Umsetzung.</p>
<p>3</p>	<p>Zweite Wahl von C.: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 19). Zuerst sei einmal das Systemische, dass sich alle Menschen gegenseitig beeinflussen würden. Egal ob sie etwas aktiv machen würden oder nicht. (Anmerkung: Zwei Minuten Unterbrechung wegen technischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme, konnte behoben werden). Diese Beeinflussung, das Systemische – aus ihrer Sicht finde sie enorm, wie stark das darauf ankomme, ob etwas passieren könne oder ob man blockiert sei. Man sei fest voneinander abhängig. Gerade auch in Bezug auf die Schüler an diesem Ort, die so sehr verunsichert seien, sehr schnell an sich zweifeln und das Gefühl haben würden, sie könnten etwas nicht. Wenn sie nun nur ein kleines Bisschen Druck mache, dann würden sie sich einfach nicht entwickeln können. Sie lobe viel, auch wenn das nicht unbedingt etwas sei, das man nach LOA machen sollte. Sie habe einfach das Gefühl, dass es bei diesen Schülern sehr wichtig sei. Ihr komme das so vor. Sie versuche es schon mit einer Frage zu verbinden. Aber manchmal habe sie das Gefühl, sie bräuchten ganz fest ein Lob und müssten hören: «He, jetzt hast du das wirklich sehr gut gemacht.» Manchmal frage sie schon, wie er das genau gemacht habe, wie es ihm gelungen sei. Aber das sei häufig schon zu schwierig für sie. C. findet es wahnsinnig wichtig für diese Schüler, dass sie merken würden: «Die Lehrperson hat gesehen, dass ich mir Mühe gegeben habe, dass ich einen Schritt geschafft habe.» Das seien alles Stärken der Schüler, oft nur ganz kleine Dinge, die man aber bei ihnen sehen muss, gerade weil Vieles nicht in riesigen Schritten vorwärts gehe. Je unterstützender, desto mehr könne man sich entwickeln. C. glaube, das sei für jeden Menschen so. Und sie ist auch der Meinung, dass wir (Erwachsenen?) auch eher mal an einem Widerstand wachsen und diesen überwinden können. Wenn aber diese Schüler Widerstand erleben würden oder sie das Gefühl hätten, etwas sei zu schwierig für sie, dann habe sie das Gefühl, sie kämen dann nicht weiter. Dies schwäche, stärke nicht. Es bewirke das Gegenteil von einer Stärkung. Deshalb sei das für sie sowieso das Zentralste, dass man bei jedem Menschen das anerkenne und sehe, was er mitbringe. Und dass man lieber mit einem Gegenüber kooperiere, das einem wohlwollend begegne, das den Menschen in seiner Persönlichkeit anerkenne, sei für sie einfach klar.</p>	<p>Kategorie: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Systemische Sicht. System hat grossen Einfluss. Verunsicherte Schüler haben Selbstzweifel. Druck verhindert Entwicklung. Lob enorm wichtig, als Frage formuliert, aber auch direkt. Schüler sind darauf angewiesen, dass Lehrperson ihre Schritte wahrnimmt und wertschätzt. Lehrperson muss den Blick haben für die Mikrofortschritte. Unterstützung fördert Entwicklung. Erwachsene können an Schwierigkeiten wachsen. Sonderschüler, schwächt es. Zentral: Anerkennung, Wohlwollen fördert Kooperation.</p>
<p>4</p>	<p>Dritte Wahl von C.: «Was wir bekämpfen, verstärken wir» (Rade, 2019, S. 17). C. ist der Meinung, dass sie am Anfang damit am meisten Mühe gehabt habe. Bei einem bestimmten Schüler habe es lange gedauert, bis sie das «erlickt» habe. Zu Beginn habe sie dagegen angekämpft, habe probiert sich durchzusetzen, bis sie gemerkt habe, dass sie selbst daran zugrunde gehe, der Schüler definitiv den längeren Atem habe. Das habe sie fast nicht mehr ausgehalten. Dies sei etwas, dass sie am Anfang nicht in ihr drin gehabt habe, nicht wie andere Haltungen, von denen sie sowieso schon ausgegangen sei, beispielsweise, dass sie jemanden unterstützen möchte. Am Anfang habe sie wenig Erfahrungen mit Schülern gehabt, die ganz, ganz klar im Widerstand seien, bleiben und nicht abweichen würden. Das habe sie am Anfang fast in die Verzweiflung getrieben. Bis sie gemerkt habe, dass sie das nicht bekämpfen könne. Sie könne es schon bekämpfen, aber sie käme keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, sie habe sich in einer Negativspirale gedreht, in der beide nicht weitergekommen seien. Es habe eine Weile gebraucht, bis sie das «erlickt» habe. Am Anfang habe sie diese Annahme noch nicht gekannt. Aber als sie ihr begegnet sei, habe sie gemerkt, dass dies der Name für diese Situation sei, in</p>	<p>Was wir bekämpfen, verstärken wir. Anspruchsvolle Annahme. Kämpfen fordert Verluste und bringt niemanden weiter. Harter Widerstand kann Verzweiflung auslösen. Negativspirale. Was wir bekämpfen, wird grösser.</p>

	<p>der sie gesteckt habe. Seither sei es ihr viel, viel klarer, dass wenn man etwas bekämpfe, es noch grösser werde. Sie gebe aber zu, dass sie dennoch immer mal wieder darauf reinfalle. Das sei aber auch mehr als menschlich. Es sei ihr total bewusst, dass es so ist.</p>	
<p>5</p>	<p>Vierte Wahl von C.: «Hinter jedem Vorwurf und jeder Klage steckt ein Wunsch, ein Bedürfnis, den es sich lohnt aufzuspüren» (vgl. Steiner, 2011, S. 207). Das gehe auch in die Richtung, was sie vorher schon gesagt habe. Einen Vorwurf, eine Klage solle man nicht persönlich gegen sich gerichtet nehmen, nicht in einen Kampf treten, durch den man wieder in der Negativspirale sei. Besser sei zu schauen, was hinter dem Vorwurf eigentlich stecke, was es wohl sei, was er damit sagen möchte. Meistens, wenn man sich die Zeit nehme und Ruhe halte, nachfrage, ein bisschen Zeit vergehen lasse, dann komme das versteckte Bedürfnis dahinter auf die eine oder andere Art zum Vorschein. Das finde sie etwas total Spannendes, was sie am Anfang auch noch nicht so verinnerlicht gehabt habe. Oft lohne es sich, etwas Zeit zu geben, in einem ruhigeren Moment nachzufragen und wirklich zu versuchen, etwas nicht auf sich selbst gerichtet zu empfinden. In der Schule gelinge ihr das inzwischen viel leichter als im privaten Bereich. In der Schule gelinge es ihr meistens relativ gut, immerhin in der Schule.</p>	<p>Kategorie: Hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis. Vorwurf nicht persönlich nehmen. Kampf vermeiden. Frage nach dem Grund. Zeit geben. Im Gespräch kann Grund zum Vorschein kommen. Spannend, was sich dann zeigen kann.</p>
<p>6</p>	<p>Frage zum pädagogischen Handeln: «Woran würde ich an einem normalen Schultag erkennen, dass der lösungsorientierte Ansatz Ihr pädagogisches Handeln leitet? Worin sehen Sie Unterschiede zu einem Unterricht ohne diese Ausrichtung? Nennen Sie bitte höchstens drei Beispiele.» Wenn beispielsweise mit dem Arbeiten am Tagesplan gestartet werde, sei es häufig zu Beginn streng für die Schüler, alle hätten ihre Schwierigkeiten, der Einstieg gelinge nicht so einfach. Sie versuche dann mit jedem Einzelnen eine gute Lösung zu finden, damit er einsteigen könne. Sie frage oft, was er noch brauche. Wenn der Schüler finde, das sei zu schwierig, frage sie nach, was er das Gefühl habe, was jetzt gerade möglich sei. Sie versuche wirklich mit jedem eine Lösung zu finden, die für ihn passt und nicht einfach sage, dass er jetzt das und das machen solle. Etwas Anderes sei, dass sie beispielsweise am Freitag jedem Schüler eine positive Rückmeldung gebe. Das empfinde sie immer als schön. Manchmal merke man nicht so eine klare Reaktion, aber sie würden zuhören. Manchmal komme ein Lächeln, oder eine bestätigende Zustimmung. Es sei schön, wenn sie merke, dass sie etwas getroffen habe. Oder man sehe es vielleicht daran, dass sie versuche zu fragen, wenn etwas nicht laufe: «Was brauchst du jetzt? Was würde dir jetzt helfen? Was ist dein nächster Schritt? Was machst du als Nächstes?» Sie wende diese Fragestellungen an. Häufig mache sie auch am Schluss jeden Morgens ein kleines Spiel, bei dem jeder Schüler eine Karte ziehe, mit beispielsweise die Frage: «Was ist dir heute Morgen besonders gut gelungen?» oder «Welches Adjektiv fasst deinen Morgen zusammen?» Alle Karten zielen auf das Gelingen ab. Und grundsätzlich hoffe sie, dass man es auch an ihrer Haltung merke, nebst den inhaltlichen Dingen.</p>	<p>Kategorie: Pädagogisches Handeln im Unterricht. Individuelles Begleiten beim Einstieg in die Tagesplanarbeit. Häufige Frage: «Was brauchst du?» Suche nach individuellen Lösungen. Positive Rückmeldungen. Lösungsorientierte Sprache. Schüler loben sich selbst. Fokus auf Gelingen. Haltung.</p>
<p>7</p>	<p>Frage zur Kultur in der Schule: «Wie prägt LOA die Kultur in Ihrer Schule?» Im besten Fall habe es einen Einfluss, indem man etwas Positives lesen könne, wenn die Lehrpersonen ins EasyDok (Dokument für den interdisziplinären Informationsaustausch) schreiben, was gut gelaufen sei. Und nicht, was nicht gelaufen sei. Sie schreibe, was gut gelaufen sei aber auch was schwierig gewesen sei, weil es manchmal wichtige Hinweise auf etwas geben könne. Sie hoffe, dass es auch das IKG (Interdisziplinäres Klientengespräch) beeinflusse, das wisse sie aber zu wenig. Man habe ja nicht untersucht, ob die Mitarbeitenden der Wohngruppen danach anders zu denken beginnen. Sie versuche bei den Gesprächen die Schrittchen, die seit dem letzten Gespräch gemacht worden seien, fest zu betonen. Es seien</p>	<p>Kategorie: Kultur in der Schule. Prägt die Art, wie über SuS geschrieben oder gesprochen wird. Fokus auf Gelingendes, auf die kleinen Schritte.</p>

	<p>halt häufig nur ganz kleine Schritte. Sie versuche, diese zu betonen und zu würdigen. Mit der Tagesgruppe passiere es häufiger, dass man in einem kleinen Austausch sagen könne: «Wow! Hast du gesehen, er hat wirklich selbst angerufen!» Da passiere es eher, dass man ein kleines Highlight des Tages platzieren könne. Das sei wieder die Kooperation, das Systemische: von der Tagesgruppe komme oft auch mehr Gutes, das sei dann schön.</p>	<p>Positiver Austausch beeinflusst gegenseitig.</p>
8	<p>Frage zur Beziehung zum einzelnen Kind: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die pädagogische Beziehung zum einzelnen Kind? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>- Jeden Tag wieder da zu sein, jeden Tag wieder auf Null stellen und wieder bereit sein, wieder offen sein, wieder positiv drauf zu schauen.</p> <p>- Ermunterung auch durch Körperhaltung. Sie sei jemand, die sehr mit dem Körper, mit dem Gesicht versuche auszudrücken, zu ermuntern, das sei nicht klassisch LOA.</p> <p>- bereit sein, das zu nehmen, was halt komme. Versuchen aus dem das Beste zu machen und eine Lösung zu finden, die im Augenblick für das Kind und für sie gerade passt. Sie sei mega flexibel. Und sei immer wieder bereit von einem möglichen Plan, den sie habe für den Tag, für eine Stunde, für eine halbe Stunde abzuweichen. Dann sage sie: «O.k., dann machen wir halt das, dann ist das halt jetzt wichtiger.»</p>	<p>Kategorie: Beziehung zum einzelnen Kind. Jeder Tag ist neu, positiv.</p> <p>Ermunterung.</p> <p>Aus dem, was ist, das Beste machen, Lösungen finden. Flexibilität.</p>
9	<p>Frage zur Klassenführung: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Führung der Klasse? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.»</p> <p>Das sei eine spannende Frage. Sie glaube, dass es Dinge gebe, die sie ziemlich direktiv mache. Das sei dann zwar nicht wahnsinnig nach LOA, die sie aber für alle wichtig finde und sie genau so wolle. Das fordere sie ein. Das gebe es also auch. Das habe aus ihrer Sicht auch seine Berechtigung. Das seien wie Grundpfeiler, das sei der Rahmen, den alle einhalten müssen. Wenn dies nicht eingehalten werden könne, müsse man eine Lösung finden. Es könne sein, dass es dann ein Gespräch gebe, dass der Schüler weg müsse, um Distanz zu geben. Diesen Rahmen erarbeite sie nicht gemeinsam mit ihnen. Bei der Einhaltung von diesem Rahmen sei sie überhaupt nicht flexibel, da sei sie streng. Beim Aufnehmen von Dingen, die von den Schülern eingebracht würden, sei sie aus ihrer Sicht offen und interessiert an dem, was für die Schüler wichtig sei. <i>(Anmerkung: Ich spreche an, dass ich es lustig finde, dass sie das Einfordern von Grenzen nicht als LOA betrachte. Ich selbst bin beim Lesen der Schriften immer wieder darauf gestossen, wie wichtig der Rahmen ist. Es kommt aber immer wieder vor, dass Lehrpersonen meinen, das gehöre nicht zu LOA).</i> Vielleicht stimme das ja gar nicht. Weil um sich frei bewegen zu können, brauche es einen klaren Rahmen. Eigentlich komme es ihr jetzt wieder in den Sinn: Das sei am Anfang der LOA-Weiterbildung ein grosses Thema gewesen. Sie sehe noch den Rahmen vor sich, den D. gezeichnet habe, ein Fussballfeld. Ja, sie merke, es gehöre eben doch auch fest dazu. Und vermutlich sei es sehr wichtig, um wirklich Sicherheit geben zu können, dass dieser Rahmen klar verteidigt werde. Es stimme, es sei sogar sehr wichtig, weil sie glaube, dass es häufig so missverstanden werde. Manche meinen, dass man da einfach alles machen könne, es sei ja eine Kuschelpädagogik, wo jeder gerade das machen kann, worauf er gerade Bock habe. Und wenn er keine Lust habe, dann nicht. Deshalb sei das vielleicht der springende Punkt: Dass es nicht unklar sei, sondern es ein klares Gerüst, einen Rahmen gebe, in welchem Vieles möglich sei. Der Mensch könne einfach besser funktionieren, wenn er seine Bedürfnisse anbringen könne. Das sei wirklich ein interessanter Punkt.</p>	<p>Kategorie: Klassenführung.</p> <p>Teilweise sehr direktiv. Klare Regeln, klarer Rahmen. Bei Regelübertretungen werden Lösungen gesucht. Gewisse Regeln sind nicht verhandelbar. Offen, interessiert an den Wünschen der SuS.</p> <p>Klarer Rahmen gibt Sicherheit.</p> <p>SuS bringen ihre Bedürfnisse ein.</p>

<p>10</p>	<p>Frage zum Umgang mit sich selbst: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz den Umgang mit sich selbst? Hat es etwas verändert?» Sie glaube schon, dass es ihr in den letzten Jahren geholfen habe, positiv pragmatisch zu werden. Und wenn es mal nicht so gut gehe, versuche sie sich nicht so zu verlieren und grosszügig mit sich selbst zu sein und sich selbst zu fragen, wo sie gerade stehe. Sie versuche zu sehen, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Und zu sehen, was alles funktioniere, dass sie nicht auf einer Null unten sei. Oder kleine Sachen zu sehen, die gut seien. Das, was sie vorher schon gesagt habe: Sie frage sich selbst, was sie als nächstes machen, was ihr helfen könnte, noch ein bisschen höher zu kommen. Sie suche nach etwas Kleinem, wo sie das Gefühl habe, dass es ihr gut tun würde, z.B. «Ich gehe jetzt mit dem Velo dorthin.» Und dann probiere sie das aus. Sie sei ein bisschen grosszügiger mit sich selbst und nehme nicht mehr alles so wahnsinnig getrennt wahr. Sie denke eher: «Das ist zwar keine 10, aber immerhin ist es eine 6.» Sie sehe, was sie geschafft habe und was gegangen sei und nicht nur das, was nicht gegangen sei. Das habe sie vor 15 Jahren noch nicht so gekonnt. Sie glaube schon, dass ein Teil davon mit dem LOA zu tun habe, vielleicht sei es aber auch Lebenserfahrung, keine Ahnung., das könne sie nicht mit Sicherheit sagen. Aber es sei ein Teil und sie finde es schön, dass es so ist.</p>	<p>Kategorie: Umgang mit sich selbst. Positiv pragmatisch. Grosszügig mit sich selbst. Sicht auf das, was funktioniert, was gut ist. Suche nach etwas, das helfen würde, das guttut. Blick auf das, was geschafft wurde.</p>
<p>11</p>	<p>Frage nach dem Team: «Wie prägt der lösungsorientierte Ansatz die Zusammenarbeit im Team? Nennen Sie bitte drei Worte oder Begriffe, die es umschreiben.» Auf der einen Seite präge es die Zusammenarbeit stark, weil es aus ihrer Sicht immer wieder ein Thema sei, es sei ein Thema in den Supervisionen, es sei ein Thema in den Weiterbildungen des Teams. Es werde versucht, alles aus diesem Blickwinkel aus zu machen, was sich das Team als Qualitätsentwicklung ausdenke. Das finde sie total hilfreich. Früher habe man sich so verloren in den Konferenzen, man fragte sich, wo es durchgehen soll. Das habe sie furchtbar gefunden, weil sie das Gefühl hatte, dass es keine klare Ausrichtung hatte. Durch LOA habe alles eine klare Richtung bekommen. Sie wisse genau: «Ah, ja, das macht mega Sinn, weil aus diesem und diesem Grunde das zusammenhängt.» C. findet, dass es eine enorme Klarheit in der Zusammenarbeit gebe. Das sei im Bereich Qualitätsentwicklung. Im Alltag habe man gegenseitig eine extrem wertschätzende Grundhaltung. Es gebe immer wieder einmal Dinge, bei denen man sich nicht einig sei. Aber immer wieder werde angeknüpft und geschaut, dass man weiterkomme. Das finde sie toll.</p>	<p>Kategorie: Zusammenarbeit im Team. LOA ist gemeinsames Thema, auch bezüglich Qualitätsentwicklung. Gibt klare Linie, klare Ausrichtung. Zusammenhang ergibt Sinn. Klarheit in der Zusammenarbeit. Extrem wertschätzende Haltung.</p>
	<p><i>Hiermit wird der erste Teil mit den Fragen zu den Annahmen abgeschlossen. Es folgt der zweite Teil mit Fragen, die sich auf die Handlungsansätze beziehen. Ziel ist es, konkrete Werkzeuge, Tools oder Materialien zu erfahren, die in den verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.</i></p>	
<p>12</p>	<p>Frage nach dem Blick auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten: «Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz beinhaltet, dass der Blick weg von den Defiziten hin zur Sicht auf vorhandene Ressourcen und Stärken gelenkt wird. Mich interessiert, wie Sie das in der Praxis ganz konkret umsetzen.» Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: In der Vorbereitung für das SSG (Schulisches Standortgespräch) frage sie das in der Art ab. Und am SSG spreche sie darüber. C. finde es schwierig, die Ebene Stärken und Ressourcen von der Ebene Fokus auf Gelingendes auseinanderzuhalten. Auf Klassenebene: Momentan mache sie nichts auf dieser Ebene. Eine Zeitlang hätten sie und ihre Stellenpartnerin mit Klassenregeln gearbeitet. Damals sei es ein Thema gewesen zu schauen, was die Schüler als Klasse gut machen. Das sei aber</p>	<p>Kategorie: Fokus auf Stärken, Ressourcen und vorhandene Fähigkeiten. SSG. Unterscheidung Stärken und Gelingen ist schwierig. Klassenregeln.</p>

	<p>schon eine Weile her. Sie könne es daher nicht mehr so aktiv benennen, was sie da genau gemacht hätten. Es sei aber schon ein Tool gewesen, wo die Klassenregeln miteinander besprochen worden seien.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: 8. Sie finde, dass es extreme Tendenzen gebe in einem SSG das zu betonen, was noch nicht gehe. Häufig auch von den Eltern aus. Früher habe sie auch von den Lehrpersonen den Eindruck gehabt, dass sie das betonen, was noch nicht gehe. Sie finde, es mache einen himmelweiten Unterschied, dass wenn etwas von Seiten der Eltern komme, man relativ zügig weitergehe und das aufzählt, was eine Stärke sei oder was das Kind gut könne, worin es gut sei. Vielleicht sei die Zahl sogar noch höher, 8 bis 9.</p> <p>Die Wirksamkeit von Klassenregeln und die Arbeit damit: es sei wirksam. C. gebe die Zahlen 7 bis 8. Es bewirke im besten Fall, dass man aufeinander schaue und stolz darauf sei, dass man das schaffe. Es habe eine gewisse Gefahr darin, für diejenigen, die es noch nicht so gut schaffen würden. Dies könne man aber dann auch zum Anlass nehmen zu sagen, dass gewisse Dinge für gewisse Schüler schwieriger seien. Jeder habe Dinge, die für ihn schwieriger sind. Dann werde es wieder individueller. Die Klasse lerne zu akzeptieren, dass jeder seine Stärken aber auch Schwächen habe.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen: Aus ihrer Sicht gebe es keine bedeutsame Grenze. Sie finde, es lohne sich immer. Man finde immer etwas. Manchmal müsse man ein bisschen suchen.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Sie habe etwas, das wieder ein Gemisch mit Gelingendem sei. Sie mache jeden Abend einen kurzen Rückblick. Das könne etwas über sich selbst sein, etwas in der Familie oder in der Schule. Sie schaue, was sie gefreut habe am heutigen Tag. Es sei schwierig, weil es dabei ja nicht unbedingt um Stärken gehe. Aber doch, es gehe um Ressourcen. Sie schaue, was gut gelungen sei. Es sei eine Mischform. Manchmal sei es nur ein Satz oder ein Wort. Sie schreibe das auf. Sie liebe ja schöne Tagebücher, darin schreibe sie das mit einem schönen Stift in schöner Schrift auf. Das habe sie in der LOA-Weiterbildung für Lehrpersonen am ZLB begonnen und mache das seither.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: sehr hoch, eine 10.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Am ehesten in der Supervision, aber nicht explizit. Dies wäre aber ein Gefäss, wo es explizit zum Zuge kommen könnte. Implizit komme dieser Bereich immer wieder zur Sprache.</p> <p>Wirksamkeit von Blick auf Ressourcen und Stärken: 7.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>LOA-Tagebuch mit Blick auf Stärken, Ressourcen, Gelungenes.</p> <p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>Supervision.</p>
<p>13</p>	<p>Frage nach dem Reframing: «Baeschlin und Baeschlin beschreiben die Kunst des Umdeutens, des Reframings. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Es sei kein aktives Tool. Sie überlege gerade: Beim Schüler A. habe sie damals eine Karte gehabt, sie wisse nicht mehr genau, ob sie sie auf dem Schreibtisch gehabt habe, um sich immer wieder aktiv daran zu erinnern. Sie wisse nicht mehr genau, ob es ein Satz gewesen sei. Sie erinnere sich genau, dass sie damals sehr stark versucht habe, das zu machen. Damals habe sie sicher ein solches Tool gehabt. Im Augenblick habe sie kein aktives Tool. Im Alltag versuche sie immer wieder mit einem Schüler paradoxe Interventionen anzuwenden. Das passe doch auch in diesen Bereich. Das mache sie ab und zu mal. Dann müsse der betreffende Schüler meistens oder im besten Fall lachen. Das ermögliche ein Aha-Effekt. Dann sei das Ganze für sie einfacher zu handhaben. Und sie glaube, für den Schüler auch.</p>	<p>Kategorie: die Kunst des Umdeutens.</p> <p>Paradoxe Interventionen passen auch zu Umdeuten.</p>

	<p>Sie mache es nicht mit einem aktiven Tool, aber eben mit diesen paradoxen Interventionen. Wenn sie in etwas hineingeraselt sei, wo sie merke, dass sie in einer Negativschleife gewesen sei, versuche sie nachher das umzudeuten. In der Reflexion komme das Umdeuten.</p> <p>Wirksamkeit des Umdeutens: Das schwierige, findet C. ist, dass sie das überhaupt zulasse, das zu machen. Am Anfang der LOA-Weiterbildung habe sie damit mega Mühe gehabt. Bis sie gemerkt habe, was das bringe. Seither finde sie es sei bestenfalls eine 7 oder eine 8.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Mit den Schülern falle es ihr einfacher, keine Grenze zu sehen. Die Grenze sehe sie bei Erwachsenen. Gegenüber Erwachsenen sei sie manchmal nur begrenzt gewillt, das zu machen. Da spüre sie mehr Widerstand. Sie wisse schon, dass es auch dort hilfreich wäre. Da sei sie aber nicht so grosszügig oder nicht so gewillt. Mit den Schülern gehe es. Die Grenze sei mehr, dass sie manchmal nicht so bereit sei. Das sei aber ihre eigene Grenze, weil es ein Moment sei, wo sie sich nerve.</p> <p>Ebene: LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Umdeuten sei mehr im Alltag, ihr komme da ehrlich gesagt auch nichts in den Sinn. Wirksamkeit des Umdeutens: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Umsetzung in der Reflexion. Sobald Sinn erkannt ist, hat es eine hohe Wirksamkeit. Gegenüber Erwachsenen höhere Erwartungen.</p>
<p>14</p>	<p>Frage nach den Ausnahmen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird nach Ausnahmen gesucht. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Sie versuche das wirklich anzuwenden. Sie finde, dass es aber nicht so gut gelinge. Sie habe nicht so ein Tool. Das Tool sei im Kopf, danach zu fragen. Aber entweder frage sie noch nicht genug gut, noch nicht genug runtergebrochen und konkret. Oder es sei einfach schwierig für die Schüler, dies zu reflektieren, zu verbalisieren. Sie könne das nicht so anwenden, wie sie es eigentlich finden würde, würde es etwas hergeben. Sie finde es wirklich etwas ganz Tolles, aber ihr gelinge es einfach nicht so gut. Manchmal gebe es so Situationen, wo sie etwas erkennen würden, aber ...</p> <p>Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: Wenn es möglich wäre, hätte es schon eine Wirksamkeit. Sie habe in ihrem Kopf ein Konzept davon, dass, wenn man erkenne, dass man etwas anders als sonst gemacht habe, es sehr wirksam sein könne, daran glaube sie. Aber es brauche wirklich Fähigkeiten, Fertigkeiten, die für die Schüler in dieser Institution zu schwierig seien.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Das Verbalisieren könne eine Schwierigkeit sein, aber auch die kognitiven Fähigkeiten. Es brauche ja schon, dass man auf die Metaebene gehen könne, schauen könne, was man anders gemacht habe. Das brauche viele, viele Fähigkeiten. Es brauche verbale Fähigkeiten, aber auch die Bereitschaft, genau hinzuschauen. Sie wisse nicht genau, was es sei, aber für C. sei da eine klare Grenze.</p>	<p>Kategorie: Die Suche nach Ausnahmen.</p> <p>Tool ist im Kopf präsent. Mit SuS zu reflektieren, ist sehr schwierig.</p> <p>Ausnahmen suchen für SuS oft sehr anspruchsvoll. Verbalisieren ist schwierig. Es braucht kognitive Fähigkeiten.</p>

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Im Privaten mache sie das für sich. Wenn es Situationen gebe, die immer wieder gleich sind und plötzlich ist es anders, habe es auch schon Situationen gegeben, wo sie sich gefragt habe, was jetzt anders gewesen sei, warum es jetzt nicht eskaliert sei oder warum sie jetzt so gelassen geblieben sei. Das mache sie für sich. Sie mache das zum Teil auch im Gespräch mit ihrem Mann, wenn beispielsweise ein Treffen mit Eltern anders abgelaufen sei als bisher. Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: Es sei eine gute Frage. Weil wenn man es erkannt habe, sei schon mal ein riesiger Schritt geschafft. Für eine nächste Situation das wieder so machen zu können, sei es nicht so einfach. C. gibt eine 6. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Eine Situation sei oft von vielen Faktoren abhängig, dass man einfach wieder hineinrutschen könne und von etwas getriggert werde und wieder ins Fahrwasser komme. Sie finde, es brauche eine hohe Aufmerksamkeit, ein Bewusstsein dafür, dass man bereit sei, diese Ausnahme zu reproduzieren. Es brauche eine Anstrengung. Manchmal sei es ihr einfach zu schwierig. Aber eben, es sei ja schon mal gut, wenn man die Ausnahme sehe und grosszügig sei mit sich selbst.</p> <p>Ebene Team: Höchstens in den Supervisionen. Dort gehe es ja stark darum. Dort würden bezogen auf Schüler Ausnahmen gesucht. Die Supervisionen seien ein Potpourri von allen Annahmen. Wirksamkeit von Suche nach Ausnahmen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Anwendung im privaten Bereich.</p> <p>Ausnahme erkennen ist wirkungsvoll. Verhalten ändern ist schwierig. Ausnahme reproduzieren ist anspruchsvoll.</p> <p>Findet in Supervisionen statt.</p>
<p>15</p>	<p>Frage nach dem Gelingen: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Blick auf das gelenkt, was gelingt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Nach jedem Auftrag aus dem Tagesplan habe sie einen kurzen Moment, den man durchaus noch anders gestalten könnte. Da schaue sie mit dem Schüler zusammen, wie gut es ihm gelingen sei, skaliere das. Sie versuche nachzufragen, wie der Schüler das gemacht habe. Sie gebe auch immer wieder einen kurzen Input, wenn die Schüler am Arbeiten sind und sie sehe, dass gerade etwas am Passieren sei. Dann reagiere sie darauf: «He, ich sehe, dass du das geschafft hast.»</p> <p>Auf Klassenebene arbeite sie eindeutig mit dem Programm «Ich schaffs!». Das Programm werde mit allen Schülern der Klasse gemacht, aber jeder Schüler habe sein eigenes Ziel. Dann mache sie noch das mit den Karten am Ende eines Morgens, darüber, was ihnen gelungen sei. Das sei ein bestehendes Karten-Set, das sie von der LOA-Weiterbildung übernommen habe. Es sei ein super Tool, weil es kurze, knackige Fragen habe und man ganz kurz darauf antworten könne. Dann natürlich noch die positiven Rückmeldungen, die sie ihnen mündlich gebe und zusätzlich schriftlich in einem Heft festhalte. Dies gebe auch den positiven Blick für die pädagogische Mitarbeiterin, das finde sie ein schöner Nebeneffekt.</p> <p>Wirksamkeit dieser verschiedenen Tools: Die Wirksamkeit sei verschieden. Sie sage eine 8. Wenn sie sich auf das Programm «Ich schaffs!» beziehe, gebe das für gewisse Schüler einen enorm wirksamen Leitfaden, eine Ausrichtung, die sie sehr ernst nehmen. Für andere sei es trotzdem etwas zu schwierig. Sie verstehen es zwar und machen es auch. Für sie sei es aber nicht gleich wichtig, wie für andere. Das sei ja auch normal.</p> <p>Bezogen auf den Tagesplan, wenn sie dort nach dem Gelingen frage, dann finde sie es schwierig damit umzugehen, weil die Schüler sich meistens eine 10 geben. Meistens lasse sie das auch stehen. Aber manchmal sage sie zum Schüler: «Schau mal, eine 10 wäre in dem konkreten Beispiel für mich ...» Und sie wisse, dass das nicht so gedacht sei. Manchmal könne sie es sich nicht verklemmen zu sagen, was sie bei genau dieser Aufgabe für eine 10 erwartet hätte. Es gehe ihr mehr darum</p>	<p>Kategorie: Orientierung am Gelingen.</p> <p>Nach Lösen der Aufgaben auf dem Tagesplan wird skaliert. Input mit Lob für Gelingendes.</p> <p>Programm «Ich schaffs!» mit Arbeit an Zielen. Karten-Set.</p> <p>Rückmeldungs-Hefte.</p> <p>Herausforderung: wenn SuS sich zu hoch einschätzen.</p>

	<p>dem Schüler zu sagen: «Super, du hast das gut gelöst, aber ich musste dir beispielsweise helfen.» Es sei noch schwierig, weil sie keine Kriterien festgelegt habe, was eine 10 bedeute. Manchmal, so finde sie, müsste man besser mit der Wahl einer 10 von Seite der Schüler umgehen können. Sie finde es ja auch schön, dass sie finden würden, es sei ihnen gut gelungen. Als Ausdruck davon sei es toll. Ein Schüler, der mache das nicht, der beurteile sich entsprechend der Aussenwahrnehmung von C. Eigentlich sei es ja sehr schön, dass sie finden, es sei super gelaufen. Und trotzdem sei sie nicht ganz zufrieden damit. Sie wolle das ja nicht dämpfen, aber ...</p> <p>Auf Klassenebene: Im Zusammenhang mit den Klassenregeln hätten sie als Klasse fokussiert auf eine Regel geachtet und ausgewertet, wie sie das als Klasse geschafft haben. Sie hätten dann Klassenpunkte gesammelt. Bei 100 gesammelten Punkten gab es eine Belohnung, einen Ausflug. Das war ein solches Tool. Dies war eine Massnahme, die aus der Notwendigkeit entstanden sei. Weil gewisse Dinge nicht funktioniert hätten, hätten sie mit Punktesammeln und Fokus darauf richten positiv verstärkt.</p> <p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Wenn man das Skalieren so wie oben beschrieben benutze, sei es eine Grenze. Sonst müsste man mit jedem Schüler die Zahlen durchgehen und fragen, was diese für ihn bedeute. Dann gäbe es sicher ein anderes Ergebnis. Man müsste viel mehr Zeit investieren um herausfinden zu können, was die Zahl bedeute. Man müsste viel mehr nachfragen. In diesem Zusammenhang finde sie es aber nicht so entscheidend wichtig. Deshalb lasse sie meistens die 10 stehen und finde es lässig.</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: siehe Ressourcen: tägliches Reflektieren und Festhalten im Tagebuch. Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: 10. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Nicht so systematisch, aber im Gespräch schon. Man erzähle sich gegenseitig, was am Morgen gut gelungen sei. Oder sie frage nach, wenn sie wisse, diese Person habe das und das ausprobiert. Wirksamkeit von Orientierung am Gelingen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Klassen-Regeln einhalten mit Belohnungssystem.</p> <p>Tägliche Reflexion und Tagebuch.</p> <p>Im täglichen Austausch.</p>
<p>16</p>	<p>Frage nach dem Umgang mit Lob und Wertschätzung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird dem Aspekt Lob und Wertschätzung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: (Ich fasse zusammen: Hefte mit schriftlichen Rückmeldungen 2x pro Woche, Rückmeldungen im Alltag, Blick offen haben für solche Situationen, in denen etwas Gelingt, um es zurückmelden zu können. Ich frage nochmals nach, weil C. gesagt hat, Loben sei nicht so nach LOA, es werde empfohlen, das nicht zu machen. Ich frage, ob sie das erklären, präzisieren könne.) Loben sei ja eine Wertung, im LOA werde das als eine Wertung angesehen. Aus ihrer Sicht stimme das natürlich in dem Sinne auch. Nur – sie sehe das anders, als es dort stehe. Jeder Mensch sehne sich doch nach einem Lob. Sie achte schon darauf, dass sie nicht nach Giesskannenprinzip lobe, egal was der Schüler gerade mache. Aber sie behaupte, Lob tue einfach gut. Jeder Mensch habe das gerne, Komplimente und Lob. Da sei sie einfach nicht gleicher Meinung. Sie differenziere das ja schon. C. findet aber, man dürfe manchmal auch einfach sagen: «Ich finde, du hast das super gemacht. Ich finde es sehr lässig, dass du das geschafft hast.» Das mache sie, sie stehe dazu. Sie habe das Gefühl, die Schüler würden nach Lob lechzen.</p>	<p>Kategorie: Lob und Wertschätzung.</p> <p>Rückmeldungs-Hefte, Rückmeldungen im Alltag.</p> <p>Loben ist eine Wertung. Lob tut gut.</p> <p>Schüler lechzen nach Lob.</p>

	<p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: Bestenfalls eine 9 oder eine 10. Sie möge sich gut daran erinnern, dass sie sich während der Ausbildung bezogen auf Lob sehr gerieben habe. Sie habe bis zum Schluss gesagt, dass sie das anders sehe. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? –</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: <i>(Ich fasse aus dem bereits Gehörten zusammen: Sie macht das mit dem Tagebuch, wo sie schaut, was sie gefreut hat an diesem Tag. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, sie nimmt sich Zeit. Und dass es gut läuft, hat ja auch mit ihr zu tun).</i> Es gebe wirklich Situationen, beispielsweise wenn sie eine Knacksituation mit dem Schüler D. gut gemeistert habe, reflektiere und anerkenne sie, dass ihr das gut gelungen sei, dass sie ruhig geblieben sei und aus diesem Grund auch er ruhig bleiben konnte. Da lobe sie sich selbst auch. Das sei wichtig. Manchmal erzähle sie diesen Erfolg jemandem, es könne aber auch sein, dass sie das in ihr Tagebuch schreibe. Das sei durchaus möglich. Meistens sei es so, dass wenn sie mit dem Zug oder mit dem Auto nach Hause fahre, ihr die Situationen in den Sinn kommen würden. Dort reflektiere sie diese und habe Freude, still für sich.</p> <p>Wirksamkeit von Lob und Wertschätzung: 8. Doch eher eine 9. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: In der Supervision werde stark auf Positives eingegangen und reagiert. Im täglichen Gespräch hebe sie Positives hervor. Wirksamkeit: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	<p>Hohe Wirksamkeit.</p> <p>Tagebuch.</p> <p>Selbstlob, wenn etwas gut gelungen ist. Selbst erkennen und loben von Gelungenem gibt gutes Gefühl. Hohe Wirksamkeit.</p>
<p>17</p>	<p>Frage nach der Arbeit mit Zielen: «Im lösungsorientierten Ansatz ist das Arbeiten an Zielen ein sehr wichtiger Aspekt. Wenden Sie dazu ein bestimmtes Vorgehen an? Wie setzen Sie das konkret in der Praxis um?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: <i>(Ich fasse zusammen: C. hat das Programm «Ich schaffs!» genannt)</i> Plus die Ziele vom SSG. Manchmal würden die im Programm gewählt, damit man diese auch fokussiert im Blick habe. Manchmal mache sie am Anfang der Stunde eine Runde, wo sie jeden einzelnen Schüler frage, wie gut es ihm gelingen werde in der Tagesplanphase beispielsweise ruhig arbeiten zu können, oder konzentriert daran arbeiten zu können, oder den Auftrag so auszuführen, dass er selbst danach zufrieden ist. Die Schüler würden dann eine Aussage darüber machen, wie gut es ihnen gelingen werde. Es sei eine Mischung von Arbeit mit Zielen und Fokus auf das Gelingen. Am Schluss werte sie das mit ihnen aus. Alle würden das machen, sie selbst auch. So würden die Schüler manchmal auch sehen, dass C. nicht so konzentriert sei. Das Ziel würden alle mündlich nennen, die Voraussage schreibe sie als Zahl an die Wandtafel und werte es am Schluss aus. Da frage sie auch nach: «Was hat es ausgemacht, dass es gut gelungen ist?» Da würden sie meistens relativ gut etwas dazu sagen können, zwar auch unterschiedlich.</p> <p>Beim «Ich schaffs!» würden alle ihre Ziele nennen und sagen, wie gut es ihnen schon gelinge, wenn möglich mit einem Beispiel. Zahl und Beispiel würden auf einem Skala-Streifen aufgeschrieben. Zwischendurch nehme sie mündlich Bezug, wenn ihr auffalle, dass jemand bezogen auf sein Ziel gerade etwas gut gemacht habe.</p> <p>Wirksamkeit der Arbeit an Zielen: Es komme halt wirklich sehr darauf an, wie präsent man die Ziele mache. Wenn man sie präsent mache und das Ziel wirklich vom Schüler selbst komme, dann findet C. es schon wirksam. Bei den Zielen, die beim SSG besprochen würden, sei die Wirksamkeit tiefer. Es spiele einfach eine Rolle, wie präsent die Ziele seien.</p>	<p>Kategorie: Arbeit an Zielen.</p> <p>Programm «Ich schaffs!». Ziele beim Schulischen Standortgespräch. Ziel bezogen auf den Auftrag, mit Voraussage und Auswertung am Schluss.</p> <p>Sind die Ziele präsent und kommen die Ziele vom Kind selbst, ist es sehr wirksam.</p>

	<p>Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene LP sich selbst gegenüber: Sie nehme sich auch jeweils Ziele vor während den Stunden. Manchmal, wenn sie wisse, jetzt komme eine schwierige Situation, dann nehme sie sich ein Ziel vor und überlege sich auch, wie sie das am besten erreichen könne. Sie bereite sich dann darauf vor, stelle sich auch konkret vor, wie sie aufstehe und nach draussen gehe und zufrieden sei. Das probiere sie dann einzuhalten. Sie visualisiere dies vorher. Wirksamkeit der Arbeit an Zielen: Je nachdem. Zwischen 3 und 7. Es komme mega drauf an. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: Im Augenblick habe das Team das Ziel den Lehrplan 21 mit LOA zu verbinden. Wirksamkeit von Arbeit an Zielen: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
<p>18</p>	<p>Frage zur Gesprächsführung: «Im lösungsorientierten Ansatz wird der Gesprächsführung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenden Sie ein bestimmtes Vorgehen an?»</p> <p>Ebene Schülerin/Schüler und Klasse: Sie habe sich während der LOA-Weiterbildung ein Raster mit den lösungsorientierten Fragen erstellt, das sie für die SSG-Gespräche anwende. Sie habe dann aber gemerkt, dass es sie fast noch mehr gestresst habe. Deshalb habe sie einfach versucht, die Einstiegsfrage von dort zu übernehmen. Weil sie es manchmal schwierig finde dranzubleiben, habe sie Fragen auf Zettel geschrieben, die für alle sichtbar aufliegen. Sie erkläre auch, was sie mache. So gelinge es ihr am besten. Das sei ein Tool, das sie für die SSG anwende. Eine Zeit lang habe sie regelmässig Oasengespräche geführt. Sie sei auch nach einem Raster vorgegangen, mit der Startfrage habe sie begonnen. Sie wusste, was sie fragen könnte, das Gespräch verlief aber sehr individuell. Sie habe die Gespräche aber schon länger nicht mehr gemacht. Wirksamkeit von lösungsorientierter Gesprächsführung: Manchmal habe sie Mühe mit der lösungsorientierten Sprache. Aus ihrer Sicht könne sie auch etwas Unnatürliches haben. Dann finde sie es schwierig. Sie merke es auch an sich selbst: Wenn jemand nur noch so mit ihr spreche oder so frage, löse es bei ihr auch einen gewissen Widerstand aus. Sie persönlich sei vom Naturell her zu impulsiv und zu spontan, als dass sie zu stark in diese Raster-Haltung gerate. Grundsätzlich finde sie es natürlich sehr hilfreich. Aber es müsse eine Natürlichkeit behalten. Das sei ihre persönliche Meinung. Andere würden das sicher ganz anders machen. Dafür sei sie aber zu spontan. Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? Die Gründe dafür, dass sie die Oasengespräche nicht regelmässig führe, seien praktische Dinge. Personell seien sie so aufgestellt, dass man sich nicht mehr so locker für eine Viertelstunde aus dem Unterricht rausnehmen könne. Es müsste während der Schulzeit stattfinden können, und das gehe im Moment nicht. Das sei der Hauptgrund. Sonst käme sie vermutlich schon wieder auf die Idee zu sagen, dass es sich lohne, sich mit einem einzelnen Schüler einzusetzen. Würde sie eigentlich gerne. Sie sei aber auch der Meinung, dass es auch Grenzen bezogen auf die Gespräche selbst gebe. Es brauche kognitive Fähigkeiten. Man könne es aber schon anpassen. Die lösungsorientierten Gespräche finden mehr im Alltag statt. Sie stelle oft die lösungsorientierten Fragen.</p>	<p>Kategorie: Lösungsorientierte Gesprächsführung. Raster mit lösungsorientierten Fragen für das SSG. Oasengespräche. Lösungsorientierte Sprache kann aufgesetzt wirken. Zeit fehlt für die Oasengespräche. Für die Gespräche braucht es kognitive Fähigkeiten. Lösungsorientierte Sprache findet im Alltag statt.</p>

	<p>Ebene LP sich selbst gegenüber: - Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p> <p>Ebene Team: - Wirksamkeit der lösungsorientierten Gesprächsführung: - Wo stösst dieser Handlungsansatz an Grenzen? -</p>	
19	<p>Frage zur lösungsorientierten Sprache im Alltag: «Möchten sie in Bezug auf die lösungsorientierte Sprache noch etwas ergänzen?»</p> <p>-</p>	Kategorie: lösungsorientierte Sprache.
20	<p>Zum Schluss: «Habe ich in Ihren Augen etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg geben?»</p> <p>Es sei interessant gewesen wieder einmal vertiefter in diese Dinge einzutauchen und zu merken, dass Gelingen, Ressourcen, Stärken Dinge seien, die schwierig auseinanderzuhalten seien. Es habe ihr Spass gemacht.</p>	Kategorie: Schlussworte